

al.ama

ARQUEOLOGIA | PATRIMÓNIO | HISTÓRIA LOCAL

ISSN 2182-7265 [semestral]

online

#24 (tomo 2) Jul. 2021

O MUNDO ANIMAL NA ROMANIZAÇÃO DA PENÍNSULA IBÉRICA

**Boas e más práticas
na actividade arqueológica**

**Por que precisam o(a)s
arqueólogo(a)s de teoria
arqueológica nas obras?**

**A inteligência
artificial na identificação
de artefactos cerâmicos**

CAA

Centro de Arqueologia de Almada

OEIRAS
VALLEY
PORTUGAL

MUNICÍPIO
OEIRAS

Monumento alusivo ao povoado pré-histórico de Leceia, inaugurado pela Câmara Municipal de Oeiras nesse lugar da freguesia de Barcarena, a 10 de Julho de 2020.

arqueohoje
finding our future.

ARQUEOLOGIA
CONSERVAÇÃO E RESTAURO
MUSEUS E CENTROS INTERPRETATIVOS
MANUTENÇÃO DE SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS
ROTAS CULTURAIS & PEDESTRES
GESTÃO CULTURAL
PUBLICAÇÕES

ARQUEOHOJE, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DO PATRIMÓNIO MONUMENTAL, LDA.
Rua da Escola, Lote 9, Loja 2 . Santa Eulália - Repeses . 3500-682 VISEU . Office: 232 416 030
Rua do Triângulo Vermelho, nº 2, 1170-375 LISBOA

www.arqueohoje.com

Capa | Jorge Raposo

Montagem com representação de peixe sobre o bordo de peça cerâmica recolhida na Orlaria Romana da Quinta do Rouxinol (Seixal), e jarro metálico oriundo de Cabeça de Vaíamonte (Monforte) com asa que estiliza o perfil de uma ave.

Fotos e desenho | © Ecomuseu Municipal do Seixal / Centro de Arqueologia de Almada - João Almeida / Armando Sabrosa; UNIARQ - João Almeida.

II Série, n.º 24, tomo 2, Julho 2021

Proprietário e Editor |

Centro de Arqueologia de Almada,
Apartado 603 EC Pragal,
2801-601 Almada Portugal

NIPC | 501 073 566

Sede do editor e da redacção |

Travessa Luís Teotónio Pereira,
Cova da Piedade, 2805-187 Almada

Telefone | 212 766 975

E-mail | c.arqueo.alm@gmail.com

Internet | www.almadan.publ.pt

ISSN | 2182-7265

Estatuto editorial |

www.almadan.publ.pt

Distribuição | <http://lissuu.com/almadan>

Periodicidade | Semestral

Apoio | Câmara Municipal de Almada / Associação dos Arqueólogos Portugueses / ArqueoHoje - Conservação e Restauro do Património Monumental, Ld.ª / Câmara Municipal de Oeiras / Neopéica, Ld.ª

Director | Jorge Raposo
(director.almadan@gmail.com)

Publicidade | Centro de Arqueologia de Almada (c.arqueo.alm@gmail.com)

Conselho Científico |

Amílcar Guerra, António Nabais, Luís Raposo, Carlos Marques da Silva e Carlos Tavares da Silva

Resumos | Autores e Jorge Raposo (português), Luisa Pinho (inglês) e Maria Isabel dos Santos (francês)

Modelo gráfico, tratamento de imagem e paginação electrónica | Jorge Raposo

Revisão | Fernanda Lourenço e autores

Colaboram neste número | Elis Pereira Barbosa, Regis Barbosa, Luísa Batalha, Cristina Braga, Jacinta Bugalhão, Guilherme Cardoso, Liliana Matias Carvalho, Tânia Casimiro, Mauro

Correia, José d'Encarnação, João Figueiredo, Sebastião L. Lima Filho, Rui Ribolhos Filipe, Luís Fontes, Vanessa Gaspar, Gerardo Vidal Gonçalves, Raquel Gonzaga, David Lisa-Freire, Gonçalo Lopes, Isabel Luna, Samuel Melro, Rute Neves, Diogo Nunes, Ruslan Padnevych, Dina Borges Pereira, Franklin Pereira, Sérgio Pereira, Teresa Rita Pereira, Eunice Pimpão, Eduardo Porfírio, Hugo Porto, José Carlos Quaresma,

Jorge López Quiroga, Jorge Raposo, Miguel Rocha, Zélia Rodrigues, Cézer Santos, Daivisson Batista dos Santos, Joel Santos, João Sequeira, Miguel Serra, João Tereso, Filipe Vaz e Gil Vilarinho.

Os conteúdos editoriais da *Al-Madān Online* não seguem o Acordo Ortográfico de 1990. No entanto, a revista respeita a vontade dos autores, incluindo nas suas páginas tanto artigos que partilham a opção do editor como aqueles que aplicam o dito Acordo.

Ao contrário do que os mais optimistas esperaríamos, o primeiro semestre de 2021 terminou sem que a crise pandémica da COVID-19 permitisse retomar a plenitude da nossa vida pessoal e profissional, malgrado o extraordinário esforço de vacinação acentuado nas últimas semanas. Continuamos a depender da disponibilidade das diferentes vacinas, da capacidade organizativa para as administrar, do esforço das equipas de saúde e dos que as apoiam (onde é justo destacar o papel dos muitos trabalhadores das autarquias locais que garantem o funcionamento dos centros de vacinação, entre várias outras tarefas) e, principalmente, dependemos da adesão individual ao processo de vacinação e ao cumprimento de regras tão básicas quanto o uso de máscara, a higienização frequente das mãos e o distanciamento social. É um esforço nem sempre bem aceite e fácil de enfrentar, mas compreensível e diminuto se comparado com a alternativa: mais mortes, piores cuidados de saúde para todas as patologias, arrastar da crise económica e social, com consequências que chegam a ser dramáticas para muita gente.

Neste contexto, alguns sectores de actividade têm sofrido menor impacto, ainda que, por vezes, à custa da precarização e da qualidade das condições de trabalho. Entre eles está o da construção civil, que arrasta boa parte da Arqueologia de campo hoje realizada em Portugal, ligada a intervenções preventivas ou de emergência desencadeadas por obras públicas e privadas. Mas está também o da expansão aparentemente descontrolada da agricultura intensiva, que gera grande preocupação ambiental e patrimonial, principalmente no Alentejo. As páginas deste novo tomo da *Al-Madān Online* servem de suporte à apresentação de resultados dessa actividade de campo, mas também à reflexão sobre o enquadramento legislativo das grandes operações agrícolas, quanto ao papel da tutela e de outros agentes individuais e colectivos, sobre as relações entre teoria e prática arqueológica, ou a interacção entre formador e formando no ensino da Arqueologia.

A aplicação da inteligência artificial na identificação de ânforas romanas e a preservação de vestígios arqueológicos orgânicos (madeira, no caso) por processo de mineralização são temas também tratados, tal como estudos sobre tijolos maciços usados em estruturas industriais do século XX, e marcas de canteiro registadas em elementos pétreos de templos medievais. Entre outros artigos e notícias, a abrir temos dois textos que resultam de comunicações apresentadas ao Encontro *O Mundo Animal na Romanização de Península Ibérica*, realizado em 2015. A publicação das respectivas actas, que estava pendente, foi recentemente abandonada pela organização, o que abriu espaço para esta alternativa de edição. Antes disso, contudo, um renovado espaço de crónica, aqui dedicado ao sempre polémico mundo das “antiguidades arqueológicas”.

Votos de que mais esta *Al-Madān Online* possa ser lida com saúde e prazer, e o próximo semestre traga maior liberdade, estabilidade e qualidade à vida de tod@s nós.

Jorge Raposo, 12 de Julho de 2021

EDITORIAL...3 ▶

CRÓNICAS

O Mundo das Antiquidades Arqueológicas | José d'Encarnação...6 ▶

ARQUEOLOGIA

Olaria Romana da Quinta do Rouxinol (Corroios, Seixal): o mundo animal nas cerâmicas locais e exógenas | Jorge Raposo e Cézer Santos...9 ▶

As Representações de Animais na Baixela Metálica Tardo-Republicana: o exemplo de Cabeça de Vaiamonte (Monforte, Portugal) | Teresa Rita Pereira...19 ▶

A Arqueologia na Reabilitação Urbana: o caso do Edifício dos Quartéis de Moura | Vanessa Gaspar...42 ▶

Testemunhos da Presença Romana na *Villa* do Penedo (Runa, Torres Vedras) | Luísa Batalha, Guilherme Cardoso e Isabel Luna...51 ▶

Necrópole Medieval das Touças: resultados preliminares da campanha de escavações em 2020 | Gerardo Vidal Gonçalves, Jorge López Quiroga, Dina Borges Pereira e Zélia Rodrigues...33 ▶

Boqueirão da Serra da Caixa, Sento Sé, Norte da Bahia, Brasil: considerações sobre uma documentação preliminar | Sebastião Lacerda de Lima Filho, Daivisson Batista dos Santos e Elvis Pereira Barbosa...58 ▶

OPINIÃO

Limites da Intervenção da Administração do Património Cultural em Matéria de Salvaguarda do Património Arqueológico: a nova actividade agrícola | Hugo Porto, Samuel Melro e Rute Neves...64 ▶

Boas e Más Práticas na Atividade Arqueológica: *Portal do Arqueólogo*, precariedade e responsabilidade legal e científica | Mauro Correia, Jacinta Bugalhão, Liliana Matias Carvalho, Raquel Gonzaga, Miguel Rocha, Gil Vilarinho e Regis Barbosa...81 ▶

Por Que Precisam o(a)s Arqueólogo(a)s de Teoria Arqueológica nas Obras? | Tânia Casimiro...88 ▶

Millennials, ou... Os Professores que Odeiam os Alunos | João Figueiredo e João Sequeira...98 ▶

ARQUEOCIÊNCIAS

A Inteligência Artificial na Identificação de Artefactos Cerâmicos: *AmphoraeFinder*, um estudo de caso | Joel Santos, Diogo Nunes, Ruslan Padnevych e José Carlos Quaresma...103 ▶

O Mobiliário Funerário de Madeira da Necrópole da Via XVII em *Bracara Augusta*: exemplo de um processo de preservação por mineralização | Filipe Vaz, João Tereso, Cristina Braga e Luís Fontes...113 ▶

ESTUDOS

Em Nome do Pão: tijolos maciços da antiga Manutenção Militar de Lisboa | Rui Ribolhos Filipe...118 ▶

Marcas de Canteiro, Cantaria Histórica e Arqueologia do Construído: a Igreja de Santa Maria do Castelo, na vila da Lourinhã | Gerardo Vidal Gonçalves, Dina Pereira, Gonçalo Lopes e David Lisa-Freire...130 ▶

PATRIMÓNIO

A Escravatura nos Ofícios: a época de Lourenço da Costa e de Briolanja | Franklin Pereira...143 ▶

NOTICIÁRIO ARQUEOLÓGICO

Duas Novas Estelas Funerárias Discoides de Beja | Miguel Serra, Eduardo Porfirio e Eunice Pimpão...155 ▶

Uma Moeda de *Caetra* em Serpa | Miguel Serra...159 ▶

LIVROS & REVISTAS

El Emperador y los ríos: religión, ingeniería y política en el Imperio Romano | José d'Encarnação...162 ▶

Nicolau Chanterene: um insigne escultor em Évora (1532-1542) | José d'Encarnação...163 ▶

Novidades editoriais...164 ▶

EVENTOS

Agenda de eventos...166 ▶

O Mundo das Antiguidades Arqueológicas

José d'Encarnação [Catedrático de História, aposentado, da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra].

Por opção do autor, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

Confesso o meu fascínio pelas antiguidades arqueológicas que – pelos mais diversos caminhos – entram no mercado de antiguidades. Com frequência, no passado, chegavam elas ao conhecimento de arqueólogos clarividentes, que as compravam e diligenciavam depois para que não saíssem de Portugal e, inclusive, fossem enriquecer o espólio dos museus. José Leite de Vasconcelos foi, entre outros, paladino em salvaguardar, desta sorte, o que se lhe antojava autêntico e/ou digno de preservação. E o tesouro do Museu Nacional de Arqueologia aí está a comprová-lo.

O problema reside, obviamente, na autenticidade, porquanto as peças mais sedutoras são, sem dúvida, as mais apetecidas e contrafeitas!

Contudo, não é difícil perceber que, também neste domínio, valerá a pena não adoptar posições radicais. Recordo o que se passou com André de Resende: inscrição que só viesse mencionada por ele era, à partida, considerada forjada, com intenção de enaltecer a bravura dos Portugueses e as excelsas qualidades históricas da sua Évora. Hoje, os investigadores acabam por ter mais cautela e, por outro lado, também esses textos forjados constituem uma fonte histórica a ter em conta! O aforismo popular “*não há fumo sem fogo!*” pode cabalmente aplicar-se.

Dei conhecimento, a 2 de Janeiro de 2021, através da *Archport*, do texto do médico Cândido Ferreira, cujas posses têm sido, por opção própria, investidas na aquisição de artefactos arqueológicos que lhe chegam às mãos. Mostrava, concretamente, a fotografia da escultura de “*uma deusa da fertilidade, em alabastro, encontrada em Abrantes*”; a imagem de uma peça a representar um “*mamute, raríssima, talvez única no mundo que não é de osso ou marfim, encontrada em Sintra*”; o mostruário de quase uma centena de microlitos paleolíticos, prontos a sair do País, achados na foz de um rio, numa extracção de areias a trinta metros...

E no princípio do mês de Abril deste ano de 2021, Cândido Ferreira deu conta de lhe ter chegado às mãos, no dia 7, um ‘medalhão romano’, de lápis-lazúli, de cerca de 15 centímetros com a efigie de um imperador: “*Na posse de um privado há dezenas de anos, entrava nesse mesmo dia no mercado*”.

Comprou-o. Imperador romano? Magnata ou homem de letras do Renascimento ou, mais provavelmente, neoclássico, do século XVIII? Posto o assunto à discussão internacional, concluiu-se que poderia tratar-se de um camafeu renascentista, de que se conheciam exemplares semelhantes.

Advoga-se sempre a possibilidade de se proceder à análise laboratorial. Poder-se-á, por conseguinte, citar o caso de uma coroa (ou capacete) de ouro que Joaquim Pessoa quis oferecer a um museu nacional português, juntamente com mais cinco artefactos de ouro procedentes do mesmo achamento, nos arredores de Castro Verde (Guerreiro). Recusaram liminarmente a oferta, com o argumento de ser uma falsificação. Ora acontece que esse capacete foi analisado pela TasArte de Madrid, e o relatório dessa análise, que tem 21 páginas (!), elaborado pela Dr.^a Macarena María Moralejo Ortega, do Departamento de História e Teoria de Arte da Universidade Autónoma de Madrid, datou a peça do 1º milénio a.C. e lhe atribuiu um valor de 2 600 000 euros!...

Depois de ter visto a colecção de objectos, classificados como Ibéricos, que Joaquim Pessoa reuniu, ousei, pois, propor-lhe que deles se fizesse uma exposição. Sabia que era rematada ousadia, mas ousei. É que importava levantar claramente questões de que, à boca pequena, se falava: ¿qual a real proveniência dos ‘achados arqueológicos’ que dão nas vistas e que são, por isso, boa mercancia no comércio dos amadores de antiguidades? ...8 ▶

“Confesso o meu fascínio pelas antiguidades arqueológicas que – pelos mais diversos caminhos – entram no mercado de antiguidades. Com frequência, no passado, chegavam elas ao conhecimento de arqueólogos clarividentes, que as compravam e diligenciavam depois para que não saíssem de Portugal e, inclusive, fossem enriquecer o espólio dos museus. [...] O problema reside, obviamente, na autenticidade, porquanto as peças mais sedutoras são, sem dúvida, as mais apetecidas e contrafeitas!”

◀6... Chegou a ter nome essa programada mostra:
Voando sobre os Iberos! – como já aqui se referiu
 (Al-Madan Online, 23-2, 2020, p. 8).
 Para ressaltar a ideia de que não se pretendia uma declaração científica nua e crua, mas sim dar a conhecer um espólio existente no território português, dado como proveniente do território português. Na verdade, o proprietário dos objectos que constituiriam a exposição fora repetidamente aliciado a vender para o estrangeiro o que, também por gosto pessoal, ao longo de muitos anos fora colecionando, adquirido a quem lhe deu informações mais ou menos precisas da sua proveniência, do contexto e das circunstâncias (de tempo e de lugar) em que haviam sido exumadas. Peças claramente ibéricas achadas em sítios arqueológicos descobertos desde a margem direita do Rio Douro até Barcelos? Uma revolução histórica, dir-se-ia, quando tudo nos diz que nem sequer a Lusitânia tivera ocupação ibérica de vulto!... Peças autênticas? Sim, como tais lhas apresentaram. Cópias? Sim, essa é a opinião dos especialistas que eu consultei. Não sou conhecedor do assunto, é bem sabido; assumo-me, todavia, como estrénuo defensor do património cultural português e, confesso o meu pecado, esta colecção seduziu-me, como, de resto, me seduzira o que, no já longínquo 15 de Março de 1998, tivera oportunidade de ver, por mui especial deferência da sua directora, a minha querida Amiga Rubí E. Sanz Gamó, nas reservas do seu Museu de Albacete: que riqueza iconográfica, que imenso e estranho mundo de símbolos este dos Iberos e das suas inesquecíveis cerâmicas, envolvidas em tão encantadora beleza!... Que estupendo aglomerado urbano haviam logrado criar ali bem perto, no “Cerro del Castillo” (Lezuza), onde depois se ergueu a magnífica colónia romana de *Libisosa*, que, mui denodadamente, o meu colega e amigo Jose Uroz deu a conhecer!
 Garantiu-me Rubí que eu tinha aqui meras cópias: “*Cerámicas inspiradas, o no sé como, en lo ibérico*”, ainda que, na verdade, estejam longe da “*plástica ibérica, con el sentido de representación simbólica de la iconografía ibérica*”. E acrescentou: “*Hay imitaciones más o menos fidedignas e inspiraciones con fines comerciales, a veces desde las tiendas de los museos, pero realizadas como pequeños objetos de recuerdo*”.
 Nesse ‘mundo’ das cópias as colocou, portanto. Aconselhou-me, por isso, para salvaguarda do meu prestígio pessoal, a não comissariar a exposição.
 Uma peça que integraria a exposição é o conhecido relevo de um guerreiro ibérico apoiado na lança e uma mulher a fiar, encontrado na necrópole de La Albufereta, datável de finais do século IV a.C. A circunstância de ter sido roubado do Museo Arqueológico

Provincial de Alicante fez-me pensar, de imediato, que assim teria entrado no mercado antiquário e chegado aqui. Não é, de facto, a mesma; no entanto, como me explicou o Doutor Enric Verdú, “*pese a haber desaparecido, este relieve constituye un objeto muy conocido y que ha recibido la atención de investigadores desde hace décadas, lo que ha impedido su caída en el olvido*”.

Rafael Ramos, também consultado, arqueólogo, referiu-me que algumas das terracotas cujas fotografias lhe mostrei “*proceden de moldes mal extraídos y mal interpretados*” e que as cerâmicas reproduzem uma “*decoración deficiente copiada de modelos muy conocidos*”. Tendo sido responsável pelas escavações em La Alcudia, considerou que nem sequer eram fiéis as reproduções de peças daí provenientes.

A doutora Feliciano Sala Selles, catedrática de Arqueologia da Universidade de Alicante, acedeu ao meu pedido de tecer algumas considerações acerca da oportunidade de uma exposição com estas características: “*En la actual sociedad de la información, una exposición de copias y reproducciones de objetos arqueológicos y/o artísticos puede ser un producto más a añadir a la lista de eventos culturales que el público general demanda. Con una buena introducción a los contextos arqueológicos, históricos e incluso historiográficos de las piezas, una muestra de este tipo llega a satisfacer la curiosidad del público y alimentar su deseo de conocimiento*”.

Poderia ter sido esta, por conseguinte, uma primeira abordagem a dois mundos – e não apenas a um – sobre que ousaríamos ‘voar’, a fim de auscultar e sondar panorâmicas: o mundo dos colecionadores e o mundo dos Iberos.

Por óbices financeiros e de logística, a exposição não se concretizou. Creio, porém, que será legítimo manter pendente a questão: a cópia não poderia ter sido feita na época do original? É certo que a comparação poderá não ser a mais adequada; todavia, por exemplo, a semelhança de motivos representados em mosaicos não tem sido argumento para demonstrar falsificações, mas sim para mostrar que esses ‘cartões’ circulavam pelo Império Romano! Não poderia ter acontecido o mesmo com as esculturas ibéricas? E a afirmação de não haver evidências de cultura ibérica nas regiões setentrionais da Hispânia não poderá ‘amenizar-se’ com a expressão ‘por enquanto’?...

Joaquim Pessoa arriscou na colecção – e nós arriscar-nos-íamos também a mostrar o que continua a correr sério risco de nunca vir a ser mostrado entre nós! 🐼

José d’Encarnação, 28 de Abril de 2021

Olaria Romana da Quinta do Rouxinol (Corroios, Seixal)

o mundo animal nas cerâmicas locais e exógenas

Jorge Raposo¹ e Cézer Santos¹

1. INTRODUÇÃO

A denominada “cultura material” é indissociável do quadro mental e dos modelos de organização social e económica dos grupos sociais que a produzem, distribuem e utilizam.

Os artefactos ultrapassam frequentemente a mera função utilitária, adquirindo dimensões simbólicas indispensáveis aos processos de interacção social.

Nesse plano, a circulação e o uso de objectos são poderosos mecanismos de comunicação ideológica e de transmissão e reprodução de sentimentos de pertença e alteridade, atendendo ao significado que lhes é atribuído tanto pelo grupo que os cria, como pelos que com ele se relacionam.

O presente artigo visa contribuir para a discussão desta problemática, tomando por exemplo as representações do mundo animal nas cerâmicas de produção local e exógena exumadas na olaria romana da Quinta do Rouxinol (Corroios, Seixal).

2. A OLARIA DA QUINTA DO ROUXINOL

A olaria romana da Quinta do Rouxinol foi identificada em 1986 e alvo de várias campanhas de escavação arqueológica até 1991 (Figs. 1 a 3), no âmbito do projecto *Ocupação Romana na Margem Esquerda do Estuário do Tejo*, que também criou condições para os primeiros estudos de materiais, centrados nas principais produções anfóricas locais – formas Almagro 51c, Almagro 50/Keay 16 e Lusitana 9 (AMARO, 1990; DUARTE, 1990; RAPOSO, SABROSA e DUARTE, 1995; DUARTE e RAPOSO, 1996; CABRAL, GOUVEIA e MORGADO, 1993-1994; CABRAL, FONSECA e GOUVEIA, 2002).

A representação animal nas cerâmicas da olaria romana da Quinta do Rouxinol (Seixal), em peças aí chegadas por via das intensas relações sociais e comerciais com outros pontos do Império ou produzidas localmente. Nas primeiras incluem-se duas taças/tigelas de *terra sigillata* africana da forma Hayes 52b decoradas com representações de peixes, naturalistas ou estilizadas; nas segundas uma escultura zoomórfica de produção local que representa um animal da subfamília *Bovinae*. O pequeno bovino terá tido funções lúdicas ou remeterá para um simbolismo que hoje não apreendemos totalmente. Simbólica foi seguramente a intenção do oleiro norte-africano que decorou com peixes loiça de mesa de larga difusão.

PALAVRAS CHAVE: Época Romana; Cerâmica; Representação zoomórfica; Iconografia; Cristianismo.

ABSTRACT

Animal representation on Roman pottery ceramics of Quinta do Rouxinol (Seixal), visible on objects which were either brought here by the intensive social and commercial relationships with other areas of the Empire or produced locally. The former includes two specimens of African *terra sigillata* cups/bowls bearing the Hayes 52b shape and decorated with naturalist or stylised representations of fish; the latter include a zoomorphic sculpture of local production representing a *Bovinae* subfamily animal. The small bovine could have been used for play or possesses a symbolism that cannot be fully comprehended. The intention of the North-African potter was certainly symbolic when he decorated widely used tableware with fish.

KEY WORDS: Roman times; Ceramics; Zoomorphic representation; Iconography; Christianity.

RÉSUMÉ

La représentation animale sur les céramiques de l'atelier romaine de la Quinta do Rouxinol (Seixal) sur des pièces arrivées là par voie des intenses relations sociales et commerciales avec d'autres points de l'Empire ou produites localement. Dans les premières, on inclut deux tasses / bols en terra sigillata africaine de forme Hayes 52 b décorées avec des motifs de poissons, naturalistes ou stylisés ; dans les secondes, une sculpture zoomorphique de production locale qui représente un animal de la sous-famille *Bovinae*. Le petit bovidé avait peut-être des fonctions ludiques ou renverrait à une symbolique que nous n'appréhendons pas totalement de nos jours. Symbolique a été certainement l'intention du potier nord-africain qui a décoré de poissons de la vaisselle de table à large diffusion.

MOTS CLÉS: Époque romaine; Céramique; Représentation zoomorphique; Iconographie; Christianisme.

¹ Arqueólogos. Câmara Municipal do Seixal (jorge.raposo@cm-seixal.pt; cezer.santos@cm-seixal.pt).

Texto destinado às Actas (não publicadas) do Encontro *O Mundo Animal na Romanização da Península Ibérica*, realizado a 26 e 27 de Junho de 2015 no Museu Nacional de História Natural e Ciência, organizado pelo Laboratório de Arqueociências (LARC / DGPC) e pelo Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos da Universidade do Porto (CIBIO-InBIO).

Por opção dos autores, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

DESENHO: Jorge Raposo e César Santos.

FIG. 1 – Localização da olaria romana da Quinta do Rouxinol na Península Ibérica e plano geral da área escavada entre 1986 e 1991.

A partir de 1999, o estudo arqueológico e arqueométrico das referidas produções anfóricas desenvolveu-se essencialmente no contexto do projecto *Olaria Romana do Estuário do Tejo: centros de produção e consumo* (Porto dos Cacos, Quinta do Rouxinol e Núcleo Arqueológico da Rua dos Correiros) (RAPOSO *et al.*, 2005; DIAS, PRUDÊNCIO e ROCHA, 2003; DIAS *et al.*, 2001, 2010 e 2012; PRUDÊNCIO *et al.*, 2003).

Boa parte da informação daí resultante foi incorporada em obras de síntese (FABIÃO, 2004 e 2008) e divulgada em projectos expositivos de grande dimensão, como o instalado no Museu Nacional de Arqueologia, em Lisboa, entre 2009 e 2013, onde registou mais de 400 mil visitantes nacionais e estrangeiros (FILIFE e RAPOSO, 2009).

O sítio arqueológico, classificado como Monumento Nacional pelo Estado português e integrado na estrutura descentralizada do Ecomuseu Municipal do Seixal, justificou a realização de dois eventos científicos importantes no Seixal, em 1991 (FILIFE e RAPOSO, 1996) e em 2010 (FABIÃO *et al.*, 2017), o último dos quais integrou um ateliê de arqueologia experimental dedicado à modelação e cozedura de cerâmicas.

Para o efeito foi construído um forno que restitui a arquitetura e o modo de funcionamento de um dos originais romanos, então testado com comprovado sucesso operacional (RAPOSO e OLIVEIRA, 2010; RAPOSO *et al.*, 2014) (Fig. 4).

A interpretação crono-estratigráfica do sítio conheceu também desenvolvimentos, através da revisão geral da documentação de campo realizada no âmbito do estudo das cerâmicas comuns (SANTOS, 2011) e, em paralelo, da análise dos materiais de cronologia fina, incluindo moedas¹, *terra sigillata*, cerâmica africana de cozinha e vidros (QUARESMA, 2017).

¹ Agradece-se a António Faria a classificação do espólio numismático romano recolhido na olaria.

FOTOS: Jorge Raposo (Arquivo Centro de Arqueologia de Almada / Ecomuseu Municipal do Seixal).

FIGS. 2 E 3 – Fornos 1 e 2 da olaria romana da Quinta do Rouxinol.

Em síntese, esta abordagem global permitiu evidenciar duas grandes fases cronológicas na zona escavada da olaria da Quinta do Rouxinol: uma primeira correspondente ao funcionamento dos fornos aí identificados, compreendida entre os anos 235 e 300 d.C.; uma segunda que marca o fim da produção nesse sector e a formação de fossas detriticas que atestam um uso secundário iniciado com o século IV e que terá perdurado até momento posterior a 425 d.C. (SANTOS, RAPOSO e QUARESMA, 2015).

Ainda que a evidência crono-estratigráfica da olaria da Quinta do Rouxinol esteja assim balizada entre 235 e 425+ d.C., alguns materiais de cronologia fina – *terra sigillata* hispânica e africana, cerâmica de imitação de engobe vermelho e de paredes finas, vidros e numismas – sustentam a hipótese da ocupação do sítio recuar à segunda metade do século II (SANTOS, RAPOSO e QUARESMA, 2015; QUARESMA, 2017), reforçando o que era indiciado pela presença residual de ânforas características desse período produzidas com os fabricos cerâmicos locais – Dressel 14, Lusitana 3 e Dressel 28 (DUARTE, 1990; RAPOSO, SABROSA e DUARTE, 1995; DUARTE e RAPOSO, 1996; FA-BIÃO, 2004).

3. O MUNDO ANIMAL NA CERÂMICA EXÓGENA

A mais interessante representação do mundo animal no acervo móvel exumado na olaria da Quinta do Rouxinol surge em cerâmicas de mesa importadas no Norte de África, nomeadamente da zona da

FOTO: Cézer Santos (Arquivo Ecomuseu Municipal do Seixal).

FIG. 4 – Forno experimental da olaria romana da Quinta do Rouxinol que reproduz, à escala natural e com base em investigação multidisciplinar, a arquitectura e o modo de funcionamento de um dos fornos originais (forno 2).

actual Tunísia. Trata-se de duas peças de *terra sigillata* africana que já foram abordadas com detalhe em RAPOSO e DUARTE, 1999, mas de que interessa reter aqui algumas considerações sobre a sua decoração. A classificação e descrição formal destas peças deve-se ao arqueólogo britânico John HAYES (1972), que lhes atribuiu o n.º 52 da tabela onde então sintetizou o resultado da sua investigação. São taças/tigelas produzidas entre 280/300 d.C. e o final do século IV ou as primeiras décadas do século V. No plano formal, apresentam paredes finas e regulares, corpo semiesférico, bordo de aba larga e pé anelar e pouco diferenciado. Foram executadas em roda de oleiro e acabadas com a aplicação de um engobe fino e mate, seguido de polimento. A cozedura realizou-se em forno a lenha, com ambiente oxidante. A mesma forma surge em duas variantes: uma totalmente lisa (Hayes 52a), outra com motivos decorativos zoomórficos, fitomórficos, mitológicos ou outros, executados a molde e aplicados sobre a face superior da aba do bordo (Hayes 52b). Nas dimensões desta última reconhecem-se dois módulos, o primeiro com diâmetros exteriores do bordo entre 11 e 16 cm, o segundo reunindo peças mais largas, onde o mesmo diâmetro atinge os 18 a 23 cm.

Cada um destes módulos está representado no espólio exumado numa das fossas de despejo de materiais rejeitados da olaria da Quinta do Rouxinol, parcialmente escavada na quadrícula B10 (Fig. 5).

Do primeiro módulo recuperaram-se quatro fragmentos na escavação arqueológica da Unidade Estratigráfica 23 (UE 23), cronologicamente situada no intervalo 300-350 d.C. Reconstituem o perfil completo de uma peça cujo diâmetro externo do bordo é de 14,4 cm, para uma altura total de 4,5 cm. Dos quatro motivos decorativos originais, dispostos aos pares segundo dois eixos ortogonais, conservam-se um completo e outro truncado, e há ainda vestígios de um terceiro (Fig. 6).

FIG. 6 – Taça/tigela em *terra sigillata* africana da forma Hayes 52b recolhida na olaria romana da Quinta do Rouxinol (Ref.ª de Inventário: QtR.556; EMS.1993.00026.00000).

Foto: Jorge Raposo (Arquivo Centro de Arqueologia de Almada / Ecomuseu Municipal do Seixal).

FIG. 5 – Perfil Noroeste da quadrícula B10, na olaria romana da Quinta do Rouxinol. Corte estratigráfico da fossa de despejo onde foram exumadas as taças/tigelas de *terra sigillata* africana, na base da qual estão preservados alguns troncos que não foram queimados nos fornos e exemplares de ânforas praticamente completas.

Foto: Arquivo Centro de Arqueologia de Almada / Ecomuseu Municipal do Seixal; Desenho: Amândio Sabrosa (Arquivo Centro de Arqueologia de Almada / Ecomuseu Municipal do Seixal).

FIG. 7 – Taça/tigela em *terra sigillata* africana da forma Hayes 52b recolhida na olaria romana da Quinta do Rouxinol (Ref.ª de Inventário: QtR.555; EMS.1993.00025.00000).

Do módulo de maior dimensão recuperaram-se oito fragmentos, neste caso na UE 22B, cuja cronologia se situa entre 350 e 400 d.C. Também eles reconstituem o perfil completo da peça, no caso com diâmetro externo do bordo igual a 22,3 cm e uma altura total de 5,8 cm.

Originalmente teria, como a taça/tigela mais pequena, quatro motivos decorativos dispostos segundo dois eixos ortogonais, conservando-se aqui um completo e outro truncado. Não há vestígios dos dois restantes (Fig. 7). Os motivos decorativos desta última peça são peixes. O que está completo tem como dimensões máximas 50 x 20 mm, enquanto o truncado preserva 52 mm de comprimento e 26 mm de altura (Fig. 8).

FIG. 8 – Motivos decorativos de taça/tigela em *terra sigillata* africana da forma Hayes 52b recolhida na olaria romana da Quinta do Rouxinol (Ref.ª de Inventário: QtR.555; EMS.1993.00025.00000).

Ambos correspondem a representações naturalistas, onde houve o cuidado de marcar bem as barbatanas dorsais e caudal e esboçar as barbatanas anal e peitoral, num corpo com escamas grandes e regulares. O exemplar completo mostra ainda a cabeça bem delimitada, tal como o olho e a boca. Estes elementos permitiram ao Dr. Carlos A. Assis, do Departamento de Zoologia e Antropologia da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, no estudo que realizou em 1998 (ver RAPOSO e DUARTE, 1999: 82-83), colocar a possibilidade de a representação incidir sobre um animal reconhecível e integrável na classificação científica, no caso a família Gobiidae, os vulgares cabozes, que abundam nas águas superficiais de zonas costeiras e estuarinas temperadas. No período de discussão do Encontro em que este trabalho foi apresentado (*O Mundo Animal na Romanização da Península Ibérica*, Lisboa, 2015-06-26), Arturo Morales Muñiz, investigador do Laboratorio de Arqueozoología da Universidad Autónoma de Madrid, defendeu uma hipótese classificatória alternativa para estes animais, colocando-os na família Uranoscopidae, mais em concreto na espécie *Uranoscopus scaber*, de nome comum *pez rata*, em espanhol, ou *stargazer*, em inglês. Em Portugal continental é conhecido como cabeçudo e na Região Autónoma da Madeira chamam-lhe papa-tabaco. É uma espécie muito comum nas costas atlânticas europeias e africanas, tal como no Mediterrâneo.

Quanto à peça mais pequena, os motivos zoomórficos representem igualmente peixes, neste caso peixes ictiófagos, que ingerem animais de menor dimensão, também aqui com um exemplar completo (43 x 12 mm) e outro truncado (preserva 34 x 12 mm) (Fig. 9). No entanto, os animais são agora apresentados de forma estilizada e sem pretensões naturalistas específicas, uma vez que o peixe ingerido é demasiado grande para que a situação pudesse ser real, como constatou

o especialista português mencionado no parágrafo anterior (Carlos Assis).

Como corolário do exposto, constatamos que o processo produtivo de duas peças integráveis na mesma forma cerâmica, em períodos cronológicos coevos ou muito próximos (o seu descarte ocorreu em 300-350 d.C., numa delas, e 350-400 d.C., na outra), ilustra diferentes atitudes mentais dos oleiros norte-africanos.

Na primeira, o exercício de representar de forma naturalista um animal seleccionado por critérios que desconhecemos (económicos ou outros) foi conseguido com um detalhe que permite a especialistas reconhecer o peixe-modelo. A defesa de hipóteses alternativas, como a que Arturo Morales agora contrapõe à de Carlos Assis, não altera o essencial: trata-se de uma representação naturalista, executada com a habilidade e a fidelidade suficientes para que se possam fundamentar propostas classificativas do peixe que esteve na origem do molde.

Por contraste, a decoração da outra peça estiliza peixes indiferenciados numa acção específica. Sem preocupações de realismo naturalista, o objectivo parece ter-se centrado não no animal, mas sim no simbolismo da acção fixada na decoração aplicada no bordo da peça.

A figuração de peixes na *terra sigillata* africana da forma Hayes 52b e, em particular, de peixes ictiófagos, tem paralelos noutros achados do mundo romano, incluindo em contextos portugueses (ver RAPOSO e DUARTE, 1999: 80 e 85). Casos de forma e estilo muito semelhantes aos identificados na olaria da Quinta do Rouxinol estão inventariados no principal catálogo deste tipo de cerâmicas (*ATLANTE DELLE FORME...*, 1981: TAV LXXXII, n.ºs 16 e 20).

A partir do século III d.C., o peixe é um dos motivos decorativos centrais na arte norte-africana, surgindo com frequência em diferentes manifestações artísticas, da pintura e escultura aos mosaicos e à cerá-

FIG. 9 – Motivos decorativos de taça/tigela em *terra sigillata* africana da forma Hayes 52b recolhida na olaria romana da Quinta do Rouxinol (Ref.^a de Inventário: QtR.556; EMS.1993.00026.00000).

mica, por exemplo. O peixe é então simbolicamente associado a Cristo e ocupa um papel de relevo na liturgia cristã, incluindo o ritual do baptismo e várias cerimónias eucarísticas (CHEVALIER e GHEERBRANT, 1997: 516). Transforma-se pouco a pouco num dos principais símbolos do denominado “Cristianismo primitivo”, quer nas suas representações naturalistas ou estilizadas, quer através do acróstico mais famoso da Antiguidade, que usa subliminarmente a palavra grega para PEIXES (ΙΧΘΥΣ = ICHTHUS / ICHTHYS) como um ideograma destinado a transmitir uma mensagem formada a partir das letras que a compõem: ΙΧΘΥΣ = ICHTHUS / ICHTHYS → Ιησούς = Iesus; Χριστός = CHristos; Θεού = THEou; Υιός = Uios / Yios; Σωτήρ = Soter, a qual pode traduzir-se por “Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador” (Fig. 10).

O contexto então enfrentado pelo Cristianismo era difícil. Perseguido até à adopção formal como religião de Estado, a partir de 380 d.C., lutava por estruturar e consolidar o seu corpo doutrinário em aceso confronto ideológico interno e com outros movimentos religiosos. A África romana ocupou um papel central neste movimento. Daqui saiu a primeira edição latina da Bíblia e foi de Hipona (actual Annaba, na Argélia) que Santo Agostinho, bispo dessa cidade entre 395 e a sua morte, em 430 d.C., criou a doutrina religiosa, moral e política que influenciará a teologia cristã até aos nossos dias.

Durante todo esse período, a principal via de afirmação junto de uma população maioritariamente iletrada era a da palavra, através da pregação, da missa e do confissão. Mas a linguagem visual e simbólica da arte e do artesanato desempenhava também um papel fundamental em estratos sociais e territórios muito diversificados, tirando partido da intensa circulação de pessoas e bens no vastíssimo Império romano.

O simbolismo da associação peixe = Cristo, que marca toda a liturgia cristã, era ainda reforçado pelo facto de a pesca representar a pregação e o apostolado, materializados no momento salvador da conversão à nova fé. O peixe a apanhar transformava-se no homem a converter, segundo os ensinamentos do apóstolo Pedro, que o próprio Evangelho apelidou de “*pescador de homens*” (CHEVALIER e GHEERBRANT, 1997: 524) – “*Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens*” (Evangelho segundo S. Mateus, 1.17). Como hipótese interpretativa, terá sido esta noção apostólica, de homem que “pesca”/converte outro homem, que o oleiro norte-africano pretendeu evidenciar através dos peixes ictiófagos, onde, sem grandes preocupações naturalistas de reproduzir um peixe específico, visou essencialmente destacar a acção do peixe que “pesca” e ingere outro peixe, tal como um homem converte outro homem, levando-os assim a uma comunhão plena de mentalidades e valores ideológicos.

As cerâmicas norte-africanas que viajaram até à olaria romana da Quinta do Rouxinol, na distante Lusitânia, ultrapassam de modo muito evidente a mera função utilitária. Como é frequente nestes e noutros artefactos produzidos desde a Pré-História, a utilização de elementos decorativos não procura obter ganhos nesse plano funcional, nem corresponde a simples opções estéticas. Visa antes desencadear, através do seu uso e circulação, mecanismos de pertença e alteridade significantes para o grupo que os cria e para os que com ele se relacionam (ALARCÃO, 1996: 19). Num quotidiano impregnado de simbolismo, este tipo de manifestações artísticas e artesanais constituiu poderoso veículo de comunicação e estímulo a novos comportamentos individuais e de grupo, reforçando o que pode ser definido como a “*função fática da linguagem*” (MACIEL, 1995: 113).

FIG. 10 – Símbolo estilizado de um peixe com o acróstico ΙΧΘΥΣ → Ιησούς / Χριστός / Θεού / Υιός / Σωτήρ, que pode traduzir-se do grego antigo como “Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador”.

4. O MUNDO ANIMAL NA CERÂMICA LOCAL

Para além das cerâmicas de mesa exógenas, o mundo animal está também representado nas peças modeladas e cozidas na olaria da Quinta do Rouxinol. No caso, trata-se de uma pequena escultura zoomórfica onde pode reconhecer-se um exemplar da subfamília *Bovinae*, fragmentado, mas completo, à excepção de um dos cornos. Foi exumado na zona do forno 3, integrado na UE 1, de cronologia igual ou superior a 425 d.C. Tem por dimensões máximas 10,5 cm de comprimento, por 6,5 cm de largura e 6 cm de altura. Foi conformado à mão e cozido em forno a lenha de ambiente heterogéneo (oxidante e redutor) (Fig. 11).

O corpo do animal foi modelado em forma de rolo, com a parte posterior prensada, de modo a sugerir uma cauda. Quatro rolos toscos representam as pernas e não há uma cabeça destacada, implantando-

0 3 cm

FIG. 11 – Escultura zoomórfica de bovídeo recolhida na olaria romana da Quinta do Rouxinol (Ref.^a de Inventário: QtR.772; EMS.1993.00049.00000).

FOTO: João Almeida (Arquivo Ecomuseu Municipal do Seixal);
DESENHO: César Santos (Arquivo Ecomuseu Municipal do Seixal).

-se os cornos numa pequena saliência da zona anterior do corpo. O corno que se preserva apresenta uma curvatura bastante acentuada. Numa interpretação do achado desta peça na olaria da Quinta do Rouxinol, é inevitável considerar de novo o mundo simbólico da Antiguidade, onde o boi e o búfalo são recorrentemente conotados com a fecundidade e a grande força de trabalho e de sacrifício (CHEVALIER e GHEERBRANT, 1997: 125). No panteão greco-romano, bois brancos de chifres dourados puxam o carro onde se move o Sol e este animal sagrado, muitas vezes imolado em sacrifício, é associado às divindades celestes, em particular a Artémis / Diana (Fig. 12), protectora da Natureza e dos animais, deusa da caça, mas também reguladora dos ciclos lunares que regem a agricultura e a fecundidade humana (CHEVALIER e GHEERBRANT, 1997: 87). Os cornos dos bovídeos são relacionados com o crescente lunar (*IDEM*: 230) e, nessa forma, surgem amiúde como atributo na iconografia desta deusa (*IDEM*: 239) (Fig. 13). O boi é também o elemento central nos cultos místicos, nomeadamente de Mitra e Cibele, onde é realizado através do taurobólio (sacrifício do touro), um baptismo de sangue no momento dos ritos iniciáticos e de purificação (CHEVALIER e GHEERBRANT, 1997: 651;

CARVALHO, 2009: 5). Pode esta peça ser ainda um eco de antigas crenças num Império moribundo e amplamente cristianizado? Julgamos, apesar de tudo, que o contexto oleiro do achado desta peça e as suas características rústicas impõem uma interpretação alternativa, mais prosaica, da sua presença no acervo exumado na Quinta do Rouxinol. Os registos histórico, arqueológico, antropológico e etnográfico ilustram bem o facto de a olaria se desenvolver como actividade artesanal baseada na aprendizagem prática, em simbiose e intimamente ligada com o ambiente familiar, num meio onde a transmissão geracional do saber-fazer ocorria em paralelo com o cuidar das crianças e a integração dos jovens. Sabemos ainda que, para além do seu objectivo oficial ou formativo, a modelação da argila satisfazia também necessidades de expressão artística e/ou lúdica. O bovídeo modelado na Quinta do Rouxinol poderá resultar da vontade e habilidade de um dos oleiros ou dos seus jovens aprendizes, de alguém desejoso de agradar a uma criança, ou mesmo das mãos de uma delas, nas suas primeiras experiências com o barro. Em vez de ilustrar algum ritual simbólico, de representar um ex-voto destinado a reforçar uma oferta, poderá tratar-se apenas de uma pequena escultura artesanal,

FIG. 12 – Pormenor de um dos mosaicos romanos preservados no Museu do Bardo, em Tunes (Tunísia), com representação de Diana caçadora, onde esta tem por atributo um pequeno crescente lunar sobre a fronte.

talvez um brinquito inspirado no mundo animal ligado às actividades agrícolas ou de criação de gado que garantiam a subsistência das comunidades locais.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As representações animais nas cerâmicas locais e exógenas da olaria romana da Quinta do Rouxinol permitem uma aproximação à matriz cultural e ideológica dos séculos IV e V e ilustram a criação, difusão e apropriação de uma simbólica muito marcada pela afirmação do Cristianismo.

Mas pode também reconhecer-se nessas representações a natureza da cadeia operatória que marcou a olaria artesanal durante milénios, abrindo-nos hipóteses de interpretação do quotidiano de homens, mulheres, jovens e crianças que partilhavam o exercício de um ofício e a aprendizagem não-formal com a sociabilidade inerente à sua unidade familiar. 🐾

FIG. 13 – Representação de Diana em pintura mural do Mosteiro de São Paulo, em Parma (Itália), executada por Antonio di Pellegrino Allegri Correggio, em 1519. Também aqui o crescente lunar surge sobre a fronte.

BIBLIOGRAFIA

- ALARCÃO, Adília e MAYET, Françoise (eds.) (1990) – *Ânforas Lusitanas. Tipologia, produção, comércio / Les Amphores Lusitaniennes: typologie, production, commerce*. Coimbra / Paris: Museu Monográfico de Conimbriga / Diff. E. de Boccard.
- ALARCÃO, Jorge de (1996) — *Para uma Conciliação das Arqueologias*. Porto: Edições Afrontamento (*Histórias e Ideias*, 7).
- AMARO, Clementino (1990) – “Ocupação Romana da Margem Sul do Estuário do Tejo: um (des)alinhamento de ideias”. In ALARCÃO e MAYET, 1990: 71-85.
- ATLANTE DELLE FORME CERAMICHE. I. *Ceramica Fine Romana nel Bacino Mediterraneo (medio e tardo impero)* (1981) — Roma: Istituto della Enciclopedia Italiana (*Enciclopedia dell'Arte Antica Classica e Orientale*).
- CABRAL, João M. Peixoto; FONSECA, Suzana M. e GOUVEIA, Maria Ângela (2002) – “Caracterização Química das Produções de Ânforas do Vale do Tejo. III - Quinta do Rouxinol (continuação)”. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. Lisboa: IPA. 5 (2): 325-338. Disponível em <https://bit.ly/3oAr02b>.
- CABRAL, João Manuel Peixoto; GOUVEIA, Maria Ângela e MORGADO, Inês (1993-1994) – “Caracterização Química das Produções de Ânforas do Vale do Tejo. II - Quinta do Rouxinol”. *Conimbriga*. Coimbra. 32-33: 191-200. Disponível em <https://bit.ly/3bFM9dN>.
- CARVALHO, António Maria Romeiro (2009) – “O Culto de Mitra e as Sepulturas Escavadas na Rocha”. *Açafa on-line*. Associação de Estudos do Alto Tejo. 2: 1-23. Disponível em <https://bit.ly/3v3cN8h>.
- CHEVALIER, Jean e GHEERBRANT, Alain (1997) – *Dicionário de Símbolos*. Lisboa: Círculo de Leitores.
- DIAS, Maria Isabel; PRUDÊNCIO, Maria Isabel e ROCHA, Fernando (2003) – “Amphorae Production at Occidental Lusitania: identification of raw material and production”. In PÉREZ-RODRÍGUEZ, José Luis (ed.). *Applied Study of Cultural Heritage and Clays*. Madrid: CSIC, pp. 187-200.
- DIAS, Maria Isabel; PRUDÊNCIO, Maria Isabel; GOUVEIA, Maria Ângela; TRINDADE, Maria José; MARQUES, Rosa; FRANCO, Dulce; RAPOSO, Jorge; FABIÃO, Carlos e GUERRA, Amílcar (2010) – “Chemical Tracers of Lusitanian Amphorae Kilns from the Tagus Estuary (Portugal)”. *Journal of Archaeological Science*. 37: 784-798. Disponível em <https://bit.ly/2S9OxTq>.
- DIAS, Maria Isabel; PRUDÊNCIO, Maria Isabel; RAPOSO, Jorge; GOUVEIA, Maria Ângela; FABIÃO, Carlos; GUERRA, Amílcar; BUGALHÃO, Jacinta; DUARTE, Ana Luísa e SABROSA, Armando (2001) – “Caracterização Química por AAN das formas de ânfora de um centro de produção do estuário do Tejo: Quinta do Rouxinol (Portugal)”. In *Actas do IV Congresso Nacional de Arqueometria*. Valência, pp. 88-93.
- DIAS, Maria Isabel; TRINDADE, Maria José; FABIÃO, Carlos; SABROSA, Armando; BUGALHÃO, Jacinta; RAPOSO, Jorge; GUERRA, Amílcar; DUARTE, Ana Luísa e PRUDÊNCIO, Maria Isabel (2012) – “Arqueometria e o Estudo das Ânforas Lusitanas do Núcleo Arqueológico da Rua dos Correiros (Lisboa) e de Centros Produtores do Tejo”. *Estudos Arqueológicos de Oeiras*. Oeiras: Câmara Municipal de Oeiras. 19: 57-70. Disponível em <https://bit.ly/3yqQrjd>.
- DUARTE, Ana Luísa (1990) – “Quinta do Rouxinol. A produção de ânforas no vale do Tejo”. In ALARCÃO e MAYET, 1990: 97-115.
- DUARTE, Ana Luísa e RAPOSO, Jorge (1996) – “Elementos para a Caracterização das Produções Anfóricas da Quinta do Rouxinol (Corroios/Seixal)”. In FILIPE e RAPOSO, 1996: 237-247.
- FABIÃO, Carlos (2004) – “Centros Oleiros da Lusitania: balanço dos conhecimentos e perspectivas de investigação”. In BERNAL, Dario e LAGÓSTENA, Lázaro (eds.). *FIGLINAE BAETICAE. Talleres alfareros y producciones cerámicas en la Bética romana (ss. II a.C. - VII d.C.)*. Oxford, pp. 379-410 (*British Archaeological Reports - International Serie*, 1266). Disponível em <https://bit.ly/3hEoBKK>.
- FABIÃO, Carlos (2008) – “Las Ânforas Romanas de Lusitania”. In BERNAL, Dario e RIBERA I LACOMBA, Albert (eds.). *Cerámicas Hispanorromanas: un estado de la cuestión*. Cádiz: Universidad de Cádiz, pp. 725-745. Disponível em <https://bit.ly/3hAgcHP>.
- FABIÃO, Carlos; RAPOSO, Jorge; GUERRA, Amílcar e SILVA, Francisco (eds.) (2017) – *Olaria Romana. Seminário Internacional e Ateliê de Arqueologia Experimental / Roman Pottery Works: international seminar and experimental archaeological workshop*. Lisboa: UNIARQ - Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa / Câmara Municipal do Seixal / Centro de Arqueologia de Almada. Disponível em <https://bit.ly/3f6yX45>.
- FILIPE, Graça e RAPOSO, Jorge (2009) – *Quinta do Rouxinol: uma olaria romana no estuário do Tejo (Corroios, Seixal) / Roman Kilns in the Tagus Estuary (Corroios, Seixal)*. Seixal: Câmara Municipal do Seixal. Disponível em <https://bit.ly/3hEoWwo>.
- FILIPE, Graça e RAPOSO, Jorge (eds.) (1996) – *Ocupação Romana dos Estuários do Tejo e do Sado: actas das primeiras jornadas sobre a romanização dos estuários do Tejo e do Sado*. Lisboa: Câmara Municipal do Seixal / Publicações Dom Quixote (*Nova Enciclopédia*).
- HAYES, John (1972) – *Late Roman Pottery*. London: The British School at Rome.
- MACIEL, Manuel Justino (1995) — “A Arte da Antiguidade Tardia (séculos III-VIII)”. In PEREIRA, Paulo (dir.). *História da Arte Portuguesa*. Lisboa: Círculo de Leitores. Vol. I, pp. 103-149.
- PRUDÊNCIO, Maria Isabel; DIAS, Maria Isabel; RAPOSO, Jorge; GOUVEIA, Maria Ângela; FABIÃO, Carlos; GUERRA, Amílcar; BUGALHÃO, Jacinta; DUARTE, Ana Luísa e SABROSA, Armando (2003) – “Chemical Characterisation of Amphorae from the Tagus and Sado Estuaries Production Centres (Portugal)”. In *Ceramic in the Society Fribourg: University of Fribourg*, pp. 245-253.
- QUARESMA, José Carlos (2017) – “A Dimensão Cronológica do Ateliê da Quinta do Rouxinol a Partir dos Materiais de Cronologia Fina (*terra sigillata*, cerâmica africana de cozinha e vidros)”. In FABIÃO et al., 2017: 275-306. Disponível em <https://bit.ly/3f6yX45>.
- RAPOSO, Jorge e DUARTE, Ana Luísa (1999) – “Duas Taças de *Terra Sigillata* Africana na Quinta do Rouxinol”. *Al-Madan*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada. 2.ª Série. 8: 75-86.
- RAPOSO, Jorge e OLIVEIRA, Adriano (2010) – “Tecnologias de Informação e Comunicação, Património Cultural e Museologia: a propósito de um dos fornos romanos da Quinta do Rouxinol”. *Museologia.pt*. Lisboa: Instituto dos Museus e da Conservação. 3: 165-172.
- RAPOSO, Jorge; COROADO, João; TRIÃES, Ricardo; FABIÃO, Carlos; ALMEIDA, João e SANTOS, Cézer (2014) – “Restitución Formal y Funcional de un Horno Romano de la Alfarería de Quinta do Rouxinol (Seixal, Portugal): arqueología experimental, control de condiciones de cocción y análisis del material cerámico”. In PALOMO, Antoni; PIQUÉ, Raquel e XAVIER TERRADAS, Batlle (eds.). *Experimentación en Arqueología. Estudio y difusión del pasado*. Girona, pp. 461-469 (*Série Monogràfica del MAC*, Actas del III Congrès internacional d'Arqueologia Experimental, Banyoles, 2011). Disponível em <https://bit.ly/3fzwJsl>.
- RAPOSO, Jorge; FABIÃO, Carlos; GUERRA, Amílcar; BUGALHÃO, Jacinta; DUARTE, Ana Luísa; SABROSA, Armando; DIAS, Maria Isabel; PRUDÊNCIO, Maria Isabel e GOUVEIA, Maria Ângela (2005) – “OREST Project: late Roman pottery productions from the Lower Tejo”. In GURT I ESPARRAGUERA, Josep María; BUXEDA I GARRIGÓS, Jaume e CAU ONTIVEROS, Miguel Ángel (eds.). *Late Roman Coarse Wares, Cooking Wares and Amphorae in the Mediterranean: Archaeology and Archaeometry*. Oxford, p. 37-54. Disponível em <https://bit.ly/3uokC8R>.
- RAPOSO, Jorge; SABROSA, Armando e DUARTE, Ana Luísa (1995) – “Ânforas do Vale do Tejo: as olarias da Quinta do Rouxinol (Seixal) e do Porto dos Cacos (Alcochete)”. *Trabalhos de Antropologia e Etnologia*. Porto: Sociedade Portuguesa de Antropologia e Etnologia. 35 (3): 331-352. Disponível em <https://bit.ly/3bELXiv>.
- SANTOS, Cézer (2011) – *As Cerâmicas de Produção Local do Centro Oleiro Romano da Quinta do Rouxinol*. Dissertação de Mestrado em Arqueologia apresentada à Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Disponível em <https://bit.ly/3iaq9bF>.
- SANTOS, Cézer; RAPOSO, Jorge e QUARESMA, José Carlos (2015) – “Análise Crono-Estratigráfica da Olaria Romana da Quinta do Rouxinol (Corroios, Seixal)”. In QUARESMA, José Carlos e MARQUES, João António (coords.). *Contextos Estratigráficos na Lusitania (do Alto Império à Antiguidade Tardia)*. Lisboa: Associação dos Arqueólogos Portugueses, pp. 117-148 (*AAP Monografias*, 1). Disponível em <https://bit.ly/2S4PE3h>.

[todas as ligações à internet apresentadas estavam ativas em 2021-05-20]

As Representações de Animais na Baixela Metálica Tardo-Republicana

o exemplo de Cabeça de Vaiamonte (Monforte, Portugal)

Teresa Rita Pereira ¹

1. INTRODUÇÃO

O sítio arqueológico de Cabeça de Vaiamonte, localizado no distrito de Portalegre, concelho de Monforte (Fig. 1), foi alvo de várias campanhas de escavações arqueológicas dirigidas por Manuel Heleno entre 1951 e 1964. O antigo povoado encontra-se num outeiro isolado que se destaca claramente na paisagem pela sua implantação a 393 metros de altitude, enquadrado pelas bacias do Sorraia/Tejo e do Caia/Guadiana. Apesar do vasto conjunto artefactual recuperado, os dados de leitura arqueográfica e estratigráfica do sítio apresentam-se de difícil extrapolação, uma vez que o registo efectuado pelos seus principais intervenientes – Manuel Heleno e João Lino da Silva –, limita, em muito, a tentativa de relacionar os materiais e a realidade ocupacional deste espaço. Desconhece-se por isso com exactidão quais as zonas intervencionadas, que área abrangiam e se se terão cingido à encosta Sudeste do cabeço.

Apesar de todas estas dificuldades, e mesmo impossibilidades, a tese de doutoramento de Carlos FABIÃO (1998) permitiu conhecer o provável faseamento de ocupação do sítio, onde, um momento transitório, de efectiva romanização é notório com os dados que a cerâmica campaniense (incluindo as imitações regionais / locais), os numismas, as fíbulas, a *militaria* e a baixela metálica transparecem.

Apesar da baixela tardo-republicana ter sido publicada por Carlos Fabião, nomeadamente em um extenso artigo que fazia uma revisão dos dados relativos aos achados em território hoje português (FABIÃO, 1999), parte do conjunto de Cabeça de Vaiamonte permaneceu inédito. Esta é talvez a sub-categoria mais expressiva por entre o espólio metálico

Cabeça de Vaiamonte (Monforte) é um dos sítios arqueológicos portugueses mais emblemáticos enquanto testemunho dos alvares da “romanização”. A chegada precoce de elementos forâneos, essencialmente itálicos, é justificada pela ocupação militar/militarizada daquele *oppidum*. O expressivo conjunto de fragmentos de baixela metálica que ali foi recuperado é suficientemente elucidativo de uma ocupação por altura das guerras sertorianas, ainda que dissociada de contextos estratigráficos seguros. A diversidade de elementos de baixela metálica oferece-nos ainda um interessante lote iconográfico, do qual se destaca de modo absoluto o tema das representações zoomórficas, especialmente o das representações de ornitomorfos enquanto símbolos da república romana.

PALAVRAS CHAVE: Época Romana; Baixela; Cobre; Representação zoomórfica; Iconografia.

ABSTRACT

Cabeça de Vaiamonte (Monforte) is one of the most iconic archaeological sites in Portugal that testifies to the beginning of “Romanisation”. The precocious arrival of foreign elements, mainly Italian ones, is justified by the military/militarised occupation of that *oppidum*. The impressive set of metallic tableware fragments that was recovered on site is illustrative enough of an occupation at the time of the Sertorian wars, though dissociated from reliable stratigraphic contexts. The diversity of metallic tableware elements also offers an interesting iconographic set where the zoomorphic theme clearly stands out, particularly ornithomorphic representations as symbols of the Roman republic.

KEY WORDS: Roman times; Tableware; Copper; Zoomorphic representation; Iconography.

RÉSUMÉ

Cabeça de Vaiamonte (Monforte) est l'un des sites archéologiques portugais les plus emblématiques comme témoin de l'aube de la « romanisation ». L'arrivée précoce d'éléments extérieurs, essentiellement italiens, se justifie par l'occupation militaire / militarisée de cet *oppidum*. L'ensemble expressif de fragments de vaisselle métallique qui y a été récupéré est suffisamment révélateur d'une occupation au moment des guerres sertoriennes bien que dissociée de contextes stratigraphiques sûrs. La diversité des éléments de vaisselle métallique nous offre également un intéressant lot iconographique d'où se détache de manière évidente le thème des motifs zoomorphiques, spécialement celui des motifs d'ornithomorphes en tant que symbole de la république romaine.

MOTS CLÉS: Époque romaine; Vaisselle; Cuivre; Représentation zoomorphique; Iconographie.

¹ UNIARQ - Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa, Faculdade de Letras (teresa.rita.pereira@gmail.com).

Texto entregue a 2017-09-05 para figurar nas Actas (não publicadas) do Encontro *O Mundo Animal na Romanização da Península Ibérica*, realizado a 26 e 27 de Junho de 2015 no Museu Nacional de História Natural e Ciência, organizado pelo Laboratório de Arqueociências (LARC / DGPC) e pelo Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos da Universidade do Porto (CIBIO-InBIO).

Por opção da autora, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

deste sítio. Essa expressividade, acima de tudo numérica, mas também qualitativa (Fig. 2), apresenta uma variedade formal muito distinta ainda que, se tentarmos justificar este número de fragmentos, quando comparados com outros conjuntos peninsulares conhecidos, encontraremos como principal motivo o método de escavação, ou a ausência deste, uma vez que se trata de um conjunto obtido por desaterro e que não permite qualquer associação estratigráfica. De qualquer modo, torna-se notório o carácter excepcional deste espólio que, se não tivesse sido recuperado naquelas circunstâncias, seria com certeza um dos conjuntos de referência peninsulares para a baixela de bronze tarδο-republicana.

A presença desta variedade formal reflecte de modo evidente a precocidade da entrada de elementos de baixela ao gosto itálico, bem como a importância e o número de elementos do exército romano que ali esteve acantonado. O exército foi, como sabemos, o principal veículo da efectiva “romanização” deste território peninsular e trouxe consigo práticas de comensalidade que foram sendo adoptadas pelas comunidades indígenas que lentamente se foram “romanizando”. Estas práticas reflectem-se nomeadamente, pela presença de elementos relacionados com o consumo de vinho.

2. OS ELEMENTOS DA BAIXELA DE VAIAMONTE

2.1. *SIMPULA* VERTICAIS

Os *simpula* são um desses exemplos, pois teriam como função o serviço de bebidas, isto é, a transferência do recipiente de armazenamento para o recipiente de consumo. Existem dois tipos principais de *simpula*: o *simpulum* vertical e o *simpu-*

FIG. 1 – Mapa de localização do sítio arqueológico de Cabeça de Vaiamonte e de outros sítios mencionados no texto com ocupação tarδο-republicana.

FIG. 2 – Jarro bitroncocónico, caçoila e *simpulum* horizontal de Cabeça de Vaiamonte.

FOTOS: João Almeida.

1
2001.25.1

FIG. 3 – 1. *Simpulum* vertical completo sem representação zoomórfica no remate da pega;
2. Fragmento de remate zoomórfico de anatídeo (*Anas clypeata?*) de possível *simpulum* vertical.

lum horizontal, sendo que ambos são constituídos por concha, pega e remate, este último geralmente zoomórfico, com a representação de um canídeo ou de um anatídeo. No caso do *simpulum* vertical completo, outrora atribuído a Torre de Palma (Fig. 3, n.º 1), este não apresenta qualquer representação zoomórfica. Sugere-se assim que este exemplar englobe uma nova variante ao tipo 3 de Castoldi / Feugère (1991), que o próprio designou como “de tipo desconhecido”, e que já encontra paralelos em França (CHABOT, 1996: 279), Eslovénia e na vizinha Espanha, com um exemplar descontextualizado da região do Baixo Aragão (segundo ERICE LACABE, 2007: 199) e outro de Azaila (Cabeza de Alcalá, Teruel) recuperado em um contexto de inícios do século I a.C. (BELTRÁN LLORIS, 1976: fig. 42-4). Para além do exemplar completo, é possível que um fragmento de remate zoomórfico em forma de anatídeo (Pato-colhereiro - *Anas clypeata?*) tenha pertencido a um *simpulum* deste tipo, uma vez que o ângulo agudo que apresenta parece denunciar uma pega vertical (Fig. 3, n.º 2). A difusão e utilização deste elemento de baixela ocorre desde finais do século II a.C., sendo mais frequente no começo do século I a.C. e tornando-se esporádico entre 50-30 a.C. (CASTOLDI e FEUGÈRE, 1991: 74-75). Os achados peninsulares parecem demonstrar uma prevalência para o início do século I a.C., em especial para contextos associados às guerras sertorianas, como nos parecem evidenciar os exemplares recuperados em Cáceres el Viejo (destruído em 80-79 a.C.) (ULBERT, 1984), Azaila (destruído cerca de 76 a.C.) (BELTRÁN LLORIS, 1976),

El Llano de La Horca (AZCÁRRAGA CÁMARA *et al.*, 2014), Libisosa (URÓZ RODRÍGUEZ, 2015: 185 e fig. 11), Cabeça de Vaiamonte (FABIÃO, 1996 e 1998) e Castellones de Ceal (MAYORAL HERRERA, 1996).

2.2. SIMPULA HORIZONTAIS

O primeiro trabalho de síntese acerca da dispersão destes achados em território hoje português surge com a compilação efectuada por Carlos FABIÃO (1999: 175), sendo que, posteriormente, Karin MANSEL (2004: 20) procura efectuar uma listagem de todos os achados peninsulares deste tipo, novamente revistos por Romana ERICE LACABE (2007). Os dados de que agora dispomos para o sítio da Cabeça de Vaiamonte, fazem dos seus 23 fragmentos o conjunto mais numeroso de *simpula* de pega horizontal conhecido em território peninsular, apesar de termos a lamentar a total ausência de contextualização estratigráfica para os mesmos.

No caso deste conjunto, apresenta-se distribuído pelos *simpula* tripartidos do tipo 1A de Castoldi / Feugère – com 14 fragmentos que correspondem a um NMI (Número Mínimo do Indivíduos) de sete exemplares; bipartidos, do tipo 1B de Castoldi / Feugère com três fragmentos, e um outro exemplar de cabo liso que poderá ser uma variante dos tipos 1C/D de Castoldi / Feugère. Quanto ao tipo 1A de Castoldi / Feugère, este objecto é caracterizado pela sua pega de com-

posição tripartida, constituída por braçadeira que envolvia o recipiente pelo seu colo estrangulado (“concha”) e haste tripartida em que a zona mesial tem secção circular, decorada com anéis e pequenas gotas incrustadas que reproduzem a *clava*, e em que as extremidades se apresentam com uma secção laminar e sob a forma de leme decorado com duas caneluras paralelas em cada um dos rebordos, culminando em um remate zoomorfo em forma de “[...] *testa di canide o anatra*” (CASTOLDI e FEUGÈRE, 1991: 65), isto é, em forma de cabeça de canídeo (lobo?) – como parece ser o caso do exemplar recuperado no Olivial do Senhor dos Mártires (GOMES, 2017: 1147, fig. 3.3), ou anátídeo (pato, cisne ou ganso). O seu comprimento máximo atinge com alguma facilidade valores entre os 27 e os 35 cm (IDEM: 63). Os *simpula* bipartidos (tipo 1B de Castoldi / Feugère) são geralmente mais robustos, e apresentam um cabo constituído por haste circular ou facetada moldurada por anéis e representação de leme liso junto à extremidade proximal, onde figura um remate zoomórfico idêntico aos do tipo anteriormente descrito. Este tipo apresenta uma difusão peninsular menos expressiva quando comparada com o tipo 1A, encontrando paralelo em um fragmento proveniente da Lomba do Canho (Arganil), uma pega do Bombarral (Leiria), Mesas do Castelinho (Almodôvar) (segundo FABIÃO, 1999: 175), uma pega restaurada e com remate em forma de cabeça de canídeo do Castelo da Lousa (Mourão) (RUIVO, 2010: 494), cinco exemplares de Azaila (Teruel), um exemplar de Lacipo-Casáres (Málaga), uma pega de Castellares (Córdoba), outra de Sevilha (segundo ERICE LACABE, 2007: 198), e ainda

um possível fragmento que foi identificado como instrumento médico-cirúrgico, proveniente do acampamento numantino de Renieblas / Numância IV (LUIK, 2002: abb. 175-82). No entanto, o seu âmbito cronológico alberga uma larga diacronia entre 120 e 30 a.C. No caso deste conjunto, todos os exemplares dos tipos 1A e 1B de Castoldi / Feugère que conservam remate zoomórfico ostentam figurações de anátídeos (Fig. 4, n.º 1 a 3).

O único exemplar que parece ser uma variante dos tipos 1 C/D de Castoldi / Feugère apresenta um remate muito estilizado, que se aproxima mais das figurações de canídeos do que das representações de anátídeos (Fig. 4, n.º 4). Para além de Vaiamonte, também foi identificado por Carlos FABIÃO (1999: fig. 3, n.º 5) um outro exemplar recuperado em Cáceres el Viejo (ULBERT, 1984: Taf. 21-154), o que poderá apontar para uma criação de âmbito e difusão local / regional.

2.3. ASAS DE SÍTULA

Foram identificados 13 fragmentos, correspondentes a 12 asas de sítula, não obstante não podermos precisar a que tipos de sítula pertenceriam. No entanto, as suas dimensões permitem-nos calcular aproximadamente o diâmetro dos recipientes a que se encontrariam associadas e que, neste caso, deveriam compreender diâmetros entre os 17 e os 31 cm. A grande maioria é produzida em ferro e apenas três delas são de liga de cobre. Todas as asas apresentam um perfil semi-circular

FIG. 4 – 1 a 3. Fragmentos de remates zoocéfalos de anátídeos e pega em forma de leme de *simpula* horizontais de tipo 1A e 1B de Castoldi / Feugère; 4. Fragmento de pega e remate zoocéfalo de canídeo (?) de *simpulum* horizontal, variante do tipo 1C/D de Castoldi / Feugère.

cujas extremidades se encontram inflectidas, sendo que, em três casos, esta inflexão termina com um remate zoocéfalo, novamente com a representação de ornitomorfos (Fig. 5) que encontram paralelo entre o espólio recuperado em Cáceres el Viejo (ULBERT, 1984: Taf. 31-299).

2.4. ARMELA (?) DE TIPO CÁCERES EL VIEJO

Os elementos que aqui apresentamos já haviam sido publicados (FABIÃO, 1998; FABIÃO, 2007: 129, fig. 7) como podendo tratar-se de elementos de *militaria* equestre. Um paralelo idêntico, proveniente do acampamento de Cáceres el Viejo foi publicado como “gancho triplo de bronze” (*Drillingshaken. Bronze*) (ULBERT, 1984: Taf.16-102). Note-se que Günter Ulbert publica este elemento na mesma estampa em que ilustra elementos da baixela de liga de cobre, nomeadamente o pé anelar alto de uma bacia e uma armela de sítula de tipo Beaucaire, provavelmente por esta peça lhe parecer formalmente semelhante às armelas de asa de sítula. Justamente por esse motivo, pensa-se que esta nova atribuição funcional não deverá ser descartada, permitindo-nos avançar com esta proposta, ainda que com algumas reservas, impostas pela inexistência de um exemplar completo, isto é: um recipiente que tivesse sido recuperado com estes elementos soldados ao bordo. A semelhança do olhal circular, de secção facetada octogonal, seguida de duas protuberâncias laterais para início da placa que seria soldada ao bordo, com as armelas dos exemplares de tipo Eggers 18 e 19 é por demais evidente (veja-se BOLLA, BOUBE-PICOT e GUILLAUMET, 1991: 8). O perfil recto da peça faz com que associemos esta armela a um recipiente de bordo direito, apesar de não podermos avançar com propostas definitivas.

Quanto à temática decorativa, esta possível armela (?) reproduz três cabeças de anatóides, que é, de facto, o tema mais comum no conjunto de baixela de liga de cobre aqui analisado. Assim, estes elementos obtidos por molde e com trabalho de pormenor realizado a frio, apresentam uma argola circular que funcionaria como olhal para inserção da asa, seguida de placa de feição troncocónica de onde partem três remates inferiores em gancho, sob a forma de cabeças de ornitomorfos. Um dos exemplares (Fig. 6, n.º 2) apresenta um trabalho cuidado, evidenciado pela atenção dada ao pormenor da sinalização da linha que define o bico do animal, bem como aos olhos obtidos pelo cinzelamento de um círculo e um ponto no seu interior. O outro exemplar deste tipo (Fig. 6, n.º 1) tem um olhal de secção fitiforme, sem protuberâncias laterais, e os remates zoomorfos apenas ostentam uma linha cinzelada que indica o bico dos animais. Enquanto o primeiro apresenta o olhal de secção octogonal, as protuberâncias laterais e os pormenores decorativos que indiciam o trabalho a frio e, por isso, bastante semelhante ao seu paralelo de Cáceres el Viejo, este último parece tratar-se de um elemento obtido por sobremoldagem da peça original e sem trabalho a frio.

FIG. 5 – Asas de sítula de ferro com remates zoocéfalos de anatóides.

FIG. 6 – 1. Armela de tipo Cáceres el Viejo com representação tripla de anatóides. Exemplar sobremoldado; 2. Peça idêntica à anterior, mas com pormenores decorativos. Provavelmente, tratar-se-á do protótipo original.

Quanto a esta nova designação tipológica, dita de “*tipo Cáceres el Viejo*”, justifica-se pelo facto de ter sido o primeiro objecto deste tipo a ser publicado, no trabalho de Günter Ulbert datado de 1984. Apesar de “Cabeça de Vaiamonte” apresentar o maior número de exemplares conhecido, a designação aqui proposta terá por base a data de publicação do achado.

Tal como já aqui foi referido, estes elementos não se encontram associados a um recipiente específico. Apenas podemos avançar cautelosamente com a proposta de se tratar de um tipo de armela de asa. Uma vez que desconhecemos o tipo de recipiente a que estariam associadas, não podemos indagar a sua origem. Apesar de a temática decorativa de ornitomorfos ser comum a grande parte da baixela republicana aqui apresentada, surgindo em *simpula*, asas de jarros, ânforas, copos e até coadores, a grande maioria deverá ter tido uma origem nos ateliés itálicos, encontrando-se datados genericamente entre 120 e 50 a.C. Esta origem itálica poderá ser avançada para os dois exemplares mais cuidados, um de Vaiamonte e outro de Cáceres el Viejo, sendo que aquele que foi provavelmente obtido por sobremoldagem – evidenciada pela falta de pormenores da peça –, poderá ter sido produzido local ou regionalmente. A presença de dois exemplares deste tipo em Cabeça de Vaiamonte poderá sustentar a hipótese de se tratarem realmente de armelas de asa, uma vez que cada recipiente utilizaria pelo menos duas asas idênticas. Esta teoria poderá não ser suficiente para afastar na totalidade a hipótese de se tratar de elementos de arreio, que normalmente também seriam utilizados em pares, um para cada lado do cavalo. Apesar de não termos encontrado qualquer paralelo entre a *militaria* conhecida, conseguimos imaginar este elemento como coadjuvante para a sujeição das rédeas. De qualquer modo, a semelhança do seu olhal com outras armelas obtidas por molde, bem como a temática decorativa semelhante a grande parte da baixela, faz-nos avançar com esta recategorização.

2.5. ARMELA (?) DE TIPO VAIAMONTE

Haviam sido apresentados por Carlos FABIÃO (1999: 185-187, fig. 6, n.º 9-12) alguns exemplares de “*asas de um tipo desconhecido*”. Estas supostas “asas” de liga de cobre foram então caracterizadas pelas duas zonas que seriam soldadas ao vaso, a superior em forma de placa retangular e a inferior de “*sugestão ofiolátrica*” (IDEM: 185), e também pela asa “*levemente arqueada; que, pelo seu desenho, dificilmente deixaria passar um dedo [...] é esta razão que me faz supor tratar-se mais de uma pega, do que de uma asa*” (IDEM, *ibidem*).

Sugere-se agora que estes terminais zoomórficos, tão característicos desta forma, representem na verdade cabeças de aves e não de serpentes, como havia sido sugerido. Esta nova hipótese, de um perfil aquiliforme para estes remates, no caso de um exemplar surge triplamente ilustrada: duas cabeças na placa superior e uma na inferior, tendo por base o perfil das peças, que parecem denunciar o típico bico curvo destas aves de rapina, bem como as narinas gotiformes bem marcadas nas laterais do bico (Fig. 7).

Quanto à sua funcionalidade, podemos avançar com a proposta de se tratar de armela para asa de um recipiente de tipologia desconhecida. Uma vez que surgem como achados isolados, desprovidos dos recipientes a que se associavam, teremos de ser cautelosos nestas propostas. De qualquer forma, parece-nos útil comparar estes elementos de tipo Vaiamonte às armelas para asas de bacias de Época Romana imperial de tipo *Argentomagus* (BOUCHER, 2010) ou de tipo Wehringen, pois estas, à semelhança das primeiras, possuem a asa ligeiramente alteada, com um olhal bastante diminuto que não serviria como asa, mas sim como armela para passagem de uma argola de liga de cobre, sendo esta última usada como pega / asa propriamente dita. Assim, propomos que estes elementos de tipo Vaiamonte sejam consideradas possíveis armelas de asa de bacias de período romano-republicano. No entanto, e à semelhança do que sucede com as armelas de tipo

FIG. 7 – Armela (?) de tipo Vaiamonte: perfil aquiliforme com bico curvo e narinas laterais.

FOTOS: João Almeida.

Argentomagus, nenhum destes recipientes se conservou. No entanto, e caso esta hipótese se confirme, podemos sugerir que para cada recipiente existiriam pelo menos dois elementos justapostos.

Estas armelas / asas, de que desconhecemos a que tipos de recipiente pertenceriam, estão presentes entre o espólio de Cabeça de Vaiamonte, Castelo Velho de Veiros / Estremoz, Chibanes / Palmela, Mesas do Castelinho / Almodôvar, Citânia de Briteiros / Guimarães, Azores / Priego de Córbova (segundo FABIÃO, 1999: 185) e no Monte dos Castelinhos / Vila Franca de Xira (PIMENTA, 2013: 81, n.º 93). São agora quatro as armelas deste tipo conhecidas para este sítio arqueológico. Por esse motivo, de expressividade numérica, e de primeira identificação por parte de Carlos FABIÃO (1999), penso que fará sentido passar a designar este “*tipo desconhecido*” por tipo Vaiamonte, uma vez que se trata do maior conjunto deste tipo de asas conhecido até ao momento.

2.6. JARROS DE TIPO PIATRA NEAMT

Por entre os jarros de época tardo-republicana, os pequenos exemplares de liga de cobre de tipo Piatra Neamt destacam-se pelo seu perfil bitroncocónico, relativamente baixo (cerca de 10-12 cm de altura), e pela aplicação de uma peça independente que seria soldada *a posteriori* ao jarro: uma asa. Esta asa era obtida por molde e podemos observar a sua composição tripartida: na zona superior surgem dois braços que formam um perfil de meio-círculo que seria soldado ao bordo da peça, e em que cada um destes braços apresenta uma estilização zoomórfica de um ornitomorfo; a asa propriamente dita, com a forma de um arco alteado e espessado junto ao bordo, onde se eleva uma pequena patilha ou dedeira de motivo vegetal, que parece reforçar a tracção do polegar naquela zona. O arco apresenta secção em naveta e geralmente possui três anéis em relevo junto ao bordo e junto à passagem para o elemento decorativo da zona inferior, sendo este último aquele que caracteriza esta forma. Trata-se de um aplique em forma de busto masculino, cujo reverso seria soldado sob a carena do vaso. Este busto masculino apresenta-se barbado, com farta cabeleira e com a representação de um manto sob o ombro esquerdo (ERICE LACABE, 2007: 201), tendo por isso sido interpretado como podendo figurar o próprio deus Júpiter (BOUBE-PICCOT, 1991: 25). Outro dos elementos que corrobora esta hipótese é a presença de ornitormorfos estilizados nos braços bifurcados soldados ao bordo, que são apontados como patos-reais (*Anas platyrhynchos*) por alguns investigadores (por exemplo, ERICE LACABE, 2007: 200), ou como cisnes (*Cygnus* sp) por outros (UROZ RODRÍGUEZ, 2012: 169), uma vez que estas figuras se encontram intimamente relacionadas com Júpiter na mitologia greco-romana (CHEVALIER e GHEERBRANT, 1982: 206-208).

Os jarros de tipo Piatra Neamt estão presentes em Cabeça de Vaiamonte com dois exemplares de asa já publicados (FABIÃO, 1998: fig. 105, n.º 7 e 8; FABIÃO, 1999: 182, fig. 6, n.º 7 e 8; PINTO, 2002: 273-276,

Est. 125, n.º 127 e 128). Correspondem a duas peças independentes que seriam soldadas ao corpo do jarro bitroncocónico propriamente dito (Fig. 8, n.º 1 e 2). Um dos exemplares (Fig. 8, n.º 1) é composto por dois braços de perfil semi-circular que apresentam uma decoração muito estilizada em forma de cabeça de ornitomorfo, sem a representação de olhos ou bico, como sucede em exemplares mais cuidados; uma dedeira de aspecto vegetalista; uma asa alteada com três anéis na zona superior e junto ao remate inferior, que é composto por um busto masculino, barbado, com cabelo encaracolado representado por pequenas linhas cinzeladas que também surgem no peito da figura, que se apresenta togada e com um manto no ombro esquerdo, também ele marcado por uma linha cinzelada. Este manto colocado no ombro esquerdo foi justamente um dos elementos que levou a uma identificação do deus Júpiter (BOUBE-PICCOT, 1991: 25).

No outro exemplar recuperado em Cabeça de Vaiamonte (Fig. 8, n.º 2 a 4), podemos estar perante uma das primeiras representações iconográficas em baixela metálica do deus Júpiter-Ámon. Esta asa apresenta dois elementos passíveis de associação a este deus sincrético: o braço que se conserva ostenta uma forma bastante distinta daquela associada aos ornitormorfos; a decoração de uma cabeça zoomórfica onde se delinea um corno curvo, quase em espiral, que permite uma associação quase imediata com uma representação de um carneiro (VEEN, 2014: 139), para além do contorno do olho ser muito distinto dos exemplares que representam ornitormorfos. Isto porque o olho apresenta um contorno maior, rasgado e de aspecto agressivo, elementos perfeitamente coadunantes com a representação de um carneiro (*Ovis aries*). Para além desta estilização do carneiro, o próprio remate inferior, o busto barbado, surge com a representação de um corno curvo em cada um dos lados da cabeça. Apesar de ser uma representação frustrante, julga-se que a podemos associar à figura do próprio deus Júpiter-Ámon, sem no entanto o afirmar categoricamente. A cronologia destes vasos encontra-se representada pelo exemplar recuperado na necrópole itálica de San Bernardo de Ornavasso e por quatro exemplares hispânicos contextualizados, sendo que o mais antigo, proveniente de *Pollentia*, está datado por numismas do último quartel do século II a.C. (BOUBE-PICCOT, 1991: 26). Até ao momento, encontram-se difundidos por 26 sítios arqueológicos peninsulares: Hornachuelos (o mais próximo de Vaiamonte), *Pollentia* (onde datam do último quartel do século II a.C.), Azaila (cerca de 80-79 a.C., no contexto das guerras sertorianas), La Alcudia, necrópole de Els Corts em Ampúrias, El Palao, Pantano de Iznájar, Zambra, Camp de les Lloses, Morro de Mezquitilla (110-80 a.C.), Tosal de Polop o de la Cala, Torre la Sal (segundo FERNÁNDEZ IZQUIERDO, 2004-2005: 408 e 411, fig. 3), Lora la Vieja, Museu Arqueológico de Sevilha, Cástulo, Botorrita, Valdeherrera, Cerro Tozaires (segundo ERICE LACABE, 2007: 201), na sepultura 73 da necrópole de El Villar de Archivel (BROTÓNS YÁGUE, 2008: 39), Monachil, La Rioja (MANSEL, 2004: 24), Libisosa, onde foi recuperado no mesmo contexto que um capacete

FIG. 8 – 1. Asa de jarro de tipo Piatra Neamt com representação de Júpiter Capitolino e remates de anatóides;
2 a 4. Asa de jarro de tipo Piatra Neamt com possível representação de Júpiter-Ámon (corno curvo sobre a cabeleira), e possível remate com a representação de um carneiro.

de ferro de tipo Montefortino (UROZ RODRÍGUEZ, 2012: 169 e 301), Villas Viejas, Culebras (AURRECOECHA FERNÁNDEZ, 2009: 328), Monteró (FERRER I JANÉ *et al.*, 2009: 138) e El Llano de la Horca (AZCÁRAGA CÁMARA *et al.*, 2014: 114). Os ateliês de produção deste tipo de asa ainda não foram identificados. No entanto, a sua distribuição ocorre desde a actual Roménia, com um exemplar encontrado justamente na cidade que lhe atribui a designação (Piatra Neamt), até Marrocos, onde estão identificados 29 exemplares, o que proporcionou a hipótese de um ateliê situado justamente em Tamuda (BOUBE-PICOT, 1991: 27).

2.7. JARRO DE VARIANTE DE TIPO *KAPPEL-KELHEIM*

À semelhança do que sucede com os jarros de tipo Gallarate, também os jarros de tipo Kappel-Kelheim parecem ter tido uma difusão pouco alargada. Até ao momento, só se conhecem dois exemplares em contextos peninsulares, sendo algo expressivo na Gália, Alemanha e península itálica (BOUBE-PICOT, 1991: 41). Os exemplares peninsulares foram recuperados no acampamento militar numantino de Rnieblas / Numância IV e no *oppidum* de La Muntanyeta (Sant Boi de Llobregat, Catalunha) (segundo LUIK, 2002: 58 e Abb. 174-80).

Apesar de Martin Luik os atribuir ao tipo Ornavasso-Ruvo (LUIK, 2002: 58 e Abb. 174-80), o remate inferior da peça sugere que se trate de um exemplar de tipo Kappel-Kelheim (BOUBE-PICOT, 1991: 40), uma vez que possui os dois elementos característicos: a bifurcação e a presença da figuração de uma máscara teatral.

Entre o espólio de Cabeça de Vaiamonte figura um fragmento de asa de liga de cobre (Fig. 9, n.º 1), que apresenta um remate superior composto por dois braços que terminam com representações zocéfalas de ornitomorfos e a dedeira de feição curva. Estes braços formam uma braçadeira semi-circular que seria soldada ao jarro propriamente dito, de perfil piriforme, pança rebaixada e colo de feição cilíndrica. No caso deste fragmento, conserva-se ainda a asa de secção circular dupla que culmina no remate inferior composto por dois apêndices laterais. A peça parece ter sido inutilizada e exposta a uma fonte de calor, o que lhe causou as deformações que apresenta. Esta variante foi criada por BOUBE-PICOT (1991: 41, n.º 30), tendo por base um exemplar proveniente de Sanzeno (Trento / Itália) que também não conservava aquele elemento figurativo. Este tipo de jarro encontra-se datado entre 125-120 a 70 a.C., sendo geralmente associado a ânforas Dressel 1, cerâmica campaniense A e de Cales / Teano na forma Lamb. 1, armas, fíbulas de tipo Nauheim, numismas de cunhagem

FIG. 9 – 1. Fragmento de asa de jarro de variante de tipo Kappel-Kelheim com remate zoocéfalo de anatídeo (*Anser cygnoides?*);
 2. Fragmento de asa de possível copo de tipo Idria com remates zoocéfalos de anatídeos;
 3 e 4. *Poucier* (corpo de andorinha - família *Hirundinidae*, e remates de anatídeos) e *doigter* de coador/passador itálico.

hispanica, sítulas de tipo Eggers 18, caçoilas de tipo Aylesford, copos de tipo Idria e *simpula* de pega horizontal (BOUBE-PICCOT, 1991: 40). Quanto à origem, apesar de ser considerado um produto itálico, a verdade é que a sua dispersão geográfica é maioritária na Gália, especialmente na Gália Narbonense (*IDEM, ibidem*).

2.8. COPO DE TIPO IDRIA

O copo de tipo Idria encontra-se bem documentado em território peninsular, sendo que, no entanto, tal como no caso de Cabeça de Vaiamonte, muitas vezes deparamo-nos com elementos destacados destes recipientes: a asa. Esta asa é caracterizada pelo seu arco alteado na zona superior onde surge uma dedeira em forma de roldana, pelos seus dois braços que formam os remates superiores em forma de cabeça de ornitomorfo (Fig. 9, n.º 2) que seriam soldados ao bordo, e especialmente pelo remate inferior da asa, que é composto por uma forma em flor-de-lis muito semelhante à das asas de jarros de tipo Gallarate. Esta distinção entre os dois tipos de asas não se afigura fácil, uma vez que, na presença de asas que oferecem diâmetros internos muito semelhantes – que variam entre os 6 e os 10 cm –, a principal e talvez única diferença entre os dois tipos é justamente a forma da dedeira. No caso dos jarros de tipo Gallarate não se apresenta em forma de roldana, mas sim como um elemento foliáceo curvo semelhante aos que se encontram nas asas de tipo Piatra Neamt.

Este copo apresenta ainda um perfil baixo e relativamente côncavo, à semelhança do que sucede com o fundo, onde surgem dois ou três

círculos concêntricos em relevo. Tanto Michel FEUGÈRE (1991) como Boris RAEV (1994) sugerem novas funções para este elemento de baixela: o primeiro aponta para uma utilização de carácter pessoal e de higiene, o segundo para uma utilização ritual em conjunto com as caçoilas de tipo Aylesford (segundo ERICE LACABE, 2007: 203). A cronologia para este tipo situa-se entre 120 e 75-50 a.C. (FEUGÈRE, 1991: 55). Quanto à dispersão peninsular destes achados, Romana Erice Lacabe apresenta-nos uma lista que sintetiza todas as listas conhecidas, onde figuram os elementos provenientes de Cabeça de Vaiamonte (três asas), Numância, Cáceres el Viejo (dois exemplares), Azaila, Castrejón de Capote, Priego, El Mercadillo, Villasveijas de Tamuja, Raso de Candeleda, Renieblas, Tarraco, Viana do Castelo (três copos desprovidos de asas), Castro de Sabroso, Monte Mozinho, Conímbriga, Castelo Velho de Santiago do Cacém (segundo FABIÃO, 1999 e ERICE LACABE, 2007: 203), a que se junta agora um exemplar recuperado em El Llano de La Horca (AZCÁRRAGA CÁMARA *et al.*, 2014: 112, fig. 3.2). Outros fragmentos que poderão pertencer a este conjunto foram recuperados em Évoramonte (MATALOTO e ALVES, 2009: fig. 3) e no Castro de Chibanes (inédito, n.º 983.999.11, em depósito no Museu Nacional de Arqueologia).

2.9. COADOR/ PASSADOR ITÁLICO

O coador é um dos elementos fundamentais na baixela tardo-republicana, mas apesar de este modelo surgir a partir de 120 a.C., assiste-se a uma continuidade até ao reinado de Tibério (GUILLAUMET, 1991: 92). Estes recipientes de liga de cobre são compostos por três elementos independentes: uma taça com múltiplas perfurações, uma asa bifurcada em duplo gancho que serviria de elemento de prensão para dois dedos (*doigter*), e uma placa em forma de corpo de andorinha (*Hirundinidae*) que serviria de apoio para o dedo polegar (*poucier*) (Fig. 9, n.º 3 e 4). Já haviam sido contabilizados dois *doigters* para este sítio arqueológico (FABIÃO, 1999: 180), sendo que este número se vê agora acrescido de mais um *doigter*, sete fragmentos de *poucier* e um fragmento de bojo perfurado, que deverão corresponder a seis indivíduos. Os *doigters* obtidos a molde e retocados a lima e buril (GUILLAUMET, 1991: 89) apresentam secções de feição triangular e em naveta e um remate sub-quadrangular em forma de “pele de boi estendida”, para o caso da placa que seria soldada ao recipiente e que apresenta uma secção ligeiramente côncava para o efeito. Quanto aos *pouciers*, caracterizam-se pela sua morfologia em forma de corpo de andorinha, dois braços de maiores dimensões rematados por estilizações zocófalas de anatídeos e perfil semi-circular que seriam soldados sobre o bordo e, quando conservadas, permitem aferir as dimensões do coador, zona média laminar e dois braços mais curtos na zona proximal. Quanto a paralelos em território hoje português, a lista mais completa destes achados foi efectuada por Carlos FABIÃO (1999: 180) que apresenta: fragmentos de coador em Moldes (Castelo de Neiva, Viana do Castelo), Citânia de Briteiros (Guimarães) e em Pedrão (Setúbal); Conímbriga (Condeixa-a-Nova: quatro possíveis fragmentos de coador e um *doigter*), Lomba do Canho (Arganil – um *poucier* e um *doigter*), Segóvia (Elvas – um *poucier*), Castelo Velho de Veiros (Estremoz – um *poucier*), Mesas do Castelinho (Almodôvar – um *poucier* e dois *doigters*), Cerro da Rocha Branca (Silves – um *doigter*), para além dos dois *doigters* identificados em Cabeça de Vaiafonte. Mais recentemente foram identificados outros exemplares: um *doigter* de São Sebastião do Freixo (Batalha), Castelo da Lousa (Mourão) (segundo RUIVO, 2010: 495, Est. CLXIV, n.º 60); e ainda um *poucier* e três fragmentos de coador provenientes de Monte Molião, Lagos (PEREIRA, ALVES e SOUSA, 2014: 1753). Os outros exemplares peninsulares surgem em Cáceres el Viejo, com dois coadores, seis *pouciers* e um *doigter* (ULBERT, 1984: Taf. 14, n.º 79-80; Taf. 15, n.º 84-90), La Alcudia, Ampúrias, Jijona, Sant Joseph, Castillo de La Torre Gordo, Santana (segundo GUILLAUMET, 1991: 94), Villasveijas del Tamuja, El Raso de Candeda (segundo FABIÃO, 1999: 200), La Loba (segundo RUIVO, 2010: 495), Azaila, *Colonia Celsa* (segundo ERICE LACABE, 2007: 200), Alto Chacon (ATRIAN JORDAN, 1976: 41, fig. 22) e El Llano de La Horca (Santorcaz, Madrid) (AZCÁRRAGA CÁMARA *et al.*, 2014: 115).

2.10. SUPORTES DE RECIPIENTES

Um dos elementos que se afigura algo numeroso por entre a baixela proveniente de Cabeça de Vaiafonte é justamente um conjunto de dez suportes em forma de concha de bivalve (Berbigão ? - *Cerastoderma edule?*). Nove deles são de chumbo e apenas um de liga de cobre (Fig. 10). Estes elementos parecem ter sido produzidos a molde, uma vez que apresentam a impressão dos elementos radiais de uma das valvas das conchas que reproduzem. Alguns deles apresentam mesmo barbelas que reflectem o excesso de chumbo no respectivo molde. A face exterior apresenta assim a forma típica de uma concha, com os elementos raiados e com uma zona de feição circular lisa, que seria a área que serviria como suporte e impediria que o vaso se danificasse, motivo pelo qual alguns destes suportes apresentam um desgaste notório. A secção destes elementos é laminar e alteada, ao contrário dos congéneres mais tardios, datados do período imperial, que apresentam secções maciças. O rebordo apresenta-se ligeiramente aplanado, para ser soldado com estanho ao fundo dos recipientes. Quanto à tipologia desses recipientes, Michel FEUGÈRE e Raffaele DE MARINIS (1991: 97) apresentam três formas de caçoilas a que estes suportes seriam soldados: as caçoilas de tipo Montefortino, Povegliano-Scaldasole e Aylesford. Não obstante, foi também recuperada em

FIG. 10 – Suporte de recipiente de chumbo em forma de concha (Berbigão - *Cerastoderma edule?*).

Chalon, na Gália, uma sítula de tipo Eggers 22 que ostentava um destes suportes *in situ*, com a marca de soldadura de outros dois no fundo desse mesmo recipiente (segundo RUIVO, 2010: 496).

Estes suportes encontram-se igualmente em Conímbriga (ALARCÃO *et al.*, 1979: Pl. XXXVIII, n.º 7 e Pl. LX, n.º 1), Chibanes (SOARES *et al.*, 2019: 90), Castelo da Lousa (RUIVO, 2010: 496, Est. CLXIV, n.º 63), Lomba do Canho (*IDEM, ibidem*), Monte Molião (Museu Nacional de Arqueologia 983.1028.8), Rio Arade (AVELINO, 2015: 168, gráf. 12 e Anexo V) e Castrejón de Capote (BERROCAL-RANGEL, 1988: 68-69, fig. 13.7), ou em povoados ibéricos como Monteró (Lérida) (FERRER I JANÉ *et al.*, 2009: 139), onde também foi recolhido um fragmento de asa de tipo Piatra Neamt. A classificação como ponderal havia tido por base o trabalho de Francisca CHAVES TRISTÁN (1982), que assim havia identificado um conjunto destes objectos da Andaluzia. Esta tese foi novamente avançada para um conjunto destes elementos provenientes de Modena, Itália (CORTI, PALLANTE e TARPINI, 2001: 282, fig. 206).

Quanto a uma cronologia para estes elementos da baixela tardo-republicana, contamos com a oferecida pelos recipientes a que já foram associados, isto é: as caçoilas de tipo Aylesford e as sítulas de tipo Eggers 22. Assim, para o primeiro caso obtemos uma diacronia entre 150 e 50 a.C., sendo de notar que as sítulas de tipo Eggers 22, apesar de carecerem de datações precisas, são geralmente associadas a um “*ambito tardorepublicano-primoimperial*” (BOLLA, BOUBE-PICCOT e GUILLAUMET, 1991: 18).

3. ANIMAIS DA REPÚBLICA ROMANA: AS REPRESENTAÇÕES E ASSOCIAÇÕES MITOLÓGICAS

Após a apresentação formal do vasto conjunto de baixela de liga de cobre, datada de período romano-republicano, recuperada em Cabeça de Vaiamonte, não nos pode ser indiferente a repetição e persistência de uma determinada tónica decorativa. Estarão as representações de ornitomorfos e canídeos relacionadas com que aspecto da vida social romana republicana? Qual seria o seu significado? Existe, ou não, uma alteração da temática decorativa com o decorrer do tempo? Julga-se assim, com base nos elementos recolhidos e *supra* expostos, que grande parte da decoração presente na baixela romana republicana surge revestida de um verdadeiro simbolismo religioso e

cultural, em que cada elemento representará um atributo mitológico greco-romano.

Tal como podemos analisar no gráfico produzido para o efeito (Fig. 11), a representação dos anatídeos é numericamente esmagadora e transversal a oito das dez categorias artefactuais aqui apresentadas – excepção no caso da armela de tipo Vaiamonte e nos suportes de recipientes em forma de concha.

De facto, as representações animais, com as figurações de anatídeos, outros ornitomorfos e canídeos, não deverá ser desprovida de uma contextualização cultural. No caso específico da representação de anatídeos, a mais frequente no conjunto em apreço, a associação directa à figura de um pato, cisne ou ganso continua a carecer de interpretação. Os investigadores dividem-se, uma vez que a escola francesa associa maioritariamente estas representações ao pato, dado este animal ser sobejamente conhecido e reproduzido na cultura celta, enquanto a escola anglo-saxónica prefere associá-las aos gansos ou aos cisnes.

O cisne (*Cygnus sp.*), provavelmente por ser um atributo do próprio Júpiter, uma vez que este deus surge disfarçado sob esta forma a Leda, por quem se enamora, trata-se de um mito transversal ao mundo grego e romano e encontra-se bem documentado em diferentes artes plásticas, sendo de destacar na escultura a cópia de mármore de uma obra de Timóteo (2.ª metade do século IV a.C.) que se encontra nos Museus Capitolinos de Roma (MARCOS PÉREZ, 2000: 217), e um sarcófago de Aix-en-Provence datado do século II a.C. (PEDRAZ, 1999: 349). Na cerâmica destaca-se um *askos* grego datado do século IV a.C. e uma terracota de Bagdad de época helenística (*IDEM, ibidem*), entre muitas outras representações cerâmicas, musivas, escultóricas e metálicas, que são recorrentes igualmente em período romano imperial.

FIG. 11 – Quantificação de representações animais (e outras) distribuídas pelos diferentes recipientes da baixela de liga de cobre tardo-republicana de Cabeça de Vaiamonte.

Uma dessas representações do mito em uma caçoila de prata proveniente de Faro de Cullera (Valência), que se encontra genericamente datada de meados do século III ao século IV d.C. (CHOFRE NAVARRETE, 1995: 272), oferece-nos uma ideia da pervivência dos mitos associados a Júpiter e da sua importante ligação à baixela, que se manteve quase intacta até época tardo-romana. O *poucier* (pega) dessa caçoila, em tudo semelhante à dos coadores itálicos tardo-republicanos, apresenta os dois braços maiores com remates zoocéfalos de ornitormos que poderemos interpretar como cisnes, uma vez que a própria pega mostra a representação do deus Júpiter e de todos os seus atributos: o manto sob o ombro esquerdo, o raio que segura com a mão esquerda, um altar em chamas, duas tochas em chamas e ao centro uma águia (CHOFRE NAVARRETE, 1995: 268).

A presença do cisne como atributo do mito de Júpiter e Leda parece poder integrar o tema báquico e relacionar-se directamente com o consumo de vinho, ou seja, com as práticas de *symposium*. Para além da presença sistemática de remates zoocéfalos de anatídeos nas baixelas de liga de cobre e prata de Época Romana, por inúmeras vezes directamente associados a representações de Júpiter, podemos ainda basear-nos na arte musiva deste período para tentar associar este mito ao consumo de vinho. Um dos exemplares que melhor retrata esta possível associação é aquela que apresenta o mosaico da sala de recepção da Casa de Aión (século II d.C.), na cidade cipriota de Nea Paphos: três painéis sobrepostos, em que o painel central mostra cinco cenas mitológicas, das quais três báquicas – a infância de Dionísio; Cassiopeia e as Nereidas; o triunfo de Dionísio; Apolo contra Marsias; e ainda Júpiter e Leda (PEDRAZ, 1999: 351). Para além deste, o mosaico de Palermo (século III d.C.) evidencia justamente a mesma composição da caçoila de prata de Cullera, isto é, as cenas dos amores de Júpiter – onde se inclui a de Leda e o cisne em um contexto muito específico, uma vez que figuravam como decoração em uma capela privada destinada a cultos místéricos dionisíacos (IDEM: 362). Apesar de a autora nunca efectuar a relação entre a temática báquica e o mito de Leda e o cisne, a verdade é que a mesma surge repetida de forma óbvia nos exemplares de Suasa (Ancona, Itália) e no de Écija (Sevilha, Espanha), que poderão descrever-se como os mais óbvios nessa associação, uma vez que se encontram integrados em uma composição báquica (IDEM: 370).

Se nos concentrarmos nos protótipos gregos, etruscos e romanos, tanto republicanos como imperiais, poderemos assistir à transversalidade da presença do remate zoocéfalo de um anatídeo em grande parte dos elementos de baixela, como os *simpula*, as asas de sítula ou os remates das asas de jarros, copos e coadores. Se fizermos esta análise mitológica comparativa, veremos que a hipótese de estes remates representarem cisnes é aquela que oferece maior probabilidade, uma vez que o mito de Zeus e Leda (Júpiter e Leda), bem como a associação deste animal à deusa Afrodite, parece ter sido geográfica e cronologicamente bem difundida.

Ao nível da representação esquemática presente nos remates desta baixela, podemos aferir a presença de detalhes que aproximam as representações aos anatídeos, devidas principalmente à dimensão exagerada – especialmente em largura –, dos bicos destes animais, mas cuja inflexão curva dos remates presentes nos *simpula* horizontais os aproximariam das representações dos longos pescoços dos cisnes. No entanto, todos estes aspectos podem depender tão somente da perspectiva dos artistas que os criaram.

Assim, e apesar destes argumentos, não podemos descartar a hipótese de estas representações estarem centradas na “*pato-lóxica ornitomanía*” (FERNÁNDEZ CARBALLO, 2003: 147) da cultura indo-europeia, nem sequer esquecer as inúmeras referências que a cultura castreja galaico-lusitana reproduz em volta dos anatídeos, nomeadamente através das matrizes “estampilhadas” nas cerâmicas sob a forma de um “S” que evocam justamente este animal aquático (IDEM: 154, lâmina IV). Quanto ao elemento mitológico, na Grécia antiga sabemos que o pato era um atributo do deus Poseidón e o seu sangue era utilizado como antídoto (IDEM: 147).

No entanto, para além destas ocorrências mitológicas no que diz respeito aos cisnes, o mesmo ocorre com os gansos, uma vez que estes se encontram intimamente relacionados com a história da República Romana, pois, não esqueçamos, foi o alerta dos gansos capitolinos do templo de Juno Moneta que permitiu a Roma defender-se do cerco gaulês do início do século IV a.C. (390-387). Se atentarmos ao fragmento de asa de variante do tipo Kappel-Kelheim (Fig. 9, n.º 1), podemos notar a presença de dois bolbos acima da representação do bico, os quais apresentam semelhanças morfológicas com os gansos-africanos (*Anser cygnoides*).

O mesmo ocorre com as representações zoocéfalas de canídeos presentes nos remates dos *simpula*, e na pega de recipiente indeterminado recuperada no Fortim do Caladinho (MATALOTO, WILLIAMS e ROQUE, 2014: 36, fig. 10), onde surge a figura daquilo que parece ser um canídeo estilizado, facilmente perceptível pela dimensão e posicionamento das orelhas. Poderão representar o mito creacional de Roma, na figura da própria *lupa capitolina*, a loba que amamentou Rómulo e Remo, ou ainda os cães que, por oposição aos gansos, não defenderam Roma durante a noite do cerco gaulês e, a partir dessa data, começaram a ser crucificados no festival *supplicia canum*, enquanto os gansos eram alimentados e enaltecidos com ouro e purpúras. Para além da dicotomia “ganso *versus* cão” do Capitólio romano, surge ainda a incontornável simbologia da águia, que parece estar presente no caso das armelas de tipo Vaiamonte e, apesar de maioritariamente veiculada como símbolo do Império, seria precocemente adoptada durante as reformas marianas de Caio Mário, em 107 a.C., como símbolo do exército romano e outro dos atributos de Júpiter (DURHAM e FULFORD, 2013: 88), passando a existir no seio de cada legião um *aquilifer* (ENCARNAÇÃO, 2002), isto é, um cargo militar atribuído àquele que transportava o símbolo máximo de Roma.

Júpiter parece ser assim a divindade omnipresente e surge directamente representado nas asas dos jarros de tipo Piatra Neamt, tanto sob a forma de Júpiter Capitolino, como talvez sob a forma do deus sincrético Júpiter Ámon, quando este se associa à possível representação do carneiro presente em um dos fragmentos. A representação do busto de Júpiter com os atributos de Ámon – os cornos curvos do animal que o representa, o carneiro (*Ovis aries*) –, é bastante comum tanto em período republicano como em época imperial romana.

Trata-se de uma divindade sincrética que inicialmente foi uma assimilação da divindade semita *Ba'al Amon* pelos egípcios, que o tornaram em Ámon, e, posteriormente, dos gregos, que o tornaram em um epíteto do próprio Zeus, sendo caracterizado pelos cornos do carneiro. O culto a este deus surge em tetradramas gregos da época de Alexandre, o Grande, que assimila uma vertente divina (ANTELA BERNÁNDEZ, 2007), ou em medalhas consulares do imperador romano Cláudio (INIESTA, 2012: 496). No entanto, entre o momento de romaria do próprio Alexandre o Grande, em 331 a.C., ao oráculo de Júpiter-Ámon em Siwa (no deserto libanês), e a primeira manifestação imperial do culto presente no fórum de Augusto em Roma, o seu culto na Grécia foi perdendo admiradores (VEEN, 2014: 136).

No entanto, este deus apotropaico foi sendo escolhido pelos exércitos, nomeadamente através da sua representação em *phalerae* e *pteryges*, como um dos seus protectores, nomeadamente pelas qualidades de Ámon, assim descritas nos seus santuários egípcios: “dá a vida a todos os que a vivem no medo, dá alegria aos corações feridos, protege do mal e das doenças e salva os que estão perdidos no mar” (IDEM: 137).

De facto, à imagem dos que sucede com as representações iconográficas que se reproduzem em um momento posterior nas lucernas cerâmicas imperiais, a verdade é que a presença de alguns dos símbolos de Roma não pode ser totalmente inocente e parece apontar-nos para “[...] *manifestations publiques de loyalisme envers Rome* [...]” (DARDENAY, 2005: 182). Estes recipientes, com tantas figuras zoomórficas estilizadas, circulam inicialmente na esfera militar, viajam com os exércitos, e pare-

cem transmitir alguma segurança e conforto àqueles que os detêm. Para além de Júpiter, que parece por demais evidenciado, não podemos descurar os *simpula* horizontais que apresentam ainda os atributos de outras duas divindades sincréticas: o leme da deusa *Tyche* / Fortuna (Fig. 4, n.º 3) e a *clava* de *Melqart* / Hércules (Fig. 12).

A baixela metálica surge assim como outro dos veículos culturais da romanização.

Apesar de menos evidentes, os pequenos símbolos de poder e/ou religiosidade começam a infiltrar-se nas comunidades indígenas, sendo por vezes tão indelévels que se reproduzem, mesmo quando já se encontram desprovidos do seu significado.

FIG. 12 – Fragmento de pega de *simpulum* horizontal de tipo 1A de Castoldi / Feugère com a representação da *clava* de Hércules na zona mesial da pega tripartida.

BIBLIOGRAFIA

- ALARCÃO, Jorge de; ETIENNE, Robert; ALARCÃO, Adília e PONTE, Salette da (1979) – *Fouilles de Conímbriga. VII. Trouvailles diverses conclusions générales*. Paris: MAF / Museu Monográfico de Conímbriga.
- ANTELA BERNÁNDEZ, Ignacio Borja (2007) – “Alejandro Magno o la demostración de la divinidad”. *Faventia*. Barcelona. 29 (1): 89-103. Disponível em <https://bit.ly/3f5oPIx>.
- ATRIAN JORDAN, Purificación (1976) – *El Yacimiento Iberico del «Alto Chacon» (Teruel)*. Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia (*Excavaciones Arqueológicas en España*, 92). Disponível em <https://bit.ly/2TaD8mV>.
- AURRECOECHA FERNÁNDEZ, Joaquín (2009) – “Vajilla metálica de época romana en la región central de Hispania (actuales CC.AA. de Madrid y Castilla-La Mancha)”. *Sautuola*. Santander. 15: 327-348.
- AVELINO, Andreia (2015) – *Achados Arqueológicos Subaquáticos no Algarve: as atividades comerciais entre a Idade do Ferro e Período Romano*. Tese de Mestrado em Arqueologia. Faro: Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade do Algarve. Disponível em <https://bit.ly/3oGjRVQ>.
- AZCÁRRAGA CÁMARA, Sandra; BAQUEDANO PÉREZ, Enrique; MÁRTENS ALFARO, Gabriela; CONTRERAS MARTÍNEZ, Miguel e RUIZ ZAPATERO, Gonzalo (2014) – “Vajilla bronceada tardorrepublicana en El Llano de la Horca (Santorcaz, Madrid)”. *Archivo Español de Arqueología*. Madrid. 87: 109-121. Disponível em <https://bit.ly/3hGwAGF>.
- BELTRÁN LLORIS, Miguel (1976) – *Arqueología e Historia de las Ciudades Antiguas del Cabez de Alcalá de Azaila (Teruel)*. Zaragoza: Librería General (*Monografías Arqueológicas*, 19).
- BERROCAL-RANGEL, Luis (1988) – *Excavaciones en Capote (Beturia Celta)*. Ayuntamientos de Fregenal de la Sierra y de Higuera la Real (*Serie Nertobriguense*, 1).
- BOLLA, Margherita; BOUBE-PICCOT, C. e GUILLAUMET, Jean-Paul (1991) – “Les situles”. In FEUGÈRE e ROLLEY, 1991: 7-22.
- BOUBE-PICCOT, Christine (1991) – “Les cruches”. In FEUGÈRE e ROLLEY, 1991: 23-45.
- BOUCHER, Thierry (2010) – “Attaches de suspension de bassin de type *Argentomagus*”. *Instrumentum*. 31: 20-23.
- BROTÓNS YÁGUE, Francisco (2008) – “La necrópolis tumular ibérica de El Villar de Archivel (Caravaca de la Cruz, Murcia)”. In ADROHER AUROUX, Andrés. M.ª e BLÁNQUEZ PÉREZ, Juan (eds.). *Ler Congreso Internacional de Arqueología Ibérica Basetana*. Madrid, pp. 23-42 (*Serie Varia*, 9).
- CASTOLDI, Marina e FEUGÈRE, Michel (1991) – “Les *Simpulum*”. In FEUGÈRE e ROLLEY, 1991: 61-88.
- CHABOT, Louis (1996) – “Une aire culturelle sur l’oppidum de La Cloche aux Pennes-Mirabeau (Bouches-du-Rhône). Les enseignements de la zone sommitale”. *Revue Archéologique Narbonnaise*. Montpellier. 29: 233-284.
- CHAVES TRISTÁN, Francisca (1982) – “Instrumentos de medida romanos hallados en Andalucía”. *Zephyrus: Revista de prehistoria y arqueología*.

- Salamanca. 34-35: 219-222. Disponível em <https://bit.ly/3u52mjk>.
- CHEVALIER, Jean e GHEERBRANT, Alain (1982) – *Dicionário dos Símbolos. Mitos, sonhos, costumes, gestos, figuras, cores, números*. Lisboa: Teorema (Dicionários Teorema).
- CHOFRE NAVARRETE, María Luisa (1995) – “Trulla / cazo de Júpiter hallado en la Faro de Cullera (Valencia)”. *Saguntum: Papeles del Laboratorio de Arqueología de Valencia*. Valencia. 28: 265-274 (Ejemplar dedicado a: Homenatge al Professor Dr. Miquel Tarradell i Mateu). Disponível em <https://bit.ly/2QBSHTD>.
- CORTI, Carla; PALLANTE, Paolo e TARPINI, Roberto (2001) – “Bilance, stadere, pesi e contrappesi nel Modenese”. In CORTI, Carla e GIORDANI, Nicoletta (dir.). *Pondera. Pesi e Misure nell'Antichità*. Modena: Museo della bilancia, pp. 271-313.
- DARDENAY, Alexandra (2005) – “Le rôle des ateliers de lampes dans la diffusion iconographique des mythes fondateurs de Rome”. *Mélanges de la Casa de Velázquez*. Madrid. 35 (2): 161-189.
- DURHAM, Emma e FULFORD, Michael (2013) – “Symbols of Power: The Silchester Bronze Eagle and Eagles in Roman Britain”. *Archaeological Journal*. Newcastle upon Tyne. 170: 78-105.
- ENCARNAÇÃO, José d' (2002) – “Túmulo sumptuoso para o *aquilifer Flavius Quadratus* (CIL II 266)”. *Aquila Legionis*. Madrid. 2: 19-31. Disponível em <https://bit.ly/33Zs3ar>.
- ERICE LACABE, Romana (2007) – “La vajilla de bronce en Hispania”. In FERNÁNDEZ IBÁÑEZ, Carmelo (ed.). *Metalisteria de la Hispania Romana*. Santander, pp. 197-216 (*Sauntuala*, 13).
- FABIÃO, Carlos (1998) – *O Mundo Indígena e a sua Romanização na Área Céltica do Território Hoje Português*. Tese de Doutoramento em Arqueologia. Lisboa: Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Disponível em <https://bit.ly/3f3fHnW>.
- FABIÃO, Carlos (1999) – “A Propósito do Depósito de Moldes, Castelo de Neiva, Viana do Castelo: a baixela tardo-republicana em bronze no extremo ocidente peninsular”. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. Lisboa: DGPC. 2 (1): 163-198. Disponível em <https://bit.ly/3yvrFyy>.
- FABIÃO, Carlos (2007) – “El ejército romano en Portugal”. In MORILLO CERDÁN, J. Ángel (ed.). *El Ejército Romano en Hispania: guía arqueológica*. León: Universidad de León, pp. 113-134. Disponível em <https://bit.ly/3frM8Ly>.
- FERNÁNDEZ CARBALLO, Laureano (2003) – “Achega ò estudio dos ornitomorfos acúaticos da cultura castrexa galaica: anaco de fíbula indíxena ornado cun pato cullarete (*Anas chypeata*)”. *Gallaecia*. Santiago de Compostela. 22: 143-155.
- FERNÁNDEZ IZQUIERDO, Asunción (2004-2005) – “Asa de bronce tipo «Piatra Neam», hallada en el yacimiento ibero-romano de Torre de la Sal, la Plana Alta”. *Quaderns de Prehistòria i Arqueologia de Castelló*. Castellón: SIAP, Diputació Castelló de la Plana. 24: 407-413. Disponível em <https://bit.ly/3v7TGdg>.
- FERRER I JANÉ, Joan; GARCÉS, Ignasi; RAMON GONZÁLEZ, Joan; PRINCIPAL, Jordi e RODRÍGUEZ, José Ignacio (2009) – “Els materials arqueològics i epigràfics de Monteró (Camarasa, la Noguera, Lleida). Troballes anteriors a les excavacions del any 2002”. *Quaderns de Prehistòria i Arqueologia de Castelló*. Castellón. 27: 109-154. Disponível em <https://bit.ly/33ZsAcr>.
- FEUGÈRE, Michel (1991) – “Les gobelets”. In FEUGÈRE e ROLLEY, 1991: 53-59.
- FEUGÈRE, Michel e DE MARINIS, Raffaele (1991) – “Les Pôelons”. In FEUGÈRE e ROLLEY, 1991: 97-112.
- FEUGÈRE, Michel e ROLLEY, Claude (eds.) (1991) – *La vaisselle tardo-républicaine en bronze. Actes de la table-ronde CNRS organisée à Lattes du 26 au 28 avril 1990 par l'UPR 290 (Lattes) et le GDR 125 (Dijon)*. Dijon: Université de Bourgogne (Centre de Recherches sur les Techniques Gréco-Romaines, 13).
- GOMES, Francisco (2017) – “Novos Dados sobre a Ocupação de Época Romana Republicana da Necrópole do Olival dos Senhor dos Mártires (Alcácer do Sal): o espólio metálico”. In ARNAUD, José Morais e MARTINS, Andrea (eds.). *Arqueologia em Portugal / 2017 - Estado da Questão*. Lisboa: Associação dos Arqueólogos Portugueses, pp. 1137-1148. Disponível em <https://bit.ly/3vj0FQo>.
- GUILLAUMET, Jean-Paul (1991) – “Les passoires”. In FEUGÈRE e ROLLEY, 1991: 89-96.
- INIESTA, Ivan (2012) – “Sobre el origen del asta de Amón”. *Neurología*. 29 (8): 490-496. Disponível em <https://bit.ly/3ylGhAl>.
- LUIK, Martin (2002) – *Die Funde aus den Römischen Lagern um Numantia in Römisch Germanischen Zentralmuseum*. Mainz.
- MANSEL, Karin (2004) – “Vajilla de bronce en la Hispania republicana”. In OLMOS ROMERA, Ricardo e ROUILLARD, Pierre. *La vajilla ibérica en la época helenística (siglos IV-III al cambio de era)*. Madrid: Casa de Velázquez, pp. 19-30 (*Colección de La Casa de Velázquez*, 89).
- MARCOS PÉREZ, José M.ª (2000) – “La pasión del cisne. El mito de Leda y Zeus en sus fuentes y sus recreaciones”. *Minerva: Revista de Filología Clásica*. Valladolid. 14: 203-231. Disponível em <https://bit.ly/3fCDCJZ>.
- MATALOTO, Rui e ALVES, Catarina (2009) – *Evoramonte. Relatório da Campanha 2/2009*. Redondo / Evoramonte: Portanta.
- MATALOTO, Rui; WILLIAMS, Joey e ROQUE, Conceição (2014) – “...e daí desceo a dar-lhe batalha...»: a ocupação pré-romana e a romanização da região da Serra d'Ossa (Alentejo Central, Portugal)”. In MATALOTO, Rui; MAYORAL, Victorino e ROQUE, Conceição (eds.). *La gestación de los paisajes rurales entre la protohistoria y el período romano. Formas de asentamiento y procesos de implantación*. CSIC-Mérida, pp. 17-44 (*Anejos de AEsPA*, 70).
- MAYORAL HERRERA, Victorino (1996) – “El Hábitat Ibérico Tardío de Castellones de Ceal: organización del espacio y estructura socio-económica”. *Complutum*. Madrid. 7: 225-246.
- PEDRAZ, M.ª Pilar San Nicolás (1999) – “Leda y el cisne en la musivaria romana”. *Espacio, tiempo y forma. Serie I, Prehistoria y Arqueología*. Madrid. 12: 347-390. Disponível em <https://bit.ly/3fxzLHN>.
- PEREIRA, Teresa (2018) – *O Papel do Exército Romano-Republicano no Processo de Romanização: a Cabeça de Vaíamonte (Monforte) como estudo de caso*. Tese de doutoramento em Arqueologia. Lisboa: Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Disponível em <https://bit.ly/3oy1PFr>.
- PEREIRA, Teresa; ALVES, Catarina e SOUSA, Elisa (2014) – “A Roman Republican Context on the outside area of Monte Molião (Lagos)”. In *Actas do XVIII Congresso Internacional de Arqueologia Clásica: Centro y periferia en el mundo clásico*. Mérida, pp. 1751-1755.
- PIMENTA, João (coord.) (2013) – *Catálogo Exposição Monte dos Castelinhos (Castanheira do Ribatejo). Vila Franca de Xira e a conquista romana no Vale do Tejo*. Museu Nacional de Arqueologia e Museu Municipal de Vila Franca de Xira.
- PINTO, António Nunes (2002) – *Os Bronzes Figurativos Romanos de Portugal*. Coimbra: Fundação Calouste Gulbenkian / Fundação para a Ciência e Tecnologia (*Textos Universitários de Ciências Sociais e Humanas*).
- RAEV, Boris (1994) – “Bronze vessels of the Late La-Tène-Period from Sarmatia”. *Akten der 10. Internationalen Tagung über antike Bronzen, Freiburg, 18.-22. Juli 1988*. Estugarda, pp. 347-353.
- RUIVO, José (2010) – “Capítulo 7.9. Espólio metálico”. In ALARÇÃO, Jorge de; CARVALHO, Pedro e GONÇALVES, Ana (coord.). *Castelo da Lousa: intervenções arqueológicas de 1997 a 2002*. Mérida, pp. 481-517 (*Studia Lusitana*, 5).
- SOARES, Joaquina; SILVA, Carlos Tavares da; DUARTE, Susana; PEREIRA, Teresa Rita e SORIA, Vincenzo (2019) – “Aspectos da Presença Militar Romano-Republicana no Castelo de Chibanes (Palmela)”. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. Lisboa: DGPC. 22: 79-93. Disponível em <https://bit.ly/3u4iX6H>.
- ULBERT, Günter (1984) – *Cáceres el Viejo. Ein spätrepublikanisches Legionärlager in Spanisch-Extremadura*. Mainz am Rhein (*Madrider Beiträge*, 11).
- UROZ RODRÍGUEZ, Héctor (2012) – *Prácticas rituales, iconografía vascular y cultura material en Libisosa (Lezuza, Albacete). Nuevas aportaciones al Ibérico Final de Sudeste*. Alicante: Universidad de Alicante.
- UROZ RODRÍGUEZ, Héctor (2015) – “La vajilla de bronce romana tardorrepublicana de Libisosa”. *Madrider Mitteilungen*. Madrid: DAL. 56: 168-210.
- VEEN, Christel (2014) – “Bacchus and Jupiter-Ammon, two bronze sculptures from Roman Nijmegen, the Netherlands”. *BABESCH*. Nijmegen. 89: 129-147.

[todas as ligações à internet apresentadas estavam ativas em 2021-05-20]

Necrópole Medieval das Touças

resultados preliminares da campanha de escavações em 2020

Gerardo Vidal Gonçalves ^{I,II}, Jorge López Quiroga ^{III}, Dina Borges Pereira ^{II}, Sérgio Pereira ^{II} e Zélia Rodrigues ^{II}

INTRODUÇÃO

O sítio arqueológico da Necrópole das Touças, identificado, pela primeira vez, pelo Coronel Albino dos Santos Lopo, ainda em 1912 (LOPO, 1987) e, já nos anos 1990, referenciado, sucintamente, por António Alberto Huet de Bacelar GONÇALVES (1992-1993), localiza-se no lugar da Garganta, entre esta pequena aldeia e a aldeia de Vilar de Celas, no concelho de Sabrosa, no interior da Região Demarcada do Douro. O sítio arqueológico está inventariado pela Direção Geral do Património Cultural com a referência CNS 4425.

Em 2017, no âmbito de um projeto de levantamento arqueológico do concelho de Sabrosa, dois dos signatários deste trabalho desenvolveram uma prospeção arqueológica na área envolvente ao sítio arqueológico da Necrópole das Touças (GONÇALVES e PEREIRA, 2017). Os resultados preliminares dessa prospeção permitiram concluir que se estaria na presença de um local arqueológico muito mais complexo e relevante do que anteriormente teria sido referido.

Na relidade, já no decorrer desse trabalho inicial, foram detetados indícios arqueológicos que, de certa forma, tornariam a “Necrópole Medieval das Touças” num local interessantíssimo para a compreensão da ocupação humana no concelho de Sabrosa, sobretudo nos contextos da Baixa Idade Média.

Em 2019, a Associação de História e Arqueologia de Sabrosa (AHAS), com o apoio da Câmara Municipal de Sabrosa e com a colaboração do CIDEHUS (Centro Interdisciplinar de História, Culturas e Sociedades da Universidade de Évora), decidiu avançar com a promoção de um projeto de investigação arqueológica plurianual sobre o sítio, aprovado pela Direção Regional da Cultura.

Resultados preliminares da primeira campanha de escavações de projeto plurianual na Necrópole das Touças (Aldeia da Garganta, Sabrosa). O sítio arqueológico é complexo e inclui sarcófagos rupestres, uma sepultura escavada na rocha, cerca de 80 pedras fincadas em granito, e um marco de demarcação de território, antiga propriedade da Ordem Militar dos Cavaleiros de Malta, datado dos finais do século XVIII. A campanha de 2020 colocou a descoberto contextos arqueológicos relacionados com o fenómeno das pedras fincadas, possivelmente estruturadas em época anterior à utilização do sítio como necrópole medieval. Evidenciou também um espaço de manufatura ou ateliê de construção de um sarcófago medieval e permitiu a recolha de diversa cerâmica de cronologia pré-romana.

PALAVRAS CHAVE: Arqueologia; Idade Média; Necrópole; Sepulturas escavadas.

ABSTRACT

Preliminary results of the excavation campaign at the Touças Necropolis (Aldeia da Garganta, Sabrosa), the first one of a multi-annual project. The archaeological site is complex and includes rupestrian sarcophagi, an excavated tomb, about 80 granite stuck stones and a boundary landmark which used to belong to the Military Order of the Knights of Malta from the end of the 18th century. The 2020 campaign revealed archaeological contexts relating to stuck stones, possibly structured before the site was used as a Medieval necropolis.

It also showed an area of manufacture or atelier of construction of a Medieval sarcophagus and enabled the collection of diverse ceramics of pre-Roman chronology.

KEY WORDS: Archaeology; Middle ages; Necropolis; Excavated tombs.

RÉSUMÉ

Résultats préliminaires de la première campagne de fouilles de la Nécropole des Touças (Aldeia da Garganta, Sabrosa), volet d'un projet pluriannuel. Le site archéologique est complexe et inclut des sarcophages rupestres, une sépulture creusée dans la roche, près de 80 pierres plantées en granit et une borne de délimitation de territoire, ancienne propriété de l'Ordre Militaire des Chevaliers de Malte, datée de la fin du XVIIIème siècle. La campagne de 2020 a mis à jour des contextes archéologiques liés au phénomène des pierres plantées, probablement structurées dans une époque antérieure à l'utilisation du site comme nécropole médiévale. Elle a mis en exergue également un espace de manufature ou atelier de construction d'un sarcophage médiéval et a permis le recueil de différentes céramiques de chronologie préromaine.

MOTS CLÉS: Archéologie; Moyen Âge; Nécropole; Sépultures creusées.

^I CIDEHUS - Centro Interdisciplinar de História, Culturas e Sociedades da Universidade de Évora (gerardo@uevora.pt).

^{II} AHAS - Associação de História e Arqueologia de Sabrosa (dinapereira85@gmail.com; antoniosergio65@gmail.com; zélia1382@gmail.com).

^{III} Universidad Autónoma de Madrid (jorgelopezquiroga@gmail.com).

Por opção dos autores, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

FIG. 1 – Pedras fincadas ou ortostatos na Necrópole Medieval das Touças.

O projeto arqueológico, denominado *COVAS de Sabrosa: contextualização e valorização da Necrópole das Touças*, tem como objetivos gerais avaliar, através de diversas sondagens arqueológicas, prospeção geofísica e análise espacial com o recurso à tecnologia de fotogrametria através de drones, os contextos arqueológicos do sítio, a contextualização das estruturas, a afinação de cronologias, a análise espacial do sítio e, por último, a sua valorização e promoção.

Os trabalhos arqueológicos iniciaram-se ainda em 2019, sendo que a fase inicial teve a ver com a realização de uma prospeção sistemática no local e na sua envolvente, o registo de elementos estruturais até então desconhecidos e o mapeamento dos diversos elementos antrópicos do sítio.

Trata-se, portanto, de um local arqueológico caracterizado por possuir, no essencial, um conjunto de estruturas funerárias de tipo sarcófagos, uma sepultura escavada na rocha e um marco de demarcação do território, pertencente à antiga ordem militar de Malta, datado de 1776.

O local arqueológico apresenta também uma série de pedras fincadas ou ortostatos em granito, aparentemente erguidos em época anterior à utilização do espaço como necrópole. Por outro lado, também foram identificados outros elementos bastante significativos, como o são uma pequena lagareta rupestre e uma área de extração de matéria-prima (granito), uma pedreira histórica.

Naturalmente, trata-se de um sítio arqueológico com uma ocupação diversificada e abrangente no espaço físico. O seu estado de preserva-

ção parece ser mais ou menos elevado, pois os dados recolhidos através da análise de fotografias aéreas, mapas e, sobretudo, o contacto direto com as populações locais, permitem verificar que a área, na generalidade, não terá sofrido a influência de trabalhos agrícolas, mas sim, sobretudo, de pastoreio.

MÉTODOS E MATERIAIS

Com o intuito de determinar uma aproximação à cronologia do sítio arqueológico da Necrópole Medieval das Touças nas suas variadas fases de ocupação (um dos principais objetivos do projeto), foram programadas e implementadas escavações arqueológicas em, pelo menos, três sectores ou áreas do sítio arqueológico: uma primeira sondagem de diagnóstico (Sondagem 1A; 2 m²), localizada a sul do sítio arqueológico, próxima da sepultura escavada na rocha por nós designada como sepultura rupestre n.º 4; uma segunda (Sondagem 1B; 6 m²) localizada na área central do sítio arqueológico, junto a um marco de demarcação da Ordem Militar de Malta, procurando enquadrar três das pedras fincadas ou ortostatos, localizados no entorno do trilho que percorre o sítio arqueológico nos sentido SW-NE; por último, com uma terceira (Sondagem 2; 12 m²), localizada bastante próxima da Sondagem 1B, tentámos enquadrar uma outra pedra fincada e um bloco granítico, aparentemente preparado para a manufatura de um sarcófago rupestre (Fig. 2).

FIG. 2 – Localização do sítio e das sondagens: Sondagem 1A (vermelho), Sondagem 1B (azul) e Sondagem 2 (verde).

A intervenção arqueológica decorreu através do processo de escavação manual, utilizando, para o efeito, a remoção de camadas ou unidades estratigráficas naturais pela ordem inversa à da sua deposição, conforme metodologia citada (BARKER, 1979; HARRIS, 1991; RENFREW e BAHN, 1991).

Previamente ao início dos trabalhos de escavação arqueológica, foram implementadas técnicas de levantamento aerofotogramétrico com o recurso a um drone DJI Drone Phantom 3 4K, munido de uma câmara Sony, com sensor EXMOR 1/2.3", de 12,4 MP. O processo de levantamento aerofotogramétrico integral do sítio permitiu obter, através da utilização do *software* QGIS 3.16.0 Hannover e Blender 2.90.1, modelos digitais do terreno, orografia e localização das áreas mais relevantes do sítio arqueológico.

Foram ainda realizados levantamentos digitais de alguns dos ortostatos, sobretudo aqueles que se implantam no interior das Sondagens 1B e 2.

A NECRÓPOLE MEDIEVAL DAS TOUÇAS E OS CONTEXTOS

Não é tarefa fácil contextualizar o sítio arqueológico da Necrópole das Touças. Apesar de ser referenciado, na bibliografia desde os princípios do século XX, a verdade é que a cronologia atribuída inicialmente (LOPO, 1987; CRUZ e GONÇALVES, 1995) parece sustentar-se unicamente na análise tipológica de alguns elementos arqueológicos presentes no local. O sítio foi, sobretudo a partir dos anos 90 do século XX, classificado como um local cuja ocupação remontaria à Baixa Idade Média. O trabalho de Huet de Bacelar Gonçalves cita o Professor Mário Barroca, que atribui, na generalidade, às estruturas tu-

mulares uma cronologia que rondaria os séculos X-XI (GONÇALVES, 1992-1993).

Na verdade, os trabalhos preliminares realizados até à data, sobretudo relativamente à prospeção e levantamento das estruturas arqueológicas identificadas, colocaram a possibilidade do sítio corresponder a uma realidade ocupacional bastante mais vasta e diversificada, tanto no aspeto cronológico como no funcional.

No decorrer dos trabalhos arqueológicos, realizados ainda em 2020, foi localizado um conjunto de quatro sarcófagos rupestres (sarcófago n.º 1, sarcófago n.º 2, sarcófago n.º 3 e sarcófago n.º 5) dispersos por uma área de cerca de 15 600 m² e um perímetro de cerca de 466 metros. Trata-se de estruturas manufaturadas em granito, matéria-prima proveniente, possivelmente, das proximidades do local arqueológico, como iremos ver mais à frente.

As estruturas tumulares apresentam, na generalidade, aspetos morfológicos semelhantes, a exceção do sarcófago n.º 3, o qual é geminado ou duplo. Por outro lado, importa ainda referir que um dos sarcófagos, o n.º 5, apresenta indícios fortes e evidentes de não ter sido concluído. Iremos retomar este aspeto. Os sarcófagos n.º 1 e n.º 2 encontram-se em mau estado de conservação, sobretudo o sarcófago n.º 1, que esta parcialmente danificado na zona mesial. O sarcófago n.º 2 apresenta ainda um pequeno rebordo lateral que poderá indiciar elementos relativos a vestígios de um processo de manufatura inacabado. Esta matéria foi previamente tratada em data anterior (GONÇALVES e PEREIRA, 2020).

Na verdade, os quatro sarcófagos parecem não estar na sua posição original. A julgar pelos dados obtidos e, sobretudo, pela análise preliminar efetuada a toda a área em estudo, parece-nos evidente que os sarcófagos aqui referidos não teriam como objetivo permanecer no local arqueológico na posição em que se encontram atualmente.

A par dos sarcófagos, existe no sítio uma sepultura rupestre geminada ou dupla (sepultura rupestre n.º 4). Trata-se de uma sepultura escavada num afloramento granítico pouco pronunciado, mas com algum destaque, a qual apresenta um pequeno septo que separa, naturalmente, as cabeceiras da sepultura. Esta sepultura escavada na rocha é a única, até à data, amovível, apresentando, uma morfologia sub-retangular ou trapezoidal. Esta sepultura apresenta, na zona da cabeceira, uma pequena concavidade, provavelmente escavada intencionalmente, a qual poderia conter algum tipo de insculptura ou grafismo. A sepultura não apresenta qualquer cobertura ou tampa que pudesse possibilitar uma melhor compreensão dos contextos.

Os trabalhos de prospeção e registo permitiram identificar e relocalizar uma série de ortostatos ou pedras fincadas, possivelmente anteriores à estruturação do sítio como necrópole medieval ou núcleo de atividade, manufaturadas em granito, naturalmente retirado do local. Estas pedras fincadas ou ortostatos apresentam morfologias diversas e complexas. No entanto, a sua distribuição no espaço permite vislumbrar uma certa organização, mesmo que, num plano geral e prévio, algo caótica.

A intervenção arqueológica (escavação) realizada no verão de 2020, que incidiu num dos setores onde se agrupavam três destes ortostatos, perfeitamente alinhados, permitiu identificar um conjunto de pedras de pequeno e médio calibre, em granito, as quais se dispunham em redor dos ortostatos, formando um pequeno montículo de sustentação. Esta evidência foi bastante acentuada na Sondagem 2. A Sondagem 1B, no conjunto agrupado e alinhado de pedras fincadas, permitiu ainda identificar uma outra estrutura que percorre o alinhamento das pedras fincadas, sensivelmente orientado a 67º no quadrante NE. Essa estrutura de tipo muro ou murete é constituída, sobretudo, por pedras de pequeno e médio calibre, em aparelho de alvenaria de junta seca. A estrutura é interrompida no espaço localizado entre dois dos ortostatos, mais a Este. No entanto, retoma o seu traçado depois do último ortostato da quadricula, a Este.

No geral, foram, até à data, identificadas cerca de 90 pedras fincadas cuja relação ainda está por aclarar. No entanto, a julgar pelos dados preliminares obtidos a partir das duas sondagens realizadas, certamente se trata de estruturas cuja organização espacial é bastante complexa e, porventura, anterior aos sarcófagos rupestres até agora inventariados.

Já documentado e referido por Albino Lopo, ainda em 1912 (LOPO, 1987: 141), um marco de demarcação de uma antiga comenda da

ordem militar de Malta, a ancestral ordem de S. João do Hospital, preserva-se imponente no sítio arqueológico da Necrópole das Touças. Trata-se de um marco retangular alongado, em granito, com uma cruz gravada em alto relevo na extremidade superior. Imediatamente abaixo da cruz é possível identificar a inscrição MT, possivelmente abreviando a palavra Malta, naturalmente associada à ordem militar. Imediatamente abaixo destas duas letras, está gravada a data de 1756. À data deste trabalho, não foram identificados quaisquer elementos documentais que permitissem caracterizar o território do ponto de vista da influência desta ordem militar.

A cerca de 90 metros para SE da área de maior concentração de pedras fincadas, localizou-se um afloramento granítico destacado na paisagem, o qual apresenta indícios de ter sido alvo de processos de talhe e remoção de blocos graníticos para construção ou estruturação dos elementos arqueológicos presentes no local. Este local, por nós designado como pedreira histórica, é composto por um afloramento que apresenta diversas fraturas, sobretudo uma falha natural mais ou menos horizontal que dista do topo do afloramento cerca de 45 a 50 cm. Por outro lado, nas proximidades deste afloramento e seguindo a falha natural, encontramos diversos indícios de extração de pedra e blocos graníticos com dimensões mais ou menos similares às identificadas em outros blocos graníticos, estes já no entorno da área central do sítio arqueológico.

Através do coronel Albino LOPO (1987: 141), foi possível obter a referência, transmitida através da tradição oral, a uma antiga capela, bastante próxima do marco da Ordem Militar de Malta, cujo oráculo seria Nossa Senhora de Hermes, designação que demonstraria uma certa ancestralidade.

AS SONDAJENS PRELIMINARES

A necessidade de obter dados estratigráficos e artefactuais que pudessem conferir uma visão mais aproximada da cronologia geral e específica do sítio arqueológico, impeliram, como metodologia principal, a realização de escavações arqueológicas em três locais distintos no interior da sua área. Neste sentido, a escolha dos locais a intervir ficou determinada, sobretudo, por dois critérios ou opções: em primeiro lugar, a Sondagem 1A teve como principal objetivo avaliar a potência arqueológica num dos locais mais destacados, a nível de visibilidade, do sítio arqueológico e considerou a sua proximidade à sepultura rupestre geminada n.º 4; em segundo lugar, as Sondagens 1B e 2 recaíram sobre os locais de implantação de três dos ortostatos mais destacados e bem preservados de todo o sítio (Sondagem 1B), e sobre o conjunto de ortostato e bloco de granito, situado a pouco mais de oito metros para Este da Sondagem 1B.

FIG. 3 – Plano final da Sondagem 1A e respetiva fotografia de contexto.

SONDAGEM 1A

Numa área a sul do núcleo central do sítio arqueológico, numa pequena plataforma granítica, identificámos, através de uma sondagem arqueológica com uma área de 2 m², uma camada ou unidade estratigráfica sem a presença de elementos de carácter antrópico, cuja origem é, porventura, natural, produto da erosão e da acumulação de sedimentos.

Apesar da sondagem não ter fornecido quaisquer dados relevantes do ponto de vista das seqüências estratigráficas, nem materiais ou artefactos arqueológicos, foram atingidos substratos geológicos que apresentam indícios de atividade antrópica, sobretudo relacionada com a remoção ou corte de pedra. Esta observação assenta no facto de se verificarem, em algumas áreas do substrato geológico, cortes pronunciados no granito. Apesar da potência sedimentar ser escassa, as arestas vivas verificadas em algumas partes do substrato demonstram que os processos de erosão foram, aparentemente, bloqueados pela acumulação rápida de sedimentos.

SONDAGEM 1B

A Sondagem 1B, localizada imediatamente a seguir ao marco de demarcação da Ordem Militar dos Cavaleiros de Malta, datado de 1776, comporta uma área efetiva de escavação de 14 m², sendo que na sondagem estão localizadas três pedras fincadas, designadas em planta com os números 1, 2 e 3. Estas pedras fincadas apresentam um alinhamento evidente, sendo que, na generalidade, o vetor obtido pelo prolongamento (alinhamento) das faces dos três ortostatos ronda, essencialmente, os 67° no quadrante NE, isto é, um vetor que coincide, no geral, com evento astronómico que ocorre no solstício de verão na região em estudo.

A sondagem arqueológica permitiu identificar uma unidade estratigráfica bastante ténue de terras de carácter humoso ou vegetal, a qual cobria, na totalidade, um conjunto de elementos pétreos, na generalidade um aparente derrube, e uma outra estrutura mais ou menos consolidada, a qual corresponde, porventura, a uma parede que se adossa aos ortostatos n.º 2 e n.º 3, identificada em planta (Fig. 4).

FIG. 4 – Planta geral da Sondagem 1B, com sinalização dos ortostatos n.º 1, 2 e 3.

Os trabalhos de escavação permitiram ainda concluir que o aglomerado de pedras (granitos) de pequeno e médio calibre, identificadas no entorno da estrutura que designámos, provisoriamente, como muro, e também no entorno dos ortostatos, não apresenta qualquer relação simétrica. No entanto, verificou-se que em algumas áreas, sobretudo nas proximidades do muro (ver planta da Fig. 4), existiam blocos graníticos de dimensões superiores, cuja morfologia se assemelha bastante aos blocos graníticos pertencentes ao muro, indiciando possíveis derrubes do mesmo.

A relação entre a unidade estratigráfica constituída pelos blocos graníticos e os ortostatos é, na generalidade, pouco clara. No entanto, torna-se evidente que os ortostatos são, em suma, anteriores ao muro e à dispersão dos blocos graníticos, sem poder ainda, com certeza, inferir que a relação estratigráfica entre as pedras fincadas e a carapaça pétrea (blocos graníticos) seja descontínua no tempo.

Na verdade, a unidade constituída, essencialmente, pela carapaça pétrea parece conferir aos ortostatos uma certa consolidação. Numa pequena sondagem realizada na base de um dos ortostatos (n.º 1), verificámos que a profundidade que atinge a peça é bastante considerável, e também a presença de calços na concavidade ou alvéolo para implantação da pedra fincada. Foram ainda recolhidas amostras de rocha (calços) para datação através de OSL (*Optically Stimulated Luminescence*).

Nesta fase dos trabalhos, optámos por não remover, ainda na campanha de escavações inicial, a unidade composta pelas pedras que circundam os ortostatos e o muro. Neste sentido, e por se tratar de uma área bastante sensível, a remoção da unidade referida, ou mesmo a elaboração de um corte ou secção para poder auferir melhor as relações estratigráficas entre os contextos, ficará para a segunda campanha de escavações, a realizar em 2021.

FIGS. 5 A 7 – Sondagem 1B.

De cima para baixo, planos e alçados das pedras fincadas ou ortostatos em granito n.º 1, n.º 2 e n.º 3.

FIG. 8 – Trabalhos na Sondagem 1B.

Foram recolhidos alguns fragmentos de cerâmica ainda em estudo. No entanto, vários desses fragmentos apresentam bastantes indícios de terem sido obtidos por moldagem e não por trabalho de torno ou roda de oleiro, manifestando assim uma presumível ocupação em época bastante recuada, possivelmente em época neolítica ou até num calcolítico pleno.

SONDAGEM 2

A Sondagem 2, em cujo interior se implanta um bloco granítico preparado para se dar início à manufatura de um sarcófago rupestre e um ortostato bastante semelhante ao identificado na Sondagem 1B (ortostato n.º 3), localiza-se a escassos 5 m para Este da Sondagem 1B e apresenta, no essencial, uma área efetiva de escavação de 15 m², orientada, sobretudo, no sentido NE-SW.

A escavação arqueológica nesta sondagem pautou-se, essencialmente, pela tentativa de compreender se a realidade arqueológica verificada na Sondagem 1B se replicava neste quadrante, isto é, se a carapaça pétrea que ocorria na sondagem anterior encontrava correspondência nesta área da escavação. Por outro lado, ficou patente também a necessidade de estabelecer uma relação entre o bloco

granítico, provavelmente contemporâneo da ocupação do sítio em época medieval, sobretudo com a construção e utilização de sarcófagos rupestres, e uma sepultura escavada na rocha e os ortostatos ou pedras fincadas dispersos por toda a área do sítio arqueológico.

Na verdade, a remoção da unidade estratigráfica inicial, também designada como camada inicial humosa, veio a permitir constatar um facto relevantíssimo: a

carapaça pétrea identificada e registada na Sondagem 1B replica-se também numa parte importante da Sondagem 2. Por outro lado, foi também possível verificar que essa mesma unidade (carapaça pétrea) foi parcialmente cortada ou removida pelo contexto onde se insere o bloco granítico e, naturalmente, a ocupação do espaço para a implementação do ateliê de construção do sarcófago.

Como ocorreu na Sondagem 1B, optou-se por não remover a carapaça pétrea nesta fase inicial do trabalho de investigação arqueológica. No entanto, foram elaboradas recolhidas de sedimentos e, da mesma forma que na Sondagem 1B, foram retirados elementos pétreos de contextos mais ou menos preservados, no sentido de implementar a datação por OSL, tanto da base do bloco granítico como do ortostato.

FIG. 9 – Trabalhos na Sondagem 2.

FIG. 10 – Plano geral da Sondagem 2.

Por outro lado, uma análise cuidada ao bloco granítico permitiu identificar, pelo menos até agora, dois orifícios na parte superior, próximo da cabeceira do bloco, os quais correspondem ao início do processo de escavação do retângulo do sarcófago. Na ilustração apresentada (Fig. 10) é possível identificar os referidos orifícios.

RESULTADOS PRELIMINARES

A primeira campanha de escavação, levada a cabo entre os meses de julho e agosto de 2020, permitiu determinar a existência, em pelo menos duas áreas, de uma ocupação de época medieval, cronologia ainda por afinar, e uma ocupação possivelmente anterior, materializada através do complexo de ortostatos ou pedras fincadas e dos contextos estratigráficos que as envolvem, caracterizados por uma carapaça pétrea cuja dimensão parece ser bem alargada, tendo em conta que foi identificada em duas das sondagens arqueológicas. Até à data, são escassos os dados sobre a cultura material ou quaisquer datações absolutas obtidas para os contextos das pedras fincadas ou ortostatos. No entanto, poderia tratar-se de um local simbólico, possivelmente enquadrável em épocas pré-romanas, como ocorre em alguns dos sítios arqueológicos mais relevantes do Vale do Douro, sobretudo em território espanhol (SANZ MÍNGUEZ, 1999; ALMAGRO BASCH, 1955; CASTRO GARCIA, 1971; LÓPEZ QUIROGA, 2010).

Foi também possível recolher diversos fragmentos de cerâmica ainda em estudo, tanto na Sondagem 1B como na Sondagem 2. Os fragmentos encontram-se em muito mau estado de conservação, sendo, contudo, possível identificar indícios bastante ténues de decoração abaixo do bordo.

Após a campanha de escavação, com o apoio dos Sapadores Florestais, foi realizada uma limpeza ou desmatação de uma área bastante extensa, situada a Este e a Sudeste do sítio. Esta limpeza permitiu identificar ainda cerca 40 novos ortostatos dispersos por uma área de 300 m² e, pelo menos, três locais de obtenção de matéria-prima para a construção de sarcófagos e outros elementos presentes no local arqueológico, isto é, as supracitadas pedreiras históricas.

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES

O trabalho desenvolvido no âmbito das intervenções arqueológicas efetuadas procurou, sobretudo, realizar uma avaliação preliminar e prévia dos contextos arqueológicos e da potência estratigráfica de algumas das áreas mais relevantes do sítio arqueológico.

Além de se terem obtido mais dados sobre as estruturas ortostáticas, sobretudo em número e em morfologia, o trabalho desenvolvido permitiu determinar a presença de uma estrutura pétrea em perfeita sintonia com os ortostatos localizados nas sondagens. Por outro lado, foi

possível recolher informação sobre a existência de uma estrutura ou muro alinhado com os ortostatos n.ºs 1, 2 e 3, na Sondagem 1B, o qual se encontra localizado bastante próximo do local referenciado por Albino Lopo, ainda nos inícios do século XX, o qual refere a existência, através da tradição oral, de uma capela cujo orago seria Nossa Senhora de Hermes ou Ermes (LOPO, 1987: 141).

A Sondagem 2 colocou a descoberto o que parece ser um contexto de manufatura de um dos sarcófagos, ilustrando uma área que altera um contexto anterior, possivelmente relacionado com a estruturação dos ortostatos, por nós designada como carapaça pétreo.

Em suma, as áreas intervencionadas, sobretudo as Sondagens 1B e 2, demonstraram a complexidade do sítio. Por um lado, confirmou-se, através da identificação e registo da estrutura de pedras que envolve os ortostatos, a existência de uma realidade arqueológica complexa e estruturada, a qual envolve, presumivelmente, o conjunto dos ortostatos do sítio arqueológico; em segundo lugar, foi confirmada, na Sondagem 2, a existência de atividades posteriores, possivelmente de manufatura ou oficinas, ou ainda um ateliê para a construção, *in loco*, de sarcófagos rupestres.

AGRADECIMENTOS

O trabalho aqui apresentado é, como já foi referido, o resultado da primeira fase de escavações no sítio arqueológico. O trabalho de escavação contou com o apoio e a colaboração institucional da Câmara Municipal de Sabrosa, dos Sapadores Florestais de Sabrosa e da Junta de Freguesia de São Martinho de Anta e Paradelas de Guiães. O projeto é promovido pela Associação de História e Arqueologia de Sabrosa e conta também com o apoio institucional e científico do CIDEHUS - Universidade de Évora.

BIBLIOGRAFIA

- ALMAGRO BASCH, Martín (1955) – *Las Necrópolis de Ampurias*. Barcelona: Diputación Provincial de Barcelona. Vol. 2, tomo 2.
- BARKER, Philip (1979) – *Techniques of Archaeological Excavation*. London: B. T. Batsford Ltd.
- CARDOSO, Guilherme e CARDOSO, João Luís (1995) – “A Necrópole Tardo-romana e Medieval de Talaíde (Cascais): estudo preliminar”. In *IV Reunió d'Arqueologia Cristiana Hispànica*. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, pp. 407-415. Disponível em <http://bit.ly/389h7HU>.
- CARVALHO, Lílina Matias e WASTERLAIN, Sofia (2020) – “Inflamação Periapical nos Indivíduos da Necrópole Medieval de São João de Almedina (Coimbra, Portugal) (séc. XII-XVI)”. *Antropologia Portuguesa*. Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra. 37: 76-85. Disponível em <https://bit.ly/3bMLMOR>.
- CASTILLO, Alberto del (1972) – *Excavaciones altomedievales en las provincias de Sória, Logroño y Burgos: memoria*. Madrid: Comisaría General de Excavaciones Arqueológicas (*Excavaciones Arqueológicas en España*, 47).
- CASTILLO, Alberto del (1973) – “Las Insculturas Rupestres de la Necrópolis Altomedieval de Revenga (Burgos)”. In *XIII Congreso Nacional de Arqueología*. Zaragoza, pp. 797-806.
- CASTRO GARCIA, Lázaro de (1971) – *La necrópolis de Pallantia*. Palencia.
- CRUZ, António (1940) – “A Cronologia das Sepulturas Cavadas na Rocha”. In *Actas do Congresso do Mundo Português*. Lisboa. Vol. 1, pp. 589-592.
- CRUZ, Domingos J. e GONÇALVES, A. Huet Bacelar (1995) – “Mamo 1 de Madorras (Sabrosa, Vila Real). Datações radiocarbónicas”. *Estudos Pré-históricos*. Viseu: Centro de Estudos Pré-históricos da Beira Alta. 3: 151-159.
- GONÇALVES, António Huet de Bacelar (1992-1993) – “Contribuição para o inventário Arqueológico do concelho de Sabrosa, Distrito de Vila Real”. *Portugal - Revista de Arqueologia do Departamento de Ciências e Técnicas do Património da FLUP*. Porto. Nova Série. 13-14: 173-226. Disponível em <http://bit.ly/2Lv5CRi>.
- GONÇALVES, Gerardo Vidal e PEREIRA, Dina Borges (2017) – *Carta Arqueológica do Concelho de Sabrosa: relatório preliminar n.º 1*. Sabrosa: Câmara Municipal de Sabrosa.
- GONÇALVES, Gerardo Vidal e PEREIRA, Dina Borges (2020) – “Necrópole das Touças, em Sabrosa: santuário medieval ou algo mais?” *Al-Madan Online*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada. 23 (1): 9-17. Disponível em <https://bit.ly/3yuGmlm>.
- HARRIS, Edward C. (1991) – *Principios de Estratigrafia Arqueológica*. Barcelona: Ed. Crítica.
- LÓPEZ QUIROGA, Jorge (2010) – *Arqueología del Mundo Funerario en la Península Ibérica*. Madrid: La Ergastula Ediciones (*Colección Biblioteca Básica*, 3).
- LOPO, Albino Pereira (1987) – *Apontamentos Arqueológicos*. Braga: Instituto Português do Património Cultural.
- RENFREW, Colin e BAHN, Paul (1991) – *Archaeology, Theories, Methods and Practice*. London: Thames and Hudson.
- RETUERCE VELASCO, Manuel; GARCÍA GARCÍA, Luis Alejandro; HERRERÍN LÓPEZ, Jesús e ACEBO PÉREZ, Ainara (2020) – “Almazán (Sória): de necrópolis y murallas medievales”. *Revista MANTVA*. Madrid: Arkatross S.L. 2: 97-143.
- SANZ MÍNGUEZ, Carlos (1999) – “Indigenismo y Romanización en el Cementerio Vacceo de Las Ruedas, Padilla de Duero (Valladolid)”. In *II Congreso de Arqueología Peninsular: Arqueología romana y medieval*. Madrid: Universidad de Alcalá. Tomo 4, pp. 51-63. Disponível em <https://bit.ly/3u90l5B>.
- SASTRE BLANCO, José Carlos; HABER URIARTE, María; FUENTES MELGAR, Patricia; CATALÁN TAMOS, Raúl; RODRÍGUEZ MONTECUBIO, Óscar e VÁZQUEZ FADÓN, Manuel (2020) – “La necrópolis medieval del poblado de El Castellón (Santa Eulalia de Tábara, Zamora)”. *Revista ArkeoGazte / ArkeoGazte Aldizkaria*. Vitoria-Gasteiz: ArkeoGazte-K Editatua. 10: 291-314. Disponível em <https://bit.ly/3wq75NX>.

[todas as ligações à internet apresentadas estavam ativas em 2021-05-22]

RESUMO

Resultados do acompanhamento arqueológico da empreitada de requalificação do “Edifício dos Quartéis”, em Moura, em obra promovida pela respectiva Câmara Municipal.

O trabalho arqueológico pretendeu assegurar o estudo parietal do imóvel (cuja construção remonta ao início do século XVIII), e a recolha de informação eventualmente relevante para o conhecimento da sua história (técnicas construtivas, alterações e modificações estruturais e materiais de construção).

PALAVRAS CHAVE: Arqueologia urbana; Arqueologia da Arquitectura; Idade Contemporânea; Reabilitação arquitectónica.

ABSTRACT

Results of the archaeological monitoring of the renovation of the “Edifício dos Quartéis”, in Moura, promoted by the Town Council.

The archaeological work aimed to guarantee the parietal study of the building, whose construction dates back to the 18th century. It also allowed collecting potentially relevant information about its history (building techniques, alterations, structural modifications and building materials).

KEY WORDS: Urban archaeology; Architecture archaeology; Contemporary age; Architectural rehabilitation.

RÉSUMÉ

Résultat de l'accompagnement archéologique des travaux de requalification de l'« Edifício dos Quartéis », à Moura, dans une œuvre promue par la Mairie. Le travail archéologique aspirait à assurer l'étude pariétale du bâtiment (dont la construction remonte au début du XVIIIème siècle) et le recueil d'informations éventuellement importantes pour la connaissance de son histoire (techniques d'édification, altérations et modifications structurelles et matériaux de construction).

MOTS CLÉS: Archéologie urbaine; Archéologie de l'architecture; Époque contemporaine; Réhabilitation Architectonique.

¹ Arqueóloga Câmara Municipal de Moura (vanessa.gaspar@cm-moura.pt).

Por opção da autora, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

A Arqueologia na Reabilitação Urbana

o caso do Edifício dos Quartéis de Moura

Vanessa Gaspar ¹

1. EDIFÍCIO DOS QUARTÉIS, DESCRIÇÃO

O Edifício dos Quartéis de Moura (Fig. 1) caracteriza-se por ser uma construção isolada num largo amplo, à semelhança do Quartel das Esquadras, em Almeida. Localiza-se no Largo dos Quartéis, é confinado pela Rua das Terçarias e Rua dos Quartéis, na União de Freguesias de Moura e Santo Amador.

Corresponde a uma estrutura de planta retangular, de dois pisos, com aproximadamente 64 m de comprimento, 14 m de largura e 10 m de altura, rematado em cada extremidade por dois lances de escadas que fazem o acesso ao Piso 1. A tipologia do imóvel é semelhante ao de Almeida, sendo o Quartel das Esquadras maior, com aproximadamente 106 m de comprimento, 16 m de largura e 11 m de altura (RAMOS *et al.*, 2016: 1665). O corpo principal, disposto longitudinalmente no sentido noroeste-sudeste, é cruzado pelo corpo da capela, assimetricamente implantado (na extremidade direita do edifício). A fachada, constituída por dois pisos, é no piso térreo rodeada por arcaria, de arcos redondos, cuja cobertura funciona como uma varanda corrida no andar superior. Em frente à fachada da capela, a varanda é maior, com dois lances de escadas que fazem o acesso ao piso térreo.

Foi construído dentro dos princípios da arquitetura tradicional da região: alia paredes erigidas em alvenaria, de pedra e argamassa, com construções em taipa (de fraca qualidade) rebocadas e pintadas de branco no exterior ou com a conjugação entre o branco e o amarelo ocre em alguns compartimentos; os tetos em abóboda de tijolo e argamassa, o telhado de duas águas, de telha mourisca, rematado na cumeeira por uma fiada de chaminés. Encontra-se classificado como Imóvel de Interesse Público pelo Decreto n.º 47508 (*Diário do Governo*, I Série, n.º 20, de 24-01-1967).

FIG. 1 – Edifício dos Quartéis de Moura.

2. EDIFÍCIO DOS QUARTÉIS, ENQUADRAMENTO

A construção de locais de alojamento próprios para as tropas de infantaria e cavalaria na cidade de Moura, foi sendo sucessivamente adiada, apesar dos pedidos da população – 1646 e 1654 (MACIAS e GASPAS, 2006: 27) –, para que fosse dado aquartelamento separado aos soldados, em vez da sua instalação em casa dos moradores.

O projeto terá sido traçado por volta de 1660 pelo sargento-mor engenheiro António Rodrigues, autor dos quartéis de Olivença e de Elvas (MACIAS, GASPAS e VALENTE, 2016: 103). No entanto, as obras só terão sido concretizadas no primeiro quartel do século XVIII (MATTA, 1991: 28).

Foram os habitantes da cidade – à época vila –, aqueles que mais contribuíram para a sua edificação, com serviços pessoais ou mesmo através da venda das pastagens dos baldios, sobre os quais os habitantes tinham direitos (MACIAS e GASPAS, 2006: 28).

Ao Edifício dos Quartéis, construído numa primeira fase, é integrada, pouco tempo depois, a Capela do Senhor Jesus dos Quartéis, uma estrutura com 9,5 m de comprimento por 5,5 m de largura (Fig. 2). Esta primeira construção, caracterizada por um corpo único retangular, encontra-se documentada na planta de Miguel Luís Jacob, de 1755 (MACIAS e GASPAS, 2006: 63), sem qualquer ves-

tígio de uma outra estrutura que a atravessasse. A mesma ausência é verificada nas *Memórias Paroquiais*, de 1758.

No decurso do trabalho de acompanhamento arqueológico da requalificação do imóvel, constatou-se que, para que este novo espaço fosse possível, houve a necessidade de desafetar algumas casernas e desmantelar as respetivas lareiras. Este facto foi observado na picagem das paredes, em que se detetou o negativo de uma chaminé de lareira numa das casernas contíguas à capela.

Em 1855, o edifício, que ainda hoje existe no extremo este da cidade, era assim descrito: “*Este alojamento forma um quadrilongo mocisso com*

FIG. 2 – Capela do Senhor Jesus dos Quartéis.

8 casernas altas e 12 baixas para o Sul; e 12 altas e 12 baixas para o Norte” (MATTA, 1991: 28), o que demonstra um imóvel alterado por esta construção posterior. Antes, deveria ser formado por 24 casernas em cada piso, ou seja, por 48 casernas no total.

No final do século XVIII eram referenciados 111 quartéis na cidade, com capacidade para albergar até 1200 soldados (MACIAS e GASPAS, 2006: 28). Até ao momento, não foi possível localizar todos esses quartéis.

Sabe-se que, para além do edifício principal, existiriam outros alojamentos para os corpos de guarda: dois situavam-se no castelo e tinham capacidade para 30 e 24 soldados, respetivamente. Os restantes estavam localizados junto às portas da cidade: o do Carmo; o de São Francisco; o da Porta Nova e o de Santa Justa (MACIAS, GASPAS e VALENTE, 2016: 103).

Em Moura, a edificação de novas muralhas foi iniciada em 1657 e terminada por volta de 1660. Contemplava cinco baluartes, três meios-baluartes, cortinas, quatro portas, oito revelins, contra-escarpa, estrada coberta e esplanada (MACIAS, GASPAS e VALENTE, 2016: 100). Esta nova cintura de muralhas funcionaria em articulação com o Castelo de Moura que, embora de feição medieval, não tinha perdido completamente a sua função militar.

Da construção abaluartada realizada na praça de Moura, concretamente na área deste trabalho arqueológico, ainda se encontra preservado, e visível, o Baluarte de Santa Catarina, constituído por duas faces e dois flancos que, em associação ao Baluarte dos Quartéis e ao Baluarte Alto, fariam o fecho do perímetro amuralhado no setor este da fortificação. No entanto, destes dois últimos baluartes e das cortinas de ligação não restaram quaisquer vestígios preservados (MACIAS e GASPAS, 2006: 20-24).

Na planta de João Cordeiro, de 1854, estão referenciadas inúmeras brechas abertas na fortificação, inclusivamente na área dos Quartéis e da Porta de Santa Justa (MACIAS e GASPAS, 2006: 68). Esta última,

localizada na cortina que ligava o Baluarte de Santa Catarina ao Baluarte dos Quartéis, foi demolida em 1857 (MATTA, 1991: 141), após fortes chuvadas que fizeram ruir uma parte significativa das muralhas nesta zona da fortificação. A Porta de Santa Justa é a única que se encontra datada, de 20 de dezembro de 1659, data que foi encontrada na estrutura aquando da sua demolição (MACIAS e GASPAS, 2006: 26).

Os danos na fortificação, aliados à expansão urbana que se traduziu na edificação de casas em frente aos quartéis (MATTA, 1991: 141), vieram consumir a perda de importância estratégica e militar da cidade, iniciada anos antes, em 1805, com a extinção da praça de Moura.

3. ACOMPANHAMENTO ARQUEOLÓGICO DE OBRA: PISO 0 E PISO 1

O acompanhamento arqueológico da empreitada de reabilitação do Edifício dos Quartéis de Moura foi realizado pela equipa de Arqueologia municipal, tendo em vista o estudo parietal do imóvel. A picagem dos rebocos foi registada fotograficamente e procedeu-se ao registo gráfico de alguns alçados, como amostragem do que foi observado.

O Piso 0 (Fig. 3) fora outrora composto por 24 unidades habitacionais/casernas, mas, aquando do início do acompanhamento, constatou-se que alguns destes compartimentos estavam ligados entre si. Ou seja, já não se contabilizavam 24 unidades habitacionais, mas sim 17. As dimensões seriam comuns a cada espaço/caserna. No espaço exterior, entre pilares da arcaria: 3,90 x 1,90 m (a largura dos pilares ronda um metro); no interior, um espaço quadrangular com 4,25 x 4,10 m; a largura da lareira aproxima-se dos 2 m.

A construção neste Piso 0 caracteriza-se por um aparelho de alvenaria de pedra e argamassa. As lareiras, bem como os tetos abobadados, são construídas em tijolo e argamassa.

FIG. 3 – Casa dos Quartéis de Moura. Planta do Piso 0 com sinalização das figuras apresentadas neste artigo.

FIG. 4 – Casa dos Quartéis de Moura. Planta do Piso 1 com sinalização das figuras apresentadas neste artigo.

A tipologia construtiva no Piso 1 (Fig. 4) diverge da verificada no Piso 0, facto perfeitamente plausível dado ser o piso inferior aquele que teria de suportar toda a carga/pressão do piso superior. Este nível caracteriza-se por ser de taipa com grandes blocos ligados por argamassa.

As alterações no Piso 1 não ocorreram somente num passado recente, com a abertura de vãos de porta para ligação entre casernas. Este piso terá sofrido uma profunda transformação aquando da edificação da Capela do Senhor Jesus dos Quartéis, que terá ocorrido num momento posterior à do edifício.

Neste piso, à data do início do acompanhamento arqueológico, existiam 16 unidades habitacionais. Também aqui as dimensões seriam comuns a cada espaço/caserna. O espaço exterior corresponde a uma varanda corrida: 60 m de comprimento por dois de largura; no interior, e à semelhança do observado no Piso 0, um espaço quadrangular com 4,25 x 4,10 m e lareira a rondar os 2 m.

Em consequência das alterações ocorridas no edificado, existe ainda um compartimento com uma dimensão de 5,20 x 4,10 m. Foi neste local que encontramos o negativo de uma chaminé de lareira.

Através do estudo parietal, as características construtivas do imóvel – e toda a informação que contribuisse para o conhecimento da história do edifício –, foram registadas. A organização do espaço não sofreu grandes transformações ao longo dos anos, com exceção da construção da Capela do Senhor Jesus dos Quartéis.

PISO 0

Neste compartimento (Fig. 5) verificou-se uma parede construída em alvenaria de pedra e argamassa e uma lareira de tijolo e argamassa, tipologia construtiva replicada nas restantes casernas.

Nas paredes eram visíveis diversos vestígios de fissuras e buracos, fragilidades que iam sendo colmatadas, nomeadamente através do seu preenchimento com tijolo e o reforço da parede com cal hidráulica. A chaminé e a lareira correspondem a uma construção de tijolo e argamassa, com tijolos dispostos na horizontal e na vertical, com uma dimensão aproximada de 2 m de largura.

Também no Piso 1 foi possível observar o mesmo tipo construtivo de lareiras, mas aqui as paredes envolventes são em taipa e não em alvenaria de pedra e argamassa.

FIG. 5 – Piso 0.

As paredes de taipa observadas no Piso 1 apresentavam diferentes estados de conservação. Em algumas casernas, a taipa encontrava-se muito danificada e demonstrava ter sido alvo de sucessivas consolidações. Noutros casos, observou-se uma taipa em razoável estado de conservação.

PISO 0

Nesta caserna (Fig. 6), à semelhança do que foi verificado nas restantes casernas do Piso 0, foi observado no alçado da arcaria exterior uma parede construída em alvenaria de pedra e argamassa, com duas fiadas de tijolos a meio e três fiadas a rematá-la superiormente, no arranque do teto abobadado, de tijolo e argamassa.

Constatou-se a existência de dois pequenos orifícios, entaipados ou parcialmente entaipados com tijolo e argamassa, com uma dimensão de 30 x 20 cm. Estes orifícios poderiam servir como estrutura de apoio a um eventual estrado, dado existirem nos dois alçados, ou para a colocação de um possível ponto de luz (candeia?).

A técnica construtiva e os materiais utilizados nos tetos diferem nos dois pisos: no piso térreo, em abóbada de tijolo, e no superior, em madeira.

No Piso 1, o exterior das casernas é uma varanda corrida rematada por um murete construído num aparelho de pedra, tijolo e argamassa. O topo deste pequeno muro foi reconstruído no decurso da obra.

PISO 0

Neste espaço (Fig. 7), optou-se por registar a fachada da caserna, igual nas restantes casernas do Piso 0, para se ter a leitura construtiva daquele tipo de estrutura. A fachada tem cerca de 4 m de largura e 3 m de altura, cortada a meio por um vão de porta.

Após a picagem do reboco da parede, observou-se uma estrutura bastante fragilizada, construída num aparelho de pedra, tijolo e argamassa. Foi, igualmente, observado um vão de porta encimado por aquilo que se considera ser um arco de sustentação, construído com tijolos dispostos na vertical e argamassa, mas reforçados num momento posterior com cal hidráulica.

FIG. 7 – Piso 0.

- argamassa
- cal hidráulica
- madeira (vão de porta)
- reboco de tinta
- tijolo

FIG. 6 – Piso 0.

Aparentemente, a largura do vão de porta terá sido encurtada, passando de uma largura inicial de 1,50 m para cerca de 90 cm. Esta aparente alteração é corroborada pela diferença ao nível das argamassas utilizadas: se no vão maior observamos uma argamassa de cal, no vão menor esse elemento de ligação foi feito com cal hidráulica. Esta técnica construtiva, aparente arco de sustentação a encimar o vão da porta, foi também observada no Piso 1, nos vãos de porta das casernas com ligação à varanda.

PISO 1

Já no Piso 1 (Fig. 8), constatou-se que as paredes foram construídas em taipa: blocos de taipa ligados por argamassa. Nesta caserna optou-se por registar um nicho existente na parede de taipa, cavidade retangular construída em tijolo e argamassa com 80 cm de largura por um metro de altura. A base do nicho encontra-se a cerca de 70 cm do chão.

Em algumas das casernas foi possível observar que, num momento posterior, este tipo de cavidade – elemento que consideramos ser original do edifício – foi transformada em vão de porta. Ou, noutros casos, que após a transformação em vão de porta, o mesmo é entaipado e a passagem anulada. Esta prática foi também observada no Piso 0.

PISO 1

Neste espaço (Fig. 9), que atualmente corresponde a uma área afeta à Capela do Senhor Jesus dos Quartéis, observou-se o negativo de uma chaminé de lareira (Fig. 10). Esta observação, aliada à análise da planta do Piso 1, permite considerar que esta estrutura (chaminé) terá sido desativada e demolida no momento em que se processou a construção do espaço religioso, facto que obrigou à desafetação de três casernas, no limite direito do imóvel.

A leitura da planta do Piso 1 permite confirmar que nos espaços contíguos à capela existe uma quebra da regularidade construtiva. De espaços regulares quadrangulares com uma dimensão de 4,25 x 4,10 m, passou a existir um espaço com 5,20 x 4,10 m (lado direito) e uma outra divisão, do lado esquerdo, com 1,65 x 4,10 m. Se, por um lado, a iconografia antiga mostrava que, num primeiro momento, o edifício era um corpo longitudinal único, encontrávamos agora, no decurso do acompanhamento arqueológico, o negativo de uma chaminé de lareira no exato local onde deveria existir, se tivermos em conta a regularidade construtiva do imóvel.

FIGS. 9 E 10 – Piso 1.

- argamassa
- argamassa mais recente
- reboco de cal
- telha
- tijolo

- argamassa
- cal hidráulica
- madeira (teto)
- reboco de tinta
- taipa
- tijolo

FIG. 8 – Piso 1.

FIG. 11 – Edifício dos Quartéis de Moura. Piso 0.

Um outro aspeto que importa realçar é o esforço construtivo observado para que esta nova obra surgisse no Piso 1. No Piso 0, a cerca de 3 m de distância da arcaria existente, é construída uma nova parede em alvenaria de pedra e argamassa, com o teto em abóboda de tijolo e argamassa (Fig. 11). Esta nova estrutura teria de ser suficientemente robusta para suportar todo o peso adicional que a nova construção no Piso 1 iria exigir.

4. ACOMPANHAMENTO ARQUEOLÓGICO DE OBRA: A ENVOLVENTE DO EDIFÍCIO

O trabalho realizado na envolvente concentrou-se no espaço contíguo ao próprio imóvel, uma vez que a empreitada de requalificação dos espaços exteriores da zona envolvente ao Edifício dos Quartéis foi realizada num momento posterior.

Quando se procedia ao alisamento da superfície para limpeza dos diversos entulhos ali depositados, provenientes do trabalho de picagem dos rebocos, colocou-se à vista aquilo que parecia ser um pavimento em calçada.

No trabalho de definição da aparente estrutura arqueológica (Fig. 12), foi necessária a remoção de um pavimento de cimento, de cronologia atual, e a escavação de um sedi-

FIG. 12 – Edifício dos Quartéis de Moura. Trabalhos na envolvente.

mento com materiais arqueológicos contemporâneos (Fig. 13): um fragmento de prato da *loija de Sacavém*, série da marca Gilman&Cta, fabricada entre 1930 e 1970 (*MEMÓRIAS E ARQUIVOS...*, 2020); uma moeda de 4 Centavos de 1919; e um pequeno crachá de cariz militar.

Após a remoção dessas duas unidades estratigráficas, constatou-se que era efetivamente uma estrutura arqueológica, uma calçada bastante fragilizada e destruída, com um comprimento visível que rondava os 37 m e uma largura máxima preservada de cerca de 2,70 m (Fig. 14). Estaria em associação com a escada construída aquando da edificação da Capela do Senhor Jesus e com o próprio Edifício dos Quartéis.

FIG. 14 – Edifício dos Quartéis de Moura. Trabalhos na envolvente.

FIG. 13 – Materiais arqueológicos recolhidos.

5. CONCLUSÃO

O acompanhamento arqueológico da empreitada de requalificação do Edifício dos Quartéis de Moura e, fundamentalmente, o estudo parietal proporcionado pela intervenção, permitiu a recolha de informação que se mostrou relevante para o conhecimento da sua história, nomeadamente:

1. As diferenças construtivas entre o Piso 0 e o Piso 1, sendo o piso térreo caracterizado pela alvenaria de pedra e argamassa e o 1º andar pela taipa. Em ambos os andares, e em todas as casernas, está presente uma lareira construída em alvenaria de tijolo e argamassa;
2. O relativo mau estado de conservação das paredes do imóvel, visível quer nas paredes exteriores, quer nas interiores. Para este facto deve ter contribuído a total ausência de obras de manutenção nas últimas décadas;
3. A constante reorganização do espaço das casernas, com abertura de vãos de porta, conseqüente ligação entre casernas e aumento da área habitacional; o posterior entaipamento dos mesmos e a conseqüente diminuição da área da habitação;
4. A confirmação da posterior construção da Capela do Senhor Jesus dos Quartéis, com a descoberta de um negativo de chaminé de lareira numa das casernas contígua a esta. O desfasamento cronológico entre estas construções – edifício (primeiro quartel do século XVIII) e capela (possivelmente, na segunda metade do mesmo século) – corrobora o desenho observado na planta de Miguel Luís Jacob, datada de 1755,

que mostra um corpo único retangular, sem qualquer vestígio de um outro corpo construído que o atravessasse; acresce o facto de nas *Memórias Paroquiais* de 1758 não existir qualquer referência à presença de um espaço religioso;

5. A existência de uma calçada à qual foi atribuída a unidade estratigráfica [4], com aproximadamente 37 m de comprimento visível, mas bastante destruída. Defende-se a proposta de que terá sido construída aquando da edificação, no Piso 1, da Capela do Senhor Jesus dos Quartéis e respetiva escada de acesso, e não na altura da construção do Edifício dos Quartéis. Num primeiro momento foi construído o aquartelamento militar, no primeiro quartel do século XVIII; posteriormente, foi edificado o espaço religioso e a escadaria de acesso, aparentemente na segunda metade do século XVIII; finalmente, terá ocorrido a construção da calçada, no mesmo período ou num momento posterior, entre o final do século XVIII ou o início do século XIX;

6. A quase total ausência de materiais arqueológicos recolhidos nesta intervenção, com exceção das peças anteriormente mencionadas (um fragmento de prato da *loija de Sacavém*, série da marca Gilman&Cta, fabricada entre 1930 e 1970; uma moeda de 4 Centavos de 1919; um pequeno crachá de cariz militar, aparentemente de cronologia do século XX). Peças que testemunham a contemporaneidade do sedimento escavado no exterior do Edifício dos Quartéis.

BIBLIOGRAFIA

GOMES, Alberto (1996) – *Moedas Portuguesas e do Território Português Antes da Fundação da Nacionalidade*. 2.ª ed. Lisboa: Edição de autor.

HARRIS, Edward C. (1991) – *Princípios de Estratigrafia Arqueológica*. Barcelona: Editorial Critica.

MACIAS, Santiago e GASPAR, Vanessa (2006) – *Fortificações Modernas de Moura*. Moura: Câmara Municipal de Moura.

MACIAS, Santiago; GASPAR, Vanessa e VALENTE, José Gonçalo (2016) – *Castelo de Moura. Escavações arqueológicas 1989-2013*. Textos. Moura: Câmara Municipal de Moura.

MATTA, José Avelino da Silva (1991) – *Anais de Moura*. Moura: Câmara Municipal de Moura.

MEMÓRIAS E ARQUIVOS da Fábrica de Loija de Sacavém (2020) – Blogue disponível em <https://mfls.blogs.sapo.pt/>.

PÁSCOA, Marta Cristina (2003) – *Memórias Paroquiais da Vila de Moura e o seu Termo*. Recolha e transcrição. Moura: Câmara Municipal de Moura.

RAMOS, Luís F.; NÚÑEZ GARCÍA, A. C.; FERNANDES, Francisco M. e LOURENÇO, Paulo B. (2016) – “Evaluation of structural intervention in the Quartel das Esquadras, Almeida (Portugal)”. In Van Balen, Koen e Verstryngge, Els (eds.). *Structural Analysis of Historical Constructions: Anamnesis, diagnosis, therapy, controls*. London: Van Balen & Verstryngge, pp. 1664-1671. Disponível em <https://bit.ly/3fykuN8>.

[todas as ligações à internet apresentadas estavam ativas em 2021-05-22]

FICHA TÉCNICA

Levantamento do Edifício dos Quartéis
João Lobo.

Acompanhamento Arqueológico
Duarte Garcia e Júlio Cardas (Assistentes Operacionais);
Marta Coelho (Técnica de Arqueologia);
Vanessa Gaspar (Arqueóloga).

Desenhos de campo
Marta Coelho; Vanessa Gaspar.

Desenhos de peças
Mário Romero.

Fotografias
Arquivo Câmara Municipal de Moura;
Vanessa Gaspar.

Testemunhos da Presença Romana na Villa do Penedo (Runa, Torres Vedras)

Luísa Batalha ^I, Guilherme Cardoso ^{I,II}
e Isabel Luna ^{III}

N o âmbito do estudo que temos vindo a desenvolver sobre a ocupação romana e tardo-antiga da aldeia do Penedo (BATALHA, CARDOSO e LUNA, 2020 e 2021), apresentamos um conjunto de materiais que integra o espólio proveniente das escavações realizadas por Aurélio Ricardo Belo naquele sítio arqueológico, na primeira metade do século XX, que se encontra depositado nas reservas do Museu Leonel Trindade, em Torres Vedras.

Este trabalho incide, principalmente, no estudo de dois conjuntos cerâmicos distintos: o primeiro, referente a uma panela do período tardo-antigo e a contentores de armazenamento – talhas ou potes –; o segundo, a uma série de pesos de tear com cronologia alto-imperial.

Apresentamos, ainda, a relação dos numismas recolhidos no Penedo e nas suas imediações, publicados por Aurélio Ricardo Belo ao longo de vários números do jornal *Badaladas*, os quais, a par de outros vestígios encontrados ao longo do vale de Runa, constituem um relevante testemunho da presença romana na região.

PANELA, TALHAS/POTES

Exceptuando o fragmento de bordo de panela (n.º 1), este conjunto de contentores de armazenamento apresenta uma cronologia alto-imperial, com principal incidência entre os séculos I-II.

Geralmente, são recipientes de grande dimensão, utilizados para guardar cereais, leguminosas secas e, muito possivelmente, para armazenar também vinho e azeite.

Os paralelos tipológicos mais próximos para este tipo de contentores foram encontrados em materiais exumados nas intervenções arqueológicas realizadas em Crestelos, no Baixo Sabor, bem como nos potes encontrados na *villa* do Alto do Cidreira e em alguns exemplares presentes em Conímbriga, São Cucufate e no Castro de São Salvador – Cadaval.

RESUMO

Desenvolvimento do estudo sobre a ocupação romana e tardo-antiga da aldeia do Penedo (Runa, Torres Vedras), através da apresentação de um conjunto de materiais recolhidos nas escavações aí realizadas por Aurélio Ricardo Belo na primeira metade do século XX. Depositado nas reservas do Museu Leonel Trindade, em Torres Vedras, esse conjunto inclui panelas e contentores de armazenamento (talhas ou potes), bem como uma série de pesos de tear. É ainda reproduzida a relação dos numismas recolhidos no Penedo e nas suas imediações, publicada por Aurélio Ricardo Belo. A par de outros vestígios encontrados ao longo do vale de Runa, constituem um relevante testemunho da presença romana na região.

PALAVRAS CHAVE: Época Romana; Antiguidade Tardia; Cerâmica; Numismática.

ABSTRACT

Development of the study about the Roman and Late Antiquity occupation of the village of Penedo (Runa, Torres Vedras) through the presentation of a set of materials collected during excavations made on site by Aurélio Ricardo Belo during the first half of the 20th century. The set is held in deposit at the Leonel Trindade Museum in Torres Vedras and includes pans and storage containers (pots), as well as a series of loom weights. The authors also reproduce the list of numisms collected at and around the Penedo and published by Aurélio Ricardo Belo. Together with the other remains found along the Runa valley, they are a relevant proof of the Roman presence in the region.

KEY WORDS: Roman times; Late Antiquity; Ceramics; Numismatics.

RÉSUMÉ

Développement d'une étude sur l'occupation romaine et tardo-antique du bourg du Penedo (Runa, Torres Vedras), par le biais de la présentation d'un ensemble de matériaux recueillis lors des fouilles réalisées là par Aurélio Ricardo Belo dans la première moitié du XXème siècle. Conservé dans les réserves du Musée Leonel Trindade, à Torres Vedras, cet ensemble inclut des récipients de stockage (palans ou pots), ainsi qu'une série de poids de métier à tisser. Est également reproduite la relation des pièces de monnaie recueillies à Penedo et aux alentours, publiée par Aurélio Ricardo Belo. Outre d'autres vestiges trouvés tout au long du val de Runa, cela constitue un témoignage notable de la présence romaine dans la région.

MOTS CLÉS: Époque romaine; Antiquité tardive; Céramique; Numismatique.

^I Associação Cultural de Cascais.

^{II} CAL - Centro de Arqueologia de Lisboa, Departamento de Património Cultural / Direção Municipal de Cultura / Câmara Municipal de Lisboa.

^{III} Museu Municipal Leonel Trindade, Torres Vedras.

Por opção dos autores, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

FIG. 1 – Panela, potes e talhas.
Villa romana da Aldeia do Penedo,
 Runa, Torres Vedras.

Obedecendo à mesma tipologia, os exemplares da *villa* do Penedo apresentam, contudo, diâmetros inferiores aos registados no Norte, o que poderá estar directamente relacionado com o sistema produtivo em larga escala que ali foi possível observar, considerando a quantidade de exemplares recolhidos.

Estes recipientes foram produzidos com barros locais que, embora siltosos, não apresentam desengordurantes de grande calibre (mas sim de calibre médio) que, inclusos na pasta, lhe conferem o grau de resistência óptimo durante o processo de cozedura. Embora a biotite e a moscovite se encontrem presentes, esta é fina e pouco abundante, tal como os óxidos de ferro, predominando os elementos quartzosos.

Panela

N.º 1 - Fragmento de bordo e asa de panela. Peça levantada manualmente e submetida a cozedura redutora. A pasta, de dureza média, foliácea e de grão médio, apresenta-se siltosa, com elementos micáceos e quartzosos. A cor é castanha, 5YR 5/6. A forma insere-se em contextos de cronologia tardo-antiga, com paralelos no Espigão das Ruivas (CARDOSO e BATALHA, 2018: 181, fig. 7, n.º 122) e no Casal do Clérigo, com cronologia entre os séculos VI-VII (BATALHA e CARDOSO, no prelo).

Talhas/Potes

N.º 2 - Fragmento de pote com lábio boleado, espessado sobre o ombro. Apresenta cozedura semi-redutora, pasta dura, foliácea e de grão médio. Bem depurada, com desengordurantes constituídos por elementos micáceos, quartzo leitoso e óxido de ferro castanho. A pasta, mista, apresenta cerne negro, 5 Y 4/1, e superfícies beges, 7.5YR 6/4. O reduzido tamanho do fragmento não permite avaliar a técnica de fabrico utilizada. A forma insere-se na tipologia proposta para os grandes *dolia* registados no Baixo Sabor, *Dolium* Alto Império (D. AI), embora, neste caso, com 180 mm de diâmetro de boca, inferior ao registado nos grandes exemplares ali exumados: 260 mm a 310 mm. Estão datados da época Flávia, 1.ª metade do século I e século II d.C. (BÁEZ *et al.*, 2016: 900).

N.º 3 - Fragmento de bordo de pote, levantado com recurso a técnica de roda lenta. Tipo T. AI-1 (BÁEZ *et al.*, 2016: 909, fig. 6). Cozedura semi-redutora. A pasta é siltosa, com desengordurantes constituídos por elementos micáceos e quartzosos. Apresenta cor bege escura, 7.5YR 5/4. O bordo em aba, marcado por arestas, encontra raiz no reportório morfológico associado à II Idade do Ferro e inícios da ro-

manização, no território a Nordeste. No entanto, é possível que tivesse circulado até finais do século II d.C. (SÁNCHEZ-PALENCIA e FERNÁNDEZ-POSSE, 1985: 269 e 305). A cronologia proposta não será de desprezar, tendo em conta a proximidade do Penedo com o lugar de Figueiredo, no lado oposto do vale de Runa, onde Ricardo Belo recolheu um numisma, cuja datação corresponde ao período entre a 2.^a Idade do Ferro e o período Republicano. Dada a existência de vestígios proto-históricos no local, admitimos que o sítio tenha conhecido ocupação durante uma longa diacronia. De igual modo, é possível encontrar uma tipologia aproximada no bordo do exemplar n.º 16 recolhido no Castro de São Salvador – Cadaval, com cronologia do período Romano (CARDOSO, 2014: 225, n.º 16).

N.º 4 - Fragmento de bordo de talha, levantado à roda lenta e apresentando cozedura semi-reduzida. A pasta, siltosa, é composta por elementos micáceos e quartzosos. O cerne apresenta cor negra, 10YR 4/1, enquanto a superfície é castanha-clara, 7.5YR 5/4. Esta forma encontra paralelo no Alto do Cidreira. Segundo Jeannette Nolen, está presente em todas as épocas, embora, no caso em análise, tenha sido atribuída ao período Romano. Contudo, em Conímbriga, Jorge Alarcão registou a mesma forma em contextos datáveis do período Flaviano (ALARCÃO, 1974: Estampa XV). Assim, a mesma poderia ter conhecido utilização por longo período (NOLEN, 1988: Est. X, n.º 79).

N.º 5 - Fragmento de bordo de pote levantado à roda lenta. Apresenta cozedura semi-reduzida. Os desengordurantes são constituídos por elementos micáceos e quartzosos, bem como por óxido de ferro vermelho. A pasta apresenta cor castanha, 10YR 4/3. Em Conímbriga, esta forma encontra-se datada do período Flaviano (ALARCÃO, 1974: Estampa V), sendo consentânea com a proposta de Jeannette Nolen para o Alto do Cidreira, com datação entre os inícios do século I e o século II (NOLEN, 1988: Est. XI, n.º 83). No Castro de São Salvador, este bordo encontra paralelo no exemplar n.º 10, forma que o autor ainda considera de raiz orientalizante (CARDOSO, 2014: 225, n.º 10).

N.º 6 - Fragmento de bordo de talha/pote, com bordo exvasado, perfil curvo, evoluindo, possivelmente, para corpo globular. Foi levantada à roda rápida e submetida a cozedura semi-oxidante. Os elementos não plásticos são constituídos por mica e quartzos. A pasta é bege escura, 10YR 5/3. Na Quinta de Crestelos, Baixo-Sabor, esta forma (T. AI-6) encontra-se datada do século I e inícios do século II d.C., sendo considerada um dos perfis tipicamente romanos associados àquela região, estando presente nos contextos Alto-imperiais plenos

(BÁEZ *et al.*, 2016: 913, fig. 9.5). Existe correspondência para esta forma num pote do Alto do Cidreira, com a mesma proposta cronológica (NOLEN, 1988: Est. XI, n.º 83). Também no Castro de São Salvador encontramos um bordo de talha que apresenta a mesma tipologia, datado do período Romano (CARDOSO, 2014: 225, n.º 22).

N.º 7 - Fragmento de talha levantada à roda lenta. Apresenta cozedura oxidante e os desengordurantes da pasta são compostos por elementos micáceos e quartzosos. A cor é castanha-clara, 5YR 5/8. Tal como a peça anterior, insere-se na mesma tipologia (T. AI-6), cuja forma é comum nos contextos avançados, imperiais plenos, do Baixo Sabor, no século I e inícios do século II d.C. No entanto, ressaltamos o facto de as paredes desta peça possuírem espessura distinta das outras (BÁEZ *et al.*, 2016: 913, fig. 9.5). O Castro de São Salvador apresenta igualmente um paralelo para este exemplar, datado do período Romano (CARDOSO, 2014: 225, n.º 23).

N.º 8 - Fragmento de talha levantada à roda rápida. Apresenta cozedura semi-reduzida e os constituintes da pasta são micáceos, quartzosos, com vestígios de óxido de ferro vermelho. A cor da pasta é castanha, 10YR 5/4. Esta forma apresenta, geralmente, bordo espessado e pendente, pormenor omissos, pois, neste caso, encontra-se fracturado. O corpo deverá evoluir de acordo com a característica forma ovóide. Os exemplares registados no Baixo-Sabor apresentam diâmetros de boca que variam entre os 300 a 350 mm, encontrando-se este exemplar muito próximo deste registo, com 290 mm. Integra a forma T. AI-4, datada, em Crestelos, do século I d.C. e, na Foz da Ribeira do Poio, de entre a segunda metade do século I e a segunda centúria (BÁEZ *et al.*, 2016: 910, fig. 7.4). No Alto do Cidreira encontramos correspondência para esta forma, com cronologia proposta, igualmente, para entre os séculos I e II d.C. (NOLAN, 1988: Est. X, n.º 80).

N.º 9 - Fragmento levantado à roda lenta, com cozedura semi-reduzida. Apresenta-se fragmentado, tal como o exemplar anterior. O bordo é em aba, o colo curto, paredes espessas, evoluindo para corpo possivelmente ovóide. A pasta, a exemplo da dos restantes exemplares, é siltosa e constituída por elementos micáceos, quartzosos e óxido de ferro vermelho. Do ponto de vista cromático é mista, apresentando cerne negro, 10Y 3/2, e superfície cor castanho-claro, 7.5YR 5/4. Corresponde à tipologia registada em Conímbriga por Jorge Alarcão, com cronologia fixada entre os séculos I e II d.C. (ALARCÃO, 1974: Est. V). Uma talha, cujo bordo se insere nesta tipologia, foi exumada no Castro de São Salvador, com cronologia atribuída ao período Romano (CARDOSO, 2014: 224, n.º 17).

PESOS DE TEAR

O conjunto de sete pesos de tear aqui apresentado integra os materiais recolhidos no Penedo por Aurélio Ricardo Belo, na década de 1930. Parte significativa foi dada à estampa em 2019, visando, principalmente, aqueles que apresentavam grafitos (LUNA *et al.*, 2019). Os pesos de tear eram essenciais nos contextos domésticos, principalmente em *villae* agrícolas. Daí o número considerável de elementos encontrados durante as escavações. Esta era uma actividade de cariz feminino, havendo, certamente, teares num número razoável de habitações, nos quais se fabricavam os tecidos para vestuário, mantas de lã e panos de linho (CARDOSO, 2018a: 129).

Os pesos de tear são elementos utilizados em teares verticais, neste caso romanos, mas as evidências arqueológicas demonstraram que foram usados na Estremadura desde o Calcolítico, bem como na cultura Celta (Período La Tene, Museu Nacional de Praga). “*A sua função consistia em manter em tensão, por força da gravidade, um conjunto de fios paralelos entre si, posicionados longitudinalmente ao longo do tear – a urdidura, ou teia –, por entre os quais passavam, entrelaçadamente, os fios transversais da trama, formando os tecidos*” (LUNA *et al.*, 2019: 17).

Descrição do conjunto

Este conjunto é composto por sete pesos de tear, depositados Museu Municipal Leonel Trindade, de Torres Vedras, ao qual agradecemos as facilidades concedidas para o estudo dos materiais.

N.º 10 - AP/43: peso de tear paralelepípedo, ligeiramente tronco-piramidal, de secção sub-retangular, com um orifício de suspensão. Altura, 55 mm; Largura, 39/40 mm; Espessura, 19/29 mm.

FOTOS: Luísa Baralha.

FIGS. 2 E 3 – Pesos de tear, do período La Tene, Museu Nacional de Praga.

N.º 11 - AP/44: peso de tear tronco-piramidal, de secção quadrangular. Apresenta orifício de suspensão nas duas faces, ainda que incompleto, inviabilizando a sua utilização, pelo que se conclui que o processo de fabrico não foi concluído. Altura, 103 mm; Largura, 38/58 mm; Espessura, 33/58 mm.

N.º 12 - AP/108: peso de tear paralelepípedo, de secção quadrangular, com orifício de suspensão. O topo apresenta um grafito em forma de cruz. Altura, 99 mm; Largura, 47/54 mm; Espessura, 53 mm.

N.º 13 - AP/47: peso de tear tronco-piramidal, de secção quadrangular, com orifício de suspensão. Altura, 110 mm; Largura, 25/35 mm; Espessura, 26/50 mm.

N.º 14 - AP/5: peso de tear de forma indeterminada, com orifício de suspensão, fracturado na zona mesial. Apresenta secção rectangular no topo, em que se inscreve um grafito com três linhas incisivas convergentes no centro. Altura máxima, 77 mm; Largura, 78/83 mm; Espessura, 40 mm.

N.º 15 - AP/2: peso de tear de forma indeterminada, com grande orifício de suspensão. Encontra-se fracturado na zona mesial e apresenta secção rectangular. Altura máx., 105 mm; Largura, 85/97 mm; Espessura, 57 mm.

N.º 16 - AP/1: peso de tear paralelepípedo, ligeiramente tronco-piramidal, com orifício de suspensão. Apresenta secção quadrangular e, no topo, um sulco central, que poderá corresponder a uma marca. Altura, 13 mm; Largura, 72/104 mm; Espessura, 68/75 mm.

...56 ►

FIG. 4 – Pesos de tear.
 Villa romana da Aldeia
 do Penedo, Runa,
 Torres Vedras.

DESENHOS: Luísa Baralha.

◀ 54... OS NUMISMAS

Das intervenções arqueológicas conduzidas por Aurélio Ricardo Belo no concelho de Torres Vedras resultou a recolha de abundantes numismas, estando associados à *villa* romana do Penedo 98 exemplares (RUIVO, 2008: vol. II, p. 362).

Trata-se de numismas em prata e liga de cobre, cuja cronologia se encontra balizada entre o século I e o século IV d.C., dos quais apresentamos um conjunto de 43 exemplares já descritos por Ricardo Belo, no jornal *Badaladas* (BELO, 01/06/1955, p. 2; 18/06/1955, p. 8; 01/07/1955, p. 4; 15/07/1955, p. 2).

Apesar de as últimas duas moedas elencadas à direita [ver caixa] – um médio bronze de Clunia, correspondendo a um As de Tiberius, bem como um médio bronze de Calagurris Julia, correspondendo, por sua vez, a um As de Augustus (RUIVO, 1995: 159) –, surgirem em último lugar na lista de Aurélio Ricardo Belo, estas, dada a cronologia associada, correspondem aos primeiros numismas a circular no Penedo, durante o período Romano.

Na publicação do século XIX *España Sagrada: tratado LXXXIV: de las santas iglesias de Lérida, Roda y Barbastro en su estado antiguo* (FLOREZ, 1836: 32), podemos ler o seguinte: “...cual de las Calagurris que menciona Plínio fue la que tuvo los títulos de Julia Nassica y el privilegio de batir monedas en que se grabó su nombre”. Trata-se, efectivamente, de esclarecer uma questão de localização das cidades que apoiaram Júlio César, aquando das guerras que o opuseram a Pompeu e, consequentemente, dos benefícios que auferiram mediante esse apoio. Assim, no passo seguinte, o autor adianta: “Desde entonces comenzaron a tomar los dictados de vencedoras, como Celsa Colonia Vitrix Julia y vencedoras como Huesca y Tarragona, y municipium Calagurris Julia...” (IDEM, p. 36).

Não pretendendo aprofundar neste trabalho o estudo exaustivo dos numismas da *villa* romana do Penedo, salienta-se, no entanto, que a leitura deste conjunto nos permite concluir que o sítio revela ocupação romana entre os séculos I e V d.C., abrangendo o período da Antiguidade Tardia, de acordo com as datações propostas pelo estudo das cerâmicas finas – *sigillata* e lucernas – provenientes do local (SEPÚLVEDA e SOUSA: 2000; SEPÚLVEDA, SOUSA e SOUSA, 2003: 306), no qual se incluem as lucernas de que Ricardo Belo havia dado notícia na época (BELO, 1959).

De referir ainda que, apesar do declínio do império a partir do século V, com os consequentes impactos económicos – indicador provável para a ausência de numismas no Penedo –, a ocupação do sítio perdurou até ao período islâmico. Tal ficou demonstrado através das cerâmicas finas, mas também de alguns contentores de líquidos, datados dos séculos VI-VII (BATALHA, CARDOSO e LUNA, 2020 e 2021), e de um capitel coríntio, atribuível aos séculos VI-IX (IDEM).

Listagem dos numismas do Penedo

- Médio bronze, Nero, 54-68 d.C.
- Grande bronze, Adriano, 117-138 d.C.
- Grande bronze, Faustina, 138-141 d.C.
- Grande bronze, Marco Aurélio, 161-180 d.C.
- Grande bronze, Caracala, 211-217 d.C.
- Grande bronze, Maximino I, 235-238 d.C.
- Grande bronze, Maximino I, 235-238 d.C.
- Grande bronze, Maximino I, 235-238 d.C.
- Grande bronze, Gordianos III, 238-244 d.C.
- Grande bronze, Gordianos III, 238-244 d.C.
- Grande bronze, Filipe I, 244-249 d.C.
- Grande bronze, Filipe II, 244-249 d.C.
- Grande bronze, Etruscila, 249-251 d.C.
- Denário, Valeriano I, 253-266 d.C.
- Denário, Galieno, 253-268 d.C.
- Denário, Galieno, 253-268 d.C.
- Denário, Galieno, 253-268 d.C.
- Pequeno bronze, Salonina, 253-268 d.C.
- Pequeno bronze, Cláudio II, 268-270 d.C.
- Pequeno bronze, Aureliano, 270-275 d.C.
- Pequeno bronze, Aureliano, 270-275 d.C.
- Pequeno bronze, Severina, 270-275 d.C.
- Pequeno bronze, Tácito, 275-276 d.C.
- Médio bronze, Diocleciano, 284-305 d.C.
- Pequeno bronze, Helena, 292-328 d.C.
- Pequeno bronze, Teodora, 292-304 d.C.
- Médio bronze, Maximino II, 308-313 d.C.
- Pequeno bronze, Constantino Magno, 312-337 d.C.
- Médio bronze, Constantino Magno, 312-337 d.C.
- Pequeno bronze, Constantino Magno, 312-337 d.C.
- Pequeno bronze, Constantino Magno, 312-337 d.C.
- Pequeno bronze, Roma d.C.
- Pequeno bronze, Delmácio 335-337 d.C.
- Pequeno bronze, Constâncio II, 323-361 d.C.
- Pequeno bronze, Magnêncio, 350-353 d.C.
- Médio bronze, Decêncio, 351-353 d.C.
- Médio bronze, Constâncio Galo, 351-354 d.C.
- Pequeno bronze, Valentiniano I, 364-375 d.C.
- Pequeno bronze, Valente, 364-378 d.C.
- Médio bronze, Graciano, 375-378 d.C.
- Pequeno bronze, Máximo, 383-388 d.C.
- Médio bronze, Clunia (Tibério)
- Médio bronze, Calagurris Julia [principado de Augusto].

Por outro lado, numa primeira análise, é interessante verificar, através desta amostra, o tipo e a quantidade de moeda que circula por todo o Império. É, sem dúvida, um fenómeno associado ao conceito de “globalização”, iniciado com o principado de Augusto, que denota uma intensa actividade comercial, na qual, no presente caso, o *ager olisiponense* tem um papel preponderante, uma vez que a cultura material se apresenta num percentual elevado, facto que é transversal a outras *villae*, como ficou bem documentado, por exemplo, na *villa* romana de Freiria (CARDOSO, 2018b).

BIBLIOGRAFIA

- ALARCÃO, Jorge (1974) – *Cerâmica Comum Local e Regional de Conímbriga*. Coimbra: Universidade de Coimbra (*Suplementos de Biblos*, 8).
- BÁEZ, Beatriz; BATALHA, Luísa; CARVALHO, Lília; GARCIA VILLANUEVA, Isabel; LARRABAZAL, Javier; ROSSELLÓ, Miquel e SANTOS, Constança (2016) – “Recipientes de Armazenamento no Vale do Baixo Sabor (Portugal), da Época Romana à Antiguidade Tardia: ensaio cronotipológico”. In BERNI MILLET, Piero e JÁRREGA DOMÍNGUEZ, Ramón (eds.), *Amphorae ex Hispania: paisajes de producción y consumo*. Tarragona: Instituto Catalán de Arqueología Clásica, pp. 898-917.
- BATALHA, Luísa e CARDOSO, Guilherme (no prelo) – “O Casal do Clérigo (Cascais) entre o Século V e o X”.
- BATALHA, Luísa; CARDOSO, Guilherme e LUNA, Isabel (2020) – “Uma Ocupação da Antiguidade Tardia na Aldeia do Penedo (Runa, Torres Vedras)”. *Al-Madan Online*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada. 23 (1): 160-161. Disponível em <https://bit.ly/345M9zw>.
- BATALHA, Luísa; CARDOSO, Guilherme e LUNA, Isabel (2021) – “Dois Recipientes da Antiguidade Tardia da Aldeia do Penedo (Runa, Torres Vedras)”. *Al-Madan Online*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada. 24 (1): 113-114. Disponível em <https://bit.ly/3ws247u>.
- BELO, Aurélio Ricardo (1952-1955) – “Nótulas sobre Arqueologia de Torres Vedras e seu Termo”. *Badaladas*. Torres Vedras: Fábrica da Igreja Paroquial de São Pedro e Santiago. 47-130: várias pp.
- BELO, Aurélio Ricardo (1955) – “Nótulas sobre Arqueologia de Torres Vedras e seu Termo: XXXVIII a XLI - Numismática. Descreve-se por ordem cronológica várias moedas romanas encontradas na própria povoação do Penedo, freguesia de Runa”. *Badaladas*. Torres Vedras: Fábrica da Igreja Paroquial de São Pedro e Santiago. 127 a 130: várias pp.
- BELO, Aurélio Ricardo (1959) – “Nótulas sobre Quatro Lucernas Romanas de Barro, Inéditas”. *Boletim da Junta de Província da Estremadura*. Lisboa: Junta de Província da Estremadura. 2.ª série. 50-52: 97-112.
- CARDOSO, Guilherme (2014) – “Duas Fortificações do Final da Idade do Ferro / Início da Romanização: São Salvador (Cadaval) e sítio do Castelo (Arruda dos Vinhos)”. *Cira Arqueologia*. Vila Franca de Xira: Câmara Municipal de Vila Franca de Xira. 3: 200-241. Disponível em <https://bit.ly/3yu7DEh>.
- CARDOSO, Guilherme (2018a) – “A Circulação de Bens entre *Olisipo* e o seu *Ager*, à Luz do Material Anfórico e a ‘Indústria’ da Tinturaria”. In SENNA-MARTINEZ, João Carlos; MARTINS, Ana Cristina; CAESSA, Ana; MARQUES, António e CAMEIRA, Isabel (coord.), *Meios, Vias e Trajetos... Entrar e sair de Lisboa*. Lisboa: Câmara Municipal de Lisboa / Sociedade de Geografia de Lisboa, pp. 123-134 (*Fragments de Arqueologia de Lisboa*, 2). Disponível em <https://bit.ly/3ufWDXH>.
- CARDOSO, Guilherme (2018b) – *Villa Romana de Freiria. Estudo Arqueológico*. Cascais: Câmara Municipal de Cascais.
- CARDOSO, Guilherme e BATALHA, Luísa (2018) – “As Cerâmicas Alto Medievais das *Villae* do *Ager* Ocidental de *Olisipo* - Lusitânia”. In MARTIN VISO, Iñaki; FUENTES MELGAR, Patricia; SASTRE BLANCO, José Carlos e CATALÁN RAMOS, Raúl (coord.), *Cerâmicas Altomedievais en Hispania y su Entorno (S. V-VIII D.C.)*. Zamora: Arbotante Patrimonio e Innovación, pp. 159-188.
- FLOREZ, Enrique (1836) – *España Sagrada: tratado LXXXIV: de las santas iglesias de Lérida, Roda y Barbastro en su estado antiguo*. Madrid: Imprenta de los Herederos de D. José del Collado. Tomo XLVI, pp. 32 e 36. Disponível em <https://bit.ly/3wpGOiP>.
- LUNA, Isabel; ENCARNACÃO, José d’; BATALHA, Luísa e CARDOSO, Guilherme (2019) – “Pesos de Tear Romanos com Grafitos, Provenientes de Torres Vedras”. *Antrope*. Tomar: Instituto Politécnico de Tomar. 11: 16-37. Disponível em <https://bit.ly/2SiNEYw>.
- NOLEN, Jeannette U. Smit (1988) – “A *Villa* Romana do Alto do Cidreira (Alcabideche - Cascais): os materiais”. *Conímbriga*. Coimbra: Universidade de Coimbra. 27: 61-140.
- PINTO, Inês Vaz (2003) – *A Cerâmica Comum das Villae Romanas de São Cucufate (Beja)*. Lisboa: Universidade Lusíada Editora.
- RUIVO, José da Silva (1995) – “A Circulação da Moeda Hispânica na Estremadura Portuguesa: uma primeira abordagem”. In GARCIA-BELIDO, M.ª Paz e CENTENO, Rui Manuel Sobral (eds.), *La Moneda Hispánica, Ciudad y Territorio*. Centro de Estudios Históricos (CStC) e Sociedade Portuguesa de Numismática, pp. 155-160 (*Anejos de Archivo Español de Arqueología*, 14).
- RUIVO, José da Silva (2008) – *Circulação Monetária na Lusitânia do Século III (215-305 d.C.)*. Dissertação de doutoramento apresentada à Faculdade de Letras da Universidade do Porto, Porto. Disponível em <https://bit.ly/2QFVvir>.
- SÁNCHEZ-PALENCIA, F. Javier e FERNÁNDEZ-POSSE, M.ª Dolores (1985) – *La Corona y el Castro de Corporales I: Truchas (León), campañas de 1978 a 1981*. Madrid: Ministerio de Cultura, pp. 269 e 305 (*Excavaciones Arqueológicas en España*, 141).
- SEPÚLVEDA, Eurico e SOUSA, Elvino Melim (2000) – *Lucernas Romanas: catálogo*. Torres Vedras: Câmara Municipal de Torres Vedras / Museu Municipal Leonel Trindade.
- SEPÚLVEDA, Eurico; SOUSA, Elvino Melim e SOUSA, Vítor Cordeiro (2003) – “Cerâmicas Finas Romanas do Museu Municipal Leonel Trindade (Torres Vedras). II: a terra sigillata”. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. Lisboa: Instituto Português de Arqueologia. 6 (1): 299-321. Disponível em <https://bit.ly/3yrorMp>.

[todas as ligações à internet apresentadas estavam ativas em 2021-05-22]

RESUMO

Artigo que tem por intenção apresentar os sítios gráficos encontrados no contexto geomorfológico da Serra da Caixa, em Sento Sé - Bahia (Brasil), incluindo pinturas e gravuras rupestres. O texto em si atua no sentido de documentar e tecer algumas considerações sobre o ambiente e a realidade do patrimônio arqueológico e da cultural locais. Procura também convocar a comunidade acadêmica para se fazer presente no estudo, conservação, preservação e divulgação desse patrimônio local/regional, ainda pouco conhecido e estudado no Nordeste brasileiro.

PALAVRAS CHAVE: Arqueologia; Brasil; Arte rupestre; Gestão do Patrimônio; Identidades.

ABSTRACT

This article aims to present the graphic sites found in the geomorphological context of the Serra da Caixa mountains of Sento Sé - Bahia (Brazil), including rock art paintings and engravings. The text documents and sets forth considerations regarding the environment and reality of local archaeological and cultural heritage. It also challenges the academic community to take part in the study, conservation, preservation and dissemination of that local/regional heritage that is little known and studied in the Brazilian Northeast.

KEY WORDS: Archaeology; Brazil; Rock art; Heritage Management; Identities.

RÉSUMÉ

Article qui a comme objectif de présenter les sites graphiques trouvés dans le contexte géomorphologique de la Serra da Caixa, à Sento Sé - Bahia (Brésil), incluant des peintures et des gravures rupestres. Le texte en soi joue dans le sens de documenter et tisser certaines considérations sur le cadre et la réalité du patrimoine archéologique et de la culture locaux. Il cherche également à convoquer la communauté académique afin de se rendre présent dans l'étude, la conservation, la préservation et la divulgation de ce patrimoine local / régional, encore peu connu et étudié dans le Nordeste brésilien.

MOTS CLÉS: Archéologie; Brésil; Art rupestre; Gestion du patrimoine; Identités.

^I Arqueólogo/Antropólogo. Pesquisador Colaborador do Laboratório de Arqueologia e Paleontologia da Universidade do Estado da Bahia (LAP/UNEB); Laboratório de Estudos Arqueológicos / Universidade Federal de Pernambuco (LEA-LEARQ/UPE), Brasil.

^{II} Licenciado em História pela Universidade Federal de Sergipe (UFS), Especialista em Arqueologia, Gestão e Educação Patrimonial e Especialista em Arqueologia Subaquática pelo Instituto Politécnico de Tomar (IPT).

^{III} Licenciado em História pela Universidade Católica do Salvador (UCSal), Mestre em Arqueologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). Professor da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC).

O texto segue as regras do Português do Brasil.

Boqueirão da Serra da Caixa, Sento Sé, Norte da Bahia, Brasil

considerações sobre uma documentação preliminar

Sebastião Lacerda de Lima Filho ^I, Daivisson Batista dos Santos ^{II} e Elvis Pereira Barbosa ^{III}

1. INTRODUÇÃO

Arqueologia como ciência ou disciplina acadêmica, assim como outros campos das humanidades, tem a responsabilidade de proteger e estudar elementos que compõem o repertório cultural das populações que ocuparam e interagiram numa referida região, a citar os boqueirões, terraços, abrigos sob rochas e sítios a céu aberto, como os que encontramos no Nordeste do Brasil. Esses sítios estão carregados de informações para além do campo da Arqueologia e mesclam com outras linhas investigativas, a citar a Antropologia, História e Geologia. Neste caso, alinhados com outros campos das ciências humanas, exatas e da Terra, podem fornecer dados extremamente relevantes para compreensão e interpretação das dinâmicas culturais que se fizeram presentes em um espaço e tempo específico (STILLE, 2005; PROUS, 2007).

Portanto, a fim de ampliar o quadro de informações, a autuação como sujeito ativo na construção contínua de um saber coletivo, e para além dos limites das universidades e dos pares científicos, este trabalho tem a intenção de divulgar e apresentar os sítios gráficos encontrados no Boqueirão da Serra da Caixa. O objetivo de fato é ampliar o alcance científico do Patrimônio, ao mesmo tempo que temos esperança que estes sítios possam ser estudados por outros colegas, e que seu contexto vestigial possa ser somado ao que se conhece das ocupações pré-coloniais do Submédio São Francisco.

FIG. 1 – Mapa de localização dos sítios do Boqueirão da Serra da Caixa.

Portanto, ele apresenta um panorama sucinto de uma pesquisa maior em desenvolvimento, e que deverá ser objeto de uma nova publicação em parceria com outros colegas da área. Os diálogos e ajustes já estão sendo construídos nesse sentido e neste momento.

Esta pesquisa foca sua atenção na apresentação dos seguintes sítios: Sítio Arqueológico Serra da Caixa I (pintura); Sítio Arqueológico Serra da Caixa II (gravuras); Sítio Arqueológico Serra da Caixa III (pintura e gravura); Sítio Arqueológico Serra da Caixa IV (pintura e material lítico) e Sítio Arqueológico Serra da Caixa V (pintura) (ver Fig. 1).

Estão distribuídos em diferentes partes da feição. Alguns encontrados na baixa, média e também na alta vertente. O que por si mesmo fornece informações quanto à escolha e tipo de suportes para represen-

tação gráfica no passado, bem como sugere elementos para se pensar no ambiente pretérito e sua relação e ocupação por grupos humanos, provavelmente vinculados à Tradição São Francisco.

A apresentação dos conjuntos gráficos evidenciados chama a atenção para pesquisas complementares que se farão necessárias, não apenas na feição geomorfológica em si, mas também em outros trechos próximos ainda não prospectados. Estudos dos registros gráficos associados a outros conjuntos de elementos materiais são imprescindíveis para traçar rotas de ocupações, bem como para identificar “*corredores de idas e vindas regionais*” (MARTIN e GUIDON, 2010).

2. CONCEITOS UTILIZADOS PARA COMPREENSÃO DO CONJUNTO GRÁFICO LOCAL

Há muitas abordagens que contemplam a documentação, análise e sistematização dos dados e posteriores reflexões voltadas para o campo dos registros gráficos. A literatura do Brasil, e muito especialmente do Nordeste, é farta e pode ser consultada em diferentes meios de divulgação científica, muitos deles disponíveis na Internet. Portanto, focaremos essa pesquisa em questões chave e conceitos que temos trabalhado desde o viés antropológico da informação, que pode ser mesclado com o fazer e o saber arqueológico. Por ocasião, as pesquisas no Boqueirão da Serra da Caixa têm se direcionado para o que a pesquisadora Gabriela MARTIN (2008) vai chamar de perfil técnico, tanto no estudo das pinturas ¹, quanto das gravuras ².

Por tratar-se de épocas pré-coloniais, esses elementos não aparecem explícitos e faz parte do estudo recuperar os dados para sua reconstrução e interpretação. O estabelecimento dos perfis técnicos de realização das pinturas e gravuras rupestres é a condição necessária para estabelecer as recorrências que permitem identificar padrões gráficos. Assim, num primeiro momento, trata-se de segregar as unidades gráficas pintadas e gravadas (MARTIN, 2008; LIMA FILHO, 2013; SANTOS, 2010).

Portanto, destacamos como viés reflexivo o Padrão de Reconhecimento (Cognoscibilidade) e a Temática.

Com base no critério do Padrão de Reconhecimento (Cognoscibilidade), são analisadas todas as pinturas da unidade de pesquisa, mesmo que não se possa observar se possuem elementos e delimitações que permitam reconhecer se são conhecíveis ou reconhecíveis. O Padrão de Reconhecimento (Cognoscibilidade) permite que se segrem unidades gráficas e painéis rupestres para que se possam estabelecer critérios classificatórios e de ordem funcional na pesquisa (LIMA FILHO, 2013; KESTERING, 2007; RIBEIRO, 2014).

Pelo critério da temática, identificam-se as preferências nas formas que os autores de uma determinada sociedade utilizam para representar realidades (PESSIS, 1992). Temática é o princípio a partir do qual se podem desenvolver diferentes composições para representar realidades. As realidades podem pertencer ao mundo imaginário ou material. Não se pode interpretá-las, porque não se dispõe do código de interpretação dos autores. Seu reconhecimento é possível na peculiaridade das formas (KESTERING, 2007; LIMA FILHO, 2013) ³.

Em se tratando dos cinco sítios identificados, realizamos comparações dos painéis rupestres com aqueles estudados por KESTERING (2007), LIMA FILHO (2013), LUSO (2005), SANTOS (2010), RIBEIRO (2014) e SOUZA (2014), buscando identificar recorrências temáticas (RT) nos conjuntos.

As figuras que apresentarem temática correspondente com as pinturas definidas por esses autores serão consideradas como recorrentes (RT), e as temáticas novas identificadas serão consideradas não recorrentes (NR), seguindo a classificação estabelecida pelos autores citados acima, e sistematizados no banco de dados criados para mapeamento e identificação de atributos de identidades da Pré-História do Vale do São Francisco.

Utilizamos o *software* DStretch® para evidenciar alguns motivos rupestres que não estavam visíveis a partir da fotografia convencional. Detalhes dessas análises e conjuntos serão apresentados na próxima publicação acadêmica. De maneira geral, os sítios serão abaixo descritos.

2.1. SÍTIO ARQUEOLÓGICO SERRA DA CAIXA I

O Sítio Arqueológico Serra da Caixa I é do tipo afloramento conglomerático com ligeiras intrusões areníticas. Tem por coordenadas: 24L 0275096 / 891141; Elevação: 626 metros. Localiza-se na parte central do Boqueirão da Serra da Caixa, em área diretamente relacionada com o riacho Salinas que corta toda a parte central e divide as escarpas que afloram tanto no lado direito quanto esquerdo dessa formação (Fig. 2).

2.2. SÍTIO ARQUEOLÓGICO SERRA DA CAIXA II

O sítio em particular localiza-se nas seguintes coordenadas: 24L 0275220 / 8911391; Elevação: 620 metros. É um sítio de gravuras rupestres localizadas em diferentes partes do riacho, da jusante a montante. As mesmas estão situadas na área central do riacho Salinas, praticamente no nível do solo. Algumas delas encontravam-se soterradas e foram necessários trabalhos de limpeza para caracterização dos motivos representados. A temática preponderante apresenta figuras em formato geometrizado, com a dominância de círculos e subcírculos internos. Esta parece ser a dominância dos motivos representados (Fig. 3).

¹ O estudo das pinturas rupestres deve levar em consideração desde o tipo de matéria-prima utilizada, a escolha dos suportes para prática da representação, os motivos, características do repertório cultural, diversidade de ligantes e pigmentos, bem como sua relação com outros sítios locais, ou sua particularidade frente a outros elementos identificados no entorno (MARTIN, 2008; PROUS, 2007).

² Para estabelecer o perfil técnico de gravuras rupestres pré-coloniais, é preciso analisá-las como produto de uma série de ações sobre um suporte. Trata-se, portanto, de identificar um procedimento técnico, caracterizando-o pelos seus componentes e etapas de realização. Isso implica identificar o conjunto das cadeias operatórias que integram uma técnica aplicada (MARTIN, 2008; PROUS, 1992).

³ Todo o conhecimento, tanto no que tange ao Padrão de Cognoscibilidade quanto à Dominância Temática, envolve a relação direta do sujeito cognoscente com algum objeto representado ou em fase de representação (Russell, 1964, citado por KESTERING, 2007; RIBEIRO e LIMA FILHO, 2016).

FIG. 2 – Visão parcial do Setor I do Sítio Serra da Caixa I (em baixo), e vistas de painel rupestre (em cima).

2.3. SÍTIO ARQUEOLÓGICO SERRA DA CAIXA III

Apresentando semelhanças geológicas e geomorfológicas com o sítio anteriormente analisado, encontramos também em meia vertente o Sítio Arqueológico Serra da Caixa III, numa altura de 3,30 m e com uma abertura em orientação noroeste. O mesmo apresenta-se em uma formação arenítica castigada pela chuva, vento, sol e também pelo acúmulo e represamento de água no local, pela ocasião de construção de uma pequena barragem no leito do riacho Salinas, na década de 1970. Coordenada central do Sítio Serra da Caixa III: 24L 0275263 / 8911391; Elevação: 617 metros (Fig. 4).

FIG. 3 – Em baixo, visão geral do Sítio Serra da Caixa II (à esquerda), e gravura rupestre encontrada *in loco* (à direita).

2.4. SÍTIO ARQUEOLÓGICO SERRA DA CAIXA IV

O sítio em questão é multicomponencial, apresentando, além de uma quantidade expressiva de pinturas rupestres, também material lítico em superfície e subsuperfície. Está localizado na garganta do boqueirão, numa área de interface entre a média e a baixa vertente. Coordenadas: 24L 0275282 / 8911359; Elevação: 614 metros. Os grafismos reconhecíveis sobressaem em dominância e as temáticas identificadas parecem coincidir com as anteriormente analisadas, embora nesse sítio em particular encontremos a associação entre unidades gráficas geométricas e zoomorfos (Fig. 5).

Foto: Davisson Santos, 2016.

2.5. SÍTIO ARQUEOLÓGICO SERRA DA CAIXA V

O Sítio em questão está na baixa vertente da feição geomorfológica, e trata-se de um paredão localizado inicialmente a três metros de altura do nível atual do solo. As pinturas encontradas nesse sítio em especial são as que conservam melhores tonalidades nos pigmentos. Juntamente com o Sítio Arqueológico Serra da Caixa IV, é um dos melhores sítios em grau de conservação. Localiza-se nas seguintes coordenadas: 24L 0275298 / 8911332; Elevação: 629 metros (Figs. 6 e 7).

Foto: Davisson Santos, 2016.

FIGS. 5 A 7 – Visões gerais dos sítios Serra da Caixa IV (em cima) e Serra da Caixa V (à esquerda).

Em baixo, painel rupestre I deste último sítio.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A relação entre contextos ambientais e evidências materiais permite que os estudos comparativos ganhem consistência, na medida em que os dados são comparados para construção e entendimento da vida de grupos humanos em uma determinada área ou região (BUTZER, 2007; LIMA FILHO, 2013), a citar muito especialmente a região do submédio São Francisco. Neste sentido, destacamos que documentar e construir reflexões teórico-metodológicas para caracterização dos conjuntos rupestres é um caminho produtivo e

Foto: Sebastião Lacerda, 2016.

animador para se pensar em identidades pré-coloniais. Caracterizar e descrever são, antes de tudo, registrar. Em se tratando dos sítios gráficos e dos painéis rupestres do Boqueirão da Serra da Caixa, observa-se que há potencial significativo para compreensão das relações sociais e ambientais estabelecidas no passado, e que só no presente começam a ser observadas e levantadas por arqueólogos e antropólogos. Portanto, é justamente na diversidade e qualidade dos dados que uma pesquisa proporciona quadros interpretativos. Nesse sentido, não encontramos apenas sítios com pinturas rupestres em coloração avermelhada e amarelada no Boqueirão da Serra da Caixa, mas também gravuras onde muitos desses vestígios estão associados e fornecem uma noção de harmonia nos sítios. Trata-se de grupos divergentes ou convergentes? Ainda é prematuro sugerir. O caminho para esta resposta mostra-se de forma oportuna na ampliação do quadro de registro e das prospecções locais, e no refinamento das categorias de análises classificatórias. Embora questões novas sejam levantadas no decorrer do estudo, é nítido que os grafismos geométricos associados a grafismos conhecidos, tais como antropomorfos, zoomorfos ou fitomorfos, típicos da tradição São Francisco, são observados de forma minoritária, se comparados com os grafismos puros (reconhecíveis), que se apresentam em dominância tanto na unidade de estudo em análise, como também no Boqueirão do Grotão, feição adjacente à área em estudo que foi objeto de pesquisa recente (LIMA FILHO, RIBEIRO e SANTOS, 2021). A

junção dos dados obtidos nas áreas supracitadas aponta para que os grupos culturais existentes utilizaram para a prática gráfica não apenas suportes areníticos, quartzíticos ou metagranitóides, mas também afloramentos do tipo conglomerático, que se apresentam em formas dominantes e intrusivas na realidade de pesquisa.

É oportuno levantar que a escolha, por parte dos grupos humanos locais, esteve condicionada aos contextos ambientais experimentadas pelos mesmos em diferentes períodos temporais. Ou seja, em épocas onde os períodos chuvosos foram mais intensos, a realização da prática gráfica em áreas de baixa vertente era inviável, sendo possível pintar ou gravar apenas em áreas mais elevadas, como atestam os vestígios encontrados em diferentes alturas nas escarpas e suportes que compõem o conjunto de sítios do Boqueirão da Serra da Caixa.

Portanto, torna-se apropriado considerar a possibilidade de ampliação do campo investigativo local/regional, associando e cruzando dados com outras áreas de pesquisa relativamente próximas, e também comparando os elementos técnico-temáticos dos grafismos (pinturas e gravuras). Análises estilísticas e cronoestilísticas, bem como diferenças e similaridades, devem atuar como ponto norteador para se pensar na pluralidade das evidências identificadas. A colaboração científica, ao invés da competição, deve ser vista como mecanismo para ampliação do conhecimento arqueológico nas distintas unidades que compõem e se mesclam no que chamamos de vale do São Francisco. 🚶

REFERÊNCIAS

- BUTZER, Karl W. (2007) – *Arqueologia: uma ecologia del hombre*. 4.ª edição. Barcelona. Ediciones Bellaterra.
- DUARTE, Cinthia M. D. (2012) – *Padrão de Reconhecimento e Temática Dominante nas Pinturas Rupestres do Boqueirão do Riacho do Bonucesso, no Município de Sento Sé - BA*. Monografia de Graduação em Arqueologia - Universidade Federal do Vale do São Francisco.
- KESTERING, Celito (2007) – *Identidade dos Grupos Pré-Históricos de Sobradinho - BA*. Tese (Doutorado em Arqueologia) - Programa de Pós-Graduação em Arqueologia, Universidade Federal de Pernambuco, Recife. Disponível em <https://bit.ly/3ujr2EU>.
- LIMA FILHO, Sebastião L. de (2013) – *Pintura Rupestre: definição das fronteiras da subtradição Sobradinho*. Dissertação de mestrado em Arqueologia e Interfaces Disciplinares. São Cristóvão, SE. Universidade Federal de Sergipe. Disponível em <https://bit.ly/3vfoZ5N>.
- LIMA FILHO, Sebastião Lacerda de; RIBEIRO, Morgana Cavalcante e SANTOS, Daivisson Batistas dos (2021) – “Nota Sobre a Presença de Sítio de Registro Gráfico no Boqueirão do Grotão (Povoado de São Pedro do Lago, Região de Santo Sé, Norte da Bahia, Brasil)”. *Al-Madan Online*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada. 24 (1): 61-6. Disponível em <https://bit.ly/3vehOuN>.
- LUSO, Daniele (2005) – *Registros Rupestres na Área Arqueológica de Sobradinho, BA: estudo cenográfico do Boqueirão do Brejo de Dentro*. Dissertação de Mestrado. Recife: Universidade Federal de Pernambuco. Disponível em <https://bit.ly/346F0z6>.
- MARTIN, Gabriela (2008) – *Pré-História do Nordeste do Brasil*. 5.ª edição atualizada. Recife: Editora Universitária da Universidade Federal de Pernambuco.
- MARTIN, Gabriela e GUIDON, Niède (2010) – “A Onça e as Orantes”: uma revisão das classificações tradicionais dos registros rupestres do NE do Brasil”. *CLIO - Série Arqueológica*. Recife. 25 (1): 11-30. Disponível em <https://bit.ly/3qquwN2G>.
- PESSIS, Anne-Marie (1992) – “Identidade e Classificação dos Registros Gráficos Pré-Históricos do Nordeste do Brasil”. *CLIO - Série Arqueológica*. Recife. 1 (8): 35-68. Disponível em <https://bit.ly/3ubukKg>.
- PROUS, André (1992) – *Arqueologia Brasileira*. Brasília: Editora da Universidade de Brasília.
- PROUS, André (2007) – *O Brasil antes dos Brasileiros: a Pré-História de nosso país*. 2.ª edição. São Paulo: Zahar Editores.
- RIBEIRO, Cinthia C. (2012) – *A tradição Nordeste na Área Arqueológica de Sobradinho - BA*. Monografia de Graduação em Arqueologia, Universidade Federal do Vale do São Francisco.
- RIBEIRO, Morgana C. (2014) – *Pinturas Rupestres do Serrote do Morrinho, em Sento Sé - BA: tradição São Francisco e subtradição incógnita*. Monografia (Graduação). São Raimundo Nonato: Universidade Federal do Vale do São Francisco.
- RIBEIRO, Morgana C. e LIMA FILHO, Sebastião L. de (2016) – “Sociedades metafóricas no submédio São Francisco: as pinturas rupestres da tradição São Francisco no Serrote da Gamelerinha, em Sento Sé, Bahia, Brasil”. *Rupestreweb - Arte Rupestre em América Latina*. Disponível em <https://bit.ly/36DwE46>.
- SANTOS, Pâmara A. (2010) – *Os Registros Rupestres da Região de Jaguarari, Bahia*. Monografia de Graduação em Arqueologia. São Raimundo Nonato: Universidade Federal do Vale do São Francisco.
- SOUZA, Regiana C. (2014) – *Cognoscibilidade e Temática Dominante no Boqueirão do Riacho do Mocambo, em Jaguarari - BA*. Trabalho de Conclusão de Curso. São Raimundo Nonato: Universidade Federal do Vale do São Francisco.
- STILLE, Alexander (2005) – *A Destruição do Passado: como o desenvolvimento pode ameaçar a História da Humanidade*. Rio de Janeiro: Editora ARX.

[todas as ligações à internet apresentadas estavam ativas em 2021-05-23]

RESUMO

Análise do impacto das novas práticas agrícolas no património arqueológico português, atendendo aos crescentes casos de destruição de vestígios. É examinada a suficiência das actuais formas de protecção deste Património, comparando diferentes regimes e soluções legais, bem como os mecanismos de tutela penal e contra-ordenacional. São apontados alguns caminhos possíveis, tendo em vista a melhoria da eficácia da actividade administrativa de salvaguarda patrimonial a partir das bases firmadas pela Lei n.º 107/2001, de 8 de Setembro, que estabelece as bases da política e do regime de protecção e valorização do Património cultural.

PALAVRAS CHAVE: Arqueologia preventiva; Agricultura; Direito; Legislação do património.

ABSTRACT

Analysis of the impact of new agricultural practices on the Portuguese archaeological heritage taking into account the increasing cases of destruction of remains. The author examines the adequacy of the current forms of protection of this Heritage, comparing different regimes and legal solutions, as well as the mechanisms of penal and administrative protection. Different paths are set forth with a view to improving the efficacy of the administrative heritage safekeeping activity based on Law 107/2001, of 8th September, which establishes the bases of the policy and regime of protection and enhancement of cultural Heritage.

KEY WORDS: Preventive archaeology; Agriculture; Law; Legislation on Heritage.

RÉSUMÉ

Analyse de l'impact des nouvelles pratiques agricoles sur le patrimoine archéologique portugais eu égard aux cas grandissants de destruction de vestiges. Est examinée l'adéquation des formes actuelles de protection dudit Patrimoine, comparant les divers régimes et solutions légaux, ainsi que les mécanismes de tutelle pénale et administrative. Sont pointées certaines voies possibles avec pour objectif l'amélioration de l'efficacité de l'activité administrative de sauvegarde patrimoniale à partir des bases arrêtées par la Loi n.º107/2001, du 8 septembre, qui établit les fondements de la politique et du régime de protection et valorisation du Patrimoine culturel.

MOTS CLÉS: Archéologie préventive; Agriculture; Droit; Législation du Patrimoine.

¹ Jurista. CIDEHUS - Centro Interdisciplinar de História, Culturas e Sociedades da Universidade de Évora (htporto@gmail.com).

² Arqueólogo. UNIARQ - Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa (samuelmelo@gmail.com).

³ Jurista (rutecn@gmail.com).

Por opção dos autores, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

Limites da Intervenção da Administração do Património Cultural em Matéria de Salvaguarda do Património Arqueológico

a nova actividade agrícola

Hugo Porto ¹, Samuel Melro ² e Rute Neves ³

A acelerada transformação da paisagem agrícola alentejana assente no regadio e em culturas permanentes intensivas e superintensivas de olival e amendoal justifica o presente trabalho, destinado a identificar as fragilidades do sistema de protecção do Património arqueológico. A montante, o surpreendente aumento do conhecimento arqueológico na região, que a instalação dos blocos de rega do Alqueva despoletou, sublinha a urgência destas linhas.

Os problemas notados – que extravasam a região na relação entre Agricultura e Arqueologia – prendem-se com a falta de desenvolvimentos da legislação que, por opção gestionária, não têm sido considerados relevantes, e os impactos dramáticos inerentes a esta tipologia de Património Cultural, porquanto constituem um recurso de natureza diversa, difusa e não renovável. Importa questionar qual deverá ser o papel do Estado Português para resolver o problema, tendo em consideração os comandos constitucionais que fixam as suas incumbências nesta matéria. Uma resposta que urge e lhe é instada pelos sucessivos alertas da sociedade civil, em defesa do seu Património.

Consideramos que as especificidades materiais e também geográficas do problema não dependem apenas da utilização de instrumentos específicos, como sejam os circunscritos à actividade agrícola, mas daqueles que configuram as bases do sistema jurídico de protecção do Património arqueológico.

Após uma experiência de alguns anos, estamos em condições de apontar algumas soluções para resolver ou, pelo menos, mitigar o problema do impacto da nova Agricultura sobre aspectos do Património arqueológico. O mesmo suscitará certamente um debate mais amplo sobre o seu impacto nas marcas culturais da paisagem alentejana. As linhas gerais das ideias aqui expostas foram já veiculadas na Direcção Regional da Cultura do Alentejo (DRCA), no âmbito das competências dos autores nesse organismo, que tem desempenhado um papel relevante na abordagem institucional à problemática.

1. OS CONTORNOS E A DIMENSÃO DO PROBLEMA

Ao longo dos tempos, mas com especial relevância nos últimos anos, a Administração do Património Cultural tem vindo a ser confrontada com um grande número de destruições de Património arqueológico, provocadas por revolvimentos de solos de grande profundidade e extensão associados a novas culturas permanentes.

Essa nota negativa está associada, e não há como o contornar, a um dos mais marcantes programas de investimento público e privado jamais realizados em Portugal na área da Agricultura, decorrente, sobretudo, dos blocos de rega do Alqueva, que veio potenciar as profundas transformações a que assistimos em toda a região, ligadas às novas práticas agrícolas e de mercado. Esta situação impõe desafios na avaliação dessas novas realidades, nomeadamente na análise da forma como o novo paradigma socioeconómico opera no território, o que gera na paisagem e nos seus marcos históricos e culturais. Esse exercício levanta questões de fundo no que concerne ao futuro das paisagens rurais tradicionais e aos limites de uso agora impostos a essas paisagens e patrimónios vários. Estes recursos culturais e territoriais são repetida e justamente apontados como metas do desenvolvimento regional. Não é nosso desiderato desenvolvermos aqui essas conflitualidades e questões mais amplas. Todavia, não as podemos perder de vista, uma vez que lidam com as estratégias de complementaridade, ou com a falta delas, entre as várias opções de desenvolvimento eleitas para a região alentejana.

No cerne do problema, incidiremos sobre uma situação muito concreta: o actual enquadramento da actividade agrícola na salvaguarda do Património arqueológico. Esta, atenta a sua nova escala, surge associada às destruições de Património arqueológico. E, como veremos adiante, deixa à Administração pouca margem de actuação, sobretudo no momento inicial e preventivo, em que pode ter lugar o diálogo e a compatibilização dos projectos de reconversão agrícola com as

“ Nos últimos anos, a Administração do Património Cultural tem vindo a ser confrontada com um grande número de destruições de Património arqueológico, provocadas por revolvimentos de solos de grande profundidade e extensão associados a novas culturas permanentes. [...] O problema [...] implica a necessidade de se reverem os procedimentos multissetoriais para uma capaz acção preventiva que salvguarde o Património, e uma abordagem jurídica operante no desenvolvimento do seu suporte legal.”

condicionantes patrimoniais. O problema está desde há muito tempo diagnosticado e uma primeira abordagem, já com um amplo consenso reunido nestes últimos anos, implica a necessidade de se reverem os procedimentos multissetoriais para uma capaz actuação preventiva que salvguarde o Património, e uma abordagem jurídica operante no desenvolvimento do seu suporte legal.

Recuando na história recente do território, em si mesma espelho de uma história da paisagem agrícola, não deveria constituir surpresa para ninguém que os revolvimentos mais profundos e em extensão resultam em danos e destruições de sítios arqueológicos. Ainda assim, talvez seja importante assinalar dois momentos cruciais para um prévio enquadramento da questão: a modernização dos campos agrícolas no século XX e o projecto Alqueva em curso.

Situáramos esse primeiro momento nos meados do século XX, quando a mecanização inaugurou a modernidade agrícola dos campos do sul. O pioneiro da Arqueologia portuguesa que foi Abel Viana (1896-1964), referia então como os “*potentes tractores mecânicos [...] pulverizam os espólios e tudo o que mais interessa ao património nacional [...] perdas incalculáveis e irreparáveis*” (VIANA, 1957). O mesmo autor já havia alertado, na década de 1930, em artigo cujo título instigava à “Necessidade de uma Lei Reguladora da Exploração Arqueológica Acauteladora do Património Arqueológico Nacional” como “*a maior parte do dano causado à arqueologia nacional provém dos achados ocasionais, na cava e surriba de terrenos ainda incultos, no arranque de arvoredos, na abertura de caminhos e alicerces, na plantação de pomares, em toda a obra em que o solo é fundamento revolvido*”, ciente de como os “*restos históricos, proto-históricos ou pré-históricos têm sido calada e pressurosamente destruídos, já pela cupidéz dos achadores, já pelo receio dos donos e empreiteiros, de que as autoridades intervenham com seus embargos resultadores de arrastadas paralisações de trabalho e de outros prejuízos que nem o Estado nem ninguém materialmente compensa*” (VIANA, 1938).

O cenário traçado por Abel Viana, com quase um século de distância, adquire hoje – lamentavelmente – uma renovada actualidade, agravada pelo facto de dispormos já de “*lei reguladora e acauteladora do património arqueológico nacional*”, porém ineficaz. A realidade em presença revela, deste modo, as fragilidades do quadro legislativo em vigor, mas também orgânico, na medida em que não existem normas operativas que permitam à Administração do Património acautelar eficazmente os bens culturais em presença. O facto está bem patente nas recentes destruições (2020) da Anta de Vale de Moura (Évora) ou da Anta de Pardais (Mora), tal como em outras situações recentes alvo da atenção mediática, como a destruição de mais de uma dezena de sítios arqueológicos na Herdade de São Brissos, em Beja, em 2017, ou do recinto de fossos pré-histórico da Salvada, nesse mesmo ano e concelho.

Assim e ao invés do expectável, o ordenamento legislativo em vigor, apenas permite agir – e mesmo assim, de forma deficiente, como veremos – quando, em virtude dessas práticas agrícolas, o dano já foi provocado, ou seja, actuando como factor de minimização e não como garante de integridade, pelo que o acento tónico terá forçosamente de ser colocado *a priori*.

De acordo com o supra-referido, as culturas agrícolas permanentes, em modo intensivo e superintensivo, embora não configurem uma situação nova, têm potenciado e consumado um crescente cenário de destruições do nosso Património cultural. O que é (preocupantemente) nova é a dimensão e a rapidez da destruição na paisagem de todos os elementos que, ao longo dos anos, décadas, séculos e milénios, foram sendo acrescentados e chegaram em grande medida até nós. Abel Viana pôde assistir nos campos do Baixo Alentejo à destruição dos vestígios que, até aí, praticamente afloravam à superfície, e de que vie-

ram a resultar as camadas superficiais ditas hoje de “*tradicionalmente aráveis*”. Nos dias que correm, assistimos ao arrasar das camadas que lhes subjazem e, nesse afã, à condenação por extinção dos últimos testemunhos arqueológicos do nosso passado.

Se a Agricultura continuará a ser o eixo que, desde sempre, estrutura e molda a paisagem no Alentejo, e se hoje o regadio nos aporta uma nova *revolução agrícola*, no quadro contemporâneo de percepções sociais e legislativas defensoras da sustentabilidade dos recursos, não há justificação para a reedição dos problemas desses momentos marcantes e não menos problemáticos sobre a paisagem na História deste território, tão bem descritos por Abel Viana.

As novas práticas agrícolas das culturas permanentes trazem consigo um incremento substancial, quer na profundidade, quer na extensão dos revolvimentos de terra, pelas ripagens e despedregas, e na abertura das valas de rega que vão buscar a água aos hidrantes dos recentes (ou já decanos) blocos de rega. Um modelo que faz tábua rasa de todas as pré-existências e destrói sítios de valor cultural absolutamente único. Em muitos casos, nunca se chegará a saber o que foi destruído, dado que o sítio arqueológico era desconhecido, a comunicação dos achados não foi realizada, e o local foi devastado pelo revolvimento do solo de forma profunda – o que evidencia a problemática em apreço.

O segundo momento que importa assinalar com vista ao necessário enquadramento do problema é bem mais recente. De facto, este cenário de destruições contrasta, nas áreas do regolfo Alqueva, com o momento que precedeu a infra-estruturação dos Blocos de Rega, onde teve lugar a maior operação de Arqueologia preventiva e de salvaguarda alguma vez realizada em Portugal, que operou uma revolução empírica da História e da ocupação humana neste território. O cuidado de salvaguarda patrimonial no processo de infra-estruturação da nova paisagem agrícola não teve continuidade no processo de reconversão agrícola em curso.

Sobre as razões dessa nefasta dualidade haverá a referir dois aspectos interligados. Em primeiro lugar, tal situação decorre do próprio regime jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental (Decreto-Lei n.º 151-B/2013 de 31 de Outubro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 47/2014 de 24 de Março, e pelo Decreto-Lei n.º 179/2015 de 27 de Agosto), uma vez que os critérios de dimensão dos projectos que lhe são sujeitos excluem a quase totalidade dos projectos de reconversão agrícola, ao contrário do que se verificou com as infra-estruturas públicas de regadio promovidas pela EDIA - Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva. Nesse sentido, tem havido alertas para a necessidade de processos de avaliação e pós-avaliação ambiental aplicáveis à totalidade dos projectos de reconversão agrícola intensiva e superintensiva, o que levaria a alterações no Anexo II da referida Lei que, presentemente, apenas considera projectos agrícolas que incluam infra-estruturação de rega e drenagem limitados aos 2000 ha, ou 700 ha em áreas sensíveis.

Em segundo lugar, constatou-se que, na designada 1.ª fase de implementação do regadio do Alqueva (120 mil hectares), as Declarações de Impacte Ambiental (DIA) apenas incidiram sobre as fases prévias e as obras das infra-estruturas. Um campo descurado por parte da Administração, com custos evidentes, decorrentes da ausência de normativos emanados no processo de avaliação ambiental, resulta das próprias explorações agrícolas em matéria de Património cultural. Este facto, veio a determinar, na 2.ª fase de implementação do regadio do Alqueva, em curso (50 mil hectares), a inclusão nas DIA de medidas aplicáveis à fase de exploração. Nestas novas DIA, transpostas para os regulamentos dos regantes, cabe à entidade gestora realizar acções de formação e de divulgação das condicionantes ambientais e patrimoniais; aquando da reconversão agrícola, esta é condicionada à adopção de um conjunto de medidas de salvaguarda nas operações que venham a incidir sobre o Património cultural referenciado na área dos blocos de rega.

Por fim, e para uma correcta contextualização da questão, é importante frisar que este problema, mesmo que implique impactos similares às operações florestais, comporta uma abordagem distinta. Como já frisado, a actividade agrícola não possui uma política regulamentar específica que acautele o ordenamento territorial agrícola nas suas implicações com a salvaguarda patrimonial. As excepções prendem-se apenas com as normas inscritas nos Planos Directores Municipais (PDM) no momento da apresentação de pedidos de enquadramento, desencadeados pelo arranque e corte de árvores protegidas ou em sede de financiamento agrícola¹.

O mesmo não se passa com as operações florestais, que contam com um regime jurídico aplicável às acções de arborização e rearborização (RJAAR), sujeitas a autorização prévia e a comunicação prévia através da plataforma RJAAR gerida pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF). A este regime subjaz um conjunto de instrumentos de gestão territorial com três níveis de planeamento: a nível regional ou supra-municipal, os Planos Regionais de Ordenamento Florestal (PROF); a nível local, os Planos de Gestão Florestal (PGF), que, por sua vez, consagram os Planos de Utilização de Baldios e vinculam todos os proprietários e produtores florestais abrangidos pela área territorial das Zonas de Intervenção Florestal (ZIF); e a nível operacional, os Planos de Defesa Florestal e os Planos Específicos de Intervenção Florestal.

¹ O “pedido de enquadramento” constitui, genericamente, um documento obrigatório, emitido pelo Município competente, para a instrução de todos os pedidos de financiamento apresentados junto do Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas (IFAP). A par deste documento, o corte ou arranque de sobreiros e azinheiras encontra-se sujeito a autorização nos termos do art.º 3.º do Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de Maio, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de Junho.

“Resta sublinhar os contornos e a dimensão do problema, pois o âmbito mais amplo do Património não se esgota no arqueológico. [...] o Património Cultural em risco abarca também os elementos vernaculares rurais, tão relevantes para a autenticidade e identidade da nossa paisagem e território. [...] Urge adaptar o ordenamento jurídico em vigor à nova realidade.”

Em nota final, resta sublinhar os contornos e a dimensão do problema, pois o âmbito mais amplo do Património não se esgota no arqueológico. Com efeito, ainda que a Administração se tenha vindo a centrar no âmbito arqueológico, o Património cultural em risco abarca também os elementos rurais vernaculares, tão relevantes para a autenticidade e identidade da nossa paisagem e território. No atinente ao Património de natureza paisagística, como adiante discutido, a fragilidade de actuação é notoriamente ainda mais evidente. Um contra-ponto dramático em que esses elementos da paisagem são destruídos e desaparecem numa voracidade de transformação que não é de todo compaginável com a nossa adaptação a tantas, tão grandes e tão vertiginosas mudanças.

Assim, e repisando o que se acima se aflorou, urge adaptar o ordenamento jurídico em vigor à nova realidade, de modo a colmatar o vazio jurídico que permite que presenciemos estas destruições sem qualquer “travão” cautelar e sucessivo.

2. DAS FORMAS DE PROTECÇÃO DO PATRIMÓNIO ARQUEOLÓGICO

2.1. CLASSIFICAÇÃO/INVENTARIAÇÃO

O conhecimento do Património arqueológico é público, encontrando-se compilado na base de dados *Endovélico* da Direcção Geral do Património Cultural (doravante DGPC). O mesmo também consta, ainda que parcialmente, nos PDM e outros Instrumentos de Gestão Territorial (IGT), embora de forma díspar e com as contingências da actualização da informação. Para uma percepção dessa realidade em constante evolução, atente-se à região alentejana. De modo aproximado, contamos com mais de 5000 sítios para cada um dos distritos de Beja e de Évora, e outros 2500 para o distrito de Portalegre. Se somarmos a estes números os concelhos do litoral alentejano, estamos perante uma realidade que abrange pelo menos 15 mil sítios, só na região do Alentejo. De sublinhar que este número representa cerca de um terço dos sítios arqueológicos inventariados em Portugal que, presentemente, atingem um valor próximo dos 40 mil. Perante esse quadro de conhecimento, atentemos no tratamento legal dado à inventariação do Património arqueológico.

Desde logo, a classificação, seja de bens imóveis ou móveis, continua a ser a forma de protecção mais importante na salvaguarda desta tipologia de bens. Simultaneamente, e quase 20 anos depois da entrada em vigor da Lei n.º 107/2001, de 8 de Setembro ² – destaca-se, neste particular, que o diploma não sofreu qualquer alteração até aos dias de hoje, o que num país caracterizado por uma grande proliferação legislativa (a Lei é a primeira e mais importante fonte de Direito), denota o quanto a salvaguarda deste Património não tem sido considerada nas agendas governativas –, ainda não foram cumpridos alguns convites para legislar. E entre eles encontra-se aquela que se afigura como a forma mais abrangente e imediata de protecção legal do Património cultural (art.º 16.º): a inventariação. Assim sendo, esta última, enquanto forma autónoma de protecção do Património arqueológico continua a não ter qualquer efectividade. Como reconhecem Ana Tarrafá Silva e Teresa Cunha Ferreira (SILVA e FERREIRA, 2020: 4) o seu conteúdo nunca foi legalmente estabelecido, assim como a consequente forma de serem integrados nos Instrumentos de Gestão Territorial que, junto com o inventário, são reconhecidos como instrumentos do regime de valorização dos bens culturais (art.º 71.º).

Como sabemos, o sentido de inventário não coincide com o de inventariação. Existem muitos inventários, mas não vigora um sistema de protecção do Património arqueológico assente na inventariação. Isto não significa, contudo, que a existência de bases de dados arqueológicos não conduza a determinados efeitos, tal como veremos adiante, a propósito das cartas arqueológicas na sua interacção com os IGT.

A Lei n.º 107/2001, de 8 de Setembro, também peca por falta de clareza no sentido apontado a inventário. De facto, para além de mencionar um inventário geral (art.º 61.º) – que se deverá articular com os existentes à data da sua entrada em vigor –, menciona ainda a existência de um inventário de bens particulares (art.º 62.º) e um inventário de bens públicos (art.º 63.º). Quanto ao Património arqueológico, não se vislumbra qualquer utilidade tangível na separação de inventários consoante o titular. Em rigor, o mesmo legislador erigiu como dever do Estado o de “*criar, manter e actualizar o inventário nacional georreferenciado do património arqueológico*” (art.º 76.º, n.º 1, alínea a), norma que veio a ser concretizada com o portal *Endovélico*, onde se encontra o repositório de todos os sítios arqueológicos (independentemente da respectiva titularidade) ³.

³ Criado em meados dos anos 1990, na senda dos inventários arqueológicos nacionais institucionais que remontam à década anterior.

2.2. CARTAS DO PATRIMÓNIO

A noção de carta do património da nossa *Lei de Bases*, deixada entrever no n.º 1 do art.º 79.º, numa redacção não taxativa, dispõe de um sentido que nos parece redutor. Destaque-se, desde logo, que a sua utilidade parece ser remetida para a elaboração dos instrumentos de planeamento territorial. Não seria uma limitação séria face à cobertura do território nacional por estes planos. Todavia, apenas se destina a salvamento de informação “*no solo e subsolo dos aglomerados urbanos*”, o que, de facto, exclui por si só a esmagadora maioria do solo nacional, que é de natureza rural.

Por outro lado, parece pouco feliz, no referido articulado inicial do art.º 79.º, o uso do plural “*cartas do património arqueológico*”. Efectivamente, faria muito mais sentido partir de um inventário nacional – o *Endovélico*, a Carta Arqueológica de Portugal – para, eventualmente, a partir desta matriz resultarem as cartas de natureza municipal. Refira-se que foram precisamente as cartas municipais de Património que vieram a assumir um carácter operativo de salvaguarda, assim colocando, como referiram SILVA e FERREIRA (2020: 1729), sob a alçada dos municípios essa responsabilidade, passando as mesmas a constituir um dos elementos estruturantes de todos os PDM. No entanto, e conforme reconhecem as autoras, à falta de referências ou disposições sobre o conteúdo do inventário e os critérios de apreciação, essas cartas vão desde os redutores inventário-catálogo – em regra ultrapassa-

² Todos os artigos adiante mencionados sem qualquer alusão a diploma correspondem à *Lei de Bases do Património Cultural* – Lei n.º 107/2001, de 8 de Setembro.

do pelo conhecimento disponível – aos inventários com valoração e consequente determinação de medidas de salvaguarda. Assim, e sem olvidar os manifestos e evidentes avanços que constituem alguns dos PDM de 2.ª Geração, cristalizados em normativos de salvaguarda, estes Planos Municipais de Ordenamento do Território (PMOT) permanecem, contudo, mais ancorados em princípios basilares do que em efectivas normas de protecção.

Por acréscimo, esta interacção do Património cultural com os regimes jurídicos dos IGT aportou ao Património cultural um enquadramento cada vez mais amplo. Alargando a abordagem do sítio para a escala da paisagem, alarga o Património arqueológico a outros patrimónios. Tal facto é expresso nos Planos Regionais do Ordenamento Território⁴, designadamente no caso do PROTAlentejo (ver alínea *b* do n.º 198), referindo as Cartas do Património na identificação e caracterização do Património material existente: arqueológico, etnográfico, arquitectónico erudito e vernacular, urbano e rural, classificado e não classificado, em meio terrestre ou subaquático.

As diferentes virtualidades da carta arqueológica nacional, assumida pelo *Endovélico*, têm de obrigatoriamente ultrapassar o sentido de listagem de sítios ou de repositório da actividade arqueológica em Portugal, para que este se consubstancie num instrumento de gestão territorial e de prevenção de potenciais riscos, como já por diversas vezes apontado (BUGALHÃO, 2011).

Uma finalidade que se encontra bem patente na carta arqueológica francesa, que se destina a definir orientações para os trabalhos arqueológicos em diversos tipos de intervenções que afectem o solo e subsolo (ferroviárias, rodoviárias, eólicas), os estudos de impacte e, ainda, os planos de ordenamento⁵.

⁴ Resolução do Conselho de Ministros n.º 53/2010, de 02 de Agosto.

⁵ Ver <https://bit.ly/3yry4cK>, activo em 2021-05-25.

2.3. MEDIDAS PROVISÓRIAS E MEDIDAS CAUTELARES

Diferentemente, a eficácia da Lei n.º 107/2001, de 8 de Setembro, revela-se distinta a respeito dos instrumentos cautelares que são postos à disposição da Administração.

Com efeito, em situações de risco de destruição, perda, extravio ou deterioração, a Administração do Património Cultural pode determinar medidas provisórias ou medidas técnicas de salvaguarda que sustentem as actuações materiais.

De facto, o art.º 33.º revela-se aplicável a bens imóveis e móveis, independentemente do bem cultural se encontrar ou não classificado, por força do art.º 16.º, n.º 3 do mesmo diploma.

Podemos afirmar que esta previsão constitui um instrumento fundamental na actividade administrativa, ainda que se reconheça que o uso desse expediente não tem constituído uma prática generalizada. O facto é que, em complemento ou perante a falta de normas de salvaguarda, havendo conhecimento prévio das situações de risco, a Administração Pública Central, Regional ou Municipal tem neste dispositivo normativo o enquadramento legal para actuar em conformidade, não sendo, sublinhe-se, motivo para inacção a inexistência de classificação dos bens culturais em risco.

Simultaneamente, verifica-se, na previsão do aludido art.º 33.º, a inexistência de mecanismos de apoio financeiro ou técnico aos detentores dos bens não classificados, evidente nas normas de financiamento constantes no Fundo de Salvaguarda do Património Cultural instituído pelo Decreto-Lei n.º 138/2009, de 15 de Junho⁶. Por outro lado, a própria formulação das condições de apoio fica aquém do disposto no n.º 3 do art.º 79.º, norma que vinca que são os promotores, por meio das entidades competentes, que ficam obrigados a suportar os custos das operações de Arqueologia preventiva e de salvamento suscitadas e tornadas necessárias pela realização dos seus projectos.

Acresce que o uso deste expediente alicerçado no art.º 33.º aponta para uma dimensão declarativa e não constitutiva dos bens culturais, ou seja, a classificação não tem o efeito de investir o bem cultural num regime de protecção. Este pré-existe. Um juízo meramente perfunctório por parte da Administração permite-lhe agir independentemente da classificação do bem cultural, ou seja, antes de ter ponderado a sua integração nas categorias monumento/conjunto e sítio, imóvel de interesse nacional/público ou municipal. Isso parece evidente a propósito das medidas provisórias, mas também resulta patente nas disposições relativas à reserva arqueológica de protecção (art.º 75.º, n.º 2) ou a respeito dos achados arqueológicos (art.º 79.º, n.º 2).

Se considerarmos o tempo médio de decisão de um procedimento de classificação, que pode durar efectivamente muitos anos desde a sua abertura, a visão declarativa é a que melhor se ajusta às necessidades de salvaguarda de bens culturais, nomeadamente através das medidas provisórias e cautelares. Ademais, a prática tem evidenciado que a eficácia da classificação se perde muitas das vezes pela falta de aceitação do valor cultural pelos proprietários onde se situam esses bens. A que se junta o descrédito público decorrente das situações em que os bens classificados são votados ao abandono.

⁶ À data da submissão do presente artigo, foi aprovado em Conselho de Ministros o Decreto-Lei que altera o Fundo de Salvaguarda Patrimonial, tendo em vista responder às necessidades de salvaguarda de bens culturais em situações de emergência. Desconhece-se, neste momento, o teor do mesmo.

2.4. CONSERVAÇÃO PELO REGISTO E CONSERVAÇÃO *IN SITU*

A *Convenção Europeia para a Protecção do Património Arqueológico* (revista), aberta à assinatura em La Valetta, Malta, em 1992, prevê no seu art.º 4.º, alínea *ii*, que a conservação e a manutenção do Património arqueológico sejam feitas (preferencialmente) no seu local de origem. A conservação *in situ* é erigida como princípio (art.º 5.º, n.º 4 da *Convenção*)⁷. O mesmo princípio resulta da *Carta de Lausanne* do ICOMOS, de 1990, que proclama como objectivo fundamental da conservação do Património arqueológico a sua manutenção *in situ*, incluindo os respectivos achados (art.º 6.º da *Carta*).

⁷ Sendo certo que a Comissão encarregue de preparar uma nova Lei de Bases teve presente esta *Convenção*.

Porém, não foi esse, o entendimento que inspirou o legislador para erigir o princípio da conservação pelo registo como princípio modelar da protecção do Património (art.º 75.º). A conservação *in situ*, que deveria constituir a regra, não resulta de forma evidente do texto normativo (NABAI, 2018).

Tanto mais que a expressão utilizada, “*nos termos da lei*”, parece resultar numa remissão para diploma exterior ao sector cultural. Uma interpretação literal levar-nos-ia assim a concluir que a conservação pelo registo decorreria de desenvolvimento consignado noutros diplomas. Parece-nos, contudo, que a devida exegese da norma impõe uma interpretação correctiva. Estamos em crer que, quando se diz “*nos termos da lei*” deve entender-se “*nos termos da presente lei*”. Com efeito, todo o instrumentário que permite uma decisão concreta da Administração, seja ela sobre a conservação física ou o registo para memória futura, encontra-se previsto no diploma em causa e não em qualquer outro.

A razão de se assumir este princípio da conservação pelo registo (art.º 75.º), não deixa, porém, de advir da *Convenção* de Malta, corporizando as orientações da Arqueologia preventiva aí expressas. Como assinalou Jacinta BUGALHÃO (2011: 27), o quadro da Arqueologia preventiva ou de salvamento, que hoje caracteriza mais de 90 % dos trabalhos arqueológicos, norteou a legislação implementada entre 1997 e 2002. A *Lei de Bases* de 2001 surge num contexto moldado ao ritmo da legislação ambiental, em concreto da Avaliação de Impactes Ambientais, e do Ordenamento do Território. Nesse enquadramento, Ana Margarida MARTINS (2012) sumariou a estratégia assumida como princípio orientador para a salvaguarda patrimonial: num primeiro plano, a identificação, caracterização e estudo dos bens arqueológicos (“registo científico”), base que permite, num segundo plano, promover a protecção jurídica e a conservação física dos sítios considerados mais relevantes do ponto de vista científico ou patrimonial. A valorização dos sítios surgiria como um terceiro e último plano de actuação.

A estratégia inerente à conservação pelo registo coaduna-se, neste sentido, com a visão declarativa e as consequentes medidas técnicas de salvaguarda, o que não obsta a que a preservação *in situ* seja descartada, conforme expresso pelo n.º 2 do art.º 79.º, ou venha a ser ponderada a respectiva classificação.

2.5. RESERVA ARQUEOLÓGICA

A reserva arqueológica encontra-se prevista na *Convenção* de Malta (art.º 2.º, alínea *ii*; art.º 4.º, alínea *i*) e destina-se, em locais onde os vestígios existentes no solo ou submersos não sejam visíveis, a preservar testemunhos materiais objecto de estudo das gerações futuras. No entanto, a *Convenção* densifica algumas soluções, pois aponta no sentido da aquisição pelas entidades públicas de espaços destinados à criação de áreas de reserva arqueológica. Isto significará que o regime legal que vier a ser consagrado deverá implicar a transferência da titularidade destes espaços para uma entidade pública? A resposta será positiva nalguns casos e negativa noutros.

A reserva arqueológica, de carácter preventivo e temporário, como resulta do art.º 75.º, n.º 2, manter-se-ia enquanto fosse estritamente necessário proceder a trabalhos arqueológicos preventivos, findos os quais a Administração teria possibilidade, dentro dos instrumentos jurídicos disponíveis, de tomar a melhor decisão quanto à forma de salvaguarda. A ablação da propriedade (art.º 50.º) mediante processo expropriativo seria a mais drástica, afigurando-se possível, como alternativa, a contratualização com os detentores (art.º 4.º e 8.º).

Carecendo a norma de desenvolvimento, a expressão “reserva arqueológica” tem sido usada fora do âmbito normativo para que foi criada, no contexto de intervenções preventivas em actividades agrícolas. Têm sido designados como áreas arqueológicas de protecção os espaços excluídos de intervenção humana, ou não incluídos nos projectos por opção económica de gestão das explorações agrícolas, que assim prescindem de custear, naquelas áreas, trabalhos preventivos para determinação mais exacta dos bens em causa. Deste modo, a prática arqueológica actual converge com o sentido dado na *Convenção* às reservas arqueológicas pela preservação de testemunhos para as gerações futuras. No entanto, diverge do sentido de reserva arqueológica apontado pelo art.º 75.º.

2.6. PROVIDÊNCIAS LIMITATIVAS

Para além da anterior norma da Lei n.º 107/2001, de 08 de Setembro, fazer face ao problema que nos ocupa e legitimar a intervenção da Administração do Património Cultural em caso de actividades agrícolas, admite-se que o legislador venha a estabelecer, além desta,

outras providências limitativas da modificação do uso, da transformação e da remoção de solos (art.º 75.º, n.º 4), garantindo que possam ser estudados os testemunhos que aí existam. Sucede, porém, que nenhum destes mecanismos se encontra em efectividade, por carecer de legislação de desenvolvimento.

Uma segunda norma consta do n.º 4 do art.º 79.º, a qual apenas sugere a intervenção da Administração no caso de significativa transformação da topografia ou da paisagem, mas limitada aos casos de grandes empreendimentos públicos ou privados – que não deixam de ser conceitos vagos e indeterminados, difíceis de definir e, consequentemente, de interpretar e aplicar no quotidiano. Pelo seu teor abstracto, parecem ser de subsumir à categoria de normas programáticas. Atente-se que a própria epígrafe do artigo 79.º remete sempre para a noção de obras, o que, como veremos, consubstancia uma noção redutora da nocividade de algumas operações materiais.

O articulado que convida a desenvolvimento é de particular relevância, uma vez que é, em boa medida, o ponto de partida da Arqueologia preventiva e de salvaguarda, juntamente com o disposto pelo art.º 40.º.

3. UMA PROTECÇÃO JURÍDICA “FOSSILIZADA” DO PATRIMÓNIO ARQUEOLÓGICO, EM CONTRAPONTO COM A “EXPLOÇÃO” DO DIREITO DO AMBIENTE

O que une o Direito do Urbanismo, o Direito do Património Cultural e o Direito do Ambiente, assim como o Direito do Ordenamento Territorial, é a localização idêntica na sistemática da *Constituição da República Portuguesa*, a estrutura objectiva, a natureza de interesses difusos, enquanto expressão do princípio da solidariedade intergeracional (GOMES, 2018: 227). De facto, em termos sistemáticos, a *Constituição* consagra, no seu artigo 66.º, n.º 2, alínea c, que, incumbe ao Estado “*por meio de organismos próprios e por apelo e apoio a iniciativas populares, de criar e desenvolver reservas e parques naturais e de recreio, bem como classificar e proteger paisagens e sítios, de modo a garantir a conservação da natureza e a preservação de valores culturais de interesse histórico e artístico*”.

A ligação entre as normas de protecção do Património Cultural e a protecção do Ambiente, segundo Jorge MIRANDA (2019), justifica-se por várias razões. Entre elas, destacamos o facto de, “*em última análise, proteger, preservar, valorizar o ambiente e o património cultural pressupõem a mesma atitude de espírito, redundam sempre no mesmo tipo de actividade sociocultural requerem sempre a mesma vontade política*”; “*as normas constitucionais possuem idêntica estrutura e suscitam idênticos problemas de efectividade*”.

“A aproximação do Direito do Património Cultural ao Direito do Ambiente por via dos estudos de impacte ambiental [...] suscitou enormes mudanças e inscreveu a Arqueologia portuguesa na filosofia comum europeia de uma salvaguarda patrimonial preventiva, assente no papel-chave do inventário, na fiscalização [e numa] intervenção de larga escala, não apenas sobre o sítio arqueológico, mas dimensionada à gestão ambiental e do ordenamento do território.”

Esse exercício de aproximação do Direito do Património Cultural ao Direito do Ambiente por via dos estudos de impacte ambiental foi já analisado por Ana MARTINS (2012), frisando “*o direito do património arqueológico a resvalar para o Direito do Ambiente*”, mas também pela aplicação dos princípios da prevenção, da precaução e do poluidor-pagador⁸. Essa simbiose, desde os finais da década de 1990, suscitou enormes mudanças e inscreveu a Arqueologia portuguesa na filosofia comum europeia de uma salvaguarda patrimonial preventiva, assente no papel-chave do inventário, na fiscalização da actividade (cuja liberalização veio para ficar) e com uma intervenção de larga escala, não apenas sobre o sítio arqueológico, mas dimensionada à gestão ambiental e do ordenamento do território (BUGALHÃO, 2011).

⁸ Chamáramos danificador-pagador, em contraponto ao poluidor-pagador.

O reconhecimento dessa interacção decorreu da própria *Lei de Bases do Ambiente*, aprovada pela Lei n.º 11/87, de 7 de Abril (revogada pela Lei n.º 19/2014, de 14 de Abril), que considerava como componentes ambientais, no seu art.º 17.º, n.º 3, alíneas *a* e *b*, a Paisagem e o Património construído, embora, neste caso, tenha sido considerada como uma concepção excessivamente ampla do Direito do Ambiente, porque subalternizava outras políticas sectoriais (AAVV, 2006). Para além da génese italiana deste conceito, a título de exemplo, também em Espanha se entende que a melhor forma de conseguir a protecção do Património arqueológico rural seria a sua inclusão dentro da legislação do Ambiente, cujos instrumentos de gestão são mais abrangentes e fortes que os da legislação sobre Património histórico (RODRÍGUEZ TEMIÑO, 1988: 304).

O ordenamento jurídico ambiental tem crescido de forma exponencial, multiplicando-se os diplomas que a ele concernem. Sem pretensões de exaustividade, podemos referir as bases da política de ambiente (Lei n.º 19/2014, de 14 de Abril), o regime jurídico da conservação da Natureza (Decreto-Lei n.º 242/2015, de 15 de Outubro), o regime jurídico da responsabilidade por dano ambiental (Decreto-Lei n.º 147/2008, de 29 de Julho), ou a *Lei Quadro das Contra-Ordenações Ambientais* (e do ordenamento do território), aprovada pela Lei n.º 50/2006, de 29 de Agosto. A razão para esse crescimento do ordenamento jurídico ambiental deve-se à pressão europeia⁹, pelo que é de inferir que esta será menor quanto ao Património Cultural. Espera-se que, no século XXI, a protecção e valorização do património cultural seja algo perfeitamente vertido em texto legislativo.

Na verdade, alguns dos instrumentos provenientes do Direito de Ambiente – como a Avaliação de Impactes Ambientais enquanto corolário dos princípios da prevenção e precaução – possuem inteira aplicabilidade no Património arqueológico. Encontram-se assim definidos pela *Lei de Bases de Política de Ambiente*, que determinam que os princípios materiais do ambiente “*obrigam à adoção de medidas antecipatórias com o objectivo de obviar ou minorar, prioritariamente na fonte, os impactes adversos no ambiente, com origem natural ou humana, tanto em face de perigos imediatos e concretos como em face de riscos futuros e incertos, da mesma maneira como podem estabelecer, em caso de incerteza científica, que o ónus da prova recaia sobre a parte que alegue a ausência de perigos ou riscos*” (art.º 3.º, alínea *c*, Lei n.º 19/2014, de 14 de Abril).

Ambos os princípios citados fazem sentido no contexto do Património arqueológico e têm permitido, como temos vindo a referir, o desenvolvimento do quadro teórico onde se desenvolve a avaliação do impacte arqueológico¹⁰.

Em suma, a proximidade do ordenamento ambiental ao do Património Cultural é inegável e justificaria o desenvolvimento de instrumentos comuns. No caso que nos ocupa, tal como no Direito do Ambiente, es-

tamos perante dicotomias entre o desenvolvimento e a preservação de Património enquanto factor identitário¹¹.

Mesmo a separação disciplinar hoje existente não consegue afastar identidades materiais, expressas no conceito e âmbito do Património arqueológico enquanto vestígios cuja preservação e estudo permitam traçar a história da vida e da Humanidade e a sua relação com o Ambiente (Art.º 74, n.º 1, alínea *a*). Tal como as que ocorrem nas classificações de sítios, ou seja, obras combinadas do Homem e da Natureza, parcialmente construídas e constituindo espaços suficientemente característicos e homogéneos para serem objecto de uma delimitação topográfica, notáveis pelo seu interesse histórico, arqueológico, artístico, científico, social ou técnico. Sendo este o caso, caberá à Administração do Património Cultural proceder à classificação, nos termos da Lei n.º 107/2001, de 8 de Setembro, e do Decreto-Lei n.º 309/2009, de 23 de Outubro. A competência da Administração do Património Cultural assenta, nestes casos, na existência de um valor cultural natural, mas dependente da presença de elementos construídos (jardins, praças, caminhos), conforme o art.º 2.º, n.º 2, do Decreto-Lei n.º 309/2009, de 23 de Outubro.

Importa também referir a existência de um regime jurídico da classificação de arvoredo de interesse público (Lei n.º 53/2012, de 5 de Setembro, e Portaria n.º 124/2014, de 24 de Junho). Esta classificação caberá ao Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas¹². É evidente que o sector do Património cultural, edificado e arqueológico dispõe de um conjunto de diplomas que fazem parte de um sistema incompleto criado pela Lei n.º 107/2001, de 8 de Setembro, primando por alguma inércia no cumprimento dos convites a legislar. Aliás, poderá dizer-se que a falta de um corpo normativo completo faz parte da cultura administrativa deste sector¹³. Desde 2009 – ano em que efectivamente se avançou no desenvolvimento do regime jurídico dos estudos, projectos e obras ou intervenções dos bens culturais classificados e em vias de classificação, e no procedimento de classificação dos bens imóveis de interesse cultural, do regime jurídico das zonas de protecção e do plano de pormenor de salvaguarda, fundo de salvaguarda e regime jurídico do Património imaterial¹⁴ – que cessou, praticamente, qualquer reflexão sobre a aplicação prática dos diplo-

⁹ Sobre a pressão europeia na adopção de instrumentos jurídicos no sector ambiental, ver GOMES, 2012a.

¹⁰ O impacte ambiental é qualificado como instrumento de avaliação pela *Lei de Bases do Ambiente* (art.º 18.º).

¹¹ Sobre o direito ao Ambiente na sua formulação teórica nos diferentes ordenamentos nacionais e no Direito Internacional, bem como aspectos

tangenciais com o Património Cultural, ver GOMES, 2012b: 83.

¹² Embora não seja colocada com muita frequência, podemos referir o caso da Alameda de Freixos, em Marvão, já classificada pelo ICNF, sobre qual existia uma proposta de classificação em apreciação na DGPC.

¹³ Na vigência da Lei n.º 13/85, que vigorou

na nossa ordem jurídica durante 16 anos, segundo João Martins Claro, ficaram por cumprir 35 convites (CLARO, 1996: 298-302).

¹⁴ Aprovados, respectivamente, pelo Decreto-Lei n.º 140/2009, de 4 de Novembro, e Decreto-Lei n.º 309/2009, de 23 de Outubro, pelo Decreto-Lei n.º 138/2009, de 15 de Junho e pelo Decreto-Lei n.º 139/2009, de 15 de Junho.

mas em matéria de Património cultural imóvel (NOGUEIRA, 2019: 46).

Outro elemento congregador dos bens culturais e ambientais é a noção de Paisagem que, uma vez mais, encontra no nosso ordenamento jurídico um deficiente tratamento. O conceito de paisagem é algo de difuso e abstracto, muitas vezes assente numa discussão de tipo académico, por conseguinte, pouco concretizável em termos de instrumentos jurídicos tendentes ao seu reconhecimento/delimitação, bem como à sua protecção. O Decreto-Lei n.º 309/2009, de 23 de Outubro, no seu artigo 2.º, n.º 2, tentou ampliar os limites de bem imóvel, que poderá abranger prédios rústicos, prédios urbanos, edificações ou outras construções que se incorporem no solo com carácter de permanência, bem como jardins, praças ou caminhos. Parece ser uma tentativa do legislador para espraizar os limites de uma categoria, face à indefinição dos limites dos conjuntos e sítios, dependentes de conceitos internacionais em clara evolução. Ficará, no entanto, aquém do desenvolvimento conceptual que a matéria tem reunido em documentos internacionais de referência, para os quais, aliás, a norma contida no art.º 15.º, n.º 1 da Lei n.º 107/2001, de 8 de Setembro, remete a aplicação.

A discussão carece de um estudo mais aturado, que extravasa claramente o âmbito das presentes linhas.

Mas a questão não é de somenos importância. No caso que nos ocupa, a salvaguarda de um local arqueológico pela instituição de uma área de exclusão “imersa” na extensão de uma monocultura permanente não evita a perda ou deterioração de algum do valor cultural do bem arqueológico, que também depende da sua relação com a paisagem. Em breve nota, não podemos deixar de destacar que Itália revelou algum pioneirismo ao regular os bens paisagísticos no *Código dos Bens Culturais e da Paisagem* (art.º 142.º, n.º 2, alínea *m*), os quais integram as zonas de interesse arqueológico.

4. LIMITES DA PROTECÇÃO DO PATRIMÓNIO ARQUEOLÓGICO EM OPERAÇÕES NÃO URBANÍSTICAS E PERSPECTIVAS PARA A SOLUÇÃO

Antes de concluir pela suficiência ou insuficiência da tutela do Património arqueológico, é preciso perceber qual é o problema que a Administração do Património Cultural enfrenta na sua prática quotidiana.

Todo o Património arqueológico conhecido deverá constar da base de dados *Endovélico*, cuja gestão cabe à DGPC. O trabalho diário com esse inventário revela, no entanto, sérias lacunas no carregamento e na actualização dos dados, faltando atribuir o Código Nacional de Sítio (CNS) gerado pelo *Endovélico* a várias realidades já tornadas públicas, em cartas arqueológicas municipais, em bibliografia ou nos relatórios de trabalhos arqueológicos que diariamente chegam à Admi-

“Todo o Património arqueológico conhecido deverá constar da base de dados *Endovélico*, cuja gestão cabe à DGPC. O trabalho diário com esse inventário revela, no entanto, sérias lacunas no carregamento e na actualização dos dados, faltando atribuir o Código Nacional de Sítio [...] a várias realidades já tornadas públicas, em cartas arqueológicas municipais, em bibliografia ou em relatórios.”

nistração. A escassez de recursos humanos da tutela é por todos reconhecida como a base deste problema.

Um segundo plano a atender resulta de que o que se conhece deste Património é apenas indiciário, pois pode incluir desde achados fortuitos a *villae* romanas. Em grande medida, o conhecimento coligido deriva, essencialmente, de trabalhos arqueológicos programados ou preventivos e, na esmagadora maioria dos casos, os limites físicos dos sítios arqueológicos são desconhecidos e apenas estimados, impondo-se a necessidade de proceder a trabalhos mais profundos para a sua inteira caracterização. Assim, a georeferenciação do *Endovélico*, transposta para o geoportão acessível no *Portal do Arqueólogo* alojado no site da DGPC, além de não transpor totalmente os perto de 40 mil sítios, é representada por pontos e não por polígonos.

Como já abordado, na impossibilidade de salvaguardar este Património, a Administração do Património Cultural, com a concordância dos Municípios e o disposto no ordenamento jurídico dos IGT, tem vindo a pronunciar-se para que estes instrumentos, particularmente

os PDM, incorporem esse conhecimento (inventário) nos respectivos regulamentos, suportados em representação cartográfica e/ou nas plantas de ordenamento.

Pretende-se que estes instrumentos regulamentares constituam fontes quer para o conhecimento de entidades públicas e privadas, quer para a definição, na medida do possível, de medidas de protecção para o Património aí recenseado, assim como para a estratégia territorial em que se inserem.

Não estamos perante algo de excêntrico. De facto, para além das formas de protecção já mencionadas, outras existem que convocam normas situadas noutros diplomas. Essas directrizes encontram-se sugeridas pela própria Lei n.º 107/2001, de 8 de Setembro, em concreto, pelo art.º 79.º. Não obstante essas orientações serem muito claras desde a década de 1980, foram essencialmente levadas a cabo em meados da década seguinte, através de boa parte dos PDM de 2.ª geração aprovados nas últimas duas décadas. O cenário é ainda muito desigual, carecendo de uma homogeneidade de regras e opções orientadoras relativas ao Património. Infelizmente, esses objectivos ainda não se encontram concretizados de forma geral e absoluta no nosso território.

O salvamento da informação pelos instrumentos de planeamento territorial, nomeadamente PMOT e programas especiais, é uma obrigação imposta na tarefa de planeamento, encontrando arrimo em disposições do *Programa Nacional de Política de Ordenamento do Território*, aprovado pela Lei n.º 99/2019, de 5 de Setembro, quando refere que o conceito de coesão territorial promove a sustentabilidade da utilização de recursos nos diversos territórios, procurando reagir à pressão da escassez e delapidação do Património Cultural e da importância da contenção e reversão das perdas de património cultural (2.1. Princípios territoriais). Por outro lado, quanto à valorização dos activos territoriais patrimoniais, um dos objectivos operacionais previstos neste programa consiste em assegurar as condições para a resiliência do Património Cultural em perigo (objectivo operacional 3). Numa escala mais próxima, o art.º 17.º, n.º 3 do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de Maio, obriga ao estabelecimento de parâmetros urbanísticos aplicáveis e à delimitação de zonas de protecção.

Como já abordado, pretendemos identificar as limitações do sistema de protecção do Património arqueológico, que facilmente se identificam se percorrermos as disposições da Lei n.º 107/2001, de 8 de Setembro. Antes de mais, haverá a relembrar que a esmagadora maioria do Património arqueológico se situa em zonas rurais e não em zonas urbanas.

Contudo, quando o legislador definiu o sistema de controlo das actividades susceptíveis de ocasionar danos no Património arqueológico, fê-lo sempre presumindo que as mesmas se subsumem a operações urbanísticas ou a obras. No primeiro caso, a definição que nos é proposta pelo *Regime Jurídico da Urbanização e Edificação* (RJUE) considera operações urbanísticas todas as operações materiais de urbaniza-

ção, edificação, utilização dos edifícios ou do solo, desde que, neste último caso, para fins não exclusivamente agrícolas, pecuários, florestais, mineiros ou de abastecimento de água (art.º 2.º, alínea *j*). Na sua dimensão mais singela, “obra” consiste no resultado de um conjunto de trabalhos de construção ou de engenharia civil destinado a desempenhar, por si só, uma função económica ou técnica (art.º 1, n.º 2, alínea *b*, Directiva n.º 2004/18/CE).

Estas duas noções encontram eco na redacção do artigo 76.º, n.º 3, alínea *a*, e do artigo 79.º, n.º 1, 2 e 3. Com efeito, do que curamos, neste caso, são as operações materiais com fins exclusivamente agrícolas¹⁵. Por seu turno, o n.º 4 do artigo 79.º alarga o espectro territorial das operações de Arqueologia preventiva e de salvamento para contextos rurais, referindo, ainda que de forma abstracta e não exequível por si mesma, a necessidade dessas intervenções no caso de significativa transformação da topografia ou da paisagem.

Assim, aparentemente, a nocividade da actividade agrícola ou de qualquer outro tipo de aproveitamento do solo – com recurso a grandes mobilizações do solo, reitere-se – para o Património arqueológico ficou de fora da *mens legislatoris*. Algumas das referidas operações nem sequer se encontram sujeitas a qualquer uma das formas de controlo prévio, e, portanto, estão fora da esfera de conhecimento da Administração.

O exercício de uma actividade livre – ainda que potencialmente danosa – condiciona irremediavelmente qualquer possibilidade de actuação por parte da Administração. Do ponto de vista arqueológico e patrimonial, a lesividade consistirá na destruição ou na afectação, neste caso através da inversão dos depósitos estratificados, com a dispersão de materiais, estruturas e construções. Sendo a natureza dos sítios arqueológicos difusa e variável, a percepção evidente da destruição de um edificado em materiais construtivos não percíveis não tem correspondência possível em casos de estruturas ditas negativas, como fossas, fossos ou fundos de cabana. Sobretudo nos casos em que essas realidades arqueológicas “invisíveis” à superfície não contêm espólios significativos em quantidade ou facilmente identificáveis por um observador comum. Nessas situações, a realidade em presença nem sequer é evidente para o agente, pelo que dificilmente se poderá considerar operativa a disposição relativa à obrigatoriedade de comunicação de testemunho arqueológico (art.º 78.º da Lei n.º 107/2001, de 8 de Setembro).

Se nos centrarmos na actividade agrícola, verificamos que a utilização do solo para fins agrícolas sempre foi livre, embora nem sempre com efeitos inócuos para a salvaguarda do Património Cultural, como já tivemos ensejo de referir no enquadramento desta problemática com a mecanização dos campos agrícolas ao longo do século XX.

¹⁵ Deixemos fora desta discussão os fins pecuários, florestais, mineiros ou de abastecimento de água.

O advento do regolfo do Alqueva trouxe à colação a realidade de uma nova agricultura, de cariz monocultural, ligada a plantações permanentes, intensivas e superintensivas, cuja preparação do solo e instalação de rede de rega, com recurso a maquinaria pesada e sofisticada, exige movimentações de solo em profundidade e extensão. É neste segmento de actividade que se constata as maiores insuficiências na protecção do Património arqueológico não classificado. Invocar-se-á, não sem razão, que tais práticas eram já conhecidas na gestão florestal. O distinto enquadramento legal merece para essa realidade uma distinta abordagem, que aqui não trataremos. Do mesmo modo, as insuficiências reflectir-se-iam nas impactantes preparações de solos para a vinha, mas essas remontam em boa parte a uma altura em que o enquadramento legal que tem vindo a ser mencionado não fora ainda desenvolvido. A reflexão alerta-nos, ainda assim, para abrangência do problema, não exclusivo de determinadas culturas (olival e amendoal, por excelência).

Nesta actividade agrícola – quando não associada ao arranque de árvores protegidas (sobreiros, azinheiras e oliveiras), onde se exige uma declaração de conformidade com o PDM aplicável e a consulta e autorização do ICNF, ou às condições de elegibilidade e pagamento a projectos financiados ¹⁶ –, a movimentação de solo não exige ou possibilita o controlo da Administração do Património Cultural, nem impende sobre os promotores qualquer dever específico relacionado com a protecção do Património arqueológico.

Em suma, a Administração não actua porque desconhece que acções materiais estão em curso com potencial destrutivo, e o promotor não protege porque desconhece os sítios arqueológicos que existem dentro da sua parcela agrícola. Tem vindo a verificar-se que apenas uma pequena franja de projectos agrícolas se encontra dentro do controlo da Administração, designadamente aqueles que estão sujeitos a financiamento do IFAP. Mais recentemente, e fruto de colaboração interministerial, a prevista disponibilização dos dados georeferenciados do Património arqueológico no parcelário agrícola ¹⁷ é considerado um importante passo em frente, sem embargo de ainda se ter de avaliar da sua esperada eficácia.

Por esses motivos, será importante contrapor, a título de exemplo, o Código do Património Francês, que, ao contrário da nossa *Lei de Bases*, não deixou de considerar necessário o parecer prévio em operações não urbanísticas, como trabalhos de revolvimento, nivelamento de solos, preparação de solos para plantações de árvores e vinhas, arranque de árvores, criação de reservatórios e canais de irrigação. Em todos estes casos, a profundidade relevante é de 50 cm e uma superfície superior de 10 000 m², embora possam ser reduzidas em caso de suposição de presença de vestígios, nomeadamente aqueles que constam da carta arqueológica nacional (Art.º R523-5).

A questão que se poderia colocar seria de saber se foi intenção do legislador desconsiderar esta franja “patrimonial” cujo conhecimento muitas vezes, mas nem sempre, é meramente indiciário, deixando-a

fora da sujeição do âmbito de salvaguarda. Não cremos. Encontramos várias normas na *Lei de Bases*, ao longo do Capítulo II do Título VII (Dos regimes especiais de protecção e valorização de bens culturais), dedicado ao Património arqueológico, que denotam uma intenção clara do legislador de salvaguarda de Património não totalmente conhecido, e sobre o qual a Administração ainda não emitiu um juízo valorativo quanto à sua inclusão no Património cultural. Podemos aduzir nesse sentido várias razões.

Em primeiro lugar, a própria definição de Património arqueológico, que inclui vestígios, bens e indícios situados em meio rural ou urbano, no solo ou subsolo (art.º 74.º n.º 1, alínea *a* e n.º 2).

Em segundo lugar, como já referido, a inclusão de uma reserva arqueológica em locais onde se presume a existência de vestígios, bens ou outros indícios arqueológicos (art.º 75.º, n.º2) ou possibilidade de criação de providências limitativas de modificação do uso, da transformação e da remoção de solos até possam ser devidamente estudados (art.º 75.º, n.º4), embora inexistentes – por inércia legislativa – situam-se no centro das formas e regime de protecção, como resulta da epígrafe desta disposição.

Onde nos parece que o legislador ficou aquém corresponde à relação entre o ordenamento do território e o salvamento da informação contida no solo e subsolo, como já vimos.

Assim, importaria antecipar as actividades com forte revolvimento do solo, e tal apenas poderia decorrer das formas de controlo prévio administrativo. Se pretendêssemos instituir uma forma de controlo mais consentânea com as novas orientações europeias, nomeadamente a Directiva Serviços ¹⁸, transposta para a nossa ordem jurídica através do Decreto-Lei n.º 92/2010 de 26 de Julho, na redacção dada mais recentemente pelo Decreto-Lei n.º 80/2019, de 17 de Junho, entendemos que a comunicação prévia com prazo constituiria a forma mais adequada ¹⁹.

A actividade, neste caso, corresponderia à mobilização profunda de solos – reiteramos, no entanto, a necessidade de excluir deste controlo a mobilização habitual da agricultura tradicional, eventualmente fazendo uso de uma formulação legal similar ao código francês atrás citado. Enquanto exercício especulativo, encontramos reunidas as con-

¹⁶ Junto do IFAP, conforme Norma Transversal 15/2018 da Autoridade de Gestão do PDR2020.

¹⁷ ISIP/IFAP - sistema de informação de consulta para proprietários e investidores agrícolas e técnicos que analisam os projectos agrícolas, conforme determinado pelo Protocolo estabelecido entre o IFAP, o PDR2020 e a DGPC em finais de 2020.

¹⁸ Embora no caso concreto a actividade específica se possa qualificar de agrícola.

¹⁹ Uma declaração efectuada pelo prestador de serviços necessária ao início da actividade, que permita o exercício da mesma quando a autoridade administrativa não se pronuncie após o decurso de um determinado prazo (art.º 8.º, n.º 2 alínea *a*).

dições mencionadas no art.º 9.º deste diploma para o estabelecimento de uma permissão administrativa. Num primeiro momento, este é o meio administrativo menos restritivo para o início da mobilização de solos. Permitiria à Administração uma devida ponderação e o reporte de medidas necessárias à não destruição de vestígios arqueológicos, salvaguardando – como acontece, de facto, quase sempre que é chamada a pronunciar-se – o aproveitamento do uso agrícola dos solos. A segunda exigência implicaria a existência de formalidades previstas na lei de forma clara e inequívoca, isto é, haveria que instituir tal forma de controlo prévio (alínea *b*, do n.º 1).

A absoluta indispensabilidade desta permissão administrativa (alíneas *c* e *d*) foi já mencionada. Sem conhecimento prévio das operações de revolvimento de solo, a Administração do Património Cultural encontra-se impossibilitada de agir e, conseqüentemente, de actuar no plano preventivo.

E, por último, a proporcionalidade e a imperiosa razão de interesse público. A comunicação prévia passaria, com distinção no teste do princípio da proporcionalidade, nas suas vertentes de adequação, necessidade ou justa medida.

No que diz respeito à razão de interesse público (na acepção do n.º 1 do art.º 30.º), mencione-se que o legislador integrou no seu âmbito a “*conservação do património histórico e artístico nacional*”, o que, no nosso entendimento, incluirá, certamente, o Património arqueológico. Por outro lado, encontramos em legislação sectorial formas de controlo prévio que podem ser convocadas.

A medida não se afigura extemporânea. Veja-se o já referido sistema de controlo prévio na olivicultura, assente na autorização prévia para arranque e corte raso de oliveiras (ver Decreto-Lei n.º 120/86, de 28 de Maio), ou o caso dos sobreiros e azinheiras, cujo corte, arranque ou poda se encontram sujeitos a autorização do ICNF (Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de Maio, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 156/2004, de 30 de Junho).

Poderíamos dar ainda o exemplo da actividade vinícola, regulada pelo Decreto-Lei n.º 176/2015, de 25 de Agosto, e pela Portaria n.º 348/2015, de 12 de Outubro, que dispõe de um regime de autorizações para plantações de vinhas e de procedimentos administrativos para a gestão e controlo de potencial vitícola, no plantio e na cultura da vinha. O sistema de controlo prévio, neste caso, poderá ir desde a notificação prévia, como, por exemplo, para plantações ou replantações destinadas a fins experimentais (art.º 7.º da Portaria), até à autorização (art.º 9.º).

E, pese o distinto enquadramento, também o regime jurídico aplicável às acções de arborização e rearboreção com recurso a espécies florestais (RJAAR), ao abrigo do Decreto-Lei n.º 96/2013, de 19 de Julho, implica um sistema de controlo prévio assente na autorização e comunicação prévia, contemplando a consulta de entidades externas (art.º 10.º, n.º 1, alínea *e*) para efeitos de salvaguarda do Patri-

mónio Cultural. Num prazo de 15 dias (art.º 9.º, n.º 2), as Direcções Regionais têm sido chamadas a pronunciar-se.

Conclui-se, portanto, que existem diversas formas de controlo prévio de actividades agrícolas e florestais, prevendo-se, inclusivamente, num destes casos a consulta da Administração do Património Cultural.

5. AGENTES DE FISCALIZAÇÃO

A Administração e, em concreto, as Direcções Regionais, realizam, através das suas competências, o acompanhamento das acções relativas à salvaguarda do Património Cultural. Cumpre-lhes fiscalizar a execução de intervenções nas zonas classificadas e, genericamente, toda a actividade arqueológica. De âmbito mais lato, cumpre-lhes emitir parecer sobre planos, projectos, trabalhos e intervenções de iniciativa pública ou privada com impacto no Património arqueológico, arquitectónico e paisagístico, e promover a sensibilização e a divulgação de boas práticas para a defesa patrimonial. No exercício das suas funções, os representantes das Direcções Regionais gozam dos poderes de autoridade do Estado constantes da *Lei de Bases* e demais legislação regulamentar, “*quando em serviço e sempre que tal se demonstre necessário à aplicação dos respetivos regimes jurídicos*” (art.º 2 e art.º 9 do Decreto-Lei n.º 114/2012, de 25 de Maio).

Atendendo à escassez há muito reconhecida de recursos humanos e à dimensão geográfica da área de actuação em meio rural e, por outro lado, à colocação da tónica da protecção dos bens culturais em função de operações urbanísticas, o panorama actual tem levado à inexistência de qualquer corpo de fiscalização de actividades potencialmente danosas para o Património arqueológico fora desse contexto. De facto, ao nível municipal, os mecanismos fiscalizadores em pouco ultrapassam essa esfera. Limitados a uma actuação essencialmente centrada nos contextos urbanos, e sem qualquer representação no Alentejo, atente-se nesse alcance às competências da polícia municipal na fiscalização do cumprimento dos regulamentos municipais e na aplicação das normas legais, designadamente nos domínios do urbanismo, da construção, da defesa e protecção dos recursos cinegéticos, do Património Cultural, da Natureza e do Ambiente (art.º 4, nº 1, alínea *n*, do Decreto-Lei n.º 39/2000, de 17 de Março).

Parece evidente que a Guarda Nacional Republicana (GNR), através do seu Serviço de Protecção da Natureza e Ambiente (SEPNA), poderia dispor de competências inspectivas nesta área, à semelhança do que sucede na conservação e protecção da Natureza e do meio ambiente, dos recursos hídricos, dos solos e da riqueza cinegética, piscícola, florestal ou outra, prevista na legislação ambiental (ver art.º 2 do Decreto-Lei n.º 22/2006, de 2 de Fevereiro, na redacção actual dada pelo Decreto-Lei n.º 114/2018, de 18 de Dezembro). Um prelúdio

do acréscimo dessas competências surge na senda do protocolo de cooperação institucional entre a GNR (através do SEPNA) e a Direcção Regional de Cultura do Algarve, assinado em 20 de Maio de 2016, para a salvaguarda do Património histórico e arqueológico no meio rural algarvio.

Esta articulação e competências encontram paralelos conhecidos na vizinha Guardia Civil espanhola, que vem aumentando, desde a década de 1970, os seus poderes em matéria de protecção do Património Cultural. Dispõe de um Serviço de Protecção da Natureza (SEPRONA) que actua principalmente na protecção do Património arqueológico, realizando a maioria das suas atribuições em casos de espoliação de sítios arqueológicos e no controlo de objectos artísticos produzidos com marfim, para cumprimento da directiva CITES²⁰. Em Itália, por seu turno, o Comando Carabinieri Tutela Património Culturale existe desde 1969, e encontra-se integrado no Ministério dos Bens e Actividades Culturais, com competências específicas, de âmbito nacional, nas áreas do comércio de antiguidades, falsificações, arte contemporânea e Arqueologia²¹.

A fiscalização e o policiamento são essenciais para detectar destruições, afectações, espoliação e comércio ilícito de bens arqueológicos. Especialmente em zonas rurais, muitas vezes com fraca densidade populacional, existem grandes extensões de território deserto que são convites a práticas ilícitas, nomeadamente o detectorismo ilegal. Todavia, importa recordar que a *Lei de Bases do Património Cultural* determina que os organismos existentes ou a criar devem incluir serviços de inspecção e observação dos bens classificados, e serviços que especificamente acompanhem o comércio da arte e das antiguidades (art.º 96.º, alíneas *b* e *c*). Como é sobejamente conhecido, nem sequer os bens classificados dispõem de serviços inspectivos, relegando-se, de forma incipiente, para uma norma geral que atribui os poderes de autoridade do Estado aos trabalhadores e dirigentes da Administração (art.º 9 do Decreto-Lei n.º 114/2012, de 25 de Maio, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 78/2019, de 5 de Junho, e artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 115/2012, de 25 de Maio, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 78/2019, de 5 de Junho).

6. A TUTELA PENAL E CONTRA-ORDENACIONAL

6.1. CRIMES

O direito penal tutela bens jurídicos essenciais à comunidade, intervindo como último recurso na defesa desses valores fundamentais. Donde, sendo a tutela penal pautada pelo princípio da intervenção

“Especialmente em zonas rurais, [...] existem grandes extensões de território deserto que são convites a práticas ilícitas, nomeadamente o detectorismo ilegal. Todavia, importa recordar que a *Lei de Bases do Património Cultural* determina que os organismos existentes ou a criar devem incluir serviços de inspecção e observação dos bens classificados [e que] acompanhem o comércio da arte e das antiguidades. Como é sobejamente conhecido, nem sequer os bens classificados dispõem de serviços inspectivos.”

mínima, tal como estatuído no art.º 18.º, n.º 2 da *Constituição*, há uma imposição constitucional no sentido de reduzir ao máximo as restrições legais a direitos, liberdades e garantias, constituindo a última *ratio* na protecção de bens culturais, em particular dos bens arqueológicos.

Vejamos, por isso, de que forma existe uma tutela penal para destruições de Património arqueológico não classificado, mas simplesmente identificado em instrumento de gestão territorial.

Ora, os únicos dois tipos de ilícitos penais que poderão ser accionados para reprimir condutas que destruam ou afectem Património arqueológico são o crime de dano qualificado, previsto e punido pelo art.º 213.º do Código Penal, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 48/95 de 19

²⁰ Ver <https://bit.ly/34mtz6l>, activo em 2021-05-25.

²¹ Ver <https://bit.ly/3vm3EHR>, activo em 2021-05-25.

de Março, na sua redacção actual dada pela Lei n.º 58/2020, de 31 de Agosto, e, ainda, o crime de destruição de vestígios, previsto e punido pelo art.º 103.º da Lei n.º 107/2001, de 8 de Setembro.

Começando por este último, a primeira questão que suscita diz respeito ao âmbito da norma, isto é, se o tipo de ilícito prevê a destruição de bens arqueológicos não classificados ou em vias de classificação. Estranharíamos que assim não fosse.

A vingar esse entendimento, estaríamos, pois, perante a duplicação de ilícitos. Importa recordar que o art.º 213.º, n.º 1, alínea *c* do Código Penal, já pune as condutas que destruam, no todo ou em parte, danifiquem, desfigurem ou tornem inutilizável coisa pertencente ao Património Cultural e legalmente classificada ou em vias de classificação. Por outro lado, a norma destina-se a proteger “*vestígios, bens ou outros indícios arqueológicos*” e pretende salvaguardar realidades não totalmente conhecidas e, por isso, insusceptíveis de classificação enquanto a respectiva materialidade não estiver totalmente determinada.

Não seguimos, portanto, a posição de Carlos Adérito Teixeira quando afirma: “*Seja como for, a destruição de bens arqueológicos não classificados ou em vias disso, parece revelar-se uma conduta atípica para efeitos do preenchimento do crime do art.º 213.º do Código Penal, mas não se mostra definitivamente arredada a integração do tipo legal do artigo 103.º da Lei de Bases do Património Cultural nas situações em que, mesmo sem estar concluído ou a decorrer o procedimento administrativo de classificação, haja inobservância de «providências limitativas decretadas»*” pelos órgãos da Administração do Património Cultural competente, por exemplo, “*reserva arqueológica de protecção*”, com carácter preventivo, “*ou inobservâncias de outras providências limitativas da modificação do uso, transformação e remoção de solos*” (de legislação regulamentar) ou mesmo de “*zonas especiais de protecção*” (previstas no artigo 75.º, n.º 2, 3 e 4) (TEIXEIRA, 2006: 98). Em boa verdade, nos dois casos que cita nem seria possível aplicar a norma, porquanto são duas situações em que não houve qualquer legislação de desenvolvimento, o que equivaleria a dizer que a norma incriminatória do artigo 103.º não teria sancionado qualquer conduta até ao dia de hoje.

Em sentido exactamente contrário se pronunciou José Joaquim Fernandes Oliveira MARTINS (2003), com a qual concordamos.

A leitura restritiva de Adérito Teixeira alarga-se, igualmente, a outros conceitos indeterminados da norma. Considerar como providências limitativas decretadas apenas as resultantes de normas que carecem de desenvolvimento é desconsiderar a possibilidade de estipulação de medidas provisórias ou medidas técnicas de salvaguarda por parte da Administração (artigo 33.º), alargando-se o respectivo âmbito a bens não classificados ou em vias de classificação por força do artigo 16.º, n.º 3. Estas duas disposições têm permitido alguma capacidade de actuação à Administração. Caso contrário, estaria numa posição passiva e paradoxal, contemplando simplesmente consecutivas afectações ou destruições de Património arqueológico.

Este mesmo autor discorda da similitude das molduras penais dos crimes de dano em bem qualificado, deslocamento de bem classificado e destruição de vestígios, todos eles com uma moldura penal com o limite máximo de 3 anos de prisão, quando a gravidade destes dois últimos é muito superior à dos restantes (MARTINS, 2003: 345). A mais grave consequência é a de que a tentativa não será punível face ao disposto no art.º 23.º, n.º 1 do Código Penal, que faz depender a punibilidade na forma tentada de uma pena de prisão superior a 3 anos. Resta concluir que, a respeito do crime de dano qualificado, a doutrina coloca como hipótese o entendimento de que uma coisa “*oficialmente arrolada ou posta sob protecção oficial da lei*” poderá corresponder à inclusão em inventário municipal de Património (MENDES, 2011: 487).

Atendendo a estes aspectos, nomeadamente aos valores fundamentais subjacentes a esta tipologia de bens patrimoniais, cremos ser urgente que se convide a rever os aspectos legislativos referentes à moldura penal do crime de destruições de vestígios, prevendo a responsabilidade consoante o autor seja uma pessoa singular ou colectiva. Prevendo ainda a punição a título de negligência, sob pena de, na maior parte dos factos verificados, não haver qualquer responsabilidade criminal, dada a grande dificuldade em demonstrar a intenção subjacente à destruição, em particular, e aqui numa linguagem mais jurídica, o elemento volitivo, o *animus*.

De forma a patentear o que se acaba de afirmar, debrucemo-nos acerca da recente decisão de absolvição proferida no âmbito de um processo-crime, instaurado em 2017, pela vandalização de uma gravura no conjunto dos sítios arqueológicos no Vale do Rio Côa – classificada como Monumento Nacional e inscrita na UNESCO.

A gravura danificada, denominada “Homem de Piscos”, representa uma das raras figurações humanas da arte paleolítica, de qualidade e estética singular e inigualável.

Em 2017, por acto humano e deliberado, a referida gravura, que sobreviveu intacta durante mais de 10 mil anos, foi vandalizada através da inscrição de desenhos de uma bicicleta e de um homem em traço estilizado, e ainda umas letras (BIR), danificando-a e “*mitilando-a*” assim irreversivelmente.

Os autores deste acto de vandalização foram acusados da prática de um crime de dano qualificado, tendo ainda sido deduzido contra os mesmos um pedido de indemnização cível.

Perante a gravidade de que se revestia este acto bizarro de destruição, criou-se a expectativa de que o processo marcasse a diferença, através de uma condenação que “*fixasse jurisprudência*” na defesa do Património. Quatro anos volvidos, foram agora os autores da prática deste crime de danos irreversíveis e inqualificáveis absolvidos por não ter sido provado o dolo.

O desfecho da decisão judicial sublinha a emergência em proceder-se à alteração do quadro normativo em vigor, de modo a possibilitar a

punição a título de negligência, enquanto meio de repressão de condutas futuras, cuja ineficácia e impunibilidade não só é gritante no caso em apreço, como também contribui para um incontornável empobrecimento colectivo.

Com efeito, sem embargo das eventuais censuras que esta decisão judicial possa eventualmente suscitar e sem pretender aqui chamar à colação a fronteira ténue entre negligência consciente e dolo eventual, parece-nos que a mesma evidencia, de forma expressa e inequívoca, a tutela penal (in)existente.

Ademais, se no Património classificado como Monumento Nacional e inscrito na UNESCO se verifica esta desprotecção, parece-nos por demais evidente a fragilidade a que o Património não classificado está condenado, o que impõe a necessária reflexão e actuação.

6.2. A TUTELA CONTRA-ORDENACIONAL

No que toca ao direito de mera ordenação social (assente em razões diversas do Direito penal), a Comissão encarregue da elaboração da *Lei de Bases do Património Cultural*, ao definir a tutela contra-ordenacional, pretendeu contemplar “*violação de imposições ou obrigações de carácter administrativo que condicionem em concreto actuações sobre os bens culturais*”²².

²² Relatório Intercalar (apresentado pela Comissão encarregue da elaboração da proposta de *Lei de Bases do Património Cultural*), Lisboa, 1998, p. 144.

Se considerarmos as infracções apresentadas na Tabela 1, podemos concluir que não existe um efectivo ordenamento sancionatório a respeito de condutas lesivas que decorram de práticas agrícolas. Por outro lado, verificamos que o desvalor axiológico atribuído a danos no Património arqueológico, no contexto não urbanístico e em bens culturais não classificados, é inexistente – o que mais não faz do que abrir a porta a mais destruições, sem que as mesmas tenham qualquer punição. Acresce que apenas no caso de utilização indevida de detectores de metais não se exige a classificação do bem arqueológico.

Não deixa de ser curioso, em abono da efervescência do ordenamento jurídico do sector ambiental, o facto de constituir uma contra-ordenação muito grave, punível nos termos da Lei n.º 50/2006 de 29 de Agosto, a prática de actos e actividades proibidos ou interditos nos regulamentos de gestão das áreas protegidas, a destruição ou delapidação de bens culturais inventariados ou geossítios (art.º 43.º, n.º 1, alínea q do Decreto-Lei n.º 142/2008 de 24 de Julho, na sua última redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 42-A/2016, de 12 de Agosto).

Neste caso, de acordo com o art.º 22.º da *Lei-Quadro das Contra-Ordenações Ambientais*, o montante das coimas pode variar entre os 10 mil euros, em caso de negligência praticada por pessoa singular, e os 5 milhões euros, em caso de dolo praticado por pessoas colectivas. Estes montantes são claramente muito mais elevados do que os da Lei n.º 107/2001 de 8 de Setembro.

Não existe, deste modo, a previsão de contra-ordenação por danos no Património arqueológico, excepto a contra-ordenação muito grave

TABELA 1 – Regime de contra-ordenações da *Lei de Bases do Património Cultural*

Contra-Ordenações Graves		
Tipo	Normas	Sanção
Utilização indevida de detectores de metais	Art.º 105.º, alínea a), conjugado com o art.º 75.º, n.º 6	350 000 \$ [1745,79 €] a 3 500 000 \$ [17 457,94 €] – pessoa singular; 3 500 000 \$ a 20 000 000 \$ [99 759,64 €] – pessoa colectiva
Violação do dever de comunicação de situações de perigo	Art.º 105.º, alínea b), conjugado com o art.º 32.º	<i>idem</i>
Violação do dever de comunicação de achado	Art.º 105.º, alínea b), conjugado com o art.º 78.º, n.º 1	<i>idem</i>
Contra-Ordenações Simples		
Tipo	Normas	Sanção
Violação do dever de comunicação de situações de perigo em bens classificados de interesse municipal	Art.º 106.º, alínea a), conjugado com o art.º 32.º	100 000 \$ [498,80 €] a 500 000 \$ [2493,99 euros] e 500 000 \$ a 5 000 000\$ [24 939,91 €]
Violação dos deveres dos detentores de bens classificados ou inventariados	Art.º 106.º, alínea b), conjugado com o art.º 21.º	<i>idem</i>

quando em áreas protegidas. O que nos leva a interrogar a valoração jurídica atribuída aos bens culturais arqueológicos, subjacente à opção legislativa de não prever qualquer cominação.

O aspecto carece de urgente revisão, a que poderíamos somar a estranheza de não constituir infracção a realização de escavações arqueológicas sem autorização, fragilidade patente no *Regulamento de Trabalhos Arqueológicos*²³, em face da importância de prevenir atentados a sítios arqueológicos ou potenciais descaminhos bens arqueológicos móveis.

Por fim, impõe-se necessariamente uma abordagem aos procedimentos sancionatórios administrativos aplicáveis ao incumprimento das medidas de salvaguarda do Património Cultural constantes nos IGT, dado que o Património Cultural é o único sector em que a violação das normas de protecção previstas em PDM não constituem contra-ordenação especificada, ao contrário das normas previstas em PDM para depósitos de sucata, ferro-velho, entulho, resíduos de qualquer natureza, obras de construção, ampliação e demolição, relativas a pedreiras, abertura de caminhos, de estradas, aterros, a operações urbanísticas que correspondam a remodelação de terrenos, a edificações e ao uso do solo para actividades não admitidas (art.º 40-A da *Lei-Quadro das Contra-Ordenações Ambientais*).

²³ Diferentemente da Lei do património histórico espanhola, de 1985, veja-se artigo 42.º

BIBLIOGRAFIA

- AAVV (2006) – *Direito do Património Cultural e Ambiental: actas do colóquio realizado em Monserrate - Sintra, a 7 de Junho de 2005*. Sintra: Câmara Municipal de Sintra (*Cadernos de Património, Série História & Arte*, 2).
- BUGALHÃO, Jacinta (2011) – “Os Desafios da Arqueologia Portuguesa nas Últimas Décadas”. *Arqueologia & História*. Lisboa: Associação dos Arqueólogos Portugueses. 60-61: 19-43.
- CLARO, João Martins (1996) – “Enquadramento e Apreciação Crítica da Lei n.º 13/85”. In MIRANDA, Jorge de (coord.). *Direito do Património Cultural*. Oeiras: Instituto Nacional de Administração, pp. 279-328.
- GOMES, Carla Amado (2012a) – “As Contra-Ordenações Ambientais no Quadro da Lei 50/2006, de 29 de Agosto: considerações gerais e observações tópicas”. *Revista do Instituto do Direito Brasileiro*. Lisboa: Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. 1 (1): 335-364. Disponível em <https://bit.ly/3feyj32>.
- GOMES, Carla Amado (2012b) – *Risco e Modificação do Acto Autorizativo Concretizador de Deveres de Protecção do Ambiente*. Dissertação de doutoramento em Ciências Jurídico-Políticas, Faculdade de Direito de Lisboa. Lisboa: edição da autora. Disponível em <https://bit.ly/3vmOySx>.
- GOMES, Carla Amado (2018) – “Direito do Património Cultural, Direito do Urbanismo, Direito do Ambiente: atracções, retracções”. In RAMOS, José Luís B. e CLARO, João Martins (coord.). *Novos Estudos de Direito do Património Cultural*. Lisboa: Petrony. Tomo 1, pp. 221-240.
- MARTINS, Ana Margarida (2012) – “A Salvaguarda do Património Arqueológico no Âmbito dos Processos de Avaliação Ambiental”. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. Lisboa: DGPC. 15: 219-256. Disponível em <https://bit.ly/3bSNCxE>.
- MARTINS, José Joaquim Fernandes Oliveira (2003) – *O Crime de Dano e o Património Cultural (a criminalidade patrimonial e os bens culturais)*. Lisboa: Livraria Petrony.
- MENDES, Paulo de Sousa (2011) – “A Tutela Penal do Património Cultural”. In RAMOS, José Luís B. e GOMES, Carla Amado (coord.). *Direito da Cultura e do Património Cultural*. Lisboa: Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa, pp. 465-502.
- MIRANDA, Jorge (2019) – “O Património Cultural na Constituição Portuguesa”. In RAMOS, José Luís B. e CLARO, João Martins (coord.). *Novos Estudos de Direito do Património Cultural*. Lisboa: Petrony. Tomo 2, pp. 18-19.
- NABAIS, José Casalta (2018) – “Os Bens Culturais Arqueológicos”. In RAMOS, José Luís B. e CLARO, João Martins (coord.). *Novos Estudos de Direito do Património Cultural*. Lisboa: Petrony. Tomo 1, pp. 20-23.
- NOGUEIRA, Duarte (2019) – “O Património Cultural. Evolução e perspectivas de protecção”. In RAMOS, José Luís B. e CLARO, João Martins (coord.). *Novos Estudos de Direito do Património Cultural*. Lisboa: Petrony. Tomo 2, pp. 45-61.
- RODRÍGUEZ TERMIÑO, Ignacio (1998) – “Nuevas perspectivas en la protección del patrimonio arqueológico en el medio rural”. *Complutum*. Madrid: Universidad Complutense de Madrid. 9: 293-310. Disponível em <https://bit.ly/3fjYP4H>.
- SILVA, Ana Tarrafa e FERREIRA, Teresa Cunha (2020) – “Cartas Municipais de Património: do inventário ao instrumento de gestão”. In *PNUM2018 - A Produção do Território: formas, processos, designios*. Porto: Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto, pp. 1726-1739.
- TEIXEIRA, Carlos Adérito (2006) – “Da Tutela Penal e Contra-Ordenacional do Património Cultural”. In *Direito do Património Ambiental e Cultural: actas*. Sintra: Câm. Mun. de Sintra, pp. 87-100.
- VIANA, Abel (1938 [1936-1938]) – “Necessidade de uma Lei Reguladora da Exploração Arqueológica e Acauteladora do Património Arqueológico Nacional”. *Revista de Arqueologia*. Lisboa. 3: 237-246. Disponível em <https://bit.ly/2RAMDLH>.
- VIANA, Abel (1957) – “Notas Históricas, Arqueológicas e Etnográficas do Baixo Alentejo”. *Arquivo de Beja*. Beja: Câmara Municipal de Beja. 14 (1-4): 3-57.

[todas as ligações à internet apresentadas estavam ativas em 2021-05-22]

Boas e Más Práticas na Atividade Arqueológica

Portal do Arqueólogo, precariedade e responsabilidade legal e científica

Mauro Correia ^I, Jacinta Bugalhão ^I, Lílíana Matias Carvalho ^{I,II},
Raquel Gonzaga ^I, Miguel Rocha ^I, Gil Vilarinho ^I e Regis Barbosa ^I

INTRODUÇÃO

Desde a sua criação, em 2012, o Sindicato dos Trabalhadores de Arqueologia (STARQ) procura identificar e apresentar soluções para os variados problemas que afetam a prática arqueológica em Portugal e, particularmente, aqueles que afetam diretamente os seus profissionais (MESQUITA e SIMÕES, 2014; SIMÕES *et al.*, 2018; BRITO *et al.*, 2020; ROCHA *et al.*, 2020).

No seguimento dessa missão, e face às várias denúncias, iremos, de forma breve e não exaustiva, abordar alguns problemas identificados recorrentemente, e que nos chegam através de queixas de associados e não associados, relacionados com os Pedidos de Autorização para Trabalhos Arqueológicos (PATA) e com o *Portal do Arqueólogo*. Procuraremos fazer uma súmula dos problemas decorrentes da má e indevida utilização das *credenciais* e da *senha pública* para submissão e alterações de PATA, e das práticas e posturas das várias entidades envolvidas no processo, apresentando as consequências que daí podem decorrer.

Nas considerações finais propomos soluções e apelamos para que a comunidade arqueológica portuguesa discuta os problemas expostos e adote posturas e práticas para os solucionar.

Artigo que tem por foco principal a prática (recorrente) da ‘cedência’, por parte dos arqueólogos e em benefício das instituições que os contratam, da *senha pública* e das *credenciais* de acesso ao *Portal do Arqueólogo*, através do qual a Direção-Geral do Património Cultural gere pedidos de autorização de trabalhos arqueológicos e outras vertentes da Arqueologia portuguesa. Os autores expõem as causas e os motivos para esta prática – nomeadamente a precariedade e a desvalorização da direção científica – e destacam o enquadramento penal que eventualmente acarreta – onde se incluem o ‘furto de identidade’ e o ‘assédio moral’ –, bem como as coimas e penas em que se incorre ao praticá-los. Terminam sugerindo estratégias de ação para combater esta (má) prática e apontam melhorias a implementar no referido *Portal*.

PALAVRAS CHAVE: Arqueologia; Deontologia científica; Direito do trabalho; Legislação do património.

ABSTRACT

The article deals with the (recurrent) practice of archaeologists “giving”, to the institutions that hire them, their public *password* and *access credentials* to the *Archaeologist’s Portal*, used by the General Directorate of Cultural Heritage to manage authorisation requests and other issues of Portuguese Archaeology. The authors expose the causes and reasons for this practice – namely the precariousness and undermining of scientific direction – and highlight the penal framework that eventually implies – among which “identity theft” and “moral harassment” – as well as on the fines and penalties they entail. They end up suggesting action strategies to fight this (mal)practice and put forward improvements that could be introduced to the *Portal*.

KEY WORDS: Archaeology; Scientific deontology; Labour law; Legislation on Heritage.

RÉSUMÉ

Article qui a pour objet principal la pratique (récurrente) de « transfert », de la part des archéologues et au bénéfice des institutions qui les emploient, du *mot de passe* et des informations d’*identification d’accès* au *Portail de l’Archéologue*, par le biais duquel la Direction Générale du Patrimoine culturel gère les demandes d’autorisation de travaux archéologiques et autres volets de l’Archéologie portugaise. Les auteurs exposent les causes et les motifs de cette pratique, notamment la précarité et la dévalorisation du travail scientifique, et mettent en relief le cadre penal qui, à terme, compris « l’usurpation d’identité » et le « harcèlement moral », ainsi que les amendes et les peines auxquelles on s’expose à les pratiquer. Ils finissent en suggérant des stratégies d’action pour combattre cette (mauvaise) pratique montrent des améliorations à implanter dans ledit *Portail*.

MOTS CLÉS: Archéologie; Déontologie scientifique; Droit du travail; Législation du Patrimoine.

^I STARQ - Sindicato dos Trabalhadores de Arqueologia (starq.arqueologia@gmail.com).

^{II} CIAS - Centro de Investigação em Antropologia e Saúde, Universidade de Coimbra.

Por opção dos autores, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

PORTAL DO ARQUEÓLOGO E IMPLEMENTAÇÃO/SUBVERSÃO DA FIGURA LEGAL DA “DIREÇÃO CIENTÍFICA”

O artigo 5.º do *Regulamento de Trabalhos Arqueológicos* (RTA) determina que a direção científica “é exercida pelo arqueólogo a quem tenha sido concedida autorização para a realização de trabalhos arqueológicos, adiante designado por diretor científico” a quem compete “a orientação efetiva, direta e continuada [...], durante todas as suas fases até à entrega dos relatórios, publicação e depósito do espólio arqueológico”.

Como é do conhecimento geral entre os profissionais da área, os trabalhos arqueológicos de campo são uma atividade científica e regulamentada. A *Lei de Bases do Património Cultural*, no seu artigo 77.º, define trabalhos arqueológicos como “todas as escavações, prospecções e outras investigações que tenham por finalidade a descoberta, o conhecimento, a proteção e a valorização do património arqueológico”, estipulando que a sua realização “será obrigatoriamente dirigida por arqueólogos e carece de autorização a conceder pelo organismo competente da administração do património cultural”. O RTA, na sua versão de 2014 (SOUSA, 2013; BUGALHÃO, 2015) reitera (artigo 6.º, n.º 1) que a execução e direção de trabalhos arqueológicos estão dependentes da autorização da Direção-Geral do Património Cultural (DGPC). O arqueólogo diretor científico e as entidades enquadrantes¹ e contratante são responsáveis pela “salvaguarda, proteção e conservação sustentadas dos bens imóveis e móveis intervencionados e identificados até à conclusão dos trabalhos e depósito do espólio” (RTA, artigo 5.º, n.º 6). O arqueólogo diretor científico é adicionalmente responsável, dentro dos prazos legalmente estabelecidos: (i) pela redação e entrega de um relatório final da intervenção, cujo incumprimento pode levar à “não concessão de novas autorizações ao diretor científico até que a situação seja regularizada” (RTA, artigo 14.º, n.ºs 1 a 4), (ii) pela publicação dos resultados (RTA, artigo 17.º), e (iii) pela guarda do espólio arqueológico exumado durante a intervenção, do qual é fiel depositário até “ao seu depósito provisório na instituição proposta no relatório final ou determinada pela DGPC” (RTA, artigo 18.º, n.º 3).

¹ A figura da Entidade Enquadrante pode não existir.

Os PATA efetuam-se através da plataforma eletrónica designada de *Portal do Arqueólogo* (<https://arqueologia.patrimoniocultural.pt>), na qual os arqueólogos habilitados a dirigir trabalhos arqueológicos, e que o pretendem fazer, têm de estar obrigatoriamente registados (RTA, artigo 7.º, n.º 4) (GOMES *et al.*, 2012; SOUSA, 2013). Feito o registo, através do formulário disponibilizado, e após o mesmo ser aceite, é atribuído a cada profissional um *login* (ou *credenciais*) de acesso ao *Portal* (Fig. 1), composto por um nome de *utilizador* e a respetiva palavra-passe (*password*). Este *login*, como qualquer outra credencial de acesso, é pessoal e intransmissível. Após aceitação do registo no *Portal do Arqueólogo*, é também atribuída a cada *utilizador* uma *senha pública* (Fig. 2) destinada:

- A) Em caso de PATA em codireção, portanto, em regime de responsabilidade solidária (RTA, artigo 5.º, n.º 2), a ser fornecida ao arqueólogo que submete o pedido;
- B) Em caso de alteração ao plano de trabalhos ou equipa iniciais, a ser fornecida à entidade enquadrante (que deve também estar registada no *Portal do Arqueólogo* e às quais é igualmente atribuída uma *senha pública*) ou ao arqueólogo corresponsável que submete a alteração para que a mesma possa ser integrada no plano de trabalhos.

FIG. 1

FIG. 2

Em suma, e de modo ao cumprimento de todos os trâmites legais, os PATA, planos de trabalho e todas as eventuais e subsequentes alterações devem sempre ser submetidos, em plena consciência, pelos arqueólogos diretores ou codiretores científicos, ou com o seu pleno conhecimento prévio, e nunca por terceiros.

Na sequência de pedido em codireção ou alterações de plano de trabalhos ou equipa, o arqueólogo que fornece, de acordo com os procedimentos do *Portal do Arqueólogo*, a sua *senha pública* deve, para sua salvaguarda, de seguida, efetuar a alteração da mesma, para que esta não possa ser utilizada em outras situações sem o seu prévio conhecimento.

Infelizmente, o STARQ e a comunidade arqueológica em geral têm consciência de que os pressupostos acima enunciados são frequentemente atropelados.

São recorrentes os relatos, mais ou menos em surdina, de *credenciais* de acesso ao *Portal do Arqueólogo* (*utilizador + password*) e *senhas públicas* pedidas, quando não exigidas, aos profissionais habilitados a dirigir trabalhos arqueológicos pelas entidades enquadrantes (nomeadamente, empresas de Arqueologia) para que sejam estas a submeter o PATA². Tal acontece sob os mais variados argumentos, como o de facilitar a vida ao seu funcionário, trabalhador ou prestador de serviços, “auxiliando-os” nesta tarefa burocrática e aborrecida, para a qual por vezes o tempo é escasso. No caso de jovens profissionais, por exemplo estagiários, é aproveitado o desconhecimento, total ou parcial, sobre os adequados procedimentos legais, em consequência de uma deficitária preparação para a vida profissional, aliada à necessidade e à vontade de iniciar a mesma, e à dificuldade de responder a todos os requisitos exigidos na elaboração do PATA. Nestas situações, regista-se, por vezes, a tendência das entidades enquadrantes seguirem o “caminho mais simples”, pedindo aos arqueólogos as *credenciais*³ e assumindo diretamente uma função que a estes pertence em exclusivo, em vez da procura em auxiliar os mesmos nessa tarefa. Este procedimento constitui uma violação clara dos pressupostos do RTA, segundo os quais compete exclusivamente ao arqueólogo diretor ou codiretor científico a elaboração e submissão dos PATA.

Mesmo quando todos os procedimentos acima referidos são feitos na base da *boa-fé* e da confiança mútua entre as partes, estes refletem formas de trabalho questionáveis do ponto de vista científico, deontológico e legal, e, quando a confiança se quebra (ou nunca existiu verdadeiramente), as consequências, aos mais variadíssimos níveis, para o profissional podem ser bastantes nefastas e gravosas.

A realidade exposta é proporcionada pela conjugação de diversos fatores característicos, sobretudo do sector da Arqueologia de contrato, empresarial e preventiva, destacando-se a precariedade e a desregulação laboral (DEUS *et al.*, 2007; BUGALHÃO, 2011; MESQUITA e SI-

“ Enquanto sindicato [...] cabe ao STARQ procurar a consciencialização coletiva sobre a precariedade laboral na Arqueologia e as suas consequências na situação desajustada descrita na submissão de PATA que, em casos extremos, pode enquadrar-se em práticas de assédio moral (e económico) no trabalho. ”

² De notar que esta cedência também representa uma desvalorização do “trabalho de elaboração e submissão de PATA”, enquanto atividade exclusiva do arqueólogo e sua responsabilidade, assim como do trabalho investido na elaboração destes PATA. A elaboração dos PATA, muitas vezes, não é orçamentada pelas empresas perante a entidade contratante, ou sendo,

sem que qualquer valor recebido pela mesma chegue ao arqueólogo responsável.

³ O STARQ recebeu relatos de situações em que a entidade enquadrante alegou junto do jovem arqueólogo que a cedência das *credenciais* é obrigatória no âmbito de estágios profissionais, o que é de todo falso.

MÓES, 2014; BUGALHÃO, 2017; ROCHA *et al.*, 2020), e a fraca consciência da Arqueologia enquanto ciência e, consequentemente, da importância e responsabilidade da figura legal da direção científica. Enquanto sindicato, não obstante a importância de outras missões, cabe ao STARQ procurar a consciencialização coletiva sobre a precarie-

dade laboral na Arqueologia e suas consequências na situação desajustada descrita na submissão de PATA que, em casos extremos, pode enquadrar-se em práticas de assédio moral (e económico) no trabalho.

A precariedade laboral em Arqueologia, alicerçada no exercício da profissão por parte de profissionais liberais, a maioria dos quais enquadráveis nos chamados “falsos recibos verdes”, em contratos por tempo determinado e em estágios, e na prática de baixas remunerações, são determinantes para a aceitação passiva deste tipo de atropelos das boas práticas na profissão.

Estes atropelos são notados diariamente. Uma das formas mais comuns é a conduta, mais ou menos generalizada, da não remuneração (pagamento) de trabalho desenvolvido fora do campo (escavação, acompanhamento e prospeção), ou em gabinete, onde se enquadra a elaboração e submissão dos PATA. Como resultado, frequentemente, os profissionais têm de realizar esta tarefa fora do tempo remunerado, propiciando a sua cedência, em *boa-fé*, aos pedidos das empresas para fornecerem as suas *credenciais* de acesso ao *Portal do Arqueólogo*. Vêm-se assim “libertos” de mais uma tarefa sem retribuição financeira que lhes viria a consumir tempo (pessoal).

O STARQ tem também recebido relatos de colegas, em particular entre os que se estão a iniciar na profissão, que entendem o fornecimento das suas credencias de acesso ao *Portal do Arqueólogo* como condição indispensável para a sua contratação. Este tipo de procedimento, a confirmar-se, representa um aproveitamento claro e abusivo da precariedade vigente, passível de qualificação como prática de abuso de poder⁴, coação e assédio.

Não é por acaso que a Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego (CITE) aponta a precariedade, a desregulação, a insegurança no emprego (CITE, 2013: 10) e a degradação das condições de trabalho como fatores favoráveis “à instalação de culturas organizacionais baseadas no medo do desempenho e na incerteza do posto de trabalho originando o aparecimento de hostilidades, abusos e violências de carácter moral” (TORRES *et al.*, 2016: 45, 59, 138-140), constatando que o assédio moral encontra na precariedade e na degradação das condições de trabalho um ambiente especialmente permeável à sua disseminação. Segundo aquela entidade, as deficientes condições laborais, a instabilidade, a redução de efetivos nas empresas, as más práticas organizacionais e os ambientes hostis contribuem para que ocorram formas de violência psicológica que afetam a saúde e o bem-estar de trabalhadores e trabalhadoras e a qualidade do seu desempenho profissional.

⁴ Caracteriza-se pelo uso de poder de forma ilegal, excessiva e desadequada face às finalidades pretendidas. Abusa do poder aquele que usa de seus direitos de forma ilimitada, em prejuízo de outrem. O abuso de poder tanto ocorre nas relações internas, em situações decorrentes da subordinação laboral, como externamente, nas relações com fornecedores, clientes e outros.

A legislação portuguesa também não é indiferente às práticas do assédio (moral) no trabalho, que define como “*comportamento indesejado praticado aquando do acesso ao emprego ou no próprio emprego, trabalho ou formação profissional, com o objetivo ou o efeito de perturbar ou constranger a pessoa, afetar a sua dignidade, ou de lhe criar um ambiente intimidativo, hostil, degradante, humilhante ou desestabilizador*” (Código do Trabalho, Anexo, artigo 29.º, n.º 2).

O assédio (moral / laboral) constitui um aproveitamento da debilidade ou fragilidade da vítima, da sua posição profissional hierarquicamente inferior, ou da precariedade do respetivo vínculo laboral e da necessidade da manutenção ou obtenção deste para garantir a sua subsistência e da sua família.

Com base no que acima se expôs, o STARQ identifica como urgente sensibilizar os arqueólogos e os futuros arqueólogos para as más-práticas referidas relacionadas com a submissão de PATA no *Portal do Arqueólogo*, de forma a combatê-las e alertar para as possíveis consequências das mesmas para os profissionais e para o Património Arqueológico. É assim muito importante ter em conta as seguintes recomendações:

A) Nunca ceder as *credenciais* de acesso (*utilizador + password*) ao *Portal do Arqueólogo* a terceiros, sejam estas empresas ou outros profissionais. Estas *credenciais*, tal como as de acesso ao correio eletrónico, *homebanking*, portal das finanças, entre outras, são pessoais e não devem ser transmitidas, com exceção das situações previstas na lei.

B) Sempre que assumida a direção científica de um trabalho, a submissão do PATA no *Portal do Arqueólogo* deve ser efetuada pelo próprio (diretor ou codiretor científico), em plena consciência, bem como, nos casos em que tal se justifica, a agregação da entidade enquadrante e de codiretor(es), através das respetivas *senhas públicas* que lhe devem ser para tal fornecidas. Tal não impede, caso o diretor científico assim o entenda, que a elaboração do plano de trabalhos, a obtenção da documentação necessária a anexar ao PATA (como, por exemplo, o consentimento do proprietário ou as declarações das entidades contratante e enquadrante) conte com a participação de terceiros (entidade enquadrante e outros elementos da equipa).

C) Nas situações em que vai assumir a codireção de um trabalho arqueológico, o arqueólogo pode/deve facultar a sua *senha pública* ao (co)diretor que submete o PATA no *Portal do Arqueólogo*. Previamente, deve participar na preparação e manifestar a sua concordância com o plano de trabalhos (e respetivas componentes científica e contratual) elaborado em equipa com os demais codiretores científicos. No caso de não concordância com o plano de trabalhos, ou demais componentes do planeamento da intervenção, deve ponderar se quer ou não integrar essa direção científica e, conseqüentemente, se facultar ou não a sua *senha pública*.

D) Após cada PATA submetido em codireção, usada a sua *senha pública*, deve proceder à sua alteração. Só assim garante que esta não será

utilizada de forma abusiva ou fornecida a terceiros sem o seu consentimento. Ou seja, só assim garante que não lhe serão atribuídas fraudulentamente codireções científicas sem o seu conhecimento, que não pretende executar e das quais poderá vir a ter conhecimento só após a autorização das mesmas ou ao receber uma notificação de relatórios em atraso.

E) Se, por algum motivo, facultou as suas *credenciais* de acesso ao *Portal do Arqueólogo* a terceiros, deve proceder à alteração da *password*, por forma a que esta apenas possa ser utilizada por si.

F) Sempre que possível, deve assinar os PATA e outros documentos com assinatura digital, através da chave móvel digital (<https://www.autenticacao.gov.pt/a-chave-movel-digital>) ou de um leitor de cartão de cidadão, por forma a evitar a falsificação de assinaturas.

G) Se verificou que algum PATA, em direção ou codireção, foi efetuado em seu nome e sem o seu conhecimento e/ou consentimento, deve comunicar o sucedido às entidades competentes e tutelares, DGPC e Direções Regionais de Cultura (DRC), por forma a repor a verdade dos factos, desassociando o seu nome de direções científicas que nunca efetivamente assumiu.

A situação exposta na alínea G) pode enquadrar-se na prática de um ou mais crimes ou, na menos gravosa das hipóteses, em abuso de confiança e de más práticas deontológicas.

Desta forma podemos, eventualmente, estar perante situações de *Furto de Identidade*⁵ de *Falsificação ou Contrafação de Documento* (Decreto Lei n.º 48/95, Código Penal, Art.º 256.º) e/ou de *Acesso Illegítimo* (Lei n.º 109/2009, Cibercrime, Art.º 6.º).

Não obstante, e porque os casos relatados são de situações de obtenção das *credenciais*, não através de furto ou roubo, mas através da sua cedência por parte dos profissionais (mais ou menos consciente e com maior ou menor livre vontade), há a necessidade de os alertar para que, em situações limite, estes podem ser responsabilizados por atos que não cometeram (APAV, 2015), por factos que lhe são alheios, ou por obrigações que não (sabiam que) haviam assumido. Importa ainda alertar que, nas situações em que a moldura do assédio moral possa existir, não se tratando de um crime público, só há lugar a processocrime se uma queixa ou denúncia forem apresentadas.

Por fim, o STARQ salienta a responsabilidade da DGPC na administração dos procedimentos de submissão de PATA, uma vez que as situações descritas revelam graves problemas de gestão, e também deficiência e negligência no cumprimento do RTA, desvalorizando a figura de direção de trabalhos arqueológicos e expondo a influência excessiva das entidades enquadrantes sobre a entidade tutelar.

Chama-se a atenção, em particular, para os “reforços de equipa” em regime de codireção, uma vez que são conhecidos casos em que a introdução de novas codireções, posteriores à aprovação do PATA, é efetuada pelas entidades enquadrantes apenas através de contato telefó-

“O STARQ salienta a responsabilidade da DGPC na administração dos procedimentos de submissão de PATA, uma vez que as situações descritas revelam graves problemas de gestão, e também deficiência e negligência no cumprimento do RTA, desvalorizando a figura de direção de trabalhos arqueológicos e expondo a influência excessiva das entidades enquadrantes sobre a entidade tutelar.”

⁵ “Segundo a Divisão de Crime Económico do Conselho da Europa, o termo ‘furto de identidade’ descreve os atos em que o perpetrador obtém e usa enganosamente a identidade de outrem. Estes atos podem ser praticados sem a ajuda de meios técnicos, mas também podem fazer uso de tecnologia informática” (APAV, 2015: 20).

Com os dados pessoais e/ou secretos das vítimas podem ser levados a cabo três tipos de crimes, dois dos quais destacamos: (i) crimes não relacionados com a vítima, mas praticados em seu nome; (ii) crimes que visam o enriquecimento do autor do crime ou de um terceiro e que causam danos diretos à vítima (APAV, 2015: 20-21).

nico ou via correio eletrónico para a tutela, sem que seja necessário o fornecimento e/ou introdução da *senha pública* do novo responsável ou qualquer concordância, verbal ou escrita, por parte do mesmo. O que muitas vezes ocorre, como o STARQ tem constatado, sem o conhecimento e o consentimento dos arqueólogos em causa e/ou sem o envio de correspondência, oficial, por parte das DRC ou da DGPC.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com um intuito essencialmente pedagógico, o STARQ gostaria de propor ações e soluções que poderão promover a minimização dos problemas expostos.

A) A primeira medida a implementar é a consciencialização e a discussão do problema exposto entre a comunidade arqueológica. A publicação deste artigo tem esse objetivo.

B) Considera-se também que estas questões devem ser abordadas e discutidas no processo formativo na área da Arqueologia, ou seja, no âmbito dos mestrados em Arqueologia lecionados em Portugal.

C) É imprescindível implementar um melhor funcionamento do *Portal do Arqueólogo*.

i) Este portal deve ser dotado de automatismo de comunicação entre a entidade de tutela e os profissionais. Entre outras possíveis alterações, isso deve passar pelo envio de notificações aos diretores e codiretores, por correio eletrónico ou na sua área pessoal do *Portal*, sempre que é submetido ou autorizado um PATA, ou alterado um Plano de Trabalhos do qual seja diretor ou codiretor científico, evitando ou minimizando desta forma as situações de abuso e desconhecimento, agilizando simultaneamente estes procedimentos burocráticos.

ii) Seja disponibilizada a consulta de todos os elementos do processo (condicionantes, PATA, plano de trabalhos, calendarização, aprovações, pareceres técnicos, reuniões, notas técnicas, relatórios, etc.) a todas as entidades envolvidas no trabalho arqueológico – diretores científicos, entidades enquadrante e contratante, etc. –, desde que devidamente registadas e associadas formalmente ao processo, promovendo a transparência e a agregação de todo o processo num mesmo local.

D) Urge promover maior rigor e transparência na atuação da entidade de tutela, em particular nas situações de reforço de equipa em regime de codireção. Deve ser sempre realizado um contacto institucional com os responsáveis e corresponsáveis em todas as fases do processo de submissão ou reformulação do PATA e de planos de trabalhos, criando mecanismos para que todas as partes sejam devidamente informadas e garantindo a presença de todos os diretores e codiretores nas reuniões, presenciais ou remotas, salvo impedimento por motivo de doença ou outro igualmente grave.

E) Deve prosseguir e ser intensificada a luta contra a precariedade, os baixos rendimentos e a falta de condições dignas de trabalho em Arqueologia, que estão na base da grande maioria dos problemas da *pra-*

xis arqueológica e das fragilidades do estudo, proteção, valorização e divulgação do Património arqueológico.

O STARQ tem a consciência da redundância de alguns dos procedimentos propostos. A redundância dos mecanismos/procedimentos contribui para a garantia de aplicação de boas práticas.

Assim, se numa das fases do processo existir alguma falha, há sempre a possibilidade de esta ser detetada e debelada na seguinte, visando o cumprimento o mais rigoroso possível dos pressupostos definidos no RTA.

“ Com um intuito essencialmente pedagógico, o STARQ propõe ações e soluções que poderão promover a minimização dos problemas expostos [...] A redundância dos mecanismos/procedimentos contribui para a garantia de aplicação de boas práticas. Assim, se numa das fases do processo existir alguma falha, há sempre a possibilidade de esta ser detetada e debelada, visando o cumprimento o mais rigoroso possível do RTA.”

BIBLIOGRAFIA

- APAV - Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (2015) – *Manual Proteus. Prevenção, informação e apoio a vítimas de furto de identidade online*. Lisboa: Associação Portuguesa de Apoio à Vítima. Disponível em <https://bit.ly/3bUv9R4>.
- BRITO, Sara; CARVALHO, Lílina Matias de; CORREIA, Mauro; ROCHA, Miguel; SIMÕES, Sara; BARBOSA, Regis e BUGALHÃO, Jacinta (2020) – “O STARQ e a Arqueologia no Contexto da COVID-19: diagnóstico e acção”. *Al-Madan*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada. 2.ª Série. 23: 27-31.
- BUGALHÃO, Jacinta (2011) – “Os Desafios da Arqueologia Portuguesa nas Últimas Décadas”. *Arqueologia & História*. Lisboa: Associação dos Arqueólogos Portugueses. 60-61: 19-43.
- BUGALHÃO, Jacinta (2015) – “Regulamento de Trabalhos Arqueológicos (Decreto-lei n.º 164/2014, de 4 de Novembro): versão anotada”. *Al-Madan*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada. 2.ª Série. 19: 40-48.
- BUGALHÃO, Jacinta (2017) – “Arqueólogos Portugueses”. In ARNAUD, José Morais e MARTINS, Andrea (eds.). *Arqueologia em Portugal / 2017 - Estado da Questão*. Lisboa: Associação dos Arqueólogos Portugueses, pp. 19-31. Disponível em <https://bit.ly/3bSUCyq>.
- CITE - Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego (2013) – *Guia Informativo para a Prevenção e Combate de Situações de Assédio no Local de Trabalho: um instrumento de apoio à autorregulação*. Lisboa: Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego. Disponível em <https://bit.ly/3bUo3fL>.
- DEUS, Manuela de; BARROS, Pedro; BRAGANÇA, Filipa; CORREIA, José; GOMES, Ana Sofia; LOURENÇO, Sandra; MARTINS, Ana; MELRO, Samuel; NETO, Filipa; PEREIRA, Luís e ZAMBUJO, Gertrudes (2007) – “O Estado da Arqueologia em Portugal. Uma reflexão interna”. *Al-Madan*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada. 2.ª Série. 15: 104-105.
- GOMES, Ana Sofia; LEITE, Sílvia; NETO, Filipa; OLIVEIRA, Catarina e BRAGANÇA, Filipa (2012) – “Inventariação e Gestão do Património Imóvel na Direção-Geral do Património Cultural”. *Disegnarecon*. Bolonha: Universidade de Bolonha. 5 (10): 3-8 (*DOCO 2012 - Documentazione e Conservazione del Patrimonio Architettonico ed Urbano*, número especial). Disponível em <https://bit.ly/3oOpVvI>.
- MESQUITA, Ana e SIMÕES, Sara (2014) – “Os Trabalhadores de Arqueologia Portugueses já têm um Sindicato”. *Al-Madan Online*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada. 19 (1): 197-198. Disponível em <https://bit.ly/34MnCO>.
- ROCHA, Miguel; CARVALHO, Lílina Matias; BARBOSA, Regis; CORREIA, Mauro; SIMÕES, Sara; BUGALHÃO, Jacinta; BRITO, Sara; CARVALHO, Lílina Veríssimo; PEACE, Richard; PEÇA, Pedro e SANTOS, Cézer (2020) – “O Caderno Reivindicativo e as condições de trabalho em Arqueologia”. In ARNAUD, José Morais; NEVES, César e MARTINS, Andrea (eds.). *Arqueologia em Portugal. 2020 - Estado da Questão*. Lisboa: Associação dos Arqueólogos Portugueses, pp. 145-153. Disponível em <https://bit.ly/3hXzQxs>.
- SIMÕES, Sara; BRITO, Sara; CARVALHO, Lílina; BUGALHÃO, Jacinta e MOREIRA, Andreia (2018) – “Questões de Género em Contexto Laboral em Arqueologia: breves notas”. *Al-Madan Online*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada. 22 (2): 111-113. Disponível em <https://bit.ly/3yNgdaT>.
- SOUSA, Ana Catarina (2013) – “A Revisão do Regulamento de Trabalhos Arqueológicos e os Contextos Sociais da Arqueologia Portuguesa no Século XXI: uma breve reflexão”. *Revista Património*. Lisboa: DGPC. 1: 36-42. Disponível em <https://bit.ly/3bTTydn>.
- STARQ - Sindicato dos Trabalhadores de Arqueologia (2020a) – *Pandemia COVID-19. Impacto laboral em Arqueologia. Resultados de inquérito submetido à comunidade de trabalhadores de arqueologia (entre 21 e 31 de Março de 2020)*. Lisboa: STARQ. Disponível em <https://bit.ly/3kotAgi>.
- STARQ - Sindicato dos Trabalhadores de Arqueologia (2020b) – *Pandemia COVID-19. Impacto laboral em Arqueologia. Resultados de inquérito submetido à comunidade de trabalhadores de arqueologia (entre 8 e 25 de Maio de 2020)*. Lisboa: STARQ. Disponível em <https://bit.ly/3iNuvGB>.
- TORRES, Amália (coord.); COSTA, Dália; SANT’ANA, Helena; COELHO, Bernardo e SOUSA, Isabel (2016) – *Assédio Sexual e Moral no Local de Trabalho e no Emprego / Centro Interdisciplinar de Estudos de Género, Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas*. Disponível em <https://bit.ly/3fG0syj>.

LEGISLAÇÃO

- Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro, que estabelece as bases da política e do regime de proteção e valorização do património cultural.
- Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro (consolidada), que aprova a revisão do Código do Trabalho.
- Lei n.º 109/2009, de 15 de setembro, que aprova a Lei do Cibercrime.
- Lei n.º 58/2019, de 8 de agosto, que assegura a execução, na ordem jurídica nacional, do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento e do Conselho, de 27 de abril de 2016, relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados.
- Decreto-Lei n.º 48/95, de 15 de março (consolidado), que aprova o Código Penal.
- Decreto-Lei n.º 164/2014, de 4 de novembro, que aprova o Regulamento de Trabalhos Arqueológicos.

[todas as ligações à internet apresentadas estavam ativas em 2021-05-20]

PUBLICIDADE

há outra Al-Madan em papel !

Al-Madan (impresa) e **Al-Madan Online** (digital)

dois suportes... duas publicações diferentes...

outros conteúdos... o mesmo cuidado editorial.

edição

CAA

Centro de Arqueologia de Almada

Revista impresa em venda directa

[distribuição via CTT com oferta dos portes de correio]

Pedidos:

Centro de Arqueologia de Almada
Tel. / Telm.: 212 766 975 / 967 354 861
E-mail: c.arqueo.alm@gmail.com

RESUMO

A teoria arqueológica permite compreender as relações humanas, as suas diversidades e peculiaridades locais e regionais e, sobretudo, estabelecer conexões entre o passado e o presente. Apesar disso, em Portugal, a Arqueologia de obra, que corresponde hoje à maioria dos trabalhos arqueológicos realizados, é muitas vezes vista como desprovida de teoria. Pelo contrário, a autora crê impossível qualquer análise arqueológica onde a teoria não esteja em acção, e alinha vários desafios teóricos enfrentados todos os dias por centenas de arqueólogo(a)s que trabalham em Arqueologia de obra no país. No geral, promove o debate sobre uma dúvida mais comum do que seria desejável no seio de uma classe profissional pouco consciente da sua importância: *“Mas por que é que nós precisamos de teoria para ir acompanhar obras?”* A resposta é exigente e desafiadora.

PALAVRAS CHAVE: Teoria arqueológica; Arqueologia de emergência; Metodologia.

ABSTRACT

Archaeological theory allows us to understand human relations, their diversity and local and regional peculiarities and, above all, to establish connections between the past and the present. However, in Portugal, construction work archaeology (which today encompasses most archaeological work) is often viewed as lacking theory. On the contrary, the author believes it is impossible to carry out any archaeological analysis that is not based on theory and she lists several theoretical challenges faced every day by hundreds of archaeologists who work in this area in the country. In general, she promotes the debate around a doubt that is more common than we would like it to be among a professional class who are not fully aware of its importance: *“Why do we need theory to monitor a ditch?”* The answer is both demanding and challenging.

KEY WORDS: Archaeological theory; Emergency archaeology; Methodology.

RÉSUMÉ

La théorie archéologique permet de comprendre les relations humaines, leurs diversités et singularités locales et régionales et, surtout, d'établir des connexions entre le passé et le présent. Malgré tout, au Portugal, l'Archéologie de travaux, qui correspond aujourd'hui à la majorité des interventions archéologiques réalisées, est souvent envisagée comme dépourvue de théorie. Au contraire, l'auteure juge impossible une quelconque analyse archéologique où la théorie ne serait pas en action et aligne divers défis théoriques affrontés tous les jours par des centaines d'archéologues qui travaillent dans le domaine de l'Archéologie de travaux à travers le pays. Plus généralement, elle promeut le débat sur le doute le plus courant de ce qui serait souhaitable au sein d'une classe professionnelle peu consciente de son importance : *« Pourquoi aurions-nous besoin de théorie pour accompagner des tranchées ? »* La réponse est exigeante et provocante.

MOTS CLÉS: Théorie archéologique; Archéologie d'urgence; Méthodologie.

¹ História, Territórios, Comunidades / Instituto de Arqueologia e Paleociências, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa (mcasimiro@fch.unl.pt).

Por opção da autora, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

Por Que Precisam o(a)s Arqueólogo(a)s de Teoria Arqueológica nas Obras?

Tânia Casimiro ¹

INTRODUÇÃO

Desde 2019 e devido ao meu novo contrato, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 571/2016 (que aprova o regime de contratação de doutorados), que tenho o privilégio de leccionar a cadeira “Teoria e História da Arqueologia” na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa (FCSH-UNL). É uma cadeira semestral, de opção, o que leva a que haja uma grande variação no número de aluno(a)s de ano para ano. A sua leccionação levou-me a reflectir sobre a prática da Arqueologia em Portugal, motivando-me a fazer este texto. O ponto central da minha reflexão vem do facto de a cadeira não ser obrigatória na FCSH-UNL. Como podemos esperar que hajam arqueólogo(a)s profissionais sem uma formação sólida nas teorias da ciência na qual trabalham? O que isso significa em termos de liberdade intelectual? Alguém capaz de pensar plenamente os aspectos científicos e sociais, ou um técnico que saiba lidar com problemas legais relacionados com o Património Arqueológico?

Encontrei o que considero ser a cadeira maravilha. Os debates (sim, os debates, porque é disso que a teoria trata) são profícuos: Que Sociedade queremos? Para que serve a Arqueologia? Qual a importância social de um(a) arqueólogo(a) e qual o impacto da Arqueologia na vida das populações? O que entendemos por teoria e qual a sua importância na formação e carreira de um(a) arqueólogo(a)? Estas são apenas algumas das breves questões com as quais gosto de espicaçar mentes jovens. É sobretudo uma cadeira desafiante. Mais do que discorrer sobre a história do pensamento arqueológico numa perspectiva diacrónica, são fundamentais os conceitos filosóficos e antropológicos que se infiltram em cada tema que ali se discute, fazendo com que os debates mudem constantemente de direcção entre o plano individual e colectivo, entre o tangível e o intangível, entre o monocromático e o policrómico.

Os consensos também existem e é assumido por todos que teoria arqueológica é algo que nos faz compreender as relações humanas, as suas diversidades e peculiaridades locais e regionais e, sobretudo, estabelecer conexões de inquebráveis trajectórias entre o passado e o presente. Evito sempre nestas aulas apresentar a teoria como algo estático, antes um movimento que requer “*uma reflexão de como são criadas as narrativas arqueológicas e os pressupostos interpretativos*” (BEAUDOIN, 2016). Prefiro a visão de que a teoria é algo que usamos como um instrumento de trabalho, tal como o colherim ou a picareta. Ela anda por aí “à deriva” (PÉTURSDÓTTIR e OLSEN, 2017), e cabe a nós arqueólogos e arqueólogas recolhê-la e utilizá-la, ou, como gosto de metaforizar, vesti-la. Obviamente, discorro sobre os grandes conceitos teóricos do século XX e como eles ainda hoje impactam paradigmaticamente a forma como vemos a Arqueologia nas suas diversas vertentes, utilizando como textos de apoio os clássicos da teoria (JOHNSON, 1999). Esboço sempre um sorriso quando, perante o antropocentrismo da disciplina, o(a)s aluno(a)s são confrontados com as novas correntes teóricas do século XXI onde o papel do agente humano é questionado (LATOUR, 2000; SHANKS, 2007; VALE, 2015). Tento sempre manifestar que, mais que o estudo do passado humano, a Arqueologia é o estudo do presente, das relações entre diversos agentes humanos e não humanos (JOYCE e LOLIPARO, 2005). Contudo, o objectivo deste texto não é discorrer eruditamente sobre os debates teóricos dos últimos anos, mas sim compreender como devem estes conceitos teóricos ser utilizados nas práticas arqueológicas de todos os dias, efectuadas por centenas de arqueólogo(a)s que trabalham em Arqueologia de obra neste país.

Antes de prosseguir tenho aqui de fazer um *disclaimer*. Ainda que tenha trabalhado na construção civil (doravante “obra” ou “obras”) como arqueóloga durante alguns anos, há dez anos a esta parte que não submeto um Pedido de Autorização para Trabalho Arqueológico (PATA) categoria C ou D. Podem dizer-me que na última década muita coisa mudou, mas *no meu tempo* era comum ouvir “*aqui pagam-te para trabalhar, não te pagam para pensar*”. Senti durante anos aquela sensação de que as obras quase que nos “embrutecem”, razão pela qual confesso que admiro muito todos os colegas que asseguram que essa Arqueologia continua a ser feita. Lembrarei sempre a colega Susana Henriques, que durante uma das sessões do III Congresso dos Arqueólogos Portugueses (2020) estava sentada no chão de um edifício em Lisboa, cuja obra estava a acompanhar, e apresentou uma comunicação sobre a necrópole do Hospital Militar do Castelo de São Jorge (HENRIQUES *et al.*, 2020) a partir de uma ligação estabelecida com o telemóvel, enquanto a obra decorria à sua volta. Foi uma lição de humildade e mostrou-nos a todos que somos nós que impomos os nossos limites.

“Esboço sempre um sorriso quando, perante o antropocentrismo da disciplina, o(a)s aluno(a)s são confrontados com as novas correntes teóricas do século XXI onde o papel do agente humano é questionado [...]. Tento sempre manifestar que, mais que o estudo do passado humano, a Arqueologia é o estudo do presente, das relações entre diversos agentes humanos e não humanos.”

A Arqueologia de obra em Portugal, aquela que corresponde à maioria dos trabalhos arqueológicos desenvolvidos, é muitas vezes vista como desprovida de teoria. Em jeito de ilustração, são frequentes os *memes* que circulam nas redes sociais que assinalam a supremacia do processo de escavação, recolha de materiais e classificação em categorias pré-existentes, onde as teorias e modelos interpretativos são minimizados (Figs. 1 e 2). Devo desde já afirmar aqui que não acredito que seja possível a realização de qualquer análise arqueológica onde a teoria não esteja em acção. Contudo, como qualquer bem consolidada estrutura social, a teoria é pouco debatida na prática arqueológica em Portugal – o que considero um perigo. Recentemente, um artigo do Daniel CARVALHO (2021) debate a questão da “*morte da teoria em Portugal*”, seguindo o debate sobre o assunto que já estava instalando nos últimos anos (BINTLIFF e PEARCE, 2011; BINTLIFF, 2015). O problema em Portugal parece ser sistémico, visto que desde o século XIX a separação entre teoria e prática geram dicotomias de pensamento onde a elite pensante, aquela que se acredita estar nas faculdades, se opõe às massas laborais que todos os dias acompanham obras (CARVALHO, 2021: 387).

FIGS. 1 E 2

Recentemente, tive o privilégio de integrar um grupo de arqueólogos e arqueólogas que se auto-apeidam de Grupo de Arqueologia Contemporânea (GAC). O GAC é um grupo informal com membros de diferentes géneros, faixas etárias e posições políticas e com diferentes graus académicos, obtidos em várias instituições, que conscientemente reúnem todas as semanas para debater textos, acontecimentos, sítios e relações. As nossas conversas têm ajudado a consolidar e despertar assuntos que, por norma, não são debatidos nos congressos da nossa área, talvez porque se afastam do debate em torno das materialidades, estruturas e paisagens, para debater sobre como o(a)s arqueólogo(a)s reagem ao mundo que nos rodeia. Acreditamos todos que *“to engage in theory is also to engage in a form of relationship-building, bringing different people, ideas, and things into conversation”* (CRELLIN *et al.*, 2020: 1)

Este texto, como é óbvio, não tem como público apenas o(a)s arqueólogo(a)s de obra. Gostaria que ele originasse um debate que respondesse à frequente pergunta que me é feita pelo(a)s aluno(a)s na cadeira de Teoria e História da Arqueologia e que creio ser uma dúvida mais abrangente do que seria desejável no seio de uma classe profissional pouco consciente da sua importância: *“Mas por que é que nós precisamos de teoria para ir acompanhar valas?”* A resposta é exigente e desafiadora.

**PRIMEIRO DESAFIO TEÓRICO:
CADA ARQUEÓLOGO(A) É UM INDIVÍDUO**

O primeiro grande desafio teórico de qualquer arqueólogo(a) e também dos que trabalham nas obras é compreender que, independentemente das correntes de pensamento teórico ou da formação metodológica universitária que influenciam o trabalho colectivo da Arqueologia, cada arqueólogo(a) é um indivíduo.

Não me aprez falar da vida alheia. Por isso, vou-vos dar o meu exemplo. Resumindo: nasci na Costa da Caparica bem nos inícios dos anos 1980, numa família monoparental, e tenho um irmão. Não tenho memória do meu pai antes dos quatro anos, altura em que se juntou novamente ao agregado familiar. Morei até essa idade num bairro de pescadores e em 1985 mudei-me para Almada, mais precisamente para um bairro social conhecido como Bairro Cor-de-Rosa. A minha mãe é peixeira e o meu pai (†) era taxista. Sou ateia. Demasiado ecléctica para ter preferências musicais, literárias ou cinematográficas definidas. Frequentei sempre escolas públicas, nas imediações de casa. Em 1998 entrei na FCSH numa licenciatura em História - ramo científico. Comecei a fazer cadeiras da licenciatura em Arqueologia e, em 2004, através de um processo de equivalências, tinha duas licenciaturas. Querendo mudar de ares, fui para a University College of London, onde fiz um mestrado em *Artefact Studies*. Foram tempos árduos e, como trauma desses dois anos, ainda hoje tenho dificuldades em comer massa com tomate (custo de duas refeições 1£). Comecei o doutoramento, financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia, em 2006 e obtive diversas bolsas de pós-doc até que, em Janeiro de 2019, assinei o já mencionado contrato, até ao máximo de seis anos, com a FCSH. Trabalho sobretudo, mas não exclusivamente, com cultura material.

A minha tese de doutoramento, que agora vejo como um ensaio histórico-culturalista com breves e ingénuos apontamentos processualistas e pós-processualistas, parece ter marcado a minha carreira nos últimos dez anos e sou comumente designada como “A Tânia da Fai-

ança”... hoje teria tido mais juízo. Investigo sobre contactos globais e sobre encadeamentos entre pessoas e coisas. Numa perspectiva mais teórica, abordo modelos relacionais entre agentes humanos e não humanos e como estes actuam na formação de diferentes identidades, desenvolvendo modelos conceptuais e metodologias que permitem o estudo de mudanças e manutenções estruturais de longa-duração, tanto a nível social como cultural.

Tenho dois filhos, a Maria Rita e o Zé Pedro, e sou casada, em “segundas núpcias”, com o João, também ele arqueólogo. Não me lembro de querer ser arqueóloga desde pequena. Acho que vim parar à Arqueologia por acidente. Em 1999, uma colega do secundário, que tinha entrado em História na Universidade de Évora, telefonou-me a perguntar se queria ir ter com ela porque estava a escavar com a Carmen Ballesteros (†) ... nunca mais olhei para trás.

Esta breve resenha dos últimos 40 anos não tem como objectivo auto promover-me ou fazer com que saibam pormenores da minha vida. O objectivo é chamar à atenção que cada arqueólogo(a) é fruto de uma complexidade social e cultural que vai absorvendo desde que nasce e que o(a) tornam a pessoa que é hoje, porque muito do que somos vem dos sítios onde estivemos. Todavia, o(a)s arqueólogo(a)s, sobretudo o(a)s que se dedicam à arqueologia de obra, têm a tendência a ser considerados como um grupo generalizado, que sabe aplicar metodologias de recolha de dados arqueológicos. Já o(a)s outro(a)s, aquele(a)s que se dedicam à investigação, trabalham em museus ou municípios, são por tendência divididos em cronologias ou áreas territoriais. É como se cada um de nós reagisse e pensasse da mesma forma perante os estímulos profissionais e intelectuais a que é submetido(a). Nada poderia estar mais longe da verdade. De facto, o nosso “treino” enquanto profissionais de Arqueologia, que aprendem a escavar, registar, inventariar, pode tornar-nos semelhantes a quem pense que esse é o propósito final da Arqueologia. Contudo, essa visão ignora a miríade de personalidades, emoções, posições políticas e ideológicas e origens sociais que caracteriza a dita “comunidade arqueológica”.

SEGUNDO DESAFIO TEÓRICO:

O(A)S ARQUEÓLOGO(A)S DEVEM SENTIR-SE CONFORTÁVEIS COM A TEORIA

É perpetuada a ideia em Portugal que para se saber sobre teoria temos de ler, ler, ler, ler, ler – e assim sucessivamente durante todas as nossas carreiras. É curioso como não perpetuámos a ideia que o ler, o pensar e o debater deveriam vir em proporções iguais. Estabeleceu-se a directiva de que é mais importante conhecer as ideias dos outros do que desenvolver as nossas. O século XX desenvolveu conceitos sólidos e estanques que ainda hoje são comumente utilizados na nossa Ar-

“Cada arqueólogo(a) é fruto de uma complexidade social e cultural que vai absorvendo desde que nasce e que o(a) tornam a pessoa que é hoje [...]. Todavia, o(a)s arqueólogo(a)s, sobretudo o(a)s que se dedicam à arqueologia de obra, têm a tendência a ser considerados como um grupo generalizado [...]. Essa visão ignora a miríade de personalidades, emoções, posições políticas e ideológicas e origens sociais que caracteriza a dita ‘comunidade arqueológica’.”

queologia e que quase passavam a ideia que todos o(a)s arqueólogo(a)s tinham de enquadrar neles o desenvolvimento dos seus trabalhos. Eram-nos indicados textos do BINFORD (1983), do CLARKE (1979) e do Hodder (HODDER e HUTSON, 2003) ou as súmulas posteriores (TRIGGER, 1996), raramente em português (ALARCÃO, 1996), que deveríamos dominar se alguma vez almejássemos poder sequer debater teoria.

A estas narrativas tradicionais da Arqueologia eram associados os pensadores dos meados do século XX e quem não conseguisse adaptar o conceito de *habitus* a um fenómeno arqueológico, jamais pertenceria ao clube dos poucos que poderiam fazer teoria neste país. Gostar destes textos, não os achar pesados e enfadonhos, era fundamental para ascender ao pedestal dos poucos que poderiam teorizar arqueologicamente, desde que nunca os contrariasse. Admitir que estes textos dão sono, era considerado uma blasfémia pavorosa.

Não se pense que quero afirmar que todos estes textos não devam ser lidos e pensados. Contudo, é importante que o(a)s arqueólogo(a)s compreendam que a sua leitura não deve ter exclusivamente uma exegese erudita, mas também uma aplicabilidade prática no seu trabalho. Felizmente, a teoria floresceu e hoje o debate tornou-se mais activo e as próprias teorias mais permeáveis. Ao invés de conceitos estanques, admite-se que debater mobilidades humanas, migrações, globalização, sustentabilidade, ecologia, relações, indigenismo, agência, minorias, subalternização, diáspora, descolonização, feminismos, entre outros temas, em diálogos relacionais é o novo paradigma da Arqueologia teórica (CRELLIN *et al.*, 2020). Isto não quer dizer que as teorias desenvolvidas no século XX estejam mortas e esquecidas. Bem pelo contrário, hoje procura-se desenvolver conceitos abrangentes que as conjuguem e a diferenciação entre natural e cultural já não é tão estanque (HARRIS e CIPOLLA, 2017: 9). Apesar de o pós-estruturalismo ter questionado o quão falacioso pode ser dividir o mundo em dicotomias estruturalistas, essa análise nunca foi eliminada. Tentou-se, sim, complexificar as análises sociais atendendo a diferentes critérios de interpretação relacional que mostram que a observação não pode jamais ser simplista.

Talvez tenha sido esta a razão que levou a que alguns investigadores pensassem que a teoria arqueológica tivesse definhado. Talvez tenha sido a justificação para quererem que definhasse. Os próprios conceitos teóricos adaptaram-se a um mundo em constante mudança e, presentemente, ter pensamento teórico implica sobretudo ter disponibilidade para problematizar sobre diversos temas e trazê-los, tanto quanto possível, para debates na praça pública, onde possam ser questionados e problematizados, independentemente de se tratarem de resultados obtidos a partir de contextos de obras ou de projectos de investigação. Para começar, seria interessar problematizar, à luz das teorias arqueológicas, as formas através das quais as sociedades hodiernas impõem legalmente determinadas escavações por oposição às escavações ditas científicas.

TERCEIRO DESAFIO TEÓRICO: O(A)S ARQUEÓLOGO(A)S TÊM DE COMPREENDER A SOCIEDADE ONDE VIVEM

Todos nós já fomos actores principais ou secundários da seguinte situação:

- Qual é a sua profissão?
- Sou Arqueóloga.
- Ah, que giro! /Ah, que interessante! / A sério?! / Olhe, é a primeira vez que conheço uma!

O entendimento difundido que a Sociedade tem da profissão parece estar, na sua generalidade, ainda muito romantizado. A razão para

esta visão poética é vulgarmente atribuída à cinematografia Hollywoodesca, aos jogos de computador e mesmo à literatura. Este sentimento social que nos aprecia como uma espécie rara, tende a desaparecer completamente quando se precisa de um(a) arqueólogo(a) durante a construção ou reabilitação de um edifício, porque adquirem a percepção de estarem desesperadamente dependentes de uma actividade altamente regulamentada, com força de lei, e com aspectos tão peculiares que a tornam única. Esta forma de encarar a Arqueologia por parte da Sociedade transparece uma identidade colectiva que acredita que o(a)s arqueólogo(a)s são agentes culturais. Na verdade, o(a)s arqueólogo(a)s são bem mais do que isso, ainda que seja a única ciência a ser gerida pelo Ministério da Cultura. Teremos de pensar se esta gestão cultural promove ou despromove socialmente a Arqueologia enquanto ciência social, sobretudo quando a maior porção das acções preventivas da Arqueologia, por diversas razões, não são públicas.

Contudo, o papel do(a) arqueólogo(a) não pode ser exclusivamente o da resolução dos “problemas” patrimoniais das obras ou de pessoas que trabalham nos locais que as outras pessoas visitam por lazer. Somos agentes activos na construção do passado, agência essa que não pode nem deve ser ignorada. O nosso trabalho tem implicações sociais e políticas que devem estar presentes nos debates sobre as sociedades contemporâneas e os desafios que elas enfrentam, tanto do ponto de vista social como económico ou ecológico, entre outros. É aqui que, por norma, o(a)s colegas que trabalham nas obras se sentem desamparados. Enquanto a academia tende a escrever e a publicar para académicos, o(a)s arqueólogo(a)s de campo escrevem os seus relatórios para que, muitas vezes sejam exclusivamente lidos pelo(a)s colegas da tutela. O(a)s arqueólogo(a)s em Portugal põem-se vezes demais à parte do mundo, para depois se queixarem que o mundo também os põe à parte, sem se questionarem sobre as razões que levam a esse afastamento.

Este afastar do mundo contemporâneo e o desconhecer/ignorar das realidades sociais, noto-o sobretudo quando grande parte do(a)s arqueólogo(a)s não reconhecem o potencial teórico do conhecimento informático. A Internet mudou o mundo. Do ponto de vista prático temos acesso a quase tudo o que é publicado, contactamos diariamente com os nossos pares e comunicamos em poucos segundos, o que acelerou a velocidade da pesquisa. Estão a ser criadas aplicações que têm como objectivo o reconhecimento de objectos arqueológicos, aplicando a inteligência artificial à prática arqueológica, com diferentes níveis de sucesso. Contudo, as implicações teóricas destes desenvolvimentos são gigantescas e é neste sentido que o(a)s arqueólogo(a)s deveriam compreender o seu potencial. O futuro é verde e digital, e as ferramentas digitais que transformam a Sociedade civil estão a chegar à Arqueologia, fazendo com que a própria prática vá sofrer mutações e adaptações.

QUARTO DESAFIO TEÓRICO:
PASSADO, PRESENTE E FUTURO SÃO
COMPLEXOS ONTOLÓGICOS

O mundo é formado por diferentes realidades culturais, sociais, materiais e mesmo naturais, composto por diferentes ontologias, ou seja, diferentes formas de estar, ser, interpelar e interpretar o que nos rodeia (HARRIS e CIPOLLA, 2017: 33). Neste sentido, não será difícil compreender que tudo neste planeta é provido da sua própria ontologia. Esta visão reflete-se na diversidade individual, colectiva e cultural que caracteriza sujeitos humanos, mas também não humanos, sobretudo nas suas relações de dependência. Visões teóricas recentes promovem um debate que tenta equalizar diferentes ontologias (HODDER, 2018: 13).

Não é difícil conceptualizar estas ontologias no campo dos seres vivos. Compreendemos como diferentes pessoas, oriundas de diversos *backgrounds* culturais e distintas áreas geográficas, formaram identidades próprias que se distinguem, e compreendemos como ao longo da História da Humanidade a interação ontológica se processou. O antropocentrismo que caracteriza a nossa área torna mais difícil a conceptualização ontológica do mundo dos animais e das plantas. Quando um animal reage à interação com seres humanos, ou quando uma planta cresce mais viçosa e saudável com o devido tratamento, ainda conseguimos aceitar essa ontologia animal e faunística. Contudo, o grande desafio para um(a) arqueólogo(a) é quando se tenta promover uma *“flat ontology”* (HARRIS e CIPOLLA, 2017: 171), onde conceitos teóricos como a Arqueologia Simétrica equalizam diferentes agentes que se influenciam mutuamente, ou o *Actor Network Theory*, onde um sistema de relações em rede gera influências em diversos níveis da vida humana e do próprio planeta em que pessoas e coisas interagem no mesmo plano.

Estes desafios são tão teóricos quanto práticos e fundamentais para o(a)s arqueólogo(a)s de campo. Levadas a um patamar conceptual numa obra, as diferentes ontologias vão desde os diferentes trabalhadores, passam pelas evidências arqueológicas (cultura material/edifícios/restos alimentares) e podem, inclusive, reportar ao próprio equipamento de escavação, pelo que uma retroescavadora exerce agência sobre o sítio arqueológico. Claro que estou a levar este exercício ao limite. No entanto, compreender a complexidade social do mundo e das sociedades do passado que reconstruímos no presente, através da construção de narrativas, é fundamental na mensagem que queremos passar para o futuro. É poder afirmar, por muito que me custe do ponto de vista político e ideológico, que todas as visões do mundo são válidas, mesmo aquelas que nos deixam desconfortáveis.

“**Periodização e**

**globalização são
complementares, não
contraditórias [...].**

**Mesmo num país pequeno
como o nosso, a velocidade
das alterações políticas e
tecnológicas [...] não ocorreu
ao mesmo tempo, nem com a
mesma intensidade em
todos os lugares.**

**Ao derrubarem conceptualmente
as fronteiras cronológicas [...],
o(a)s arqueólogo(a)s tornam-se
cientistas sociais que
compreendem as nuances entre
os acontecimentos de longa
e os de curta duração no
contexto arqueológico.”**

QUINTO DESAFIO TEÓRICO:
A ARQUEOLOGIA NÃO TEM FRONTEIRAS
CRONOLÓGICAS

Este será talvez um dos maiores desafios para o(a) arqueólogo(a). A nossa construção do passado é confortavelmente dividida em fatias temporais. Com raras excepções, um(a) arqueólogo(a) tende a identificar-se com determinado período. Este é um dos desafios que deveria ser mais fácil de ultrapassar para o profissional de obra, visto que durante a sua carreira irá intervir em contextos de diferentes naturezas e períodos temporais, compreendendo que existem persistências culturais e sociais que se mantêm e atravessam os pré-determinados períodos históricos.

Com este desafio não quero dizer que o(a) arqueólogo(a) tem de deixar de reconhecer os diferentes momentos da História da Humanidade, mas sim compreender, através de uma análise crítica, que estes momentos não são nem compartimentados nem generalizados a todos os territórios. Periodização e globalização são complementares, não contraditórios (LE GOFF, 2015: 96). Mesmo num país pequeno como o nosso, a velocidade das alterações políticas e tecnológicas que por norma marcam o início e o fim dos convencionados momentos cronológicos, não ocorreu ao mesmo tempo, nem com a mesma intensidade em todos os lugares. Ao derrubarem conceptualmente as fronteiras cronológicas, compreendendo a fluidez entre as mesmas, o(a)s arqueólogo(a)s tornam-se cientistas sociais que compreendem as nuances entre os acontecimentos de longa e os de curta duração no contexto arqueológico.

As multitemporalidades sucedem-se do ponto de vista material e construtivo, mas sobretudo do ponto de vista ideológico, o que deveria ser uma das principais preocupações do(a) arqueólogo(a). Talvez ultimamente ande a socorrer-me em demasia do Alfredo González-Ruibal, mas são sábias as palavras de quem afirma que *“a Arqueologia é tanto sobre transformação e mudança como é sobre duração e acumulação”* (GONZÁLEZ-RUIBAL, 2016: 146).

William Rathje foi o primeiro arqueólogo a propor que a Arqueologia fosse *“the interaction between material culture and human behaviour [happens] regardless of time or space”* (RATHJE, 1979: 2). Quatro décadas depois o assunto continua actual.

SEXTO DESAFIO TEÓRICO: O MAIOR INIMIGO DA CRIATIVIDADE É A UNIFORMIZAÇÃO

A Arqueologia, tal como todas as ciências, tem de ser criativa. É a criatividade que nos faz empurrar e trespassar a barreiras teóricas e ideológicas. Pessoalmente, obrigo-me constantemente a sair da minha zona de conforto, forçar limites, aprender mais, ter uma visão social mais alargada, contestar, pôr em causa e, sobretudo, nunca aceitar sem questionar, pondo sempre em causa conceitos solidamente aceites. Deve ser por isto que não tenho um modelo único de análise de cultura material. Utilizo vários modelos, escolho essa directamente relacionada com a problemática que quero desenvolver, que valoriza diversos factores. É por isto que considero que os inventários *per se* não têm qualquer valor, nem científico, nem social, nem cultural. É por isto que defendo que a análise semiótica de uma colecção nem sempre necessita de inventário. Sobretudo, defendo que existe Arqueologia além da materialidade, dos edifícios, das paisagens, além do contexto. Visto que me considero uma cientista, aquilo que exijo a mim mesma num texto científico é que a análise metodológica seja transparente e

devidamente explicada e demonstrada. Não precisamos de utilizar sempre o mesmo método, desde que a análise científica não fique comprometida.

Claro que este é um desafio quase impossível para o(a)s arqueólogo(a)s de obra, cujo objectivo final de cada trabalho é a produção de um relatório. Nota-se que estes documentos tendem a ser uniformizados, não apenas pelo(a)s profissionais de campo, mas igualmente pelas empresas onde a identidade comercial por vezes supera a individualidade de quem trabalha no campo. Compreendo que a uniformização nos pode fazer poupar tempo e, num mundo onde o capitalismo impera, o tempo foge e tempo é dinheiro.

Esperemos que toda esta necessária comercialização, fundamental para a sobrevivência da própria Arqueologia e, sobretudo, do(a)s arqueólogo(a)s, não se transforme numa inércia intelectual e numa *“hauntologia”* arqueológica¹. Talvez tenhamos de esperar pelo impacto da próxima revolução científica (KRISTIANSEN, 2014) para que o sistema se reinvente.

¹ “Hauntologia” refere-se ao conceito desenvolvido pelo filósofo francês Jacques Derrida, em que indivíduos, grupos ou mesmo a Sociedade são confrontados com acontecimentos do passado.

SÉTIMO DESAFIO TEÓRICO: A ARQUEOLOGIA EM PORTUGAL NÃO É UMA ALDEIA

Numa publicação de 2017, a colega Jacinta Bugalhão apresentou dados que traçavam um panorama que merece ser tido em consideração. Desde 1900 e até à data da publicação, a investigação apresentada nesse texto mostrava um máximo de 2054 arqueólogo(a)s a trabalhar em Portugal em mais de um século (BUGALHÃO, 2017: 21). Quando dividido por décadas, o máximo de arqueólogos e arqueólogas no activo simultaneamente ascende a 1385 nos anos entre 2000 e 2009 (IDEM: 27).

Quatro anos volvidos, não sabemos se este número aumentou, diminuiu ou estabilizou. No entanto, uma coisa é certa, não somos assim tanta gente. Este é o número de pessoas que trabalha diariamente num edifício de escritórios no centro de Lisboa, onde toda a gente se conhece. Este é o número de pessoas que vive numa pequena aldeia em diversas partes do país, onde a fluidez entre a vida pública e a privada é sobejamente conhecida. Ainda que não deva existir nenhum(a) arqueólogo(a) em Portugal que conheça todo(a)s o(a)s colegas, aqueles que dão a conhecer o que escavam ou o que investigam é substancialmente menor dos que efectuam trabalho de campo. Se dividirmos o(a)s arqueólogo(a)s por áreas de actuação geográfica ou por período cronológico, somos ainda menos. Se atendermos a essa divisão, não hajam dúvidas que cabemos num T1.

Utilizar teoria em Arqueologia implica tomar uma posição, manifestar opiniões, concordar ou discordar com o *mainstream* arqueológico, com o que já foi pensado, debatido, aceite internacionalmente e é tácito na comunidade científica. Numa comunidade tão pequena, isso pode gerar receios de críticas duras e mesmo exclusão. Assim como um(a) aluno(a) tem medo de confrontar um professor quando não concorda com a sua posição ideológica, a maior parte do(a)s arqueólogo(a)s optam por não ir além da apresentação empírica dos dados, acumulando informação sobre sítios e colecções que mais não são do que inventários.

OITAVO DESAFIO TEÓRICO: NÃO TER MEDO DE DESCOLONIZAR

O termo colonialismo no nosso país assume-se como uma designação melindrosa. O nosso passado colonial faz-nos pensar que colonialismo está única e exclusivamente ligado a tudo o que se relaciona com os territórios ocupados ou com o período que muitos acreditam ter terminado em 1974. O conceito teórico de descolonizar é visto como um atentado aos padrões culturais e sociais pré-estabelecidos, a uma visão quase darwinista ou spenceriana que o mais forte/adaptado tem de se sobrepor ao mais fraco numa relação desigual de força. Contudo, a minha visão é mais ampla e subscrevo as palavras de Stuart HALL (2003: 56): *“No passado, eram articuladas como relações desiguais de poder e exploração entre as sociedades colonizadoras e as colonizadas. Actualmente, essas relações são deslocadas e reencenadas como lutas entre forças sociais [...] no interior da sociedade descolonizada, ou entre ela e o sistema global como um todo”*. Ou seja, é importante que o(a) arqueólogo(a) trabalhe na tentativa de destruir as pré-estabelecidas relações de poder que minimizam sempre uma das partes, por norma o mais fraco, ou o outro. Estas relações de subalternização não são exclusivamente raciais, mas ocorrem diariamente em contexto de obra, nas universidades, nos centros de investigação, nos museus, entre outros. Estes locais são lugares de exercício de poder onde a desigualdade é baseada na antiguidade, no grau académico ou, mais frequentemente, na posição na hierarquia académica. Estas relações são *“vorazes e continuam sendo actualizadas por artificios sinistros, dedicados a manter a dependência dos seus sistemas e a reduzir ou eliminar a autodeterminação e a auto-suficiência individual elou das comunidades”* (SALLUM e NOELLI, no prelo).

O conceito de descolonização é assim vasto e pode ser aplicado às relações desiguais dentro da profissão e na sua relação com o exterior. Descolonizar o discurso arqueológico implica, entre muitos outros debates, estar consciente das desigualdades sociais e culturais entre diferentes indivíduos na sua diversidade identitária e lutar contra a construção de narrativas hegemónicas que vêm caracterizado a cons-

“ Utilizar teoria em Arqueologia implica tomar uma posição, manifestar opiniões, concordar ou discordar com o *mainstream* arqueológico, com o que [...] é tácito na comunidade científica. Numa comunidade tão pequena, isso pode gerar receios de críticas duras e mesmo exclusão. [...] A maior parte do(a)s arqueólogo(a)s optam por não ir além da apresentação empírica dos dados, acumulando informação sobre sítios e colecções que mais não são do que inventários.”

trução do passado (COELHO, 2020: 26) onde o caminho certo das sociedades seria em direcção a uma Sociedade civilizada, um critério científico sobejamente rejeitado (HODDER, 2018: 9).

Esta aceitação das relações de desigualdade motiva a continuidade do assédio, do *bullying*, dos conflitos sociais e raciais. Acredito que estes conceitos estão intrinsecamente conectados com a Sociedade e grupos onde se desenvolvem e, relembrando o primeiro desafio teórico, cada arqueólogo(a) é um indivíduo e cada indivíduo tem diferentes visões do que é considerado assédio, por exemplo. Um colega arqueólogo disse-me há uns meses que *“assédio pode ser igualmente definido como a imposição de um discurso omnipresente sobre o assédio”*. Esta é razão pela qual o debate tem de ser promovido. Recentemente, Barbara VOSS (2021: 14) afirmou que *“assédio é um comportamento individual que pode ser amplificado por normas e comportamentos sociais bem como por estruturas organizacionais”* que promovem a perpetuação das relações desiguais de poder. Ainda que o texto de Voss aborde exclusiva-

mente o assédio sexual, estas estruturas comportamentais de diminuição do outro são transversais e comuns a outros fenómenos, tais como o *bullying* laboral ou académico.

Todos os anos demoro meses até que o(a)s aluno(a)s, na já mencionada cadeira de Teoria e História da Arqueologia, percamos o que chamamos o “medo” de falar e de se exprimir livremente, de admitir que gostamos mais de jogar videogames onde são heróis num cenário pós-apocalíptico, do que ler textos que consideramos enfadonhos e desinteressantes por não compreendermos a sua aplicabilidade. Todos os anos é necessário enveredar por uma desconstrução do *status quo* que lhes é imposto desde que entram na escola, com seis anos, onde o objectivo é ouvir e reproduzir e não debater e desconstruir. Gosto de acreditar que, pelo menos, todos os anos, alguns deles compreendem porque é fundamental aceitar desafios teóricos que os vão transformar em arqueólogo(a)s mais conscientes.

CONCLUSÃO

A Arqueologia é uma ciência única e peculiar. É provavelmente a única profissão em Portugal onde é preciso um mestrado para se trabalhar nas obras, mas onde se é quase sempre subalternizado em relação ao engenheiro ou arquitecto. É a ciência que nos exige um conhecimento generalizado do passado, associado à capacidade de saber reconhecer sequências estratigráficas, materiais arqueológicos, desenho técnico, noções de topografia, conhecimentos informáticos e capacidade de redacção de textos. A isto associa-se a competência de comunicação com arquitectos, engenheiros, proprietários e trabalhadores indiferenciados. Vistos assim, o(a)s arqueólogo(a)s são quase uns super-heróis laborais. Contudo, o(a)s próprio(a)s profissionais de Arqueologia são essencialmente diferentes, como se existissem diversas categorias. Daqueles que fazem Arqueologia de obra todos os dias durante décadas, submetendo-se a um elevado desgaste físico e psicológico, até aos académicos e académicas que, tal como eu, têm o privilégio de desenvolver trabalho de campo em paisagens idílicas, teorizando sobre identidades, globalização e encontros culturais, a variedade laboral é imensa, tornando-nos diversificadamente únicos.

Sendo uma profissão necessariamente ligada à construção de narrativas relacionadas com o passado que esteve na construção da Sociedade actual, existe uma obrigação moral de todos nós, todos os diferentes tipos de arqueólogo(a)s, em compreender a Sociedade para a qual e na qual trabalhamos. A responsabilidade acrescida vem de quem se encontra na academia. O saber académico, mais do que não dever, não pode ficar em si encerrado e tem a incumbência ética de lidar com os problemas e desafios sociais e propor transformações com base em investigação.

O conhecimento e manipulação da teoria arqueológica como forma de compreender as sociedades e comportamentos dos grupos humanos que estudamos é assim fundamental na forma como construímos narrativas. A teoria e o conhecimento arqueológicos são instrumentos, daqueles que podemos e devemos utilizar nas nossas aulas, nas nossas apresentações, nos nossos debates, nas nossas escavações e nas nossas obras. O(a) arqueólogo(a) tem assim uma importância e responsabilidade acrescida quando trabalha nas obras, sobretudo porque é ele quem mais contacta com a Sociedade civil. Mais do que para o académico, para o(a) arqueólogo(a) que todos os dias tem de comprovar a sua importância, é fundamental a utilização de enquadramentos teóricos que o(a) localizem social e culturalmente. A sua construção do passado tem necessariamente impactos em diversos níveis, sobretudo porque escavam locais onde diversos tipos de acontecimentos, dos mais felizes aos mais revoltantes, ocorreram.

Aqui terei de reproduzir as palavras de Daniel Carvalho quando menciona que o que Portugal mais precisa é de teorias “*responsáveis e inclusivas*”, aquelas que inserem a Arqueologia e a sua prática na Sociedade. O autor também menciona que o país precisa de uma teoria arqueológica “*orientada*” (CARVALHO, 2021: 388), mas como os critérios dessa orientação não são mencionados... prefiro concordar, por agora, com o “responsável e inclusivo”.

Contudo, sinto que a pergunta que origina este texto ainda não foi respondida, apesar de todo o discurso aqui apresentado ter enquadrado essa resposta. O(a)s arqueólogo(a)s precisam de teoria nas obras e em qualquer prática arqueológica porque não se devem recusar ao debate e ao conhecimento. A recusa do debate tem consequências nefastas do ponto de vista individual e social. É o debate, o desafio constante, a provocação, o pôr em causa, que nos torna mais capazes. O(a)s arqueólogo(a)s devem recusar-se a fazer parte da massa amorfa que aceita, não questiona e promove o desenvolvimento dos populismos nocivos.

AGRADECIMENTOS

O meu primeiro agradecimento vai para os membros do GAC que leram e debateram comigo este texto. Em seguida, para todos os alunos e alunas que passaram pela cadeira de Teoria e História da Arqueologia. É por causa deles que todos os anos me retiro da minha zona de conforto e me obrigo a reflectir quais os usos práticos da teoria arqueológica.

Este trabalho é financiado por fundos nacionais através da FCT - Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P., no âmbito da Norma Transitória - [DL57/2016/CP1453/CT0084].

BIBLIOGRAFIA

- ALARCÃO, Jorge de (1996) – *Para uma Conciliação das Arqueologias*. Porto: Afrontamento.
- BEAUDOIN, Matthew A. (2016) – “Archaeologists Colonizing Canada: The Effects of Unquestioned Categories”. *Archaeologies: Journal of the World Archaeological Congress*. 12 (1): 7-37.
- BINFORD, Lewis R. (1983) – *In Pursuit of the Past: Decoding the Archaeological Record*. London: Thames and Hudson.
- BINTLIFF, John (2015) – “Beyond Theoretical Archaeology: A manifesto for reconstructing interpretation”. In KRISTIANSEN, Kristian; SMEJDA, Ladislav e TUREK, Jan (eds.). *Paradigm Found. Archaeological theory - Present, Past and Future*. Oxford: Oxbow Books, pp. 24-35.
- BINTLIFF, John e PEARCE, Mark (eds.) (2011) – *The Death of Archaeological Theory*: Oxford: Oxbow Books.
- BUGALHÃO, Jacinta (2017) – “Arqueólogos Portugueses”. In ARNAUD, José Morais e MARTINS, Andrea (eds.). *Arqueologia em Portugal 2017 - Estado da Questão*. Lisboa: Associação dos Arqueólogos Portugueses, pp. 19-32. Disponível em <https://bit.ly/3hSUCyg>.
- CARVALHO, Daniel (2021) – “Estará Morta a Teoria da Arqueologia em Portugal? Uma análise crítica”. *Trabalhos de Antropologia e Etnologia*. Porto: Sociedade Portuguesa de Antropologia e Etnologia. 61: 373-389. Disponível em <https://bit.ly/2RQnJHN>.
- CLARKE, David L. (1979) – *Analytical Archaeologist: Collected Papers of David L. Clarke*. Boston: Academic Press.
- COELHO, Rui Gomes (2020) – “Como Descolonizar a Arqueologia Portuguesa?”. In ARNAUD, José Morais; NEVES, César e MARTINS, Andrea (coord.). *Arqueologia em Portugal 2020 - Estado da Questão*. Lisboa: Associação dos Arqueólogos Portugueses, pp. 25-39. Disponível em <https://bit.ly/3vv76Qu>.
- CRELLIN, Rachel J.; CIPOLLA, Craig N.; MONTGOMERY, Lindsay M.; HARRIS, Oliver J. T. e MOORE, Sophie V. (2020) – *Archaeological Theory in Dialogue. Situating Relationality, Ontology, Posthumanism, and Indigenous Paradigms*. London: Routledge.
- GONZÁLEZ-RUIBAL, Alfredo (2016) – “Archaeology at the time of Modernity”. *Historical Archaeology*. 50 (3): 144-164.
- HALL, Stuart (2003) – *Da Diáspora. Identidades e Mediações Culturais*. Belo Horizonte: Editora UFMG.
- HARRIS, Oliver J. T. e CIPOLLA, Craig (2017) – *Archaeological Theory in the New Millennium. Introducing Current Perspectives*. London: Routledge.
- HENRIQUES, Susana; CARVALHO, Liliana Matias; AMARANTE, Ana e WASTERLAIN, Sofia (2020) – “A Necrópole do Hospital Militar do Castelo de São Jorge e as Práticas Funerárias na Lisboa de Época Moderna”. In ARNAUD, José Morais; NEVES, César e MARTINS, Andrea (coord.). *Arqueologia em Portugal 2020 - Estado da Questão*. Lisboa: Associação dos Arqueólogos Portugueses, pp. 1949-1962. Disponível em <https://bit.ly/3w15Bip>.
- HODDER, Ian (2018) – *Where are we Heading? The evolution of Humans and Things*. New York: Yale University Press.
- HODDER, Ian e HUTSON, Scott (2003) – *Reading the Past. Current approaches to Interpretation in Archaeology*. Cambridge: Cambridge University Press.
- JOHNSON, Matthew (1999) – *Archaeological Theory. An Introduction*. Oxford: Blackwell.
- JOYCE, Rosemary A. e LOPIPARO, Jeanne (2005) – “PostScript: Doing Agency in Archaeology”. *Journal of Archaeological Method and Theory*. 12 (4): 365-374.
- KRISTIANSEN, Kristian (2014) – “Towards a New Paradigm? The Third Science Revolution and Its Possible Consequences in Archaeology”. *Current Swedish Archaeology*. 22: 11-34.
- LATOUR, Bruno (2000) – “The Berlin key or how to do words with things”. In GRAVES-BROWN, P. M. (ed.). *Matter, Materiality and Modern Culture*. London: Routledge, pp. 10-21.
- LE GOFF, Jacques (2015) – *Must We Divide History Into Periods?* New York: Columbia University Press.
- PÉTURSDÓTTIR, PÓRA e Olsen, Bjørnar J. (2017) – “Theory Adrift: The matter of archaeological theorizing”. *Journal of Social Archaeology*. 18 (1): 97-117.
- RATHJE, William L. (1979) – “Modern Material Culture Studies”. In *Advances in Archaeological Method & Theory*. New York: Academic Press. Vol. 2, pp. 1-37.
- SALLUM, Marianne e NOELLI, Francisco Silva (no prelo) – “O Apagamento dos Povos Indígenas nas Narrativas do Passado e do Presente: Arqueologia e História de São Paulo”. In *Actas do II Encontro TAG ibérico*. Lisboa: Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.
- SHANKS, Michael (2007) – “Symmetrical Archaeology”. *World Archaeology*. 39 (4): 589-596.
- TRIGGER, Bruce G. (1996) – *A History of Archaeological Thought*. New York: Cambridge University Press.
- VALE, Ana (2015) – “A Arqueologia e as Coisas. A disciplina e as correntes pós-humanistas”. *Al-Madan Online*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada. 20 (1): 41-49. Disponível em <https://bit.ly/34kqgxf>.
- VOSS, Barbara L. (2021) – “Documenting cultures of Harassment in Archaeology. A Review and Analysis of Quantitative and Qualitative Research Studies”. *American Antiquity*, pp. 1-17.

[todas as ligações à internet apresentadas estavam ativas em 2021-05-27]

PUBLICIDADE

CAA

Centro de Arqueologia de Almada

Associação de Utilidade Pública Sem Fins Lucrativos
Organização Não-Governamental de Ambiente

[travessa luís teotónio pereira, cova da piedade, almada]

[212 766 975 | 967 354 861]

[c.arqueo.alm@gmail.com]

[<http://www.caa.org.pt>]

[<http://www.facebook.com>]

1972 - 2021

Quase 49 anos de intervenção social,
a promover uma visão integrada da
Arqueologia, do Património Cultural e
Ambiental e da História local e regional,
no exercício partilhado de uma cidadania
cultural e cientificamente informada

peça já a sua ficha de inscrição

RESUMO

Reflexão sobre as relações académicas entre professores e alunos, considerando o caso particular dos que acedem à Universidade com mais de 23 anos de idade e o contexto gerado pela crise pandémica de COVID-19.

Com base na sua experiência na licenciatura em Arqueologia da Universidade Nova de Lisboa, os autores reconhecem na Academia uma reprodução das relações de poder do mundo do trabalho, hierárquicas, menos viradas para um paradigma de meritocracia, e mais para o lado das redes oligárquicas.

A crise sanitária impôs a transposição de boa parte da actividade para ambientes *online* e veio transformar todo o ritual académico. Há quem ache fascinante.

Há quem odeie este novo mundo.

PALAVRAS CHAVE: Arqueologia; Formação; Deontologia científica; COVID-19.

ABSTRACT

Reflections on academic relationships between professors and students, considering in particular university students who enrol in university after 23 years of age and the context created by the COVID-19 pandemic.

Based on their experience of the Archaeology Degree at the Universidade Nova in Lisbon, the authors believe the academic world reflects the power relations of the world of work, being hierarchical and focussing less on a meritocracy paradigm and more on oligarchic networks.

The health crisis has imposed a transition of a lot of the activity into online environments and transformed the academic rituals. Some find that fascinating.

Others hate this new world.

KEY WORDS: Archaeology; Training; Scientific deontology; COVID-19.

RÉSUMÉ

Réflexion sur les relations académiques entre professeurs et élèves, s'attardant sur le cas particulier de ceux qui accèdent à l'Université âgés de plus de 23 ans et le contexte généré par la crise pandémique du COVID-19.

Se basant sur leur expérience en Licence d'Archéologie à l'Université Nova de Lisbonne, les auteurs reconnaissent dans l'Académie une reproduction des relations de pouvoir du monde du travail, hiérarchisées, moins tournées vers un paradigme de méritocratie et plus du côté des réseaux oligarchiques.

La crise sanitaire a imposé le transfert d'une bonne partie de l'activité vers des cadres *online* et est venue transformer tout le rituel académique. Certains trouvent cela fascinant. D'autres détestent ce monde nouveau.

MOTS CLÉS: Archéologie; Formation; Déontologie scientifique; Covid-19.

Millennials, ou...

Os Professores que Odeiam os Alunos

João Figueiredo ^I e João Sequeira ^{II}

Agilização que o processo de Bolonha trouxe em relação à franja de candidatos a cursar formação superior, devido também à maior diversificação das temáticas disponíveis em estudos de segundo e terceiro ciclo, exponenciou a entrada de discentes com idade superior a 23 anos, enquadrados por concurso e contingente próprio. Não alheio a este factor, esteve por certo associada a questão do financiamento do ensino superior, e a decorrente entrada de liquidez a partir desta gente, que com idade para ter juízo e já introduzida no mercado de trabalho, decide dedicar tempo a estudar e ser avaliada pelo seu estudo e desempenho, a par de uma actividade profissional. Actividade profissional a partir da qual, o pagamento das propinas, cujo valor final se uniformizou numa importância anual de cerca de dois salários mínimos nacionais, se tornou fonte adicional de receita para as instituições de ensino superior público.

Os autores deste texto entraram na Licenciatura em Arqueologia da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa (FCSH-UNL) em 2010, os dois com mais de 23 anos, até ali com percursos profissionais e formações distintas e hoje os dois entre os 40 e os 50 anos. Talvez seja por isso que a nossa visão da forma como os docentes tratam os discentes não só seja complementar, mas ambos vemos a formação em Arqueologia pautada por relações desiguais de poder, onde os professores impõem o conceito de “antiguidade” no posto perante a maioria dos alunos que ali chega com 18 anos. Reconhecemos na Academia uma reprodução das relações de poder do mundo do trabalho, hierárquicas, menos viradas para um paradigma de extrema meritocracia, e mais para o lado do *networking* oligárquico. Existe uma tremenda corrupção na cultura académica/estudantil, que vai além do tráfico de influências, benefícios económicos ou outros que associamos à palavra “corrupção”, uma atitude contra a intenção inicial de formular-se uma qualquer lei, instituição ou procedimento.

Não só lidámos com colegas com metade da nossa idade, como os professores estavam mais próximos da nossa faixa etária. E reparámos na diferença de tratamento baseada nesse binómio, para uns e para outros. A frequência de alguém com mais uns anos significaria uma de duas coisas: ocupação de tempos livres ou obtenção de uma suposta dignidade, acessível tradicionalmente por via de um título académico.

^I Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa.

^{II} Universidade do Minho / Instituto de História Contemporânea, Universidade Nova de Lisboa.

Por opção dos autores, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

Até lidámos bem com essa dualidade por parte dos colegas mais novos, compreendendo menos bem a forma de agir dos docentes, essencialmente, com uma postura que relativiza o esforço e a boa vontade do aluno mais velho, pois o aluno mais novo é que é o futuro do campo temático estudado. Com o tempo, os professores foram-se habituando aos trabalhadores-estudantes e percebendo que eram uma esperança, ainda que ténue, de continuidade dos estudos nos campos temáticos, muitas vezes devido ao desinteresse ou inexperiência dos alunos mais novos.

Como alunos mais velhos tínhamos uma percepção diferente das desigualdades. Fomos agentes passivos ou activos delas na escola, no trabalho na família. Esta “bagagem” fez-nos pensar no que se segue. Todos nós temos imensas saudades dos congressos. Voltávamos a ver colegas e amigos que já não víamos há uns meses, com todo um ritual de trocas de intimidades antes de nos acomodarmos para falar da nossa paixão comum: Arqueologia. *What else?*

No actual contexto pandémico/pandemónico, a ausência destas actividades roubou-nos o contacto presencial a todos. Não vamos enumerar tudo o que de mau traz a situação devastadora que as nossas sociedades contemporâneas vivem. A lista seria tão longa que não haveria espaço para discorrer sobre mais nada. A Arqueologia então, devido à sua componente prática no terreno, pagará uma factura pesada. Do ponto de vista da Academia, apesar de uma série de alterações estruturais ao sistema de ensino e à investigação de que ainda temos de esperar para ver os efeitos, surgiram algumas (poucas) coisas boas, entre as quais a possibilidade de mais pessoas assistirem a congressos, mas agora *online*. Nesta modalidade, podemos ouvir o que este ou aquele colega tem para dizer em directo, em qualquer parte do mundo, estando nós na nossa casa, ou em qualquer outro lado com uma ligação de Internet estável. Podemos aumentar o volume, caso os oradores optem por não projectar a voz, ir acedendo a pesquisas nos motores de busca enquanto decorre o congresso, pesquisando os temas que não dominamos, ir buscar uma chávena de chá sem perturbar o decorrer dos trabalhos. Mas esta modalidade *online*, quer se goste ou se odeie, veio finalmente trazer uma novidade que nos congressos de outros tempos não havia: a possibilidade da colocação de dúvidas e de questões por parte daqueles que antes não tinham espaço para falar. Porque nos tempos pré-pandémicos, havendo sempre um espaço para perguntas e esclarecimentos de dúvidas a seguir às apresentações dos temas de cada um, ou de cada grupo, tomavam a palavra os suspeitos do costume. São normalmente investigadores e académicos mais “batidos” nos palcos dos congressos, cuja reputação é grande, o olho crí-

“Agora, com a hipótese dos congressos *online*, os que não tinham forma de colocar as suas dúvidas ou de debater alguma questão, passam a poder fazê-lo na caixa de comentários do ecrã. Se as dúvidas são esclarecidas ou não, [...] é outra história, mas, pelo menos, já fica registada a sua intervenção. [...] As possibilidades de contacto galgaram o ritual académico. Há quem ache fascinante. Há quem odeie este novo mundo.”

tico é apurado, e a observação é disparada mais pelo percurso que já têm e menos pela atenção que deram às intervenções. A eles aplica-se aquele adágio “*o diabo sabe muito não por ser diabo, mas por ser velho*”. Adorando ouvir-se a si mesmos, prolongavam as suas intervenções ao ponto de consumir todo o espaço de debate, ou até se perderem em amenas cavaqueiras entre si, que normalmente acabavam com críticas à tutela da Arqueologia, em assuntos repisados com linguagens codificadas para ofuscar os menos informados, demonstrando profundos conhecimentos dos meandros do mundo “naftalinoso” da Arqueologia nacional.

Agora, com a hipótese dos congressos *online*, os que não tinham forma de colocar as suas dúvidas ou de debater alguma questão, passam a poder fazê-lo na caixa de comentários do ecrã. Se as dúvidas são esclarecidas ou não, isso já é outra história, mas, pelo menos, já fica registada a sua intervenção. E pode ser feita de forma pública, privada, em diferido, em directo, etc. As possibilidades do contacto galgaram o ritual académico. Há quem ache fascinante. Há quem odeie este novo mundo.

Mas existe sempre uma série de problemas nos momentos de grandes mudanças estruturais, e isto de ter de mexer em coisas muito recentes... parece ser um problema para alguns arqueólogos. Pegam com muito mais à-vontade na cultura material (cacos é vernáculo que só se diz entre amigos) do que num *mouse USB*, partilhar um ecrã no *Zoom* é um suplício de Sísifo, a *cloud* é uma espécie de distorção obscura onde piratas informáticos de grande craveira mal podem esperar para roubar as preciosas notas da campanha de Verão num qualquer lugar remoto, as *fake news* são o maior mal da actualidade para a seguir citarem passagens da Bíblia, e por aí fora. Informática e outras coisas duvidosas, não são para eles.

Este é o domínio das gentes mais jovens, não é o dos “dinossauros da Arqueologia”. E é um mundo onde os “miúdos” se mexem como enguias e, para cúmulo da situação, estes jovens podem ter tempo de antena neste patamar. Já podem, não ficam ofuscados ou silenciados nos congressos de outrora. Os grandes mestres da Arqueologia nacional, se quiserem participar nos debates à distância, têm de descer ao nível “degradante” da tecnologia onde os alunos se movimentam com facilidade. O que fazer então perante a ameaça que espreita?

A geração mais nova de docentes, aprendeu a *suite* do *Office* quando a mesma era novidade na produtividade. Essa competência tornou-se base e, nos dias que correm, apenas se acrescentou uma ou outra formação, essencialmente para marcar presenças nas plataformas para docentes. É muito raro o eminente arqueólogo ter o à-vontade com as novas tecnologias que, lhe escapando, contribuem para a tal fuga de controlo, da qual o seu ego parece depender. Por isso, é natural olhar de soslaio os discentes que têm mais à vontade na manipulação de cartografia digital, detecção remota e manipulação de imagem, por exemplo.

Convenciona-se então que os alunos são uma cambada de imberbes. Este discurso não é novo. Por vezes quem o debita, também em tempos já o combateu. Então, por que é que se repete? De facto, a forma como a tecnologia e o acesso a conteúdos digitais têm vindo a desenvolver-se nos últimos 30 anos é assustadora para grande parte dos professores. Claro que a idade dos docentes não é o único factor determinante da forma como aceitam ou rejeitam a evolução digital. Com a tecnologia actual, principalmente a nível informático, sabem que não podem competir, e assim passam ao ataque, com acusações baixas, cobardes e taberneiras.

A nossa Academia padece de demasiado ego. O ego é necessário. Sem ele não haveria ciência pois o indivíduo tem de ser motivado pelas suas aspirações pessoais, mas o facto de se associar eminência social a uma função de docência, cria uma relação de poder bem clara na sala de aula, a qual se esvanece numa reunião de *Zoom*, em que há mais *lag*, no controlo do discurso dos ouvintes espectadores, ao contrário do que se passaria numa sala de aula.

Os congressos *online* reforçam a posição de *brain network*, e esvaziam um pouco a relação de poder, necessária e desejavelmente necessária, de uma sala de aula. Fora aqueles que pautam a sua intervenção por um desejo de mostrar que estão presentes (como também ocorre nas aulas presenciais), a maior parte dos participantes sente que tem algo a dizer, não só porque está num ambiente próprio onde a relação de poder é menos acentuada, mas porque a eminência do suposto docente é mais controlada, por causa da maior dificuldade de se controlar aulas e congressos *online*.

Uma parte significativa dos docentes nas faculdades não acompanhou esta espiral tecnológica e, se cientes da mesma, não a conhecem, por exemplo, em contexto de obra de construção civil. As outras disciplinas que partilham o espaço de acção dos arqueólogos, tais como a Topografia ou a Geografia, promovem com sucesso a implementação das tecnologias de georreferenciação em tecnologia de ponta, aparentemente sem saudosismos de tempos mais analógicos. E, com efeito, a própria Arqueologia, disciplina feita de Artes e Ciências, ainda munida de papel milimétrico, lápis e borracha, beneficia da implementação de cotas em projecto, no formato digital **.dwg*, que um colega topógrafo faz o favor de disponibilizar via *e-mail* em poucos minutos. Obviamente, os ex-alunos (porque, pelos vistos, é degradante e diminuidor chamar-lhes colegas) seguem para a vida profissional com um desfasamento impressionante de uma Academia cristalizada nos anos 1980-1990, em relação a um mundo onde tecnologias com apenas um mês podem estar já desactualizadas. As empresas de Arqueologia reclamam que os novos recrutas não vêm preparados das faculdades, sem qualquer conhecimento de estratigrafia e/ou cultura material; os professores desresponsabilizam-se chamando-lhes... imberbes. Isto é grave. Esta forma de tratamento ofensiva revela que, perante a impossibilidade de adaptação a um mundo em constante modificação, os professores (felizmente não são todos) optam por esconder as suas incapacidades atacando quem não tem a capacidade de se defender ainda. É um tipo de *bullying* com punhos de renda (Fig. 1). É um completo descartar de responsabilidades e competências pedagógicas, bem como um reforço odioso de relações de poder a partir da ideia de que existe um nós e um eles, “eles” esse que se refere a uma suposta decadência em competência e inteligência, assacada exclusivamente aos alunos, e muitas vezes reforçada pela *peer network* dos arcanos colegas, para não lhe chamarmos “oligarquia académica ou institucional”. O *bullying*, além de institucional, é geracional.

Era um discurso comum ouvir, entre docentes nos nossos tempos de faculdade, desabafos tão tristes como “*este ano tenho 30 burros sentados à minha frente...*”. Valeu-lhes a pandemia, durante a mesma não tiveram de passar por tal tortura.

Nós próprios já ouvimos em escavações, vindo de uma arqueóloga responsável, que os alunos recebiam almoço de borla e tudo, como se

FIG. 1 – Exemplo de um *bully* com punhos de renda.

de uma benesse se tratasse. Isto ajuda a revelar um pouco da mentalidade dos que, agregados a um cargo, apenas conseguem elevar os olhos um pouco acima da cota negativa do seu umbigo. Talvez isto tenha sido mais evidente para nós, porque nas escavações em que participámos tivemos de coordenar, com elevado custo pessoal, a calendarização com a nossa entidade patronal.

A divisão entre eminências e discentes é apenas mais um efeito desta reprodução hierárquica. De facto, é lamentável que quem debita estas barbaridades nunca tenha percebido o propósito de ser docente. É como se um escultor olhasse para o bloco de pedra à sua frente e se lamentasse de a mesma ser um monólito desinteressante. Este notório desprezo pela massa “imberbe” dos alunos vai sendo amaciado ao longo da licenciatura, porque o mestrado está à espreita e aí o alvo a captar para uma orientação de dissertação convém que seja elogiado, sobretudo a partir do 3.º ano. E esta prática tende a manter-se mesmo com professores mais novos, porque só acedem às (raras) novas vagas para docência nas universidades aqueles que adoptarem este discurso de lamentação capilar. E assim se mantém o clube dos docentes tristes com a vida. Tristes pela ausência da capacidade de ensinar a pensar; tristes por não evitarem a confortável tendência de criar viveiros de papagaios desinteressantes e, por conseguinte, imberbes; tristes na ausência da capacidade de se adaptarem ao exigente mundo extramuros da faculdade; e tristes por não saberem usar tecnologias, revelando as suas limitações.

Agrupam-se departamentos inteiros em torno de uma figura tutelar que controla as posições subsidiadas, e todo o departamento passa a depender desta figura. Se for alguém com humildade e capacidade de autocritica e adaptação, o departamento evolui; caso contrário estagna, deixando que a “reprodução” ocorra somente perante “papagaios” mestres e doutorados em bajulação e na arte de fazer com que a bajulação não o pareça. Isto, de certa forma, determina a relação entre o

saber (entendido como o certificado de posse de validade científica sob a figura de ressarcimento por desempenho de função docente) e o prestígio.

Assim, existem professores que deviam pensar de forma séria no papel que têm na sociedade actual. Estando de parte o facto de se dedicarem a outra actividade menos penosa para eles próprios, porque o título de “docente universitário/a” ainda encanta e oferece reverência social, deveriam perceber e ter a noção que é da responsabilidade deles estarem a contribuir olimpicamente para a descredibilização da classe. Alguns professores adoram o reconhecimento social, de preferência sem alunos. Acusam os jovens de não ler, mas apavora-os a possibilidade de ter de debater assuntos teóricos ou mesmo práticos com os alunos, caso estes tivessem o poder de argumentar e de discutir academicamente. As cadeiras são dadas a correr, com a obsessão de terminar os programas, o que não se encaixa nos conceitos de fermentação ideológica e prática, necessárias, por exemplo, à compreensão da importância social da Arqueologia.

O docente universitário “de carreira” tem muito do seu ego investido nessa função e imagem de si, e espera validação alheia em algo que vai muito além da sua capacidade profissional e científica. É humano que assim seja, mas também é doseável. Validado com o apoio de “iguais” e de uma licença para ensinar, o ego eleva-se a alturas que vão além das do discente. Independentemente da formação prévia do indivíduo que quer aprender.

Quantas vezes não se percebe nos bancos de uma sala de aula que o docente apenas sabe de assunto determinado, e que se refugia nele para não se expor à transdisciplinaridade que defendeu publicamente num qualquer *paper*? Porquê? Porque na Academia, assumir que não se sabe equivale muitas vezes a assumir senão dúvidas, pelo menos insatisfações em relação à tal posição que o ego acha que conseguiu lograr.

Existem docentes que, se ultrapassados, acusam os alunos de cuspir no prato onde comeram. Perante esta forma de imputação, mesmo que não verbalizada, o discente acaba por se autoflagelar com outra relação de poder, que é a de que, por ser jovem ou estar a aprender, tem de se submeter mudo a uma hierarquia. Isto se quiser atingir os seus objectivos, sejam eles a licenciatura ou um suposto lugar “ao Sol”. Quanto a isto, pouco se pode fazer senão o mais importante, mudar mentalidades, sem ser com coima. Terá de ser esboçada uma nova forma de docência, mais afastada do púlpito e mais próxima de uma matriz que potencie espírito de corpo científico na Arqueologia. Actualmente, um docente não é mais que um proletário de uma linha de montagem das licenciaturas. Tem de haver maior rotatividade de docentes, e equilíbrio na simbiose que docente e discente operam na Faculdade, e que não pode ser demasiado baseada na componente de avaliação. A Academia funciona bem desta forma para despejar graus académicos no mercado de trabalho, mas podia fazer melhor no aspecto de formar cientistas.

Para as eminências, os alunos valem por dois motivos, pelo que facultam enquanto auditório que os faz sentir importantes, e pelo prazer freudiano que vem da ilusão de ter poder avaliativo sobre outrem. Isto também é reversível. Mas não na Academia actual.

Para terminar, um recado aos professores que odeiam os alunos. Há um filme que vale a pena recomendar aos vossos “imberbes”. Chama-se *Dead Poets Society* (1989). Recomendem-no e aproveitem para o ver também, porque com essas atitudes hostis, é óbvio que nunca o viram. E se o viram, não o perceberam. 🐘

“Terá de ser esboçada uma nova forma de docência, mais afastada do púlpito e mais próxima de uma matriz que potencie espírito de corpo científico na Arqueologia. Actualmente, um docente não é mais que um proletário de uma linha de montagem de licenciaturas. [...] A Academia funciona bem desta forma para despejar graus académicos no mercado de trabalho, mas podia fazer melhor no aspecto de formar cientistas.”

PUBLICIDADE

500 Sítios Arqueológicos Visitáveis em Portugal

Dossiê especial na *Al-Madan* n.º 20 (2016).
127 páginas

Pedidos: Centro de Arqueologia de Almada
Tel.: 212 766 975 | 967 354 861
c.arqueo.alm@gmail.com

edição

CAA

Centro de Arqueologia de Almada

Mapa de acesso livre em suporte *Google Maps*

[<http://www.almadan.publ.pt/Mapa/>]

Inclui *Código de Conduta Para uma Visita Responsável a Sítios Arqueológicos*

A Inteligência Artificial na Identificação de Artefactos Cerâmicos

AmphoraeFinder, um estudo de caso

Joel Santos^I, Diogo Nunes^{II}, Ruslan Padnevyh^{III}
e José Carlos Quaresma^{IV}

INTRODUÇÃO

O processo arqueológico tem uma componente fundamental que assenta na recolha e identificação de artefactos, para sucessivas interpretações (HARRIS e CIPPOLA, 2017: 16). Esta tarefa de identificação, que varia de dificuldade consoante o contexto e o objeto em estudo, recorrendo a diferentes níveis de análise e caracterização, que, na maior parte das vezes, determina a associação do mesmo a uma tipologia pré-definida, é fundamentalmente baseada na experiência e conhecimento do arqueólogo. O projeto detalhado neste artigo, nasce da vontade de fazer algo diferente nesta área, não só pelo desafio de explorar distintas maneiras de utilizar o novo conhecimento tecnológico, mas, acima de tudo, com o objetivo de facilitar aquela atividade aos arqueólogos menos experientes numa dada tipologia, permitindo uma melhor eficácia e uma rentabilização do seu tempo de trabalho nas restantes tarefas científicas, relativas à construção de narrativas que permitam responder ao Quem?, ao Porquê?, ao Quando?, entre outras questões, em vez do enorme dispêndio temporal na classificação de objetos. Este é um dos atuais paradigmas que gostaríamos de desafiar.

Pretende-se resolver este desafio através da utilização de Inteligência Artificial na classificação automática de imagens, associando-as, com um determinado grau de confiança, a uma determinada classe (leia-se tipologia), com base num modelo estatístico. Esta classe é uma de entre um conjunto pré-definido de possíveis classes que definem o universo do modelo. Este tipo de abordagem, com a introdução de redes neuronais profundas (DNN, *Deep Neural Networks*) e arquiteturas como redes neuronais convolucionais (CNN, *Con-*

Apresentação do projeto *AmphoraeFinder*, que visa facilitar o trabalho dos arqueólogos na classificação de ânforas romanas pelo recurso a modelos de Inteligência Artificial, especificamente Redes Neuronais. A classificação de imagens de fragmentos de formas específicas permite uma primeira aproximação à identificação automática de diferentes produções lusitanas. Descrita a metodologia seguida, os resultados mostram que o modelo construído tem já uma elevada capacidade de classificação de fragmentos das formas Almagro 51C, Dressel 14 e Lusitana 3. Uma precisão geral de 92 % autoriza a intenção de promover a sua rápida expansão, não só a outras classes de ânforas, mas também a outras tipologias cerâmicas.

PALAVRAS CHAVE: Arqueologia; Informática; Metodologia; Ânforas.

ABSTRACT

Presentation of the project *AmphoraeFinder*, which aims to make it easier for archaeologists to classify Roman amphorae by means of Artificial Intelligence, more precisely Neuronal Networks. Classification of images of specific shape fragments allows a first approach to the automatic identification of different productions of Lusitania. The authors describe the methodology and present the results, which show that the model that was built has a high ability to classify fragments of the Almagro 51C, Dressel 14 and Lusitana 3 shapes. The general 92% precision enables the promotion of its rapid expansion not only to other amphorae, but also to other ceramic types.

KEY WORDS: Archaeology; Computer Science; Methodology; Amphorae.

RÉSUMÉ

Présentation du projet *AmphoraeFinder* qui vise à faciliter le travail des archéologues lors de la classification d'amphores romaines par le recours à des modèles d'Intelligence Artificielle, particulièrement des Réseaux Neuronaux. La classification d'images de fragments de formes spécifiques permet une première approche d'identification automatique de diverses productions lusitaniennes. Une fois la méthodologie suivie décrite, les résultats montrent que le modèle construit possède déjà une capacité élevée de classification de fragments des formes Almagro 51C, Dressel 14 et Lusitana 3. Une précision générale de 92 % autorise l'intention de promouvoir sa rapide expansion non seulement à d'autres classes d'amphores mais également à d'autres typologies céramiques.

MOTS CLÉS: Archéologie; Informatique; Méthodologie; Amphores.

^I Licenciado em Engenharia Electrotécnica e Computadores - Instituto Superior Técnico (IST, pré-Bolonha); a concluir a Licenciatura em Arqueologia na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa (FCSH/NOVA).

^{II} Mestrado em Engenharia Informática no Instituto Superior Técnico (IST); em doutoramento no mesmo Instituto.

^{III} Mestrado em Engenharia Informática na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa (FCT/NOVA).

^{IV} Centro de Humanidades da Universidade Nova de Lisboa (CHAM-FCSH/NOVA).

Por opção dos autores, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

volutional Neural Networks) (ALBAWI, MOHAMMED e AL-ZAWI, 2017), tem sido aplicado com sucesso às mais diversas áreas, como a Medicina (LI *et al.*, 2014) e a condução autónoma (LI, CHEN e SHEN, 2019). No caso concreto em estudo, gostaríamos de ir mais longe, colocando essa “Inteligência” numa aplicação simples, que irá reforçar a capacidade dos arqueólogos para, em tempo real, identificar os fragmentos em estudo.

No presente trabalho, portanto, mostramos como se pode aplicar o conhecimento científico de classificação e reconhecimento automáticos de objetos em imagens ao universo da Arqueologia, nomeadamente para auxiliar o processo de identificação de artefactos cerâmicos. Especificamente, apresentamos e discutimos o desenho e implementação de um modelo capaz de, automaticamente, associar uma tipologia arqueológica a uma imagem (leia-se, fotografia) de um dado fragmento arqueológico, com um elevado grau de confiança.

Para este trabalho, focámos a nossa atenção em fragmentos de ânforas lusitanas, para os quais contamos com o inestimável apoio do Centro de Arqueologia de Almada e da Câmara Municipal do Seixal, e do acesso ao espólio que está ao seu cuidado, relativamente às ânforas provenientes das olarias da Quinta do Rouxinol (Seixal) e do Porto dos Cacos (Alcochete). O objetivo final, contudo, é expandir a aplicação do resultado deste projeto a outros tipos de ânforas e, quem sabe, a outras tipologias cerâmicas.

O trabalho desenvolvido foi baseado na recolha e preparação de uma base de dados de imagens devidamente classificadas, correspondendo a mais de 10 mil fotografias de fragmentos de ânforas lusitanas, de três classes diferentes: Almagro 51C (VIEGAS, RAPOSO e PINTO, 2016), Dressel 14 (RAPOSO e VIEGAS, 2016) e Lusitana 3 (QUARESMA e RAPOSO, 2016).

Este projeto contou com a participação de uma equipa multidisciplinar composta por arqueólogos, nomeadamente da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova (FCSH/NOVA), e engenheiros do Instituto Superior Técnico (IST/UL), da Faculdade de Ciências e Tecnologia, também da Universidade Nova (FCT/NOVA), e da empresa Effective Strategy Implementation, que, desde o início, estabeleceram como objetivos estratégicos para esta primeira fase:

1. O desenvolvimento, preparação e manutenção de uma base de dados extensa e estandardizada de imagens etiquetadas de fragmentos arqueológicos, que possa ser utilizada futuramente para os mais diversos estudos e fins;
2. A exploração da aplicação de algoritmos de *Machine Learning*, mais especificamente de Aprendizagem Profunda (DL, *Deep Learning*), para classificação de fragmentos arqueológicos unicamente baseados em fotografias;
3. O desenvolvimento de uma aplicação *Android* que visa abrir as portas ao público arqueólogo (e não só) para a inovação tecnológica proposta, facilitando, como já afirmado, a identificação dos fragmentos em estudo.

A estrutura deste artigo segue de maneira cronológica, mas também lógica, a evolução do trabalho realizado. Assim, numa primeira parte, aprofundamos os temas envolventes ao trabalho e o ponto de partida, nomeadamente o processo tradicional e recorrente para identificação de fragmentos arqueológicos, bem como o estado da arte para a tarefa de classificação automática de imagens. De seguida, apresentamos a lógica de estruturação da base de dados criada especificamente para este estudo, bem como a metodologia de preparação e manutenção da mesma. Sucessivamente, entramos na metodologia de desenvolvimento do modelo de classificação de imagens baseado em CNN, apresentando e discutindo as métricas de avaliação. Terminamos com a apresentação e discussão dos resultados obtidos e uma visão e proposta do futuro.

CONTEXTUALIZAÇÃO

Atualmente, o processo arqueológico de identificação e classificação dos artefactos cerâmicos recuperados nos contextos arqueológicos não é eficiente e, provavelmente, muitas das vezes, nem sequer eficaz. Sem pretender entrar em demasiado detalhe relativamente ao processo tradicional de classificação é, contudo, fundamental elencar as limitações do mesmo, quer do ponto de vista quantitativo, quer do ponto de vista qualitativo, para mais facilmente introduzir os ganhos futuros expectáveis através da utilização de novas tecnologias.

A IDENTIFICAÇÃO ATUAL E AS SUAS LIMITAÇÕES

Infelizmente, o processo de identificação e classificação de qualquer tipologia cerâmica está dependente da experiência e conhecimento do arqueólogo. A utilização da palavra “infelizmente” não é no sentido do arqueólogo não dever ter esse conhecimento, o que é claramente bem-vindo, mas no sentido desta dependência limitar, entre outras coisas, a própria recolha de dados, a sua velocidade, o acesso aos dados daí resultantes e, algumas vezes, inclusive a sua qualidade.

Imaginemos as inúmeras escavações que se vão sucedendo em todo o país. Estas produzem um espólio que necessita ser identificado e classificado. A primeira limitação tem a ver com a disponibilidade de arqueólogos conhecedores da época dos artefactos encontrados. A espera por estes arqueólogos produz uma quantidade de material que fica nos depósitos a aguardar essa disponibilidade, que nem sempre acontece ou, quando acontece, o tempo passado entre a descoberta e a publicação pode elevar-se a vários anos, o que não é desejável. Esta condicionante, ditada pela limitação na capacidade humana de ser omnipresente, juntamente com o reduzido número de pessoas que reconhece determinadas tipologias de material, atrasa um processo que deveria estar ainda mais assente na interpretação dos resultados obtidos nas escavações, e menos na classificação desse material. A classifi-

cação automática de imagens, que será explicada de seguida, tem como um dos objetivos finais a redução dessa dependência.

Uma segunda limitação tem a ver com o enorme tempo necessário para as classificações dos artefactos cerâmicos, e do tempo necessário investir para produzir os inventários, muitas vezes generalistas. A aplicação em estudo, que é um dos objetivos finais deste projeto, facilitaria as classificações desses fragmentos cerâmicos, não só em termos de velocidade, mas também no detalhe que seria produzido nos relatórios das intervenções arqueológicas, elevando e refinando o nível da informação final.

Uma terceira limitação está diretamente ligada à primeira. Não havendo a possibilidade dos especialistas estarem presentes em todo o lado, como seria de esperar, a classificação do material é feita por alunos ou arqueólogos menos experientes em determinadas cronologias, o que, naturalmente, aumenta a probabilidade de enganos. Contudo, mesmo se considerarmos as análises feitas por arqueólogos experientes, mas em períodos menos recentes, as suas análises poderão estar ultrapassadas devido à evolução nas classificações tipológicas que vão acontecendo ao longo do tempo. É claro que, nestes casos, um reconhecimento automático também se enganaria, mas a ideia de que a disponibilidade de imagens permita à Inteligência Artificial voltar a reclassificar o espólio em questões de segundos, desde que devidamente parametrizado, é por demais atrativa. Este objetivo da classificação automática de imagens, além de querer reduzir a variabilidade no erro da identificação tipológica, pretende também disponibilizar uma base de dados com as imagens captadas dos artefactos em estudo, para que as gerações futuras de investigadores possam decidir reanalisar o espólio, sem ter que reclassificar o mesmo fisicamente, o que acaba por não acontecer, perpetuando eventuais erros, que vão passando das publicações de uns investigadores para as de outros.

Resumindo, as atuais limitações na identificação e classificação tradicional seriam assim reduzidas, acelerando o processo de classificação, eventualmente reduzindo a variabilidade nos erros de categorização tipológica e, seguramente, aumentando a disponibilidade de informação para futuras verificações. É, contudo, de fundamental importância referir que a Inteligência Artificial não elimina a necessidade de conhecimento humano, no qual aquela se baseia. As classificações automáticas de imagens só são possíveis segundo uma imprescindível parametrização humana que, assim que realizada, tem a vantagem de ficar disponível para todos, quer sejam professores, alunos e todos os arqueólogos que se deparam com esta situação diariamente.

CLASSIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DE IMAGENS

A tarefa de classificação automática de imagens tem por objetivo atribuir uma classe (leia-se, mais uma vez, tipologia), de um conjunto pré-definido de classes, a uma dada imagem nunca antes vista. A execução desta tarefa passa por, dado um conjunto de estudo de imagens

etiquetadas e validadas, identificar e extrair padrões e características comuns a imagens pertencentes à mesma classe, por forma a conseguir distinguir elementos de classes diferentes. Deste modo, quando uma nova imagem é recebida, se não estiver incluída no conjunto inicial de imagens de estudo, através dos vários possíveis padrões e características de cada classe, atribui-se a esta uma classificação com um determinado grau de confiança. Dada a natureza desta tarefa, identificamos três pontos fulcrais que determinam o sucesso da mesma:

1. O universo de classes e objetos dessas classes;
2. O conjunto de imagens de estudo e a sua representatividade desse universo;
3. A capacidade de distinção entre objetos de diferentes classes dada pelos padrões e características identificados no conjunto de estudo.

O primeiro ponto, que é relativamente natural, refere-se à exequibilidade da tarefa ditada pelo universo de estudo. A título de exemplo, se pretendemos aplicar esta tarefa à distinção automática entre gatos e maças, podemos ter uma grande confiança de que a tarefa é exequível e de que tem o potencial de ser muito precisa: os objetos de cada uma destas classes são de diferente natureza, com características físicas muito díspares e nós, humanos, como referência, somos perfeitamente capazes de os distinguir. Contrariamente, se procuramos distinguir entre objetos de classes muito semelhantes, por exemplo, imagens do dedo indicador e do dedo anelar, não podemos partir com expectativas tão elevadas, pois a tarefa é intrinsecamente mais difícil: as classes deste universo são tão semelhantes que, mesmo para um humano com vários anos de experiência, seria complicado executá-la com precisão.

Dado um universo de estudo que não limita por inteiro a exequibilidade da tarefa, a segunda preocupação é a recolha de um conjunto de imagens de estudo e a sua representatividade desse universo e dos seus objetos. Quer se faça a identificação e extração de padrões e características que distinguem objetos de classes diferentes manualmente – um processo denominado *Feature Extraction* (FE), no contexto de *Machine Learning* –, ou automaticamente – substituindo este processo por modelos estatísticos não informados, ou seja, cujo único *input* é a imagem em si –, a qualidade deste passo está sempre limitada pela representatividade do conjunto de imagens de estudo. Por outras palavras, a capacidade de inferência ou generalização de um modelo de *Machine Learning* está fortemente relacionada com a representatividade do conjunto de estudo (também denominado conjunto de treino).

Finalmente, como sugerido no ponto anterior, devemos-nos preocupar com a qualidade dos padrões e características extraídos do conjunto de treino e a sua capacidade de distinguir objetos de diferentes classes. Tradicionalmente, na área de *Machine Learning*, o processo de *Feature Extraction* é feito semimanualmente (GUYON *et al.*, 2008). Ou seja, os investigadores dedicam muito tempo e estudo ao conjunto de treino para identificar descritores (*features*, na literatura in-

ternacional) e desenvolver métodos para extrair os mesmos de cada imagem, caracterizando-as não pelo conjunto de *pixels* que as definem, mas por uma lista, ou vetor, de descritores (*features*). Se tentarmos descrever/caracterizar a cara de uma pessoa numa fotografia, inconscientemente listamos um conjunto de descritores que são culturalmente reconhecidos por todos: cor dos olhos, forma da cara, estilo de cabelo, se tem barba, etc. Deste modo, quando se tenta classificar uma imagem nunca antes vista, primeiro extraem-se os descritores, pré-definidos pelos investigadores, exatamente do mesmo modo que para o conjunto de treino, e com base nestes e num modelo estatístico, toma-se a decisão de classificação. A título de exemplo desta metodologia aplicada à área da Arqueologia, no trabalho desenvolvido por Manuel Lucena e outros (LUCENA *et al.*, 2016), apesar de não ser diretamente relacionado com a classificação de imagens, os autores apresentam um novo método para extrair vetores de descritores de perfis de cerâmica baseados em morfologia matemática, que são então utilizados para fazer a classificação dos respetivos perfis. Outro exemplo foi o desenvolvimento do projeto ARCHAIDE, que tinha como objetivo o reconhecimento automático de cerâmica numa larga escala temporal e geográfica (ANICHINI, WRIGHT e LLORENÇ, 2018).

Mais recentemente, a área de *Machine Learning* tem evoluído para a integração de modelos baseados em DL (*Deep Learning*). Estes modelos, baseados em arquiteturas de múltiplas camadas (a que se atribuem a denominação de Redes Neurais Profundas ou DNN, como já referido), são capazes de aprender representações cada vez mais abstratas dos seus *inputs* e como as pesar na consideração geral para tomar uma decisão final (LECUN, BENGIO e HINTON, 2015). Neste caso específico, trata-se de classificação, onde o seu *input*, em vez de ser um vetor de descritores pré-determinado, é a imagem em si, ou seja,

o conjunto de *pixels* que a definem. A vantagem clara deste tipo de abordagem é a delegação da tarefa de *Feature Extraction* para o modelo em si, tornando-a automática, em vez de baseada no estudo dos investigadores. No entanto, o requisito para este tipo de abordagem é a abundância do conjunto de treino, para que estes modelos consigam aprender a identificar os descritores mais relevantes para a distinção entre classes. As CNN (*Convolutional Neural Networks* acima mencionadas), uma especificação de arquitetura das camadas de uma DNN, têm revolucionado a capacidade de um algoritmo computacional distinguir imagens de classes diferentes. Estas redes são capazes de aprender, a múltiplos níveis de profundidade, filtros cada vez mais abstratos dos vários conceitos na imagem, de tal modo que a última camada é capaz de distinguir imagens de classes diferentes sem referência direta a descritores de baixo nível como, por exemplo, a coloração de uma determinada região de *pixels*. Uma representação visual desta arquitetura em ação pode ser observada na Fig. 1. Numa aplicação desta metodologia à área da Arqueologia, PAWLOWICZ e DOWNUM (2021) apresentam uma CNN dirigida à classificação de imagens de fragmentos arqueológicos decorados do Arizona, suportada por uma base de dados de 2407 imagens de fragmentos de oito classes.

O projeto que se apresenta neste artigo é baseado nesta segunda abordagem de DL, especificamente suportado em CNN.

FIG. 1 – Exemplo de uma arquitetura de CNN e os filtros, ou abstrações, que é capaz de aprender em cada camada (horizontal, de baixo para cima), até finalmente tomar a decisão. Neste caso, trata-se da classificação de raça de cão, atribuindo maior peso à raça *Samoyed*, que é a correta (os pesos por classe podem ser vistos no topo da imagem). Figura adaptada de LECUN, BENGIO e HINTON, 2015.

BASE DE DADOS

A construção da base de dados, sendo a abordagem escolhida DL baseada em CNN, é de fundamental importância para que o modelo reconheça dados próximos dos resultados finais da situação prática que vai encontrar no “terreno” (ou seja, tenha alta capacidade de generalização através de um conjunto de treino limitado).

A implementação desta base de dados vai desde a especificação do protocolo de recolha de fotografias (como, por exemplo, o tipo de objetos elegíveis ou o seu posicionamento na fotografia), continua com o processo de preparação daquelas, nomeadamente como são armazenados os dados e como é feita a ligação fotografia-metadados, e termina com a implementação da estrutura final que é utilizada para desenvolver o modelo de classificação automática de imagens.

PROTOCOLO DE RECOLHA DE FOTOGRAFIAS

O objetivo de termos um protocolo para a recolha de fotografias, tem por base a necessidade de garantirmos que o algoritmo não vai aprender a classificar as imagens baseado em fotografias que, mesmo pertencendo à mesma classe, não sejam definidoras desta.

A Fig. 2 é um exemplo das regras definidas para facilitar a aprendizagem do algoritmo. Estas fotografias mostram exatamente o mesmo artefacto, mas fotografado de ângulos diferentes. O reconhecimento, mesmo para um arqueólogo experiente, da tipologia anfórica a partir da fotografia da esquerda, seria muito mais complexo do que através da fotografia da direita. A escolha desta abordagem tem dois objetivos: um primeiro, já referido, é facilitar a aprendizagem da classificação de imagens pelo algoritmo; o segundo é, já a pensar nos futuros investigadores que queiram ter acesso às fotografias, a facilidade na interpretação da tipologia da ânfora a partir da fotografia. As regras para as recolhas de imagens incluem ainda outros importantes detalhes, como o da neutralidade do fundo da foto (ver Figs. 2 e 3), não só na cor, mas também na ausência de outros objetos que não se pretendam classificar. A luz que incide sobre a peça deverá ser igualmente neutra. Relativamente à colocação do artefacto na foto, este deverá estar o mais central possível e também preencher, sem cortar partes do artefacto, o máximo possível os extremos das fotografias.

FIG. 2 – Exemplos de fotos dos mesmos artefactos com diferentes perspetivas nas colunas da esquerda e da direita: em cima, um fragmento bordo de Dressel 14; ao centro um fundo da mesma forma; em baixo, uma asa também de Dressel 14. Fotos dos autores sobre peças gentilmente cedidas pelo CAA - Centro de Arqueologia de Almada.

A eliminação destas limitações visa aumentar o intervalo de confiança na identificação dos artefactos cerâmicos e, assim, todas as tipologias e subtipologias têm protocolos de fotografia diferentes, para garantir uma melhor perspetiva do artefacto em questão. Contudo, embora a recolha fotográfica siga um determinado padrão, no terreno nem sempre é possível garantir que os arqueólogos sigam esse mesmo padrão (embora, nas instruções para uma correta fotografia, esse padrão seja indicado). Por isso, o algoritmo é também treinado em perspetivas diferentes, para aumentar a probabilidade de correta classificação, mesmo com fotografias de ângulos menos aconselhados (Fig. 3).

PROTOCOLO DE PREPARAÇÃO E EXTENSÃO

As fotografias, visto este projeto ser baseado na classificação de imagens, são o núcleo mais importante do mesmo. Contudo, a informação associada a cada uma das fotografias é o que irá permitir depois ao algoritmo aumentar a probabilidade de identificação da tipologia do artefacto.

Para não limitar futuramente qualquer tipo de análise, o preenchimento da base de dados com a informação relativa a cada uma das fotografias foi feito de forma exaustiva, baseada em dois grandes eixos:

1. Relativo à peça cerâmica propriamente dita, nomeadamente, a tipologia (exemplo, ânfora), o tipo (ex. Dressel 14), o subtipo (ex. variante A), o fragmento (ex. asa), notas do fragmento (ex. arranque de asa inferior);
2. Relativo ao contexto desta, nomeadamente, local de recolha (ex. Porto dos cacos), local de depósito (ex. CAA), data de captação da fotografia, n.º da peça e n.º contentor (de acordo com o local onde se encontram depositadas).

FIG. 3 – Exemplo do mesmo artefacto, um fundo de ânfora Lusitana 3, fotografado de vários ângulos. Fotos dos autores sobre peça gentilmente cedida pelo CAA - Centro de Arqueologia de Almada.

A ligação entre a base de dados e as fotografias é feita seguindo o padrão habitual, ou seja, as fotos foram numeradas através de uma chave unívoca e na base de dados, além da chave, consta também a informação relativa à localização das fotos.

CLASSIFICAÇÃO DE OBJETOS ARQUEOLÓGICOS

A presente secção descreve a metodologia aplicada para o desenho e implementação de um modelo de aprendizagem profunda (DL - *Deep Learning*) para a tarefa de classificação automática de objetos arqueológicos. Começamos por especificar a arquitetura do modelo e as decisões tomadas no seu desenho, e, de seguida, apresentamos o conjunto de dados utilizado para treinar, validar e testar o modelo. Por últi-

mo, definimos as métricas de avaliação utilizadas para determinar a qualidade da predição do modelo, bem como o grau de confiança, terminando com a apresentação e discussão dos respectivos resultados.

ARQUITETURA

Como especificado anteriormente, o presente trabalho pretende contribuir para a integração de técnicas de *Machine Learning* na tarefa de identificar fragmentos arqueológicos através de modelos de DL, especificamente CNN. O desenho, implementação e desenvolvimento deste tipo de modelos segue um conjunto de passos relativamente estandardizados. Na Fig. 4 apresentamos essa sequência adaptada ao nosso contexto.

O primeiro passo é a captura e fixação dos dados (neste caso, imagens) utilizados para o desenvolvimento do modelo. Este processo foi descrito na secção anterior.

O segundo preocupa-se com a estandardização dos dados que são introduzidos no modelo, na fase de pré-processamento ou processamento dos dados, já que o modelo está à espera de uma formatação pré-determinada. Neste caso, todas as imagens são convertidas da sua resolução original para uma matriz de $200 \times 200 \times 3$ pixels. O primeiro e o segundo número referem-se à altura e largura da imagem. O último corresponde aos valores RGB (*Red*, *Green*, *Blue*) de cada pixel. A decisão desta formatação esteve sujeita a um ciclo de *feedback*, consoante os resultados obtidos na validação e testagem do modelo no passo seguinte. Esta é a formatação para a qual se obteve o melhor resultado em experiências preliminares, que não se detalham neste artigo.

O terceiro passo dedica-se ao treino e validação do modelo e, depois, à testagem do mesmo. O modelo é uma CNN, composto por 13 camadas, num total de 167.689 parâmetros treináveis (leia-se, reguláveis). O treino do modelo é efetuado por épocas (*epochs*, na literatura internacional). Em cada época, o modelo é apresentado às imagens de treino e respetivas classes. Com base nas imagens fornecidas, o modelo tenta prever a sua classe. Utilizando então uma função de erro, que mede o quão errada a sua previsão estava da classe correta (neste caso, ou está totalmente correta, ou totalmente errada), o modelo propaga o erro para as suas várias camadas (através de um algoritmo denominado *backpropagation*), regulando cada um dos seus parâmetros para que a sua previsão seja mais correta da próxima vez. A este tipo de treino denomina-se Aprendizagem Supervisionada (*Supervised Learning*), já que existe um conjunto de treino pré-classificado e validado por humanos utilizado para afinar os parâmetros do modelo. No final de cada época, a performance do modelo é avaliada através do conjunto de validação, que é

um conjunto de imagens que o modelo não observou durante o treino e não utiliza para regular os seus parâmetros. Esta validação é utilizada pelos investigadores para perceber a evolução e qualidade do treino do modelo. No final de todas as épocas (no nosso caso, 100 épocas), o modelo deverá ter convergido para uma combinação de parâmetros que permite obter uma performance alta no conjunto de validação. Finalmente, o modelo é testado com o conjunto de teste e a sua capacidade de generalização é aferida.

Uma vez treinado, testado e fixado, o modelo está então pronto para receber imagens que nunca viu (formatadas pelos mesmos métodos de pré-processamento) e classificá-las com o grau de confiança determinado pelas métricas de avaliação.

FIG. 4 – Esquema dos passos para o desenvolvimento e implementação do trabalho apresentado.

TREINO, VALIDAÇÃO E TESTE

A divisão das imagens utilizadas para o treino, validação e teste do modelo é apresentada na Tabela 1. As imagens são referentes a três classes de ânforas, que definem o universo de classificação: Almagro 51C, Dressel 14 e Lusitana 3.

Algumas vezes, não é possível recolher uma amostra de imagens suficientemente representativa de todas as configurações possíveis de fragmentos de ânforas. Pode-se, no entanto, nestes casos, recorrer a técnicas de extensão artificial do conjunto de treino. Quanto mais variações plausíveis das imagens o modelo observar durante o treino, maior será a sua capacidade de generalizar (PEREZ e WANG, 2017). Neste trabalho, estamos interessados em variar o brilho, a rotação, o *zoom* e a posição da imagem. Devido a limitações externas, os resultados apresentados neste estudo não incluem este tipo de técnicas de aumento artificial (no entanto, a exploração desta abordagem é deixada como próximo passo, já em implementação).

TABELA 1

Total de imagens	Treino	Validação	Teste
12 231 (100 %)	11 008 (90 %)	2752 (25 % do treino)	1223 (10 %)

Distribuição dos dados utilizados para treinar, validar e testar o modelo de classificação automática de imagens (valores absolutos e frequências relativas em percentagem).

AVALIAÇÃO

Como estamos a lidar com uma tarefa de classificação com múltiplas classes, as métricas utilizadas para avaliação da performance do modelo são aquelas mais usualmente utilizadas na literatura (ALBAWI, MOHAMMED e AL-ZAWI, 2017; GUYON *et al.*, 2008; LECUN, BENGIO e HINTON, 2015; LI *et al.*, 2014), nomeadamente, exatidão (*accuracy*, ver abaixo Equação 1), precisão (*precision*, ver Equação 2) e sensibilidade (*recall*, ver Equação 3) por classe, onde c é uma dada classe do universo de classificação. A exatidão mede a percentagem de imagens de teste que foram corretamente classificadas. A segunda e terceira métricas são utilizadas porque estamos a lidar com classes não balanceadas em termos de representatividade. Num caso extremo, seria possível obter uma exatidão muito alta, falhando em 100 % das instâncias de uma dada classe (basta ser muito pouco representativa). Neste sentido, a métrica de precisão avalia a precisão do modelo, perguntando, para cada classe, quanto a sua área de classificação excede a área definida por essa classe. Maximizar esta métrica implica minimizar os falsos positivos. Por outro lado, a métrica de sensibilidade avalia a sensibilidade do modelo, perguntando, para cada classe, quantas instâncias classificou corretamente (ou, por outras palavras, quantas instâncias dessa classe deixou passar como incorretamente classificadas). Todas estas métricas variam entre 0-1, onde 0 significa que nenhuma instância foi corretamente classificada e 1 que todas foram corretamente classificadas, consoante o conjunto de imagens considerado.

$$\text{(Equação 1) } accuracy = \frac{\text{\# instâncias corretamente classificadas}}{\text{\# total de instâncias de teste}}$$

$$\text{(Equação 2) } precision(c) = \frac{\text{\# instâncias corretamente classificadas da classe } c}{\text{\# total de instâncias classificadas como sendo da classe } c}$$

$$\text{(Equação 3) } recall(c) = \frac{\text{\# instâncias corretamente classificadas da classe } c}{\text{\# total de instâncias de teste da classe } c}$$

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Começando por avaliar a qualidade do treino do modelo durante as 100 épocas (aquelas que definimos como suficientes após experiências preliminares que omitimos neste artigo), observamos na Fig. 5 a exatidão do mesmo, tanto para o conjunto de treino, como para o conjunto de validação. Neste ponto, é importante recordar que a cada época o modelo está a reajustar os seus parâmetros consoante as correções feitas pela função de erro a partir do conjunto de treino (portanto, é expectável que o

valor de exatidão neste conjunto seja relativamente alto). O mesmo não se espera para o conjunto de validação, já que o modelo nunca vê estas imagens durante o treino. Os valores de exatidão destes dois conjuntos são normalmente observados em conjunto ao longo das várias épocas de treino, porque a sua relação permite aferir se o modelo está demasiado adaptado ao conjunto de treino, ou seja, perde capacidade de generalização (*overfitting*, época a partir da qual a exatidão do conjunto de treino se mantém alta e a exatidão do conjunto de validação começa a baixar ou estagnar), ou se ainda requer mais treino para poder generalizar melhor (*underfitting*, sentido crescente da exatidão de ambos os conjuntos).

Com isto, e juntamente com o observado na Fig. 5, concluímos que o modelo atinge um treino adequado, sem *overfitting* ou *underfitting*, já que não observamos uma queda contínua do conjunto de validação a partir de uma dada época, e observamos o que aparenta ser o início da estabilização da exatidão deste mesmo conjunto. Especificamente, o modelo no estado apresentado na época #63 é aquele com o melhor balanço entre os dois, pelo que será o estado utilizado.

Na Tabela 2, apresentamos a matriz de confusão do modelo no conjunto de teste. Esta matriz revela, para cada imagem do conjunto de teste (eixo vertical), a classificação atribuída pelo modelo (eixo horizontal). Esta tabela permite-nos aferir, tal como o nome sugere, entre que classes é que o modelo se está a confundir. Naturalmente, o mo-

FIG. 5 – Métrica de exatidão dos conjuntos de treino e validação ao longo das épocas de treino (eixo horizontal). O valor da métrica varia entre 0-1 (eixo vertical), em que 0 significa que nenhuma instância foi corretamente classificada e 1 que todas as instâncias foram corretamente classificadas. A linha azul representa o conjunto de treino, a linha laranja o conjunto de validação. O melhor balanço entre as duas foi encontrado na época #63.

TABELA 2

	A51C	D14	L3	Total
A51C (233 imagens)	203 (87 %)	10 (4 %)	20 (9 %)	233 (100 %)
D14 (571 imagens)	19 (3 %)	526 (92 %)	26 (5 %)	571 (100 %)
L3 (419 imagens)	15 (4 %)	10 (2 %)	394 (94 %)	419 (100 %)

Matriz de confusão da classificação atribuída pelo modelo ao conjunto de teste. A classificação perfeita seria com 100 % nas células da diagonal destacada, com todas as peças A51C classificadas nessa forma, acontecendo o mesmo para as D14 e as L3. Neste caso, por exemplo, verificamos que 10 imagens de A51C (4 %) são classificadas como D14 e 20 (9 %) como L3. Na matriz perfeita, todos os valores fora da diagonal estariam a zero. Note-se que os valores percentuais correspondem aos valores de sensibilidade, também apresentados na Tabela 3.

delo perfeito é aquele que apresenta uma matriz de confusão diagonal, ou seja, todas as entradas a 0, exceto as diagonais (o que significa que todas as instâncias de cada classe foram corretamente classificadas pelo modelo). Apresentamos tanto o número absoluto, como a percentagem relativa entre parênteses. Daqui concluímos que a classe mais confundida, em valores absolutos, é a Dressel 14, quer com a Almagro 51C, quer com a Lusitana 3. Comparativamente, observamos que a classe Lusitana 3 é aquela que é mais bem distinguida das restantes.

Na Tabela 3, apresentamos os resultados de avaliação do modelo no conjunto de teste, para cada classe e para o conjunto como um todo. Começando por observar as métricas de precisão e sensibilidade por classe, pode-se concluir que aquelas com menor representatividade são as que têm resultados mais baixos. Esta observação era esperada, já que estamos a lidar com um universo de classes relativamente difíceis de distinguir, tornando a representatividade das várias classes um ponto fulcral para o sucesso deste tipo de abordagem. No entanto, observando as métricas agregadas para o conjunto de teste como um todo, concluímos que o modelo é muito bem-sucedido em classificar as imagens apresentadas no conjunto de teste (92 % de exatidão, num total de 1223 imagens de fragmentos de ânforas). Notamos também que o modelo está a aprender a distinguir entre todas as classes, sendo, por isso, o valor de exatidão balanceada por classe (média da sensibilidade das várias classes) muito semelhante à exatidão geral, especificamente, 91 %. Estes valores representam a capacidade de generalização do modelo, já que o modelo nunca viu estas imagens durante o treino e validação.

CONCLUSÃO E TRABALHO FUTURO

O presente trabalho pretende simplificar uma tarefa fulcral na área de Arqueologia, especificamente a de identificação de artefactos arqueológicos. Para o efeito, é sugerida uma readaptação dos métodos tradicionais da mesma, através da inclusão de modelos de *Machine Learning*, nomeadamente de Aprendizagem Profunda (DL), que, entre ou-

TABELA 3

	Precisão	Sensibilidade	# imagens de treino	# imagens de teste
A51C	86 %	87 %	1544	233
D14	96 %	92 %	3866	571
L3	90 %	94 %	2846	419
Total	92 % ^(a)	91 % ^(b)	8252	1223

Métricas de avaliação do modelo no conjunto de teste, bem como a representatividade de cada classe na base de dados.

^(a) Exatidão; ^(b) Exatidão balanceada.

tros, permitem a classificação automática de imagens num dado universo de classes e instâncias dessas classes. Apresentamos a arquitetura da nossa abordagem, incluindo a recolha, preparação e extensão da base de dados, fase que é identificada como um dos pontos mais importantes do trabalho. De seguida, especificamos o método de treino, validação e teste.

Dados os resultados e discussão apresentados neste trabalho, podemos afirmar que o modelo desenvolvido apresenta uma interessante e promissora capacidade de classificar fragmentos de ânforas a partir de um universo definido. Este modelo, uma vez fixado, pode ser utilizado para os mais variados fins. Entre eles, poderá ser incluída uma aplicação telemóvel destinada à classificação rápida de fragmentos com um dispositivo móvel, ou à classificação rápida de quantidades largas de imagens de fragmentos de ânforas para indexação quase instantânea de bases de dados [ver caixa da página seguinte, onde apresentamos uma primeira iteração desta aplicação em *Android*].

Os próximos passos incluem a extensão da base de dados, tanto em profundidade (mais instâncias para as classes já existentes) como em largura (aumentar o universo de classes), a utilização de técnicas de extensão artificial do conjunto de treino para que este seja mais representativo das várias configurações possíveis de brilho, rotação, *zoom* e posição dos objetos, e, finalmente, a conclusão e o lançamento da aplicação *Android*. Num futuro menos próximo, incluímos o lançamento do modelo para indexação automática e rápida de largas bases de dados de fragmentos de ânforas.

Gostaríamos de terminar este artigo com a certeza do alcance que este tipo de trabalhos poderá ter na comunidade arqueológica, facilitando o trabalho dos arqueólogos que estão no terreno ou em laboratório, através da aceleração da classificação dos artefactos em estudo, permitindo mais investimento na leitura de resultados. Esta tecnologia está cada vez mais presente na nossa realidade e será apenas uma questão de tempo até ser considerada, felizmente, banal, mas não sem ter melhorado definitivamente, esperemos, o processo arqueológico.

Gostaríamos de deixar um agradecimento especial ao Jorge Raposo, pela sua inestimável ajuda, sem a qual nada de quanto aqui apresentámos teria sido possível. 🐼

APLICAÇÃO ANDROID

Neste momento, está já em desenvolvimento uma aplicação para telemóvel (APP), *AmphoraeFinder*, que está organizada em três partes funcionais.

Nesta fase, optou-se por implementar apenas a versão *Android*, mas a estrutura já está organizada para, no futuro, ser estendida para outras plataformas, como *iOS*, *Web* ou até mesmo *Desktop*.

Nesta fase, a aplicação apresenta as seguintes funcionalidades:

Início – com esta secção, pretende-se dar uma visão geral sobre o funcionamento da aplicação. Para além disso, são fornecidos conselhos sobre como tirar uma fotografia para alcançar melhores resultados de deteção (isto é iluminação, posicionamento, etc.).

Biblioteca – este separador, tal como o nome indica é uma "biblioteca" das ânforas que a aplicação suporta, considerando as que são detetáveis ou as que estejam em desenvolvimento para o futuro. A biblioteca possibilita a consulta rápida e simples da informação relativa a uma determinada ânfora (Fig. 6).

Deteção – Secção que constitui a funcionalidade principal deste projeto. É aqui que é possível tirar uma fotografia ou escolhê-la de uma existente na galeria do dispositivo, fazendo a classificação da mesma através do modelo de aprendizagem automática descrito no artigo.

FIG. 6 – Biblioteca com as tipologias de ânforas já detetáveis (e outras) e detalhes sobre as mesmas.

FIG. 7 – Exemplo dos resultados da classificação de um bordo de ânfora a partir de uma fotografia. Foi atribuído à forma Almagro 51C com 100 % de segurança.

Posteriormente, é possível também guardar a fotografia tirada com o resultado da classificação na galeria local do dispositivo móvel (Fig. 7).

REFERÊNCIAS

- ALBAWI, Saad; MOHAMMED, Tareq A. e AL-ZAWI, Saad (2017) – “Understanding of a convolutional neural network”. In *2017 International Conference on Engineering and Technology (ICET)*. 1-6.
- ANICHINI, Francesca; WRIGHT, Holly e LLORENÇ, Vila (2018) – “Talking About the Revolution, Innovation in Communication within the ARCHAIDE Project”. In MENA, Alicia Castillo (ed.). *3rd International Conference on Best Practices in World Heritage*. Madrid: Universidad Complutense, pp. 651-666.
- GUYON, Isabelle; GUNN, Steve; NIKRAVESH, Masoud e ZADEH, Lofti A. (eds.) (2008) – *Feature extraction: foundations and applications*. Berlin: Springer (*Studies in Fuzziness and Soft Computing*, 207).
- HARRIS, Oliver J. T. e CIPOLLA, Craig (2017) – *Archaeological Theory in the New Millennium. Introducing current perspectives*. London: Routledge.
- LECUN, Yann; BENGIO, Yoshua e HINTON, Geoffrey (2015) – “Deep learning”. *Nature*. 521: 436-444.
- LI, Peiliang; CHEN, Xiaozhi e SHEN, Shaojie (2019) – “Stereo R-CNN Based 3D Object Detection for Autonomous Driving”. In *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*. Disponível em <https://bit.ly/3fUQEm4>.
- LI, Qing; CAI, Weidong; WANG, Xiaogang; ZHOU, Yun; FENG, David D. e CHEN, Mei (2014) – “Medical image classification with convolutional neural network”. In *2014 13th international conference on control automation robotics & vision (ICARCV)*, pp. 844-848.
- LUCENA, Manuel; MARTÍNEZ-CARRILLO, Ana; FUERTES, José M.; CARRASCOSA, Francisco e RUIZ, Arturo (2016) – “Decision support system for classifying archaeological pottery profiles based on mathematical morphology”. *Multimedia Tools and Applications*. 75: 3677-3691.
- PAWLOWICZ, Leszek M. e DOWNUM, Christian E. (2021) – “Applications of deep learning to decorated ceramic typology and classification: A case study using Tusayan White Ware from Northeast Arizona”. *Journal of Archaeological Science*. 130. Disponível em <https://bit.ly/3fUSr2o>.
- PEREZ, Luis e WANG, Jason (2017) – “The effectiveness of data augmentation in image classification using deep learning”. In *arXiv:1712.04621v1*. Disponível em <https://bit.ly/3fUyfcC>.
- QUARESMA, José Carlos e RAPOSO, Jorge (2016) – “Lusitana 3 (Western Lusitania)”. In *Amphorae ex Hispania. Landscapes of production and consumption*. Disponível em <https://bit.ly/3hVNwzZ>.
- RAPOSO, Jorge e VIEGAS, Catarina (2016) – “Dressel 14 (Western Lusitania)”. In *Amphorae ex Hispania. Landscapes of production and consumption*. Disponível em <https://bit.ly/2RjrF4H>.
- VIEGAS, Catarina; RAPOSO, Jorge e PINTO, Inês Vaz (2016) – “Almagro 51C (Western Lusitania)”. In *Amphorae ex Hispania. Landscapes of production and consumption*. Disponível em <https://bit.ly/2Sxtydi>.

[todas as ligações à internet apresentadas estavam ativas em 2021-05-28]

O Mobiliário Funerário de Madeira da Necrópole da Via XVII em Bracara Augusta

exemplo de um processo de preservação por mineralização

Filipe Vaz ^{I,II}, João Tereso ^{I,II,III,IV}, Cristina Braga ^V
e Luís Fontes ^{VI,VII}

INTRODUÇÃO

As madeiras, assim como outros materiais biológicos, tinham uma importância fundamental para uma enorme variedade de aplicações e atividades no quotidiano das comunidades pré-industriais. Entre os seus possíveis usos contar-se-iam a construção de habitações e outras estruturas, como combustível para uma grande variedade de propósitos (confeção de alimentos, aquecimento, iluminação, entre outros), assim como para a produção de artefactos e outros produtos artesanais.

No entanto, a quantidade de vestígios deste tipo de material biológico encontrados em contextos arqueológicos é relativamente escassa quando comparado à sua ubiquidade no passado. Este paradoxo deve-se ao facto de, em condições normais, a degradação de elementos vegetais ocorrer de forma acelerada, em consequência de processos de origem biológica e química, entre os quais se salientam a ação de insetos, fungos ou bactérias. Este processo de decomposição pode ser ainda mais acelerado, dependendo de fatores ambientais ou humanos do local (GALLAGHER, 2014).

A existência de condições que inibam a ação destes agentes biológicos poderá diminuir significativamente o ritmo de degradação do material orgânico, permitindo a sua preservação a longo prazo, sendo comuns em ambientes com pouco oxigénio, pouca humidade e/ou com temperaturas extremas. Em Portugal, estas condições são raras, restringindo-se quase em exclusivo a contextos arqueológicos húmidos ou subaquáticos.

A mineralização de materiais orgânicos por contacto com elementos metálicos é um processo de preservação relativamente comum, mas ainda pouco estudado em Portugal. O autor toma por exemplo o conjunto de elementos metálicos encontrados em duas sepulturas de inumação de cronologia tardo-romana (séculos V-VII d.C.) integradas na necrópole da Via XVII, nomeadamente no antigo Quarteirão dos CTT, situado no centro de Braga (*Bracara Augusta*). O mobiliário funerário permitiu a análise de 60 fragmentos de madeira, nos quais foi identificado o uso de *Quercus* sp. caducifólio (carvalho de folha caduca) e *Pinus* sp. (pinheiro).

PALAVRAS CHAVE: Arqueobotânica; Madeira; Época Romana; Necrópole; *Bracara Augusta* (Braga).

ABSTRACT

The mineralisation of organic material through contact with metallic elements is a relatively common preservation process that is little known in Portugal. The author takes as an example a set of metallic elements found in two inhumation tombs of Late Roman chronology (5th to 7th centuries AD) that are part of the necropolis of Via XVII, namely in the old CTT neighbourhood in the centre of Braga (*Bracara Augusta*). The funeral furniture enabled the analysis of 60 wood fragments, in which the use of *Quercus* sp. caducifolius (deciduous oak) and *Pinus* sp. (pine) were identified.

KEY WORDS: Archaeobotany; Wood; Roman times; Necropolis; *Bracara Augusta* (Braga).

RÉSUMÉ

La minéralisation de matériaux organiques au contact d'éléments métalliques est un processus de préservation relativement courant mais encore peu étudié au Portugal. L'auteur prend en exemple l'ensemble d'éléments métalliques trouvés dans deux sépultures d'inhumation de chronologie tardo-romaine (Vème-VIIème siècles apr. J.-C.) intégrées dans la nécropole de la Via XVII, nommément dans l'ancien Siège de La Poste, situé au centre de Braga (*Bracara Augusta*). Le mobilier funéraire a permis l'analyse de 60 fragments de bois, dans lequel a été identifiée l'utilisation de *Quercus* sp. caducifolié (chêne à feuille caduque) et *Pinus* sp. (pin).

MOTS CLÉS: Archéo-botanique; Bois; Époque romaine; Nécropole; *Bracara Augusta* (Braga).

^I CIBIO-UP - Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos, Universidade do Porto.

^{II} InBIO - Rede de Investigação em Biodiversidade e Biologia Evolutiva, Laboratório Associado.

^{III} UNIARQ - Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa.

^{IV} MHNC-UP - Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto.

^V ERA Arqueologia Lda.

^{VI} UAUM - Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho.

^{VII} LAB2PT - Laboratório de Paisagens, Património e Território, Universidade do Minho.

Por opção dos autores, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

Por outro lado, os materiais vegetais poderão, eles próprios, sofrer alterações químicas que os afastam dos ciclos naturais de degradação biológica, sendo os melhores exemplos disso, a **carbonização** e a **mineralização**. Nos contextos arqueológicos nacionais, a carbonização é a forma mais comum de preservação de vestígios de plantas, sejam eles frutos, sementes ou madeiras. Estes processos ocorrem principalmente do uso, como combustível, de madeira ou de resíduos de origem vegetal resultantes de atividades quotidianas, ou, de forma menos frequente, no decorrer de incêndios de origem natural ou humana, premeditados ou acidentais.

A mineralização, porém, é substancialmente mais rara, não por falta de condições para que ocorra, mas possivelmente em função da pouca atenção da comunidade arqueológica para este tipo de preservação. A mineralização consiste no processo químico de substituição gradual do material orgânico por minerais precipitados do substrato envolvente, podendo ocorrer em contextos ricos em fosfatos, nomeadamente latrinas ou canalizações de esgotos. É, no entanto, substancialmente mais frequente quando ocorre através do contacto direto com metais degradados, levando à substituição (ou revestimento) da lignina e outros constituintes celulares vegetais, em processos que variam em função do metal envolvido (HANECA e DEFORCE, 2020).

Nem todos os tecidos vegetais possuem capacidade de mineralização, mas aqueles que se preservam mantêm a sua morfologia e anatomia, permitem a sua análise e a obtenção de informação cientificamente relevante (MURPHY, 2014; GALLAGHER, 2014; HANECA e DEFORCE, 2020).

Vestígios carpológicos mineralizados foram já recuperados em Mértola (PAIS, 1996) e Évora (CORADESCHI *et al.*, 2017) em fossas sépticas e condutas de esgotos medievais, tendo providenciado dados acerca do consumo de diferentes frutos neste período. No que se refere à mineralização decorrente do contacto com metais, foi já estudado em Portugal uma parte do cabo de uma faca fabricada em ferro, recuperado num silo dos séculos XII-XIII em Torres Novas (LOPES e TERESO, 2008), assim como o cabo de uma “alêne” do final do III milénio a.C., recuperada num hipogeu do Monte das Aldeias (Vidigueira) (SOARES *et al.*, 2018). A oxidação do metal permitiu a preservação da madeira e o seu diagnóstico taxonómico, em ambos os casos, como pertencente a noqueira (*Juglans regia*). De igual modo, restos de tecidos têm sido recolhidos associados a artefactos metálicos, dos quais salientamos os vários fragmentos de linho que envolveriam um machado de cobre na necrópole megalítica de Belle France (Monchique) (SOARES *et al.*, 2018).

Nesta senda, o presente artigo tem como objetivo dar conta do estudo das madeiras mineralizadas associadas a um grande conjunto de pregos identificado em duas sepulturas de inumação da necrópole da Via XVII em *Bracara Augusta*.

O sítio

No decurso dos trabalhos arqueológicos levados a cabo pela Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho (UAUM) entre 2008-2009, no antigo Quarteirão dos CTT, no centro de Braga, foi identificada uma grande necrópole de cronologia romana e suevo-visigótica, em estreita relação com a Via XVII (MARTINS *et al.*, 2009; FONTES, MARTINS e ANDRADE, 2010; FONTES *et al.*, 2010).

O contexto a que se reporta este estudo respeita a uma área particular desta necrópole, em que se identificaram cinco sepulturas de inumação e um recinto funerário, de cronologia balizada entre os séculos IV-V e V-VII. Entre eles, destacam-se duas sepulturas – LVII e LXXXV – que correspondem a estruturas funerárias de inumação, cujas características construtivas denunciam um avultado investimento, a avaliar pelos materiais utilizados e pela dimensão do lote funerário (Fig. 1) (FONTES e BRAGA, 2014-2015).

A sepultura LVII (Fig. 2) ocupa uma área total de 8,92 m² e encontrava-se em excecional estado de conservação. Está orientada OSO/ENE e a cobertura era formada por monólitos de granito, reaproveitados, de dimensão variável. Os interstícios das lajes de cobertura encontravam-se colmatados com uma argamassa tipo *opus signinum*. As paredes estavam organizadas em duas fiadas de blocos graníticos, bem esquadros, dispostos no sentido do maior comprimento, com faces alisadas para o interior. No interior do vão sepulcral, foi identificado um caixão de chumbo de forma subretangular, fabricado a partir de uma única folha, sem qualquer tampa. A singela decoração é consubstanciada unicamente por duas cruzes lisas, em alto-relevo, localizadas na parte exterior, virada a norte (BRAGA, 2018: 258). Em torno do exterior do caixão, foi detetada uma grande concentração de matéria orgânica, misturada com restos de *opus signinum*, sedimentos limosos e inúmeros pregos ainda *in situ* – vestígios que denunciaram a existência de um caixão em madeira a envolver o contentor de chumbo. O leito da caixa era constituído por tijolos do tipo *bipedale* (UE 4593), revestidos com *opus signinum* (BRAGA *et al.*, 2017: 10). A proposta de datação desta sepultura – séculos V-VII – foi realizada com base na identificação de cerâmicas cinzentas tardias e de vidros de cor verde-azeitona, recuperados dos aterros associados ao enterramento.

Já a sepultura LXXXV (Fig. 3), com uma área de implantação de 6,90 m², orientada NNO/SSE, foi implantada numa cova bastante profunda, com 1,94 m. O sistema de cobertura da estrutura funerária passou pelo emprego de grandes blocos graníticos reaproveitados, de forma sub-retangular, com as juntas seladas por uma argamassa semelhante a *opus signinum*. As paredes da caixa eram compostas por tijolos tipo *lydion*, bem conservados. O leito da sepultura e as paredes foram revestidos com uma argamassa do tipo *opus signinum*. Colocados sobre o revestimento do leito, foram reconhecidos três conjuntos de tijolos do tipo *longum semipedale*, dois localizados nas extremidades

norte e sul e o outro na parte central, funcionando como uma espécie de “calço” dada a necessidade de criar uma abertura que facilitasse a passagem dos elementos que auxiliaram a descensão do defunto (BRAGA *et al.*, 2017: 12; BRAGA, 2018). Sobre o leito foram recuperados cinco pregos, com madeira agregada. A reduzida quantidade de elementos metálicos denuncia que a deposição do defunto terá ocorrido sobre uma padiola. A datação desta sepultura teve como base o reconhecimento de diversos fragmentos de material de cronologia tardia (séculos V-VII).

FIG. 1 – Em cima, sepulturas LVII (à esquerda) e LXXXV (à direita), depois de finalizado o processo de escavação. Fonte: UAUM.

FIG. 2 – Distribuição dos pregos na sepultura LVII. Fonte: UAUM.

FIG. 3 – Distribuição dos pregos na sepultura LXXXV. Fonte: UAUM.

MATERIAIS E MÉTODOS

No decorrer da escavação dos contextos de inumação acima descritos, foram identificados e recolhidos individualmente 60 elementos metálicos, assim como registado o seu posicionamento espacial. 54 destes elementos foram identificados na sepultura LVII e apenas seis na sepultura LXXXV.

Com dimensões variáveis entre os 15 e os 5 cm, a presença destes pregos, juntamente com a madeira mineralizada que lhes surge associada (Figs. 4 e 5), atesta a presença *in situ* de peças de mobiliário funerário, devendo corresponder, como vimos, no caso da sepultura LVII, a um caixão de madeira que envolveria a caixa de chumbo, e, na sepultura LXXXV, a uma padiola onde teria sido depositado o defunto.

A análise arqueobotânica passou pela observação direta de pequenos fragmentos da madeira preservada em associação aos pregos, através de um estereomicroscópio e microscópio ótico de luz refletida, no sentido de proceder à identificação de características anatómicas que permitissem conhecer o táxon em causa. Estes descritores foram depois contrastados com atlas de referência da especialidade (por exemplo, SCHWEINGRUBER, 1990). Infelizmente, mas como é frequente neste tipo de preservação, a observação destes descritores foi muito dificultada pela frágil condição da madeira, extremamente quebradiça e sem integridade anatómica suficiente para proceder à realização dos três cortes (transversal, radial e tangencial) normalmente necessários à total observação da sua estrutura anatómica.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

No conjunto dos 60 fragmentos analisados, foi possível proceder à identificação de 41, estando os restantes 19 num estado de preservação que impossibilitou a recuperação de mais informação. Todas as madeiras identificadas na sepultura LVII revelaram-se *Quercus* sp. caducifolia, com exceção de um único elemento de *Pinus* sp. Em evidente contraste, os quatro fragmentos analisados em duas unidades estratigráficas da sepultura LXXXV são exclusivamente de madeira de *Pinus* sp. Apesar da identificação anatómica não ter permitido ir além do género, nos dois casos a ecologia da região poderá providenciar mais pistas sobre que espécies terão sido utilizadas para a construção destes elementos em madeira.

No caso da sepultura LVII, o caixão deverá ser sido produzido em madeira de carvalho alvarinho (*Quercus robur*), uma vez que esta espécie caducifolia seria extremamente comum nos carvalhais mistos que constituem a vegetação climática da região (COSTA *et al.*, 1998). Estudos antracológicos realizados nos contextos de cremação identificados na mesma necrópole, em contextos balizados entre os séculos I e IV, atestaram precisamente o uso maioritário desta espécie para a construção das piras funerárias (VAZ, 2020: 126; VAZ *et al.*, no prelo). Tal como

se verifica nesse caso, a madeira desta espécie de carvalho materializa-se em troncos longos e com excelentes propriedades físicas. O único elemento de *Pinus* sp. identificado desta sepultura constitui uma incógnita e deverá corresponder a uma tábua na cabeceira do caixão, ou a algum outro encaixe ou peça que não foi possível individualizar através desta análise.

Relativamente ao caso da sepultura LXXXV, não obstante existir um número bastante inferior de elementos metálicos (em função do tipo de estrutura de madeira ser diferente do verificado no contexto anterior), a madeira identificada foi exclusivamente de pinheiro (*Pinus* sp.). Realizando o mesmo exercício, verifica-se que o pinheiro-bravo (*Pinus pinaster*) será com alta probabilidade o fornecedor destas madeiras, sendo também muito frequente na região e também com presença registada na necrópole, em contextos de cremação (VAZ, 2020: 126; VAZ *et al.*, no prelo).

CONCLUSÃO

Através deste pequeno estudo, foi possível concluir que as peças de mobiliário funerário – o caixão e a padiola – identificadas em dois contextos funerários de inumação dos séculos V a VII, na necrópole da Via XVII em *Bracara Augusta*, foram produzidas com madeira de carvalho e de pinheiro-bravo. Estes táxones foram já identificados noutras áreas da necrópole em períodos mais recuados, onde foram usados como combustível em piras de cremação.

FIGS. 4 E 5 – Exemplos de pregos com preservação de madeira mineralizada associada. Em cima, prego isolado; em baixo, dois pregos cruzados, unidos através da precipitação do ferro. Achados 1929 e 1997. Fonte: UAUM.

Na Arqueologia portuguesa, são raros os vestígios arqueobotânicos diretos de madeira utilizada como material de construção e para a produção de objetos ou mobiliário. Usualmente, a sua preservação decorre de processos pouco frequentes em contextos arqueológicos terrestres nacionais. De Época Romana, conheciam-se, até agora, madeiras trabalhadas preservadas por saturação em água (por exemplo, nas termas de *Aquae Flaviae* – VAZ *et al.*, 2016), e raros exemplos de madeira carbonizada (por exemplo, um pente de madeira recuperado num contexto de cremação em *Bracara Augusta* – VAZ, 2020: 126; VAZ *et al.*, no prelo). Este estudo demonstra o potencial científico das madeiras mineralizadas e serve, igualmente, de alerta para este tipo de vestígio, que pode passar despercebido durante os trabalhos de escavação e até durante as ações de conservação e restauro de elementos metálicos. A associação de madeiras a elementos metálicos seria muito comum em diversos utensílios de uso quotidiano (por exemplo, facas, instrumentos agrícolas) e em armamento. Nas termas de *Aquae Flaviae* foram mesmo encontrados cabos de faca em madeira (VAZ *et al.*, 2016). Por outro lado, os pregos são artefactos muito comuns em jazidas

arqueológicas romanas e de cronologias posteriores, pelo que a sua associação a madeiras, embora comum no passado, não se encontra refletida em consequentes estudos arqueobotânicos atuais. É possível, por isso, que este tipo de informação esteja a ser descurada. Aconselha-se, como tal, maior atenção para os vestígios metálicos, de forma a averiguar a sua eventual associação a elementos de origem vegetal, sejam estes madeira, tecidos ou outros.

AGRADECIMENTOS

Os autores gostariam de agradecer à Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho, pelo apoio na realização deste trabalho e pela disponibilização dos elementos gráficos apresentados. Filipe Vaz foi financiado através de bolsa de investigação da FCUP - Faculdade de Ciências da Universidade do Porto; João Tereso foi financiado por fundos nacionais através da FCT - Fundação para a Ciência e Tecnologia.

BIBLIOGRAFIA

- BRAGA, Cristina Maria V. B. (2018) – *Morte, Memória e Identidade. Uma análise das práticas funerárias de Bracara Augusta*. Tese de doutoramento. Braga: Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Minho. Disponível em <https://bit.ly/34DLQMM>.
- BRAGA, Cristina; MARADO, Luís; TORRES, Ana Catarina; SILVA, Luís e FONTES, Luís (2017) – *Relatório Final dos Trabalhos Arqueológicos Realizados no Liberdade Street Fashion (Núcleo Arqueológicos da rua do Raio e rua Dr. Gonçalo Sampaio - Braga)*. Braga: UAUM. Disponível em <https://bit.ly/3wSSCKQ>.
- CORADESCHI, Ginevra; MOURER, Anne-France; SANTOS, José Rui; LOPES, Gonçalo; VIGNOLA, Cristiano; SADORI, Laura e DIAS, Cristina (2017) – “Investigação Arqueobotânica dos Sedimentos Arqueológicos de Paço dos Lobos da Gama: um arrabalde islâmico da cidade de Évora (séculos XI-XII)”. *DIGITAR - Revista Digital de Arqueologia, Arquitectura e Artes*. Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra. 4: 33-40. Disponível em <https://bit.ly/3pfJfJsb>.
- COSTA, José C.; AGUIAR, Carlos; CAPELO, Jorge; LOUSÁ, Mário e NETO, Carlos (1998) – “Biogeografia de Portugal continental”. *Quercetea*. Lisboa: Associação Lusitana de Fitossociologia. 0: 5-56. Disponível em <https://bit.ly/3g2kQM9>.
- FONTES, Luís e BRAGA, Cristina (2014-2015) – “Núcleos Arqueológicos do Liberdade Street Fashion, Braga”. *Forum*. Braga: Universidade do Minho. 49-50: 71-84. Disponível em <https://bit.ly/3vKkvod>.
- FONTES, Luís; MARTINS, Manuela e ANDRADE, Francisco (2010) – *Relatório Final dos Trabalhos Arqueológicos Realizados Quarteirão dos CTT - Interligação túnel Avenida da Liberdade*. Braga: UAUM. Disponível em <https://bit.ly/3uJYfJJ>.
- FONTES, Luís; MARTINS, Manuela; SENDAS, José e CATALÃO, Sofia (2010) – *Relatório Final dos Trabalhos Arqueológicos Realizados na Ampliação do Túnel da Avenida da Liberdade*. Braga: UAUM. Disponível em <https://bit.ly/3g8evPt>.
- GALLAGHER, Daphne (2014) – “Formation processes of the macrobotanical record”. In MARSTON, John M.; GUEDES, Jade d’Alpoim e WARINNER, Christina (eds.). *Method and Theory in Paleoethnobotany*. Boulder: United Press of Colorado, pp. 19-34.
- HANECA, Kristof e DEFORCE, Koen (2020) – “Wood use in early medieval weapon production”. *Archaeological and Anthropological Sciences*. 12: 9-21.
- LOPES, Gonçalo e TERESO, João (2008) – “Acerca de um Cabo de Faca Medieval em Torres Novas”. *Nova Augusta*. Torres Novas: Câmara Municipal de Torres Novas. 20: 277-284.
- MARTINS, Manuela; FONTES, Luís; BRAGA, Cristina; BRAGA, José; MAGALHÃES, Fernanda e SENDAS, José (2009) – *Relatório final dos trabalhos arqueológicos realizados no Quarteirão dos CTT - Avenida da Liberdade*. Braga: UAUM. Disponível em <https://bit.ly/2TC7TKN>.
- MURPHY, Charlene (2014) – “Mineralization of macrobotanical remains”. In SMITH, Claire (ed.). *Encyclopedia of Global Archaeology*. New York: Springer New York, pp. 4948-4952.
- PAIS, João (1996) – “Paleoetnobotânica (finais séc. XI a séc. XIII/XIV) do Sul de Portugal - Setúbal, Mértola e Silves”. *Arqueologia Medieval*. Porto: Edições Afrontamento. 4: 277-282. Disponível em <https://bit.ly/3ffCGVl>.
- SCHWEINGRUBER, Fritz Hans (1990) – *Anatomy of European woods*. Bern: Paul Haupt.
- SOARES, António M. Monge; RIBEIRO, Maria Isabel M.; OLIVEIRA, Maria José; BAPTISTA, Lúcia; ESTEVES, Lília e VALÉRIO, Pedro (2018) – “Têxteis Arqueológicos Pré-Históricos do Território Português: identificação, análise e datação”. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. Lisboa: DGPC. 21: 71-82. Disponível em <https://bit.ly/3ffS0Bh>.
- VAZ, Filipe Costa; BRAGA, Cristina; TERESO, João Pedro; OLIVEIRA, Cláudia; CARRETERO, Lara Gonzalez; DETRY, Cleia; MARCOS, Bruno; FONTES, Luís e MARTINS, Manuela (no prelo) – “Food for the dead, fuel for the pyre: symbolism and function of plant remains in provincial Roman cremation rituals in the necropolis of *Bracara Augusta* (NW Iberia)”. *Quaternary International*.
- VAZ, Filipe Costa; MARTÍN-SEIJO, María; CARNEIRO, Sérgio e TERESO, João Pedro (2016) – “Waterlogged plant remains from the Roman healing spa of *Aquae Flaviae* (Chaves, Portugal): Utilitarian objects, timber, fruits and seeds”. *Quaternary International*. 404, Part A: 86-103.
- VAZ, Filipe M. Costa (2020) – *O Uso e Gestão de Recursos Lenhosos no Norte de Portugal no Final da Idade do Ferro e Época Romana. Uma abordagem arqueológica e antracológica*. Tese de Doutoramento. Porto: Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Disponível em <https://bit.ly/3g3Euwj>.

[todas as ligações à internet apresentadas estavam ativas em 2021-05-28]

RESUMO

Durante o ano de 2020, a empresa Empatia Arqueologia procedeu à abertura de sondagens e ao acompanhamento e escavação arqueológica na antiga Manutenção Militar de Lisboa, instalada em 1897 na Freguesia do Beato. Nos trabalhos, foram identificadas estruturas relacionadas com o antigo convento das Grilas (fundado em 1665), bem como parte da primitiva fábrica de pão do Exército, nomeadamente a casa da máquina a vapor, a chaminé e os fornos. O presente artigo resultou do estudo do principal elemento construtivo utilizado no sítio: o tijolo maciço, quanto à sua tipologia, ao fabricante, à função e à cronologia.

PALAVRAS CHAVE: Arqueologia industrial; Exército; Cerâmica; Marcas (de fabricante); Século XX.

ABSTRACT

During the year 2020, the Empatia Arqueologia company opened surveys and monitored an archaeological excavation at the old Manutenção Militar in Lisbon, set up at the Beato parish in 1897.

During the works, it was possible to identify structures related to the old Grilas convent (founded in 1665), as well as part of the previous Army bakery, in particular the steam engine house, the chimney and the ovens.

The present article resulted from the study of the main building element found on site – the massive brick – as regards its type, manufacturer, function and chronology.

KEY WORDS: Industrial Archaeology; Army; Ceramics; (manufacturer's) Brands; 20th century.

RÉSUMÉ

Durant l'année 2020, la société Empatia Arqueologie a procédé à l'ouverture de sondages et à l'accompagnement de la fouille archéologique dans l'ancienne Manutention Militaire de Lisbonne, installée en 1897 dans la commune du Beato.

Lors des travaux, ont été identifiées des structures en lien avec l'ancien Couvent des Grilas (fondé en 1665), ainsi qu'une partie de la fabrique de pain originelle de l'Armée, nommément le local de la machine à vapeur, la cheminée et les fours. Le présent article résulte de l'étude du principal élément de construction utilisé sur le site : la brique pleine, quant à sa typologie, fabricant, fonction et chronologie.

MOTS CLÉS: Archéologie industrielle; Armée; Céramique; Marques de fabrique; XXème siècle.

¹ Instituto de Arqueologia e Paleociências (IAP), Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa (FCSH-UNL).

Por opção do autor, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

Em Nome do Pão

tijolos maciços da antiga Manutenção Militar de Lisboa

Rui Ribolhos Filipe ¹

1. INTRODUÇÃO

No ano de 2020, a Empatia Arqueologia realizou trabalhos arqueológicos na antiga Manutenção Militar de Lisboa, freguesia do Beato. Estas instalações militares ocuparam em 1897 o antigo Convento das Grilas, adaptando-o às novas necessidades, com vista à produção de bens alimentares para as Forças Armadas, até à data do seu encerramento, em 2015. Trata-se de um importante núcleo de Património industrial, reunindo não só uma coleção única de maquinaria, mas também os edifícios que a albergam. A reestruturação destas antigas instalações industriais para acomodar o futuro HUB do Beato ¹ colocou a necessidade de trabalhos de Arqueologia, tendo em conta a previsível existência de elementos conventuais e industriais.

Os trabalhos propostos e autorizados pela tutela focavam-se inicialmente na abertura de sondagens e no acompanhamento arqueológico. No decorrer da intervenção, aquando da abertura de uma vala de saneamento, foi identificado um conjunto de estruturas industriais que correspondiam, em planta de projeto, às instalações que albergavam as “primitivas” máquinas a vapor e caldeiras, bem como uma chaminé e os primeiros fornos do pão, dos finais do século XIX. Para além da identificação e registo protocolar das estruturas existentes, foi assinalada também uma interessante coleção de tijolos cerâmicos maciços *in situ*, ou sob forma de entulho de demolição. Não sendo surpresa as produções nacionais, foi certamente curioso encontrar fabricantes do Reino Unido e dos Estados Unidos da América, compreendendo, em ambos os casos, o período entre a segunda metade do século XIX e primeira do século XX.

Este contributo para o estudo do tijolo maciço ² pretende identificar produtores (fábricas de cerâmica), cronologias, tipologias e funções de uma indústria que proliferou em centros urbanos como Lisboa, bem como em várias regiões do país, aproveitando os abundantes *barreiros* disponíveis. Em contextos arqueológicos urbanos

¹ Centro de inovação para empresas criativas e tecnológicas.

² Tipologia generalista, por oposição ao tijolo mais utilizado hoje, o de buracos, furos ou de furação.

estão muitas vezes presentes, sendo frequentemente descartados de interesse pela sua grande ocorrência e contemporaneidade. Este “humilde” elemento construtivo teve um importante papel no rápido crescimento urbano dos séculos XIX e XX, estando: “[...] destinado a substituir com vantagem os antigos tijolos e alvenarias, pois que, pelos seus preços, varias formas e cores, rigorosas dimensões e resistência, permitem fazer-se construções mais rápidas, económicas e bonitas”³.

³ Anúncio da Empresa Cerâmica de Lisboa, de 1905. Coleção particular.

2. TIJOLOS

Em Portugal, desde o período romano, o tijolo é uma importante solução de engenharia construtiva. O tijolo industrial vai manter a tradição do *sigillum*, marca de oleiro romano, tão presente na tipologia da *terra sigillata*, com a mesma premissa de atribuir a qualidade do produtor à peça final. Durante a segunda metade do século XIX, resultado do desenvolvimento das tecnologias e da evolução na mecanização de produção (WATT, 1990), torna-se um elemento com grande qualidade, abundante e de baixo preço.

Consequentemente, acompanha e beneficia do período da Revolução Industrial, a par do ferro e do carvão. Os custos baixos, agregados a um bom sistema de transporte, trouxeram a possibilidade de construir onde outrora não existiam materiais disponíveis, ou substituindo outros. Adotam-se medidas estandardizadas (23 x 11 x 7 cm), permitindo aplicar materiais de diferentes fabricantes, mantendo a mesma geometria dos elementos construídos. A par desta evolução, persistem em Portugal métodos de fabrico específicos em certas regiões que, quer por tradição, quer por método de construção, não desaparecem. É o caso do tijolo *de adobe* ou *cru* do Alentejo, amassado à mão com pedaços de palha e secos ao sol (O TIJOLO..., 2007).

2.1. TIPOLOGIAS

Quanto à designação, contrariamente ao *glamour* dos nomes atribuídos à telha, como *Ibérica sem Rival*, *Marselhesa* (também sistema de encaixe), a *Nacional*, *Progresso*, *Sucesso* ou *Portuguesa*, as denominações para o tijolo restringem-se vulgarmente a: *compacto*, *ordinário*, *burro* ou *rebaixado*⁴. Estas designações correspondem também a diferentes tipologias, com funções e características próprias.

O tipo *burro rebaixado* oferecia maior aderência/fixação *inter pares* devido ao rebaixamento de parte da face, para melhor preenchimento da argamassa (Fig. 1a); o tipo *burro*, *ordinário* ou *direito*, era tipologia mais comum (Fig. 1b); o tipo *curvo*, *de volta* ou *de raio*, tinha um *design* especificamente concebido para a construção de chaminés (Fig. 1c) e surge com diversos raios, permitindo que fosse afinilando à medida que o fuste se elevasse da base; o tipo *de cunha ao alto* ou *de cunha ao baixo* era utilizado na construção de arcarias e janelas (Fig. 1d); o tipo *de alvenaria rebaixado* tinha variadas funções, sendo caracterizado por uma reduzida espessura (Fig. 1e).

2.2. DA ARGILA AO PRODUTO FINAL

Durante o período dos séculos XIX e XX, as fábricas de cerâmica podiam utilizar um misto de meios mecânicos, humanos e equídeos. Tomamos como exemplo prático a Cerâmica Tejo, em Abrantes, produtora de tijolo maciço. Fundada em 1955, trabalha ainda hoje de forma artesanal, seguindo diferentes fases na produção: a) extração da argila do solo com pá e picareta (hoje retroescavadora); b) mistura de argilas⁵ e demolha de um dia; c) a argila transformada em barro segue para um amassador mecânico; d) barro colocado em moldes de madeira; e) secagem de um dia; f) cozadura em forno a lenha durante sete horas (SERÔDIO, 2019).

⁴ Designações recolhidas dos catálogos da Empresa Cerâmica de Lisboa, Cerâmica Liz e da gíria do pedreiro/popular.

⁵ Mistura com argilas mais ricas em “elementos não plásticos”.

FIG. 1 – Tipos de tijolo: (a) *Burro rebaixado*; (b) *Burro, Ordinário* ou *Direito*; (c) *Curvo, de Volta* ou *de Raio*; (d) *de Cunha ao Alto* ou *de Cunha ao Baixo*; (e) *de Alvenaria Rebaixado*.

Similar exemplo é o da fábrica de tijolo Glenboig Clayworks, no Reino Unido, onde, em 1935, a argila era escavada à mão de uma mina local, retirada por vagões puxados por mulas, seguindo o processo de forma em tudo semelhante à Cerâmica Tejo (MCKENDRIK, 1935).

A produção nacional apresenta pastas cerâmicas com tonalidade vermelha ou laranja para o tijolo de construção de alvenaria, e em pastas brancas ou claras para os *silico-calcareos*⁶ ou refratários, materiais adaptados a construções especializadas ou com fins decorativos. Este tipo de tijolo compósito rico em materiais não plásticos, vulgarmente denominado de *refratário*, possui características de resistência térmica a altas temperaturas, dependendo da “receita”, sendo ideal para as indústrias da panificação, vidreira, fundição, cerâmica, etc.

Durante o século XX, o tipo maciço vai ser gradualmente substituído pelo tijolo *de buracos, de furos, de furação*, por blocos de betão, ou mesmo por obra unicamente em betão, resultado da evolução no *design*, dos métodos de fabrico, da qualidade técnica, térmica e de insonorização. Passou a ser designado de tijolo *rústico* em muitos catálogos de materiais de construção, “renegado” para aplicação em pavimentos e na construção/reconstrução de fornos de padarias (SERÓDIO, 2019), em decoração, nos restauros, etc.

3. RELIGIOSAS E MILITARES NO BEATO

Podemos considerar três fases de ocupação no espaço da Manutenção do Beato: o Convento (1665-1885), a Manutenção Militar (1897-2015) e a Rua Capitão Baptista (1940-). O Convento foi fundado em 1665 pela rainha Dona Luísa de Gusmão (BAPTISTA, 1899), com a denominação das Religiosas Descalças de Santo Agostinho ao Grilo, embora vulgarmente fosse conhecido como Convento das Grilas⁷. A construção do monumento só foi terminado após 1734. O edifício era composto por um corpo principal paralelo à Rua do Grilo, tendo duas alas sobre o rio, que à data ali fazia margem. Na ala Sul situava-se a igreja e a ala Norte (onde a escavação arqueológica irá incidir) era ocupada pelas cozinhas. Eram separadas por um claustro, que servia igualmente de grande varanda/miradouro sobre o Tejo.

Em 1889, quatro anos após a morte da última freira, o Estado cede o convento ao Exército para instalar a Fábrica do Pão (designação inicial da Manutenção Militar). A primitiva Padaria Militar fora fundada em 1862 e ocupava um terreno pertencente ao quartel do Regimento de Infantaria 2, na Rocha do Conde de Óbidos (PINTO, 1967). A escolha deste novo sítio deveu-se especificamente à sua localização estratégica, nos arredores da capital, junto ao rio, à estrada e à linha férrea.

⁶ Designação mais antiga de refratário atribuída no catálogo da Empresa Cerâmica de Lisboa.

⁷ Distinguindo-se assim do vizinho convento masculino dos Grilos.

A planta das novas instalações obrigou à demolição de ambas as alas do convento, ao mesmo tempo que se iniciou o projeto de aterro do Tejo nesta área, conquistando valioso espaço ao rio (BAPTISTA, 1899). Manteve-se de pé unicamente o corpo principal do convento, embora com grande remodelação do espaço interior, de modo a acomodar as diferentes repartições da Manutenção Militar. Foram também construídas novas estruturas necessárias ao fabrico de pão, bolacha e massas alimentícias, que entraram em funcionamento no ano de 1897, consistindo em fornos, casa das máquinas, armazéns, chaminés, etc. (PINTO, 1967). A constante dinâmica evolutiva a nível tecnológico, acompanhada da crescente necessidade produtiva, levou à ampliação, demolição e renovação de espaços desde a fundação ao encerramento.

4. TRABALHOS ARQUEOLÓGICOS

Durante o acompanhamento da abertura da vala para infraestruturas de saneamento, na atual Rua Capitão Renato Baptista (artéria interna da Manutenção), foi posto a descoberto um conjunto de estruturas ocultas pelo pavimento (Fig. 2). Consistiam em muros e pavimentos em tijolo compacto, pedras e cantarias (reaproveitamento de materiais do convento) e formavam diferentes divisões. A leitura das plantas permitiu deduzir tratar-se de parte das primitivas instalações de 1897, e de acrescentos posteriores até à sua demolição, no período de 1940-1950 (PINTO, 1967).

A escavação revelou também uma conduta subterrânea do antigo convento, que atravessava a ala Norte e as cozinhas dirigindo-se ao rio (Fig. 2b). Encontrava-se entulhada com materiais resultantes da demolição do convento pelos militares, tendo sido recolhida faiança e azulejos datáveis dos séculos XVII e XVIII. Esta ação destrutiva para remodelação do espaço não deixou vestígios das *“fortíssimas muralhas”* exteriores (PEREIRA, 1927) da ala norte. Esta “pulverização” das alas conventuais foi ainda mais visível na zona da Igreja, cuja cota foi rebaixada para além dos alicerces.

Os trabalhos arqueológicos incidiram numa área total de 450 m², cobrindo a desaparecida ala conventual das cozinhas, bem como, pelas plantas militares, os primitivos fornos, a chaminé, as caldeiras e a casa das máquinas. Perante o cenário de inúmeras unidades estratigráficas que cobriam toda a área, foi necessário identificar um elemento que permitisse um sentido de orientação. A descoberta da base da chaminé levou a determinar a geometria dos edifícios circundantes, tendo sido possível identificar as fundações dos fornos e casa das máquinas/caldeira (Fig. 2b). Como já referimos, a evolução tecnológica e o crescimento das necessidades de produção industriais obrigaram a novas adaptações do espaço. A leitura dos relatórios anuais é prova disso: desde 1897 que eram realizados trabalhos construtivos, da adaptação de estruturas à substituição de maquinaria a vapor, das

caldeiras, ou para a passagem da energia a vapor para a elétrica (PINTO, 1967).

A escavação revelou estruturas com alicerces compostos por cantarias reaproveitadas das demolições do convento e, acima da cota do solo, o recurso ao tijolo. Deste modo, foram identificados exemplares de tijolos *in situ* e outros que preenchiam os espaços das várias estruturas, após as demolições de 1940-1950 para abertura da Rua Renato Baptista (Fig. 3). No caso da chaminé, observou-se que a base fora construída com recurso a tijolos *ordinários*, dando um aspeto cúbico, e o arranque do fuste com tijolos *de raio* (Fig. 3). A casa das máquinas/caldeira possuía uma poderosa caixa de alicerce construída igualmente em tipo *ordinário* (de diferentes produtores), servindo de piso, de modo a suportar as toneladas da maquinaria a vapor e a consequente vibração.

FIG. 3 – Em cima, tijolos *ordinários* e *de raio in situ* que compunham a base e o arranque do fuste da chaminé, e tijolos de vários tipos sob a forma de entulho.

FIG. 2 – Estruturas identificadas na Manutenção Militar: (a) Ortofoto da Manutenção e identificação da área em estudo; (b) Identificação dos limites das estruturas conventuais (a verde) e militares, em 1897 (a vermelho); (c) Correspondência das estruturas em planta de projeto de 1897.

Na área dos fornos foram identificados tijolos refratários, sendo compreensível a sua presença para suportar o intenso calor produzido durante as cozeduras dos bens alimentares. Todos estes *firebricks* foram produzidos no Reino Unido e nos Estados Unidos da América e importados para Portugal. Este facto aponta para uma produção nacional algo deficitária deste produto, pelo menos durante a segunda metade do século XIX. Disso são exemplos as várias cargas transportadas de Inglaterra com destino a Lisboa (Fig. 4), não só de produto final, mas também de matéria-prima, muito provavelmente para aplicação em argamassa especial para assentamento destes tijolos⁸. Durante este período, surgem disponíveis no catálogo da Empresa Cerâmica de Lisboa⁹ e, já no século XX, nos catálogos da Fábrica Cerâmica de Valadares, da Cerâmica do Liz e da Fábrica Jerónimo Pereira Campos & Filhos. Verificou-se igualmente a reutilização de tijolos resultante da demolição de edifícios, depois aplicados a novas estruturas. Esta situação parece ter sido frequente nos edifícios e infraestruturas militares do Beato, com ocorrência de tijolos produzidos com determinada função (*de raio* ou refratários) utilizados em muros, fundações ou caixas de esgoto.

5. CERÂMICAS PRESENTES NA MANUTENÇÃO

Dados atualizados do Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG) permitiram identificar geograficamente as ocorrências de argila, a atividade de extração, bem como as propriedades dos barreiros quando usados em produtos finais para a construção¹⁰.

⁸ Torna-se essencial o uso de argamassas refratárias, de modo sustar as variações de contração e dilatação do tijolo exposto ao calor.

⁹ Exemplar gentilmente cedido para consulta pela Dr.^a Susana Maia e Silva.

¹⁰ Nomeadamente jazidas atribuíveis ao Cretácico Inferior e ao Cenozoico.

FIG. 4 – Notícias de jornais britânicos: (a) *The Newcastle Journal*, de 17 de Novembro de 1849, informa que o vapor *Peruvian* transporta 13 mil tijolos refratários para Lisboa; (b) *The Shields Daily Gazette*, de 21 de Janeiro de 1858, reporta que o vapor *The Rapid* com 14 mil tijolos refratários com destino a Lisboa.

De facto, verifica-se que, no caso das cerâmicas nacionais, as áreas de extração dos finais do século XIX, princípios do século XX, correspondem ainda hoje a jazidas em laboração (LISBOA, 2014). No caso da capital, verificou-se que fatores como o crescimento urbano, mercado imobiliário, falências, etc., levaram ao desaparecimento de grande parte das fábricas de cerâmica de construção.

Os produtores de tijolo nacional identificados nas estruturas do Beato centram-se nas áreas geográficas da região de Lisboa, Alcobça, Leiria, Aveiro, Vila Nova de Gaia e Viana do Castelo (Fig. 5).

5.1. NACIONAIS

Das fábricas nacionais, foi possível construir algum historial das que mais se destacam. Em catálogo, apresentam-se exemplares de todas as cerâmicas encontradas na Manutenção Militar (ver Figs. 8-38).

S. Bessiére e Lusitânia: Em 1890, Sylvain Bessiére e sua esposa, Thèrese Bessiére, fundam a Fabrika de Cerâmica Bessiére nas redondezas do antigo Matadouro Municipal de Lisboa, local atualmente nas proximidades da Praça José Fontana. O *barreiro* foi explorado até à abertura da nova fábrica na Rua do Arco Cego, Campo Pequeno, local onde em 1323 terá sido travada a Batalha de Alvalade (cujo respetivo monumento foi integrado nos muros da propriedade) e onde hoje se encontra a sede da Caixa Geral de Depósitos. A mudança deveu-se ao potencial das argilas locais e à melhor localização na dinâmica do crescimento urbano de Lisboa (CAMEIRA, 2008). A nova unidade entrou em funcionamento cerca de 1903 ¹¹ com o nome de Fábrica Lusitânia Sylvain Bessiére ou, como iremos verificar no *sigillum* dos tijolos, certamente como ação de *marketing*, Fabrique Lusitânia. A produção desta fábrica incluía também telhas, ladrilhos, tubos em grés, capitéis, etc. Com a morte do fundador, em 1919, a cerâmica é adquirida pelo Banco Industrial Português. Transformada na Companhia das Fábricas Cerâmica Lusitânia SARL viria a tornar-se na maior empresa cerâmica de Portugal, com unidades fabris por todo o território. Encerrou na década de 1970 (CAMEIRA, 2008). Atualmente é possível ver uma das antigas chaminés, que sobreviveu à reestruturação do local.

¹¹ Exposição “Lançamento da 1ª pedra do Edifício Sede da CGD”, realizada em 2017, no Edifício Sede.

CA. Nacal. de Ceramica Palença: A Companhia Nacional de Cerâmica de Palença, também conhecida como Fábrica de Cerâmica de Palença ou Cerâmica de Palença Limitada, instalou-se em 1884 na praia de Palença, em Almada. Das cinco fábricas do género que se instalaram na região, foi a que teve mais destaque, produzindo cerâmica de construção, nomeadamente o tijolo e a telha. Retirava a matéria-prima dos barreiros locais e aproveitava um ribeiro que ali perto desaguava. Chegou a empregar mais de uma centena de trabalhadores, tendo encerrado nos anos 1970 (SILVA, 2008).

ECL: A Empresa de Cerâmica de Lisboa foi fundada em 1883, na Rua Saraiva de Carvalho, em Campo de Ourique, antiga Quinta do Bahunto. Neste espaço ergue-se atualmente a Igreja do Santo Con-

destável, inaugurada em 1951. Detinha também uma unidade fabril em Coima, no Barreiro, onde produzia tijolos *silico-calcáreos* ou refratários (QUEIRÓS, 1948) designados na gíria por *de diamante*, dada a sua forma. Dedicava-se à produção de diversos materiais de construção em barro vermelho, com argilas extraídas dos terrenos da empresa e de terrenos circunvizinhos. A qualidade dos seus produtos permitiu vencer diversos prémios em exposições. O mercado de consumo cobria o continente, ilhas e colónias ultramarinas. Nos planos de ampliação do Bairro de Campo de Ourique, em 1931 ¹², a fábrica ainda estava em laboração.

J. Lino: A cerâmica J. Lino, pertença de José Lino Silva, situava-se em Telheiras, na Azinhaga dos Barros (dois topónimos bem sugestivos da produção cerâmica), produzindo diversos materiais de construção. Laborou desde finais do século XIX e ainda durante o século XX (QUEIRÓS, 1948; RAMOS, 2011), com escritórios e armazéns de venda na Rua do Cais do Tojo, 35, e no Baluarte de Alcântara, na então Rua 24 de Julho. O filho de José Lino da Silva foi o famoso arquiteto Raul Lino (1879-1974), que utilizou os produtos da fábrica da família em projetos de sua autoria. É disso exemplo a Casa dos Patudos, em Alpiarça (hoje casa-museu), construída/renovada entre 1904-1905 (Fig. 6) e propriedade de José Relvas (1858-1929). A unidade de produção de Telheiras seria mais tarde transformada na Companhia de Cerâmica de Telheiras, quando foram melhoradas as infraestruturas

¹² Arquivo Histórico Municipal - *Planos de Ampliação de Campo de Ourique*, cota PT/AMLSB/CMLABAH/ /PURB/002/03872.

FIG. 6 – Recibo da fábrica de José Lino referente à compra e frete de 1300 tijolos tipo *de alvenaria rebatidos* para o projeto Casa dos Patudos, em Alpiarça, da autoria de José Relvas. Arquivo Histórico da Casa dos Patudos/ /Casa dos Patudos - Museu de Alpiarça. Referência: PT/AHCP/FR/JMR/B/03/C4602.

e expandidas para a Azinhaga das Galhaldas. Ainda no Beato, é possível encontrar os tijolos J. Lino nos pilares do passadiço de ferro, de 1907, que atravessa a Rua do Beato e liga a unidade industrial do Convento do Beato à fábrica A Nacional, com a função de transportar o cereal entre a zona portuária e a moagem.

Fa. Jerónimo Pa. Campos Fos.: 1.º Período: 1896 de 1923. A Fábrica Jerónimo Pereira Campos & Filhos foi fundada por Jerónimo Pereira Campos (1828-1907) em 1896, no sítio das Agradas de Baixo, em Aveiro, junto a bons barreiros e próximo da Estação de Caminho-de-ferro (RODRIGUES, 1996). O patriarca, primeiro com dois dos filhos (e mais tarde os quatro), vai tirar partido dos conhecimentos adquiridos nas várias visitas que fez, em especial à Fábrica Cerâmica das Devesas, bem como dos conhecimentos técnicos dos filhos mais novos. Durante o período da primeira Grande Guerra, a empresa vai construir grandiosas instalações com equipamentos atualizados e alarga a produção a outros produtos, como o tijolo refratário e o Grés (RODRIGUES, 1996). O edifício, valorado como Património construído, é hoje Centro Cultural e de Congressos.

2.º Período: 1923 a 19??. Em 1923, transforma-se em sociedade anónima de responsabilidade limitada, detendo a família ainda parte da empresa. A cerâmica passa a denominar-se Fábricas Jerónimo Pereira Campos, Filhos, SARL. Nas décadas vindouras, dado a dificuldades inerentes à produção e transporte da fábrica mãe, a Jerónimo adquire outras unidades por todo o país: Cerâmica de Viana Lda, Cerâmica de Alvarães, Fábrica de Louça de Viana Lda, Cerâmica da Meadela (Viana do Castelo) e Fábrica do Sabugo (Sintra). Na década de 1960, a família perde o controlo da empresa.

Cerâmica do Liz: Cerâmica fundada em 1930, em Leiria, por Manuel Simões da Maia. Produzia tijolos de várias tipologias. Adquirida no início dos anos de 1960, começou a dedicar-se especialmente a produtos refratários (HISTÓRIA DA INDÚSTRIA..., 2014), pelos quais hoje é internacionalmente respeitada.

Fa. Cerâmica de Valadares: Fundada em 1921 em Vila Nova de Gaia, produzia diversos materiais cerâmicos de construção (tijolo, refratários, telha, etc.), sanitários e faianças. Declarada insolvente em 2012, renasceu em 2015, tornando-se atualmente num grande pólo industrial.

5.2. IMPORTAÇÕES

Os tijolos identificados como importações provêm, na sua grande maioria, do Reino Unido (Fig. 7), com a exceção de um exemplar dos Estados Unidos da América. Estas produções são integralmente da tipologia dos refratários (os *firebricks* anteriormente mencionados). Na Manutenção Militar, encontramos principalmente produções britânicas de três áreas geográficas ricas em argila: a Sul, na região entre Liverpool e Londres (Snedshill Brickworks, Robert Swinton e Ramsey Brickworks); no centro Este, região de Newcastle (Redheugh Brick Company, Lucas Brothers, Thomas Carr, Axwell Park Colliery and Firebrick Works e Hamsteel Colliery and Brickworks); e a Norte, na Escócia, entre Glasgow e Edimburgo (Glenboig Union Fireclay Company, Roughcastle Firebrick Works, Morningside Fireclay Works e Atlas Brickworks).

...127 ▶

FIG. 7 – Produções Britânicas identificadas na Manutenção Militar: (1) Redheugh Brick Company, Gateshead; (2) Glenboig Union Fireclay Company, Glenboig; (3) Lucas Brothers, Gateshead; (4) Snedshill Brickworks/Lilleshall Company, Lilleshall; (5) Roughcastle Firebrick Works, Stirlingshire; (6) Thomas Carr, Gateshead; (7) Axwell Park Colliery and Firebrick Works, Gateshead; (8) Robert Swinton, Lincolnshire; (9) Morningside Fireclay Works, Lanarkshire; (10) Hamsteel Colliery and Brickworks, Durham; (11) Atlas Brickworks, West Lothian; (12) Ramsey Brickworks, Ramsey Heights.

Fig. 8

Fig. 9

Fig. 10

Fig. 11

Fig. 12

Fig. 13

Fig. 14

Fig. 15

Fig. 16

Fig. 17

Fig. 18

Fig. 19

Fig. 20

Fig. 21

Fig. 22

Fig. 8: Cerâmica S. Bessiére, possivelmente produção da primitiva fábrica, em Picoas. Produção: 1890-1903. Tipologia: *Burro, Ordinário* ou *Direito*. Localização: chaminé *in situ*.

Fig. 9: Cerâmica S. Bessiére, possivelmente produção da primitiva fábrica, em Picoas. Produção: 1890-1903. Tipologia: *Burro Rebatido*. Localização: casa das máquinas

Figs. 10, 11, 12 e 13: Cerâmica S. Bessiére, possivelmente produção da primitiva fábrica, em Picoas. Produção: 1890-1903. Tipologia: *Curvo, de Volta* ou *de Raio*. Diferentes raios. Localização: entulhos e reaproveitamento em estruturas agregadas à casa das máquinas.

Figs. 14 e 15: Cerâmica S. Bessiére, Campo Pequeno/Arco Cego. Produção: 1903-1919. Tipologia: *Burro Rebatido*. Localização: estruturas agregadas à casa das máquinas.

Figs. 16 e 17: Companhia das Fábricas Cerâmica Lusitânia S.A.R.L, Campo Pequeno. Produção: 1919-1970. Tipologia: *Burro Rebatido*. Localização: estruturas agregadas à casa das máquinas.

Figs. 18 e 19: Companhia Nacional de Cerâmica de Palença, Almada. Produção: 1884-1970. Tipologia: *Burro Rebatido*. Localização: casa das máquinas *in situ*.

Fig. 20: Empresa de Cerâmica de Lisboa, Campo de Ourique. Produção: 1883-1931. Tipologia: *Burro Rebatido*. Localização: casa das máquinas *in situ* e entulhos da Rua Capitão Renato Baptista.

Fig. 21: Empresa de Cerâmica de Lisboa, Campo de Ourique e/ou sucursal de Coima. Produção: 1883-1931 (?). Tipologia: *Burro Rebatido refratário modelo diamante*. Utilizado como refratário e em decoração de edifícios, existindo em pastas de tonalidade cinza, branca e vermelha. Localização: entulhos da Rua Capitão Renato Baptista.

Fig. 22: Empresa de Cerâmica de Lisboa, Campo de Ourique. Produção: 1883-1931 (?). Tipologia: *Curvo, de Volta* ou *de Raio*. Localização: chaminé *in situ*.

Fig. 23

Fig. 24

Fig. 25

Fig. 26

Fig. 27

Fig. 28

Fig. 29

Fig. 30

Fig. 31

Fig. 32

Fig. 33

Fig. 34

Fig. 35

Fig. 36

Fig. 37

Fig. 38

Fig. 23: Empresa de Cerâmica de Lisboa, Campo de Ourique.

Produção: 1883-1931.

Tipologia: *Burro, Ordinário* ou *Direito*. Localização: chaminé *in situ* e entulhos da Rua Capitão Renato Baptista.

Fig. 24: José Lino, Telheiras.

Produção: séculos XIX e XX.

Tipologia: *de Alvenaria Rebatido*.

Localização: entulhos e reaproveitamento em sumidouro da Rua Capitão Renato Baptista.

Fig. 25: Fábrica Jerónimo Pereira Campos & Filhos, Aveiro. Produção: 1914-1960.

Tipologia: *Burro Rebatido refratário*.

Localização: entulhos e reaproveitamento em sumidouro da Rua Capitão Renato Baptista.

Fig. 26: Fábrica Jerónimo Pereira Campos & Filhos, Aveiro. Produção: 1914-1960.

Tipologia: *de Alvenaria Rebatido refratário*.

Localização: entulhos da Rua Capitão Renato Baptista.

Fig. 27: Fábrica Jerónimo Pereira Campos & Filhos e subsidiária Cerâmica de Alvarães, Viana do Castelo. Produção: século XX. Tipologia: *Burro, Ordinário* ou *Direito refratário* possivelmente vidrado. Localização: entulhos da Rua Capitão Renato Baptista.

Figs. 28 e 29: Cerâmica do Liz Lda., Leiria.

Produção: 1930-1960 (?). Tipologia: *Burro Rebatido*. Localização: entulhos da Rua Capitão Renato Baptista.

Fig. 30: Fábrica Cerâmica de Valadares, Vila Nova de Gaia. Produção: século XX. Tipologia: *Burro Rebatido refratário*. Localização: entulhos da Rua Capitão Renato Baptista.

Fig. 31: Cerâmica do Grajal, Sintra (?).

Produção: século XX (?). Tipologia: *Burro, Ordinário* ou *Direito refratário*. Localização: entulhos da Rua Capitão Renato Baptista.

Fig. 32: Empresa de Cerâmica de Alcobaca (?), Alcobaca. Produção: século XX (?).

Tipologia: *Burro Rebatido*. Localização: entulhos da Rua Capitão Renato Baptista.

Fig. 33: V. Q. & Santos, Marvila. Esta cerâmica localizava-se possivelmente na Quinta do Barro, Beato. Produção: séculos XIX (?) e XX (?).

Tipologia: *Burro Rebatido*. Localização: entulhos e sumidouros da Rua Capitão Renato Baptista.

Fig. 34: CJS & Companhia Irmão, Lisboa (?).

Produção: século XX (?). Tipologia: *Burro Rebatido*. Localização: entulhos da Rua Capitão Renato Baptista.

Fig. 35: A productora C.N & Companhia, Lisboa (?). Produção: século XX (?).

Tipologia: *Burro Rebatido*. Localização: entulhos da Rua Capitão Renato Baptista.

Fig. 36: V. J. Lima Queiroz, Lisboa (?).

Produção: século XX (?). Tipologia: *Burro Rebatido*. Localização: entulhos da Rua Capitão Renato Baptista.

Fig. 37: Cerâmica Portugal, Lisboa (?).

Produção: séculos XIX (?) e XX (?). Tipologia: *Burro Rebatido*. Localização: estruturas agregadas à casa das máquinas.

Fig. 38: Não identificado. Produção: séculos XIX (?) e XX (?). Tipologia: *Burro Rebatido*.

Localização: estruturas agregadas à casa das máquinas.

◀ 124... Dos Estados Unidos da América, Estado do Texas, Condado de Navarro, foi identificado um tijolo marca Navarro de características refratárias. Foi produzido por uma das várias fábricas que ali existiram: Corsicana Brick Company, Benton Bricks, Mexia Brick, Palmer Brick, Ferris Bricks ou Texas Clay Products.

A utilização dos refratários Britânicos parece ter sido generalizada, pelo menos na região de Lisboa. Por alguma coincidência, no decorrer dos trabalhos na Manutenção Militar foram também identificados *firebricks* em outros sítios arqueológicos de Lisboa e Almada: nas antigas instalações da Carris, em Santo Amaro (Empatia Arqueologia), na Alameda do Beato (Empatia Arqueologia), e em Cacilhas (Império Arqueologia).

Todos os exemplares de importação identificados na Manutenção Militar podem ser visualizados no catálogo que integra este artigo (ver Figs. 39-60).

6. CONCLUSÃO

O tijolo foi um elemento construtivo com primazia, quer na construção dos primitivos edifícios da Manutenção Militar de Lisboa de 1897, quer nas conseqüentes alterações estruturais. Verificou-se que o Exército não se limitou a escolher um só produtor, mas sim um alargado número de fábricas cerâmicas que cobre as grandes áreas produtivas nacionais, do Norte ao Centro. Quanto aos tijolos refratários necessários a ambientes industriais de elevada intensidade térmica, a escolha inicial recaiu sobre produtos importados. Essas produções parecem chegar a Portugal durante a segunda metade do século XIX e princípios do século XX, e estão confirmadas pela variedade das marcas britânicas estampadas encontradas na Manutenção. Este facto deve-se a uma produção local deficitária nestas pastas refratárias, sendo que só no início do século XX surge mais disseminada nos catálogos de cerâmicas nacionais.

Geralmente designado de maciço, foi possível verificar toda uma tipologia de tijolos adaptados à indústria da construção, utilizados durante um longo período de expansão urbana/industrial e hoje votado quase ao esquecimento, substituído por melhores soluções construtivas.

NOTA PESSOAL

Os desaparecidos paíóis militares do Vale do Forno, acessíveis pela estrada militar que atravessa Carnide e o Lumiar, inseridos no desativado campo entrenchado de Lisboa, recebiam diariamente da Manutenção Militar, nos inícios dos anos 1980, uma ração de pão que ultrapassava as necessidades de consumo da sua guarnição esqueleto. Num ato de solidariedade e por tradição instituída, os comandantes destes paíóis distribuía as sobras pela muita criançada dos bairros pobres do Padre Cruz (Carnide, Lisboa) e da Serra da Luz (Pontinha, Odivelas) que diariamente acorriam aos seus portões verdes. Esta sola de pão constituía sempre um rico complemento às suas magras refeições diárias e, passados todos estes anos, aqui fica um sentido agradecimento à Manutenção Militar e ao Exército pelo pão nosso de cada dia.

AGRADECIMENTOS

À equipa da Empatia Arqueologia Lda: André Nascimento, Carlos Alberto Loureiro, Nuno Pires, Guilherme Cruz, João Abrantes, Raquel Guimarães; Rute Rua, Catarina Felício, Artur Henriques, Miguel de Sousa. Aos colegas: Tânia Casimiro, João Luís Sequeira; Carlos Boavida; Deolinda Folgado e Catarina Duarte (EGEAC/CML). Agradecimentos também a: Império Arqueologia; Maria José Sequeira (DGPC); Ana Paula Figueiredo (DGPC); Júlio Cortez Fernandes; Susana Maia e Silva; Casa dos Patudos - Museu de Alpiarça/Câmara Municipal de Alpiarça; Alberto Guerreiro (Câmara Municipal de Alcobaça); Margarida Reis e Silva; José Rocha Ferreira (Fábrica Valadares); Mário João Delgado (Cerâmica do Liz S.A.); TUU - Building Design Management e Grupo ABB - Alexandre Barbosa Borges. Especial agradecimento a: Mark Cranston, curador do Museu Scottish Bricks (<https://www.scottishbrickhistory.co.uk/>), pela identificação da maioria dos exemplares importados; IAP - Instituto de Arqueologia e Paleociências, FCSH-UNL. 🇵🇹

BIBLIOGRAFIA

- BAPTISTA, Joaquim Renato (1899) – *A Manutenção Militar de Lisboa*. Lisboa: Imprensa Nacional (Separata de *Ordens do Exército de 1899: parte não oficial*, pp. 317-541).
- CAMEIRA, Isabel (2008) – *A Fábrica de Cerâmica Lusitânia*. Lisboa: Apenas Livros.
- HISTÓRIA DA INDÚSTRIA na Região de Leiria. *Cerâmica* (2014) – Leiria: Jorlis Edições e Publicações, Lda.
- LISBOA, José Vítor Vieira (2014) – “Argilas Comuns em Portugal: ocorrência e características”. In DINIS, Pedro; GOMES, Alberto e MONTEIRO-RODRIGUES, Sérgio (coord.). *Proveniência de Materiais Geológicos: abordagem sobre o Quaternário de Portugal*. Coimbra: Associação Portuguesa para o Estudo do Quaternário (APEQ). Disponível em <https://bit.ly/3plrfGz>.
- MCKENDRIK, Alexander (1935) – *Glenboig Clayworks*. National Library of Scotland, Ref.ª 3048.
- O TIJOLO e a sua Aplicação ao Longo do Tempo (2007) – Materiais-Grupo de Disciplinas de Materiais Edificações e Ambiente. Lisboa: Faculdade de Arquitectura.
- PEREIRA, Luiz Gonzaga (1927) – *Monumentos Sacros de Lisboa em 1833*. Lisboa: Oficinas Gráficas da Biblioteca Nacional.
- PINTO, Armando (1967) – *História da Manutenção Militar*. Lisboa: Gráfica do Serviço de Pessoal do Estado-Maior e Exército (SPEME). 3 volumes.
- QUEIRÓS, José (1948) – *Cerâmica Portuguesa*. 2ª edição. Lisboa: s.e. Volume 1.
- RODRIGUES, Manuel Ferreira (1996) – “Os Industriais da Cerâmica: Aveiro 1882-1923”. *Análise Social*. Lisboa: Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. 31 (136-137): 631-682.
- RAMOS, Rui Jorge Garcia (2011) – “A Perspectiva das Coisas. Raul Lino em Cascais”. *Monumentos*. Lisboa: Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana. 31: 106-121. Disponível em <https://bit.ly/3i8K3ax>.
- SERÓDIO, Margarida (2019) – “Mouriscas/Cerâmica Tejo: o tijolo burro e o fabrico artesanal”. *Mediotejo.net*. Abrantes: MedioTejo.net. Disponível em <https://bit.ly/3wPIqTc>.
- SILVA, Francisco Manuel Valadares e (2008) – *Ruralidade em Almada e Seixal nos Séculos XVIII e XIX. Imagem, Paisagem e Memória*. Tese de Mestrado. Universidade Aberta. Lisboa. Disponível em <https://bit.ly/2SUjdbp>.
- WATT, Kathleen Ann (1990) – *Nineteenth Century Bricking Innovation in Britain: Building and Technological Change*. Thesis Submitted for the Degree of Doctor of Philosophy. University of York, Institute of Advance Architectural Studies. Disponível em <https://bit.ly/2TB04vI>.

[todas as ligações à internet apresentadas estavam ativas em 2021-06-12]

Fig. 39

Fig. 40

Fig. 41

Fig. 42

Fig. 43

Fig. 44

Fig. 45

Fig. 46

Fig. 47

Fig. 48

Fig. 49

Fig. 50

Fig. 51

Fig. 52

Fig. 53

Figs. 39 e 40: Roughcastle Firebrick Works, Stirlingshire. Tijolo marca Forth refratário. Produção: 1889-1979 (?). Tipologia: *Burro Rebatido*. Localização: entulhos das estruturas dos fornos e estruturas agregadas à casa das máquinas.

Figs. 41 e 42: Glenboig Union Fireclay Company, Lanarkshire. Tijolo marca Starworks refratário. Produção: séculos XIX e XX. Tipologia: *Burro, Ordinário* ou *Direito*. Localização: entulhos das estruturas dos fornos e estruturas agregadas à casa das máquinas.

Figs. 43 e 44: Atlas Brickworks (?), West Lothian. Produção: 1886-1973. Tipologia: *Burro, Ordinário* ou *Direito refratário*. Localização: entulhos da Rua Capitão Renato Baptista.

Fig. 45: Morningside Fireclay Works, Lanarkshire. Produção: séculos XIX e XX. Tipologia: *Burro Rebatido*. Localização: entulhos das estruturas dos fornos e estruturas agregadas à casa das máquinas.

Figs. 46 e 47: Thomas Carr, Gateshead & Scotswood, Newcastle. Produção: 1850-1910 (?). Tipologia: *Burro, Ordinário* ou *Direito refratário*. Localização: entulhos da Rua Capitão Renato Baptista.

Figs. 48, 49 e 50: Redheugh Brick Company, Gateshead. Produzia tijolos refratários. Produção: 1880-1915. Tipologia: *Burro, Ordinário* ou *Direito* (Fig. 48) e *Burro Rebatido* (Figs. 49 e 50). Localização: entulhos da Rua Capitão Renato Baptista.

Fig. 51: Axwell Park Colliery and Firebrick Works, County Durham. Produção: séculos XIX e XX. Produzia tijolos refratários. Tipologia: *Burro, Ordinário* ou *Direito*. Localização: fornos *in situ*.

Figs. 52 e 53: Lucas Brothers, Gateshead. Produção: 1840-1930. Tipologia: *Burro, Ordinário* ou *Direito* (Fig. 52) e *de Cunha ao Alto* ou *de Cunha ao Baixo* (Fig. 53). Localização: entulhos da Rua Capitão Renato Baptista.

Fig. 54

Fig. 55

Fig. 56

Fig. 57

Fig. 58

Fig. 59

Fig. 60

Fig. 54: Snedshill Brickworks, Lilleshall. Produtos refratários. Produção: 1876-1972. Tipologia: *de Avenaria Rebatido*. Localização: entulhos da Rua Capitão Renato Baptista.

Fig. 55: Robert Swinton (?), Lincolnshire. Refratários. Produção: 1876-1899 (?). Tipologia: *Burro, Ordinário ou Direito*. Localização: estruturas agregadas à casa das máquinas.

Fig. 56: Hamsteels Colliery and Brickworks (?), Durham. Produção: 1867-(?). Tipologia: *Burro Rebatido*. Localização: entulhos da Rua Capitão Renato Baptista.

Fig. 57: Corsicana Brick Company, Benton Bricks, Mexia Brick, Palmer Brick, Ferris Bricks ou Texas Clay Products, Estado do Texas.

Produção: séculos XIX e XX. Tipologia: *Burro Rebatido*. Localização: entulhos da Rua Capitão Renato Baptista.

Fig. 58: Não identificado. Reino Unido (?).

A leitura sugere STAR, mas não foi possível identificar uma fábrica com esse nome.

Localização: entulhos da Rua Capitão Renato Baptista.

Fig. 59: Ramsey Brickworks, Ramsey Heights.

Produção: 1874-1920. Tipologia: *Burro, Ordinário ou Direito*. Localização: entulhos da Rua Capitão Renato Baptista.

Fig. 60: Não identificado. Reino Unido (?).

Localização: entulhos da Rua Capitão Renato Baptista.

PUBLICIDADE

50 ANOS

VILA NOVA DE SÃO PEDRO
MONUMENTO NACIONAL • 1971-2021

Mais informações em: vnsf.arqueologos.pt

ASSOCIAÇÃO DOS ARQUEÓLOGOS PORTUGUESES | MUSEU ARQUEOLÓGICO DO CARMO | VNSF 3000 | LISBOA LETRAS LISBOA | uniarq | azambuja

RESUMO

Estudo de marcas de canteiro, cantaria histórica e Arqueologia do construído, a partir de trabalhos arqueológicos preventivos realizados, em 2021, na envolvente da Igreja de Santa Maria do Castelo (Lourinhã).

Os autores apresentam a metodologia de registo e os resultados, que incluem 29 marcas de canteiro distribuídas por vários elementos arquitectónicos, maioritariamente em zonas baixas e pouco visíveis. O seu agrupamento tipológico sugere pelo menos três oficinas, mestres ou canteiros diferentes. Há ainda uma inscrição aplicada no pórtico principal, virado a Oeste, provavelmente datada de finais do século XIV.

PALAVRAS CHAVE: Arqueologia preventiva; Arqueologia da Arquitectura; Pedra; Marcas (de canteiro).

ABSTRACT

Study of the mason marks, historic masonry and building Archaeology based on preventive archaeology works carried out in 2021 near the Church of Santa Maria do Castelo (Lourinhã).

The authors present the record methodology and the results, which include 29 mason marks found on many different architectural elements, mainly in lower and less visible areas. Their typological grouping suggests at least three different workshops, masters or masons. There is also an inscription on the front portico facing west, probably dating to the end of the 14th century.

KEY WORDS: Preventive archaeology; Architecture archaeology; Stone; (mason's) Marks.

RÉSUMÉ

Etude de marques de tâcherons, de pierres de taille historiques et d'Archéologie du bâti, à partir de travaux archéologiques préventifs réalisés en 2021 dans l'environnement immédiat de l'Eglise de Santa Maria do Castelo (Lourinhã).

Les auteurs présentent la méthodologie de d'inventaire et les résultats qui incluent 29 marques de tâcherons réparties sur divers éléments architectoniques, majoritairement dans des zones basses et peu visibles. Leur regroupement typologique suggère pour le moins trois ateliers, maîtres ou tâcherons différents. Il y a également une inscription gravée sur le portique principal, tourné vers l'ouest, probablement datée de la fin du XIV^{ème} siècle.

MOTS CLÉS: Archéologie préventive; Archéologie de l'architecture; Pierre; Marques de tâcheron.

^I CIDEHUS – Universidade de Évora; AHAS - Associação de História e Arqueologia de Sabrosa (gerardo@uevora.pt).

^{II} AHAS - Associação de História e Arqueologia de Sabrosa (dinapereira85@gmail.com).

^{III} g.simoelopes@gmail.com.

^{IV} UTAD - Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (davidfreire@utad.pt).

Por opção dos autores, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

Marcas de Canteiro, Cantaria Histórica e Arqueologia do Construído

a Igreja de Santa Maria do Castelo, na vila da Lourinhã

Gerardo Vidal Gonçalves ^I, Dina Pereira ^{II},
Gonçalo Lopes ^{III} e David Lisa-Freire ^{IV}

INTRODUÇÃO

O presente documento resulta, em parte, dos trabalhos de Arqueologia preventiva realizados na envolvente da Igreja de Santa Maria do Castelo, na vila da Lourinhã, no âmbito de um projeto de requalificação urbana promovido pela Câmara Municipal da Lourinhã, ainda no ano de 2021.

Nos trabalhos de escavação arqueológica de diagnóstico foi possível – durante a fase de estudo e análise prévia de documentação histórica e verificação macroscópica de evidências arquitetónicas e estruturais do templo e da sua envolvente –, verificar, no essencial, a existência alguns elementos que, do nosso ponto de vista, são representativos de uma das fases mais antigas e importantes do monumento.

Em suma, o presente trabalho procura tratar os elementos gravados na pedra, conhecidos na literatura científica como “Marcas de Canteiro”, os quais se encontram representados, em número bastante significativo, na Igreja de Santa Maria do Castelo. Por outro lado, refletimos, muito sucintamente, sobre o posicionamento dessas mesmas marcas no contexto da estrutura externa da igreja, a relação das marcas com alguns elementos da Arqueologia do construído, e algumas questões métricas e de matérias-primas.

Apesar de se tratar de um tema bastante complexo na sua análise e interpretação, as “marcas de canteiro” são, no essencial, um símbolo gravado na pedra durante um processo artesanal, presumivelmente enquadrado nas oficinas medievais de cantaria. Com a designação anglo-saxónica de “*stonecutter's marks*”, ou, na terminologia de origem latina, “marcas de canteiro”, “marcas de cantaria”, “marcas de pedreiro”, assinatura do canteiro ou

pedreiro, etc., estas marcas são identificáveis em construções de Época Romana, na Baixa Idade Média, em Época Moderna e até em Época Contemporânea (KNOOP e JONES, 1933; ALONSO RUIZ, 2009).

A presença destes símbolos encontra-se, no essencial, em obras de engenharia, normalmente enquadradas em três tipos específicos: construções com objetivos habitacionais (régios, militares e civis), templos e igrejas, ou pontes e aquedutos.

Trata-se de marcas gravadas na pedra, normalmente em silhares ou blocos de pedra regulares e, em alguns casos, pequenos fustes de colunas e bases. Foram obtidas através da percussão de pequenos escopros ou goivas, os quais criam incisões de secção em bisel duplo.

O estudo das marcas de canteiro, sobretudo para a época que aqui nos importa (séculos XII a XIV), encontra-se condicionado, em parte, pela escassez aparente de informação documental. No entanto, alguns trabalhos mais genéricos e gráficos conferem-nos pistas interessantes sobre a arquitetura baixo-medieval. Destaca-se a documentação histórica, a nível da ilustração dos elementos construtivos e arquitetónicos, de Villard de Honnecourt, célebre mestre-de-obras do século XIII. Os seus registos, plasmados numa espécie de caderno de anotações gráficas, ilustram importantíssimos indícios das construções em período gótico (BARNES, 1982). Para épocas mais recentes, o tratado de corte de pedra de Alonso de Vandelvira y Luna, um mestre canteiro e arquiteto castelhano, já do século XVI, através de desenhos e algumas anotações, descreve, de forma prática, entre outras coisas, o corte de pedra para construção (ISIDORO, 2001).

Naturalmente, não é objetivo prático deste pequeno texto abordar as questões teóricas e documentais destes aspetos, e tampouco desenvolver demasiadamente as questões da cantaria, da arquitetura e da construção em época medieval. Contudo, não seria justo, do nosso ponto de vista, inferir que estes e outros aspetos não são relevantes e não merecem alguma discussão.

SOBRE AS MARCAS DE CANTEIRO

Na verdade, e como já referiu José Cordeiro Sousa nos idos anos de 1929 (SOUSA, 1929), e, antes dele, de forma mais abrangente e genérica, tanto o arquiteto francês Eugène Emmanuel VIOLLET-LE-DUC (1854-1868) como o arquiteto português Possidónio da SILVA (1868), as marcas de canteiro encontram-se, naturalmente, associadas ao processo de construção.

Apesar de ocorrerem já em períodos clássicos, na Grécia Clássica e na Roma Antiga, as marcas de canteiro presentes em edifícios religiosos, régios e militares e noutras estruturas construídas em pedra, e a sua utilização terão desaparecido, temporariamente, com a queda do império romano na Europa (MARTÍNEZ PRADES, 2010). Os saberes e conhecimentos nos domínios das construções em pedra ter-se-ão dispersado e, em alguns casos, extinguido mesmo. A crise económica, social, política e religiosa numa Europa da Alta Idade Média provo-

cou, em parte, alterações nos padrões construtivos que antecederam este período. As construções em pedra e a tecnologia e saberes para tal só reaparecem, de forma mais ou menos discreta, no chamado Românico Lombardo, o qual se desenvolveu a norte da Península Itálica, durante os séculos X e XI. Surgiram os grandes edifícios em pedra, característicos do Românico Pleno, sobretudo promovido pelas ordens monásticas e pela difusão, por toda Europa, desta nova maneira de encarar a Arte e a Arquitetura, inicialmente inspiradora, em Portugal, das obras das Sés de Lisboa, de Coimbra e do Porto, e do mosteiro de Santa Cruz de Coimbra, dos Cónegos Regrantes de Santo Agostinho, entre outros.

Por outro lado, os ateliês ou *logias* de canteiros começam a adquirir, sobretudo a partir dos séculos X e XI, um estatuto significativamente importante, seja no clero regular, secular ou mesmo da estrutura régia. Nesta época, a utilização da pedra para edifícios religiosos e régios manifesta-se imprescindível. Isto e o facto destes canteiros e mestres pedreiros dominarem a arte da escultura, das formas, dos símbolos, conhecerem as pedreiras e a qualidade da pedra, os métodos construtivos e a emblemática arquitetura do Românico e, posteriormente, do Gótico, criaram as bases para o distanciamento entre este grupo de artesãos e os restantes. De facto, em algumas referências documentais de época medieval são anotados alguns benefícios conferidos a este grupo de artesãos (MARTÍNEZ PRADES, 2010: 19; KNOOP e JONES, 1933). Há várias referências medievais sobre a importância de conhecer a pedra, as pedreiras e as técnicas de extração de pedra para diversos fins. Inclusivamente, existem designações específicas para o tipo de pedra, no que à sua qualidade e utilidade diz respeito. Referem alguns autores (aportando referências medievais) que existem pedras duras para a realização de obras de qualidade e esculturas, designadas como *lapis vivus* ou *lapis franchus*, e pedras moles e “mediocres” para as chamadas construções modestas, designadas como *lapis maceralis* (MARTÍNEZ PRADES, 2010: 34).

É nesta época, entre os séculos XI e XIV, que se verificam as mais variadas marcas de canteiro em diversos edifícios do Românico em Portugal e, em suma, um pouco por toda a Europa. Apesar de ser um tipo de elemento de singular valor estético e simbólico, para além de interessante do ponto de vista científico, no geral, pouca importância tem recebido nos domínios da investigação e divulgação. Não existe, no essencial, um *corpus* geral e abrangente, nem a utilização alargada e recorrente de métodos de levantamento e interpretação destas marcas. Desde os postulados de Viollet-le-Duc e alguns estudos mais recentes, a dinâmica de interpretação destes símbolos tem-se mantido um pouco uniforme, apesar de pequenas divergências. No essencial, são gravações na pedra, realizadas com instrumentos metálicos, provavelmente com gume em bisel duplo, obtidas através de percussão pouco abrupta.

Possivelmente, a gravação seria realizada numa fase intermédia entre a captação da matéria-prima numa pedreira histórica escolhida pelo

mestre pedreiro, a regularização morfológica da peça e a aplicação da peça ou silhar no seu local final. O processo de gravação da marca de canteiro, possivelmente, seria realizado na *logia*, oficina ou ateliê de cantaria contíguo à própria obra, imediatamente antes do transporte e colocação do silhar ou peça no seu local final.

Não é, no entanto, plausível que a marca tenha sido realizada imediatamente após a remoção do bloco da pedra histórica, nem após a colocação da peça (silhar ou outro) na estrutura ou no seu local final. Este facto fica atestado, sobretudo, no exemplo apresentado no atual trabalho, nomeadamente numa das peças da porta a Sul, onde a marca de canteiro apresenta uma orientação horizontal (marca n.º 29), perpendicular à orientação de todas as outras marcas de canteiro.

Outro dos aspetos relevantes diz respeito ao facto de que, no geral, as marcas de canteiro não são visíveis em todos os silhares dos edifícios. Naturalmente, este facto suscita uma questão importante: todas as pedras utilizadas teriam uma marca de canteiro? Se assim é, existem marcas de canteiro em posições não visíveis, isto é, orientadas para faces internas ou faces de junta? Alguns indícios podem determinar que existem silhares ou outras peças que possuem marcas em faces não visíveis. Como refere José Prades, há indícios de edifícios em ruínas onde é possível observar marcas de canteiros em áreas ou faces não visíveis da estrutura (MARTÍNEZ PRADES, 2010: 36).

Por outro lado, a julgar pela diversidade de marcas de canteiro identificadas, não somente no seu número como na sua tipologia, é provável que existissem diversas *logias* ou ateliês de canteiros no local da empreitada, sendo que, no essencial, podemos admitir, no entanto, que o mestre pedreiro ou artesão encarregue da obtenção de matéria-prima nas pedreiras históricas fosse um único elemento.

A IGREJA DE SANTA MARIA DO CASTELO

A Igreja de Santa Maria do Castelo (Fig. 1), também designada como Igreja de Nossa Senhora da Assunção, está localizada num pequeno outeiro, a cerca de 25 metros de altitude acima no nível médio do mar, a Oeste do centro da vila da Lourinhã, na União das Freguesias de Lourinhã e Atalaia. É um edifício enquadrado cronologicamente no contexto da arquitetura gótica em Portugal. Evidentemente com algumas influências do gótico francês, a estrutura desenvolve-se a partir de uma planta longitudinal simples, com cobertura conseguida por telhados diferenciados e uma morfologia escalonada ao nível dos alçados, sobretudo bastante evidente no alçado ou fachada principal, localizada a Oeste do edifício.

A estrutura, na generalidade, é delimitada por cunhais de cantaria e, na fachada a Oeste, a é rematada por uma empena triangular, a qual suporta os limites a norte do telhado superior de duas águas. A igreja, reconstruída, sobretudo na área da nave central (alçados), no final dos anos 1930, comporta uma planta longitudinal simples e apresenta planos verticais escalonados, onde a cobertura é obtida por estruturas de telhados diferenciados a uma, duas e cinco águas (PEREIRA, 1986). A fachada a Oeste é delimitada, após as obras de requalificação e reconstrução do século XX, por cunhais de cantaria e rematada por empena triangular, acentuada por cornija e cruz ao centro. Destaca-se, inscrito em resalto retangular, um portal com cinco arquivoltas sobre colunelos de capitéis, historiados com cenas do Antigo e Novo Testamento e encimado por uma rosácea rendilhada.

A estrutura da Igreja, na generalidade, sobretudo nos alçados e na nave central, foi presumivelmente adulterada, no seu aparelho cons-

FIG. 1 – Vista da fachada principal Oeste da Igreja de Santa Maria do Castelo.

trutivo, em épocas indeterminadas. Os registos fotográficos das obras de restauro efetuadas nos anos de 1930, pela Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais (DGEMN), indiciam alterações significativas na alvenaria do local, em ampla escala, e ainda na orografia a Norte, onde os patamares do outeiro foram parcialmente cortados.

Apesar de algumas alterações arquitetónicas sofridas, destaca-se a preservação da estrutura da capela-mor e das portas Norte e Sul, bem como do Pórtico Oeste (pórtico principal). Importa referir também que a torre sineira, provavelmente do século XVI, corta parte da fachada Sul do alçado da capela-mor, truncando, parcialmente, uma das janelas românicas da estrutura (virada para sul).

No essencial, sobretudo a partir do século XVII, esta construção sofreu diversas modificações na fachada principal (a Oeste) e no alçado Sul. Posteriormente, foram realizados trabalhos de restauro a nível das várias fachadas e do próprio telhado do edifício. No geral, o atual edifício apresenta traços, apesar das sucessivas ações de reconstrução e restauro, de um estilo artístico e arquitetónico enquadrado no gótico em Portugal (DGEMN, 1939; PEREIRA, 1988; BATALHA, 1990).

São várias as referências à existência, no outeiro, de uma antiga capela, contemporânea das primeiras incursões cristãs no âmbito da reconquista do século XII, sobretudo da estruturação de um possível castelo implantado no mesmo outeiro (CIPRIANO e SOUSA, 2001; BATALHA, 1990). Na verdade, essa antiga capela, enquadrada no românico, pode, naturalmente, ter sido adaptada. Inclusivamente, alguns dos seus elementos construtivos, sobretudo silhares, podem ter sido reaproveitados para a estruturação de parte da atual igreja.

As intervenções arqueológicas realizadas, já em janeiro e fevereiro de 2021, colocaram a descoberto alguns indícios estruturais, mais ou menos robustos, sobretudo a Norte do templo atual, os quais possibilitam a reflexão sobre uma outra estrutura pré-existente. Os resultados desse trabalho encontram-se em preparação para publicação.

MATERIAIS E MÉTODOS

No âmbito da elaboração do presente estudo, foi necessário implementar uma metodologia que permitisse, por um lado, obter um registo bastante pormenorizado das diversas marcas de canteiro identificadas, mas também implementar um

mapeamento das marcas nos vários alçados do edifício. Foi ainda programado o registo aerofotogramétrico de toda a estrutura, e uma análise preliminar da estratigrafia vertical dos alçados, sobretudo na porta Sul, no pórtico a Oeste e na estrutura exterior da capela-mor.

REGISTO DAS MARCAS DE CANTEIRO

Para o registo individual, desenho e levantamento pormenorizado das marcas, foram implementadas três técnicas ou formas de levantamento.

Por um lado, foi realizado o desenho de cada uma das marcas, em escala 1:1, com o recurso a papel milimétrico e vegetal; utilizou-se ainda o decalque com lápis de grafite sobre papel vegetal colocado na superfície dos elementos a registar.

Num segundo momento, foi realizada a moldagem de cada uma das marcas de canteiro, utilizando pasta para moldar, de secagem ao ar (JDA). Foi colocada película transparente aderente entre a pasta de moldar e a pedra, no sentido de impedir o contacto entre ambas e a ação de elementos exógenos e potencialmente contaminantes. Os moldes, em negativo, isto é, invertidos, foram depois, após secagem ao ar, analisados em laboratório e comparados com os registos efetuados *in loco*, no sentido de corrigir possíveis erros de levantamento (Fig. 2).

Por fim, foi ainda efetuado o registo fotográfico de cada uma das marcas de canteiro, com o recurso a uma máquina fotográfica digital (Canon EOS25) e a respetiva escala, para proporcionar a comparação dos diferentes registos.

FIG. 2 – Moldes de algumas das marcas de canteiro (invertidas), obtidos a partir de pasta de moldar de secagem ao ar. Localizam-se na porta Sul e no alçado exterior Este da capela-mor.

REGISTO DA
LOCALIZAÇÃO DAS
MARCAS DE CANTEIRO

No sentido de melhor poder compreender o posicionamento das diversas marcas de canteiro nos alçados exteriores do edifício, foi implementado um registo/levantamento fotogramétrico e aerofotogramétrico das áreas com elementos gravados, e o seu consequente processamento para obter diversos modelos multidimensionais digitais. Assim, foi utilizada uma máquina fotográfica digital Canon EOS250D, com objetiva de encaixe EF e EF-S e um sensor CMOS de 22,3 x 14,9 mm, para o levantamento de proximidade; no levantamento aerofotogramétrico, foi utilizado um Drone DA-JIANG Innovations (DIJ) PHANTOM 3 4K, com um sensor CMOS Sony EXMOR 1/2.3”.

Para além deste processo de registo multidimensional e digital, foram redesenhadas digitalmente algumas das partes da estrutura do edifício, com recurso a um *software* de modelação digital (Blender 2.90.1), o qual utilizou, sobretudo, a informação e os modelos fotogramétricos e aerofotogramétricos previamente obtidos e tratados do ponto de vista digital.

Este último processo permitiu analisar, de forma preliminar e simples, através, sobretudo, da reconstrução virtual e da replicação de elementos arquitetónicos, alguns dos aspetos relativos à componente mais arquitetónica, e obter dados relacionados com projeções aproximadas da componente métrica de partes da estrutura. Naturalmente, este processo procura, no essencial, ilustrar, de forma bastante experimental, alguns aspetos interessantes do ponto de vista da Arqueologia experimental.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram várias as abordagens interpretativas realizadas no âmbito do presente estudo, a partir das reflexões que a recolha e análise dos dados e o contacto com o próprio edifício permitiram. As observações efetuadas, *in loco*, da estratigrafia, da Arqueologia do construído e da disposição das marcas de canteiro no espaço do edifício, levantaram uma série de questões sobre as quais pouca reflexão existia.

As marcas de canteiro registadas localizam-se, sobretudo, em três espaços arquitetónicos genéricos no computo geral do edifício: 1) na estrutura externa da capela-mor, reforçada por seis contrafortes; 2) na porta lateral Sul (nave central), inserida num gablete com três arquivoltas de arcos quebrados, assentes sobre colunas com capitéis decorados com motivos vegetalistas e figuras humanas; 3) por fim, há uma inscrição num silhar (no topo de um colunelo) esculpido no portal a Norte, o qual é constituído por cinco arquivoltas sobre colunelos de capitéis historiados com cenas do Antigo e Novo Testamento, como referido anteriormente.

Importa, sobretudo, referir que a nave central da igreja, em suma, os alçados Oeste, Sul e Norte, terão sido quase totalmente reconstruídos ainda no século XVIII e, depois, em finais dos anos 1930, no âmbito das obras de restauro e reconstrução levadas a cabo pela DGEMN (DGEMN, 1939; CIPRIANO e SOUSA, 2001; PEREIRA, 1988). Foram nulos os dados relativos à identificação de marcas de canteiro nessas ocasiões, sobretudo devido ao facto dos possíveis silhares pertencentes a estas estruturas antigas (paredes/alçados) terem, integralmente, desaparecido.

Ao todo, foram inventariadas 29 marcas de canteiro e uma inscrição no pórtico principal, a Oeste. As marcas de canteiro comportam dimensões variáveis, ainda que, no essencial, não ultrapassam os 100 mm de altura e os 85 mm de largura, sendo que a marca mais diminuta tem 32 x 20 mm (marca n.º 6). A análise dos dados permitiu concluir que a métrica sobre a relação entre altura e largura enquadra-se numa faixa entre os 45 mm e os 75 mm (Fig. 3).

FIG. 3 – Relação entre a altura (linha azul) e a largura (linha vermelha) de cada uma das marcas de canteiro em análise.

Foi ainda possível estabelecer uma relação entre a maior parte das marcas de canteiro, sobretudo nas mais expressivas e diversas, localizadas na fachada exterior Este da capela-mor, e o seu posicionamento nos respetivos silhares. Ao contrário do que podemos pensar, as marcas de canteiro possuem, no geral, um posicionamento central no plano exposto do silhar. Naturalmente, estas marcas teriam um intuito utilitário, presumivelmente relacionado com a contabilização, para efeitos comerciais, dos trabalhos do mestre canteiro ou da própria oficina (ALBA e PORRAS, 1983; CÓMEZ RAMOS, 2006; SILVÉRIO, 2017). No entanto, tendo em conta a exposição, bastante clara e evidente, das mesmas marcas no plano geral do edifício, pouco importaria ao promotor do empreendimento a visualização das mesmas no plano geral.

A julgar pela análise dos dados obtidos quanto ao posicionamento das mesmas marcas de canteiro nas superfícies expostas dos diversos silhares presentes, neste caso, na estrutura externa da capela-mor da Igreja de Santa Maria do Castelo, torna-se evidente que as mesmas se localizam, sobretudo, na zona central do silhar ou pedra. Na ilustração elaborada para este efeito, podemos confirmar o posicionamento de algumas das marcas de canteiro a partir de um eixo imaginário central (Fig. 4; eixos A-B e C-D). No geral, a maior parte das marcas localiza-se na superfície exposta dos silhares de arenito, uma posição bastante notória e destacada, isto é, na parte mesial externa do silhar.

Aparentemente, o objetivo seria permitir um destaque bastante expressivo das marcas. No entanto, como já foi referido, o mais provável é que existissem marcas de canteiro gravadas, sobretudo, nas faces internas ou, no essencial, que permitissem, pelo seu posicionamento, um qualquer padrão ou organização que facilitasse a contabilidade dos elementos (silhares e outros), por parte do promotor da obra.

Apesar de serem ilustrativos e bastante extensos os indícios de marcas de canteiro em áreas elevadas dos alçados e paredes, internas e externas, de edifícios de carácter religioso, construídos em épocas do românico e gótico um pouco por toda Europa (KNOOP e JONES, 1933; FERRER BENIMELI, 1987; OURSEL, 1987; PÉREZ ARRIBAS, 1974), no caso da Igreja de Santa Maria do Castelo, estas marcas localizam-se, essencialmente, ao nível do chão, não ultrapassando uma altura de cerca de 70 a 80 cm a partir da cota exterior do piso ou calçada.

Apesar desta afirmação, poderão, eventualmente, em trabalhos posteriores de prospeção, serem descobertos novos símbolos ou marcas de canteiro em áreas mais elevadas nos alçados e panos de parede.

A julgar pelos dados recolhidos e analisados, sempre tendo em atenção que, no geral, alguns dos vestígios de marcas de canteiro poderão ter desaparecido devido à erosão e ao desgaste da pedra (arenito), a verdade é que estas marcas e a sua localização no edifício são, aparentemente, pouco esclarecedoras quanto aos aspetos mais formais e técnicos da sua execução e implantação.

FIG. 4 – Representação esquemática do posicionamento de algumas das marcas na micro-geografia do plano exterior dos silhares (fachada exterior da capela-mor).

Na generalidade, e sobretudo em autores e trabalhos mais esporádicos, são escassas as referências ou interpretações sobre a utilidade, função e dinâmicas destes elementos na teoria da Arquitetura e construção medieval. No essencial, e compreensivelmente, os diversos artigos e documentos dispensam as interpretações ou análises mais aprofundadas nos domínios da Arqueologia da Arquitetura, da estratigrafia vertical e da relação entre os vários posicionamentos destas marcas nos edifícios em estudo. Por outro lado, algumas das publicações mais recentes, inexplicavelmente, apresentam documentos (informação gráfica e arqueográfica) incipiente e pouco clara – desenhos sem escalas, com pouca perfeição e exatidão, sem localizações ou orientações próprias –, facto que dificulta a utilização destes trabalhos para a análises comparativas cientificamente razoáveis.

FIG. 5 – Em cima, marcas de canteiro gravadas em diversas zonas da Porta Sul.

Muito embora só se tenham identificado, até agora, cerca de 30 marcas de canteiro na Igreja de Santa Maria do Castelo, no conjunto, estas podem ser agrupadas pela sua morfologia e tipologia (Fig. 13).

Na porta a Sul, onde foram identificadas e registadas sete marcas de canteiro, localizadas sobretudo nas bases das colunas e colunatas, e uma numa colunata (marca n.º 26), estas apresentam uma morfologia similar quanto à sua tipologia e estética. Quatro das marcas de canteiro (n.ºs 29, 27, 26 e 24) são idênticas quanto à sua morfologia, apresentando o que parece ser um compasso, o qual culmina, na parte superior, com um retângulo e, imedia-

FIG. 7 – Localização geral dos planos (alçados) e elementos arquitetónicos alvo de levantamentos de marcas de canteiro na Igreja de Santa Maria do Castelo.

FIG. 6 – Em baixo, algumas das marcas de canteiro registadas na parede exterior da capela-mor.

tamente acima deste, um círculo perfeito isolado/separado. Estas últimas quatro marcas são designadas, tipologicamente, como “abreviaturas” por Sofia Silvério, que lhes atribui o número de inventário 83 (SILVÉRIO, 2017: 1520). Este tipo de marcas (abreviaturas) foi já documentado em várias referências (SILVÉRIO, 2014; SILVÉRIO, 2017; SOUSA, 1929; VAN DE WINCKEL, 1964: 67).

São também relevantes as coincidências formais entre outras abreviaturas identificadas na Sé de Lisboa e na Igreja de Santa Maria do Castelo, nomeadamente entre as marcas n.ºs 24 e 44 da Sé de Lisboa (SILVÉRIO, 2014: 50) e as marcas n.ºs 28, 16, 7, 9, 2 e 15 do presente trabalho.

Aparentemente, as marcas encontram-se gravadas em locais, novamente, de pouca visibilidade, a níveis altimétricos com pouco mais de 30 a 40 cm acima da cota média da soleira do edifício. No entanto, trata-se de uma estrutura (porta gótica) que já nos trabalhos dos anos de 1930 se mantinha, aparentemente, inalterada. Assim sendo, não seria de excluir que estas marcas, pelo seu posicionamento no conjunto, fossem contemporâneas da estruturação da porta. Consequentemente, não ultrapassariam, no geral, o século XIV.

Por outro lado, analisando as marcas de canteiro da estrutura da porta, verificamos a presença constante de pequenos círculos separados do corpo da marca ou abreviatura. Os círculos, por sua vez, apresentam dimensões bastante próximas (19 mm de diâmetro), sobretudo nas marcas conotadas como abreviaturas.

De destacar que, no essencial, os círculos ou anéis, associados a abreviaturas e outros símbolos, são uma presença constante em quase todas as marcas de canteiro identificadas. Trata-se de gravações circulares côncavas em bisel duplo, com dimensões que vão dos 25 aos 12 mm de diâmetro, sempre associados a outros símbolos.

FIG. 9 – Representação dos círculos ou anéis das diversas marcas e sua relação métrica.

FIG. 8 – Ilustração adaptada de José Cordeiro de SOUSA (1929: 53).

O portal foi construído com o recurso a blocos de arenito regulares, provavelmente extraídos em pedreiras históricas próximas. Trata-se de uma estrutura construída a partir de cerca de 85 blocos de arenito (não contabilizando o gablete), esculpido com dimensões que variam, naturalmente, em função do tipo de peça e do seu posicionamento e função no portal. Na realidade, as marcas de canteiro cujo trabalho de aparente perfeição é bem visível localizam-se na porta Sul, ilustrada na Fig. 11. É ainda possível argumentar, com base no exemplo da marca de canteiro n.º 29, cuja posição/orientação é perpendicular à totalidade das outras marcas desta tipologia (abreviaturas), que as marcas de canteiro seriam elaboradas/esculpidas/gravadas na oficina ou loja ou, em casos mais específicos, antes de colocar a pedra no local de destino, já esculpida. O mesmo ocorre, naturalmente, com a marca n.º 23 (Fig. 5), cuja orientação (horizontal) aparenta não corresponder a uma gravação da mesma *in situ*.

FIG. 10 – Marcas de canteiro na porta Sul da Igreja de Santa Maria do Castelo.

Já na área a Este, nos vários panos de alvenaria da face exterior da capela-mor, foi registada e identificada uma série de marcas de canteiro menos elaboradas esteticamente do que as registadas na porta Sul. No entanto, o número é significativamente superior (20 marcas). As marcas de canteiro da capela-mor, seguramente as mais bem preservadas, *in situ*, de toda a estrutura da igreja, naturalmente, deverão corresponder a marcas de finais do século XIII e inícios do século XIV, tendo em atenção a cronologia atribuída ao edifício em geral. No entanto, como já referimos, é provável a presença de silhares e outros elementos construtivos pertencentes a uma antiga capela

românica, hoje inexistente, reutilizados e integrados na estrutura gótica. A estrutura da capela-mor, constituída, externamente, por seis contrafortes e sete panos de alvenaria, é, sem dúvida, um dos locais mais antigos e preservados do edifício.

As marcas identificadas não apresentam, no essencial, qualquer relação simétrica quanto ao seu posicionamento nos diversos panos de alvenaria da capela-mor do edifício. No entanto, é fácil determinar a semelhança ou aproximação estilística e morfológica de algumas das marcas inventariadas, que permite elaborar, sem qualquer receio, agrupamentos estilísticas ou formais.

A diversidade tipológica das marcas de canteiro das paredes exteriores da capela-mor é, no essencial, ilustrativa da possível existência de duas ou mais oficinas ou ateliês de cantaria a trabalhar ao mesmo tempo

FIG. 11 – Porta lateral Sul, com indicação das diversas marcas identificadas e registadas.

FIG. 12 – Parede exterior Este da capela-mor, com sinalização das diversas marcas identificadas.

nas obras da igreja gótica. No entanto, algumas destas marcas (n.ºs 16, 7, 9, 2, 15, 4, 3, 22 e 21) replicam-se em obras, sobretudo na Sé de Lisboa, a aproximadamente 90 km para sul da Igreja de Santa Maria do Castelo.

Importa ainda referir que foram identificadas marcas em forma de concha ou vieira, possivelmente associadas à relação com as peregrinações a Santiago de Compostela. De destacar ainda que, para além das gravações das marcas n.ºs 20, 11, 17, 12 e 13, na capela-mor octogonal, é possível observar, na porta a Norte, vieiras e carrancas esculpidas nas aduelas da estrutura.

Foram também documentadas marcas de canteiro de tipo “chave”, como se mostra na Fig 13 (n.ºs 6, 10 e 8).

A utilização de vieiras ou conchas como marcas de canteiro é, no essencial, bastante rara. No entanto, o seu posicionamento na estrutura octogonal da capela-mor da Igreja de Santa Maria do Castelo indicia, aparentemente, uma relação mais estreita com a possibilidade de sinalizar uma determinada oficina de cantaria, do que a sua utilização como símbolo espiritual e específico de um ritual medieval como o é a peregrinação a Santiago de Compostela.

A Igreja de Santa Maria do Castelo é, como já o referimos, um edifício bastante afetado pelas inúmeras intervenções de restauro, reestruturação e reconstrução. Possivelmente, foi também bastante afetada no início da segunda metade do século XVIII, sobretudo a partir de novembro de 1755, após o terramoto de Lisboa, quando a igreja e a sua estrutura foram sendo reconstruídas ao ritmo da vontade e possibilidades. Apesar de todas as obras e intervenções estruturais, alguns dos elementos góticos ficaram preservados. No âmbito da análise e prospeção de marcas de canteiro, foi possível identificar uma inscrição inédita no pórtico virado a Oeste, na face lateral de um dos capitéis do lado direito (Fig. 14, letra I). Trata-se, naturalmente, de uma inscrição em fonte gótica, provavelmente de finais do século XIV, cuja análise ainda se encontra em fase de afinação. No respetivo pórtico não foram identificadas quaisquer marcas de canteiro, apenas pequenas cruces gravadas, possivelmente, por populares e fiéis em época indeterminada.

Naturalmente, é possível que se venham a identificar mais símbolos ou marcas de canteiro neste fantástico edifício do gótico português. No entanto, a uniformidade da maior parte dos símbolos permitiria

Fig. 13 – Marcas de canteiro identificadas na face exterior da capela-mor da Igreja de Santa Maria do Castelo.

destacar, como já referimos, a existência de pelo menos duas oficinas de maçonaria ou “alvenaria” no processo construtivo inicial.

O estudo das marcas de canteiro, a sua localização e a utilização de novas tecnologias de registo e georreferenciação, como o levantamento aerofotogramétrico de pormenor, as medições digitais de distâncias, o geoposicionamento de cada uma das marcas nos planos expostos de cada um dos silhares, e a análise digital da alvenaria de cada um dos panos de parede e contrafortes, pelo menos ao nível da capela-mor, mostrou a utilização de cerca de 2850 silhares, só para a face exterior da parte atualmente visível da parede octogonal da capela-mor e respetivos contrafortes. A dimensão aproximada (média) de cada um dos silhares, salvo algumas exceções, ronda os 27 cm de altura, por 40 cm de comprimento e 26 cm de espessura. A capela-mor eleva-se, nos panos de parede, a cerca de 34 níveis de colocação de blocos (10,8 metros de altitude), com uma média de seis silhares por nível entre contrafortes, de altura variável.

Trata-se de um edifício que, apesar de bastante afetado, permite, neste estudo muito preliminar, compreender uma parte significativa dos diversos símbolos e marcas de canteiro, a sua relação espacial, o posicionamento relativo e inter-relação e a comparação com outras marcas, noutros edifícios da mesma época.

CONCLUSÕES

As marcas de canteiro inventariadas na Igreja de Santa Maria do Castelo, na Lourinhã, mesmo que estatisticamente pouco expressivas, ilustram uma realidade que, no caso específico, se mostra bastante homogênea. Isto é, apesar de existirem algumas divergências tipológicas, as mesmas não são significativas.

Observamos a repetição tipológica de várias abreviaturas (conjunto dos n.ºs 16, 7, 9 e 15 e conjunto dos n.ºs 29, 27, 26, 24, 4, 3, 30A e 30B), de outras abreviaturas mais específicas e em menor proporção (n.ºs 14, 5, 25 e 23), e de marcas de tipo vieira (n.ºs 20, 11, 17, 12 e 13). Menos frequentes são as denominadas marcas de canteiro de tipo “chave” (n.ºs 6, 10 e 8).

Importa destacar que, como ilustra a Fig. 12, a maior parte das marcas identificadas localiza-se na segunda fiada de silhares da estrutura da capela-mor, a contar do nível do piso atual, nos panos de alvenaria e entre os contrafortes. Naturalmente, existem algumas marcas, sobretudo dois cruciformes (n.ºs 21 e 22), localizadas na sétima fiada de alvenaria acima do piso atual. No entanto, estatisticamente, esta constatação é pouco expressiva no computo geral.

FIG. 14 – Pórtico na fachada Oeste, com indicação da inscrição, possivelmente a do mestre canteiro.

No geral, e a avaliar pela matéria produzida sobre este assunto na atualidade, poderíamos estabelecer uma relação teórica entre as tipologias das marcas e a sua ligação a mestres, *logias* ou *companheiros* envolvidos nos trabalhos da igreja de Santa Maria do Castelo. No essencial, poderíamos destacar, no mínimo, três origens independentes. Na Fig. 15 é possível observar as semelhanças tipológicas entre as várias marcas de canteiro. No entanto, as chamadas “chaves”, pouco expressivas no presente levantamento (n.ºs 6, 10 e 8), poderiam estar integradas na envolvente de um dos ateliês referidos.

FIG. 15 – Em baixo, representação gráfica do conjunto das marcas de canteiro inventariadas na Igreja de Santa Maria do Castelo.

BIBLIOGRAFIA

- ALBA, Narciso e PORRAS, Antonio (1983) – “Firmas de los Canteros en la Alcazaba de Almería”. In *Actas del III Coloquio Internacional de Gliptografía*. Zaragoza, pp. 599-608.
- ALONSO RUIZ, Manuel María (2009) – “Marcas de Cantero en la Alcazaba de Almería”. *Arqueología y Territorio Medieval*. Universidad de Jaén. 16: 137-150. Disponível em <https://bit.ly/35GxxHW>.
- BARNES, Carl F. (1982) – *Villard de Honnecourt: the artist and his drawings: A Critical Annotated Bibliography*. Boston: G. K. Hall & Co.
- BARROCA, Mário Jorge (2000) – *Epigrafia Medieval Portuguesa (862-1422)*. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian / Fundação para a Ciência e a Tecnologia. Vol. 1.
- BATALHA, Almeida (1990) – *A Matriz da Lourinhã e seus Capitéis Góticos*. Atalaia de Cima: Frente Oeste.
- CHARRÉU, Leonardo (1995) – “As Siglas dos Canteiros Medievais: contributo metodológico e bibliográfico para o seu estudo”. *Al-Madan*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada. 2.ª Série. 4: 119-127.
- CIPRIANO, Rui Marques e SOUSA, Teresa Maria (2001) – *Património Religioso Edificado do Concelho da Lourinhã*. Lourinhã.
- COIXÃO, António Sá (2002) – “Siglas Medievais na Área do Concelho de Vila Nova de Foz-Côa”. *Coavisão. Cultura e Ciência*. Vila Nova de Foz-Côa: Câmara Municipal. 4: 43-55. Disponível em <https://bit.ly/3iV5Di3>.
- CÓMEZ RAMOS, Rafael (2006) – *Los Constructores de la España Medieval*. Sevilla: Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla.
- DGEMN - Direção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais (1939) – “A Igreja Matriz da Lourinhã”. *Boletim da Direção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais*. Porto: DGEMN. 16.
- DIAS, Pedro (1994) – *A Arquitectura Gótica Portuguesa*. Lisboa: Editorial Estampa.
- FERRER BENIMELI, José Antonio (1987) – “Notas sobre algunos canteros de la Catedral de Huesca”. In *Homenaje a D. Federico Balaguer Sánchez*. Huesca: Instituto de Estudios Altoaragoneses, pp. 81-90. Disponível em <https://bit.ly/3vJIQUJ>.
- ISIDORO, Fernando Cruz (2001) – *Alonso de Vandeluira (1544-ca. 1626/7): tratadista e arquitecto andaluz*. Sevilla: Universidad de Sevilla.
- KNOOP, Douglas e JONES, G. P. (1933) – *The Mediaeval Mason: an economic history of english stone building in the later middle ages and early modern times*. Manchester: Manchester University Press.
- LIBERATO, Marco; RAMOS, Romão; SANTOS, Helena e MAURÍCIO, Fernando (2017) – “Marcas de Canteiro em Torres Novas: novos dados sobre a evolução da malha urbana medieval”. *Revista Nova Augusta*. Torres Novas: Câmara Municipal. 29: 151-164.
- MARTÍNEZ PRADES, José Antonio (2010) – *Los Canteros Medievales*. Madrid: Akal.
- OURSSEL, Raymond (1987) – *La Arquitectura Románica*. Madrid: Ediciones Encuentro.
- PEREIRA, Mário Baptista (1986) – *Lourinhã: contribuições para a sua história*. Lourinhã.
- PEREIRA, Mário Baptista (1988) – *Lourinhã: subsídios para uma monografia*. Lourinhã: Câmara Municipal.
- PÉREZ ARRIBAS, Andrés (1974) – “Las Marcas de los Canteros en los Templos Románicos y Góticos, y su Interés Actual”. *Wad-al-Hayara: Revista de Estudios de Guadalajara*. Guadalajara: Diputación Provincial 1: 57-63.
- PUNTE, Juan Luis (2006) – *Firmado en la Piedra por los Maestros Canteros Medievales*. León: Edilesa.
- RABASA DÍAZ, Enrique (2000) – *Forma y Construcción en Piedra. De la cantería medieval a la estereotomía del siglo XIX*. Madrid: Akal.
- SILVA, Joaquim Possidónio da (1868) – *Mémoire de l'archéologie sur la véritable signification des signes qu'on voit gravés sur les anciens monuments du Portugal*. Lisboa: Imprensa Nacional.
- SILVÉRIO, Sofia A. (2014) – *Arqueologia da Arquitetura: contributo para o estudo da Sé de Lisboa*. Tese de Mestrado. Lisboa: Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Disponível em <https://bit.ly/3gFKic2>.
- SILVÉRIO, Sofia A. (2017) – “As Marcas de Canteiro da Sé de Lisboa”. In ARNAUD, José Morais e MARTINS, Andrea (coord.). *Arqueologia em Portugal. 2017 - Estado da Questão*. Lisboa: Associação dos Arqueólogos Portugueses, pp. 1513-1521. Disponível em <https://bit.ly/3iZ1niK>.
- SOUSA, José Maria Cordeiro (1929) – “Marcas de Canteiro”. *O Archeologo Português*. 1.ª Série. Lisboa. 27: 48-54. Disponível em <https://bit.ly/3qeFrSe>.
- VAN DE WINCKEL, Madeleine (1964) – “Atribuição de Data a Edifícios Antigos pelo Método das Siglas Lapidares”. *Revista Municipal*. Lisboa: Câmara Municipal de Lisboa. 100: 64-68. Disponível em <https://bit.ly/2TQrbTw>.
- VIOLLET-LE-DUC, Eugène Emmanuel (1854-1868) – *Dictionnaire raisonné de l'Architecture française du XIe au XVIIe siècle*. Paris: Bance - Morel.

[todas as ligações à internet apresentadas estavam ativas em 2021-06-12]

PUBLICIDADE

NEOÉPICA
arqueologia e património

Prospeção, sondagens, escavação e acompanhamento arqueológico.

Marcação, inventariação e estudo de espólio arqueológico

Desenho técnico de campo e espólio arqueológico, ortofotografia e 3D

Arqueologia da Arquitectura

Geo-Arqueologia

Consultoria e peritagem

Conservação e restauro

www.neoepica.pt tel. 210793220 telem. 960148955

A Escravatura nos Ofícios

a época de Lourenço da Costa e de Briolanja

Franklin Pereira¹

INTRODUÇÃO

Este artigo é como um capítulo continuador de um livro meu, publicado anos atrás (PEREIRA, 2009b). Como a editora se extinguiu, nunca me tendo pago os direitos de autor – o mesmo se passou quanto a outro livro (PEREIRA, 2009a) –, coloquei-o *online* e em acesso gratuito; os *links* estão na bibliografia final. Pode assim o leitor interessado consultar todo o processo inquisitorial.

Resumindo, Lourenço da Costa – “*mourisco dos de Granada, natural de Sevilha, morador nesta cidade* [Lisboa], *cativo de Hieronymo Fernandes guadamicileiro*” (que o comprou em Córdova quando tinha 12-14 anos), com “*tenda*” na Rua dos Douradores –, trazido da prisão do Limoeiro pelo alcaide da cidade e o seu escrivão, ao ser devolvido ao dono, disse umas frases blasfemas: “*Levem-me à Inquisição que sou judeu, não creio em Deus, renego os Santos e creio nos diabos*”! (PEREIRA, 2009b: 14), segundo o depoimento do alcaide.

Regressou à prisão, e aí começa o processo da Inquisição: de Março de 1610 até Janeiro de 1611, sucederam-se interrogatórios e audição de testemunhas (alcaide, escrivão, Jerónimo Fernandes, colegas de guadamecis, outros artífices). O processo terminou com as “*penitências espirituais seguintes*”: confessar-se nesse ano de 1611 nas festas principais – “*Páscoa, Pentecostes, e Ascensão de Nossa Senhora e nelas receba o sacramento da comunhão do conselho do seu confessor*”; rezar aos sábados “*o rosário de Nossa Senhora*”; fazer obras “*de fiel e católico cristão*”, além de manter “*muito segredo em todas as coisas desta Inquisição, no que viu e ouviu na mesa*” e no cárcere. A sentença era para ser ouvida pelo escravo numa “*igreja num domingo ou dia santo à missa do dia com mordaça e vela acesa na mão e cabeça descoberta*” (IDEM: 26).

Acrescente-se que o mesmo guadamecis Jerónimo Fernandes encontra-se citado num documento de 1617, tratando de uma enorme quantidade de guadamecis para armar em duas casas em Santo António do Tojal (perto de Lisboa): “*Armação de guadamexim de couros de marzamaior* [marca maior? Nota minha] *cubertos de ouro e prata verde. Noventa*

RESUMO

O autor, partindo de dois documentos por si já publicados, elabora uma trama em redor da escravatura na Península Ibérica, abrangendo muçulmanos e nativos de África, quando Lisboa, a par de Sevilha, era o grande centro do tráfico escravagista. Procurou situar essa mão-de-obra nos ofícios, em particular naqueles ligados ao trabalho do couro. Estes documentos, mesmo dispersos, ajudam a recriar um mundo apertado de regras, discriminações, ausência de esperança e opressão social em meados do século XVI e inícios do século XVII – e que se prolongou até ao século XIX –, na Lisboa do Renascimento, uma cidade insuflada pelo comércio transcontinental.

PALAVRAS CHAVE: Escravatura; Inquisição; Artes decorativas; Couro.

ABSTRACT

Taking as a starting point two of his previously published articles, the author describes slavery in the Iberian Peninsula, including Muslims and African natives, when Lisbon paired up with Seville as the great centre of slave trade. He tried to relate that workforce with trades, in particular those relate to leather work. These documents, though scattered, help recreate a tight world of rules, discrimination, hopelessness and social oppression in the middle of the 16th and beginning of the 17th centuries – and which remained until the 19th century –, in Renaissance Lisbon, a city inflated by transcontinental trade.

KEY WORDS: Slavery; Inquisition; Ornamental arts; Leather.

RÉSUMÉ

L'auteur, partant de deux documents déjà publiés par ses soins, élabore une trame autour de l'esclavage dans la Péninsule Ibérique, englobant des musulmans et des natifs d'Afrique, à l'époque où Lisbonne, outre Séville, était le grand centre du trafic esclavagiste. Il a cherché à repérer cette main d'œuvre dans les métiers, particulièrement ceux liés au travail du cuir. Ces documents, même éparés, aident à recréer un monde corseté de règles, de discriminations, d'absence d'espoir et d'oppression sociale au milieu du XVIème et début du XVIIème siècles, et qui s'est prolongé jusqu'au XIX, dans la Lisbonne de la Renaissance, ville animée par le commerce transcontinental.

MOTS CLÉS: Esclavage; Inquisition; Arts décoratifs; Cuir.

¹ Investigador do ARTIS - Instituto de História da Arte, Faculdade de Letras, Universidade de Lisboa (frankleather@yahoo.com | www.frankleather.com).

Por opção do autor, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

e oito mil e des reis a Jeronimo Fernandes guadamecineiro de quinhentos quarenta e quatro couros e meio de morcamases [marca maior? Nota de Vitor Serrão] *enbrando tres sanefas per cada couro em que se armarão duas cazas em Santo Antonio do Tojal a 18 reis cada coiro*” (SERRÃO, 2015: 348); é provável que tivessem a participação de Lourenço da Costa; na altura, teria o escravo uns 40 anos de idade. A quantidade – 544 rectângulos – significa grande poder económico da família de D. Fernando de Castro, 1.º Conde de Basto (família nobre originária de Évora); tal poderá significar – tendo em conta que um revestimento parietal poderia levar uns 20 ou 40 rectângulos em guadameci – que o trabalho final resultava em cerca de 12 “*panos d’armar*” em couro dourado. A descrição genérica da cor é, infelizmente, corrente, e obsta a entender-se a riqueza e brilho dos motivos ornamentais, não só dos mais usuais, chamados “*ao brocado*” (estilização do acanto, pinhas, romãs, alcachofras, flor de cardo ou de lírio, arcos contracurvados como pétalas ou medalhões padronizando o fundo, etc.), mas também os que exigem maior complexidade, como os “*ao brutesco*”, heráldica e paisagens.

Um episódio da vida de Briolanja – “*moça solteira, natural da cidade de Braga*” – foi por mim tratado no número anterior desta revista (PEREIRA, 2021). Vivía ela em 1555 com o guadamecileiro Rodrigo Afonso, artista com vários documentos referindo-o no âmbito cortesão: considerando que já em 1519 era guadamecileiro de uma filha de D. Manuel – e, portanto, um mestre, com 30 anos de idade, pelo menos –, então em 1555 era idoso. A escrava estava na sua casa, sita na Rua Nova dos Ourives, a antiga Rua Nova del Rei, mais tarde Rua dos Ourives do Ouro (e hoje Rua Áurea ou do Ouro). Era uma rua rica da Lisboa comercial e dos Descobrimientos, onde a jovem escrava bracarense deveria estar para o ajudar, e não para trabalhar na sua oficina. Um ano antes, Briolanja era escrava de um “*aljibebe*” madeiro, vivendo com a família deste nas Fangas da Farinha. De acordo com o levantamento de 1552 realizado por João Brandão – “*Tratado da Majestade, Grandeza e Abastança da Cidade de Lisboa*” –, ficamos a saber que a cidade de Lisboa “*Tem mais 20 mulheres que têm por ofício ser adelas, que é vender por seus donos fato e roupas feitas, que lhe dão a vender, assim na feira como na cidade*” (BRANDÃO, 1990: 211). É possível que Briolanja tenha participado nessas vendas, além do trabalho doméstico feito em casa do seu amo.

Quanto a Rodrigo Afonso, seria este um dos 31 guadamecileiros referenciados por Cristóvão Rodrigues de Oliveira, no seu “*Sumário*” de 1551, no capítulo “*Gente de ofícios que há em Lisboa*” (OLIVEIRA, 1987: 96). Já no outro levantamento, de 1552, no capítulo “*Género de ofícios que há em Lisboa, com o número de tendas e de trabalhadores*” (BRANDÃO, 1990: 185 a 207), encontram-se dez “*tendas*” de guadamecileiros (IDEM: 189). É provável que Rodrigo Afonso fosse um destes dez mestres com loja aberta. Estamos na época de grande produção de guadamecis, exportados para a ilha da Madeira, Brasil, Moçambique, Goa, Diu e Japão (sem esquecer o mercado europeu, via

Feitoria da Flandres), tanto para as mansões dos nobres e administração, como para prendas. É de admitir que houvesse mais escravos a trabalhar nestas produtivas oficinas lisboetas.

Noutra página estão listados os guadamecis – panejamentos, guarda-portas e coxins – produzidos na cidade (BRANDÃO, 1990: 51), sendo este um relato importante no sempre incompleto “*puzzle*” da centenária história dos couros pintados e dourados. Neste documento nada se especifica das importações de Córdova, em que o próprio Rodrigo Afonso esteve envolvido em 1525 (PEREIRA, 2013b); o emprego da forma verbal “*entram*” para os guadamecis é por mim entendido como relativo à produção local, e não a importações, nomeadamente do grande centro que era Córdova; se assim fosse, onde estaria a produção nacional?

É do meu livro sobre o processo inquisitorial movido ao escravo de 33 anos Lourenço da Costa que decorrem os subtítulos que adiante se apresentam – servem para descortinar as vidas daqueles que, de outra religião ou cor, foram mantidos na escravidão. Convoquei outros autores, mais debruçados sobre a Inquisição e a escravatura, para elaborar uma rede de tráfico de seres humanos na Ibéria; procurei centrar-me nos ofícios, em particular naqueles ligados ao couro, seja como matéria-prima, seja no trabalho artesanal e artístico. Outros estudos são mais específicos quanto ao arresto de bens, alimentação e higiene no cárcere, contactos com o exterior e entre presos, autos de fé e todo o angustiante sofrimento (BRAGA, 2015); a estrutura de um processo inquisitorial repete-se basicamente naquele que foi instaurado a Lourenço da Costa.

Devo a Vítor Serrão (historiador de Arte, professor da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa) ter-me referenciado, em 2007, o processo movido a Lourenço da Costa; e a Jorge Fonseca (ex-director do Arquivo Municipal e Biblioteca de Montemor-o-Novo, com tese de doutoramento centrada na escravatura em Lisboa em 1500) a cota do documento inquisitorial em que Briolanja se apresenta como escrava.

Também Camões incluiu a escravatura num dos seus poemas (“*Endechas a Bárbara Escrava*”), e José Afonso gravou-o no disco *Cantares do Andarilho* (1968) (<https://bit.ly/2S7eD9V>); Sérgio Godinho, em 1989, musicou o mesmo poema (<https://bit.ly/3cd6Spj>).

A. OS ESCRAVOS NAS OFICINAS DE GUADAMECIS

Não é única esta referência a um escravo “*mourisco*” trabalhando em oficinas de guadamecis.

Na sua tese doutoral na Universidade de Córdova, Teresa Alors Bersabé refere outros escravos nos guadamecis: “*Respecto a la venta de esclavos se han localizado dos contratos; el primer firmado el 24 de julio de 1542, por el cual Francisco Fernández, guadamecilero, vendió un esclavo negro de 18 años a Lorenzo Fernández, pintor y guadamecilero, por*

20.000 maravedies. La segunda transacción fue realizada el 12 de mayo de 1544, de nuevo Francisco Fernández vendió otro esclavo de 14 a 15 años al guadamecilero Antón de Valdelomar, quien pagó por él 15.000 maravedies” (ALORS BERSABÉ, 2012: 208, nota 409). E acrescenta que “En la collación de San Nicolás de la Ajerquía la mayoría de los esclavos estaban ligados a los oficios dedicados al trabajo del cuero, entre los que se encontraba la manufactura de guadamecies” (IDEM: 223). Páginas adiante, faz referência a outro mestre, Diego López de Molina, “activo entre 1535 y 1572; años de producción que le propiciaron un óptimo nivel económico, reflejado en la posesión de varios inmuebles y de al menos un esclavo” (IDEM: 224).

E noutras páginas fala de novo de Lorenzo Fernández, guadamecilero e pintor entre os anos de 1525 e 1542, e que “también debió disfrutar de una posición desahogada, pues poseía un esclavo prieto de ocho años que vendió a Pedro Fernández, curtidor de Ciudad Real” (IDEM: 226-227). Este mestre cordovês assinou em 31 de Dezembro de 1525 um contrato para Portugal: 21 panos de guadamecis, seis frontais de “*imagería*” (pintura devocional) e 26 coxins; o comprador foi Rodrigo Afonso, “*guadamecilero del rey de Portugal, vecino de Lisboa*” (PEREIRA, 2017: 39-44); era esse guadamecilero o artista trabalhando para D. João III, e activo entre Lisboa e Évora; em Córdova parece ser apenas um intermediário ou comprador. O facto de ser obra realizada por Lorenzo Fernández poderá significar a presença de mão de escravos neste enorme trabalho.

No famoso catálogo *Cordobanes y Guadamecies*, publicado em 1955 – um marco no estudo e divulgação das artes do couro –, encontram-se outros dados, relativos ao mesmo ofício em Granada sob domínio cristão desde 1492, isto é, quase um século antes da permanência de Lourenço da Costa como escravo do mestre lisboeta Jerónimo Fernandes.

Lemos sobre a compra de “*un esclavo de color membrillo cocho de doce años*”, e a venda de “*un esclavo blanco herrado en el rostro, de 30 años*”, e de outro “*de 40 años*”, também “*herrado en la cara*” (FERRANDIS TORRES, 1955: 23 e 24), entre 1558 e 1564. Apesar das referências não aclararem se os escravos eram mudéjares, sabemos que dois estavam marcados no rosto, e que a sua idade variava entre os 12 e os 40 anos. Sessenta ou setenta anos depois da queda de Granada, continuava a escravidão para indivíduos já nascidos em território conquistado para a Cristandade, mas descendentes de pais e avós feitos escravos em finais do século XV, ou depois da revolta das Alpujaras, em 1568. E não era somente em Granada onde continuava a escravidão de mouriscos: Lourenço da Costa nasceu em Sevilha ca. 1577 já considerado “*morisco de los de Granada*”, como era a sua mãe Paula; presumindo a possível data de nascimento da mãe, deve-se crer que ela já era escrava antes da revolta das Alpujaras, ou foi escravizada nesse momento, com o seu filho, ainda bebé; Lourenço da Costa foi comprado em Córdova ca. 1589, e viveu também em Lisboa como escravo.

Em Portugal, Túlio Espanca afirma ter havido oficinas de guadamecis em Évora e Vila Viçosa “*desde finais do século XVI*” (ESPANCA, 1975: XXXVIII), documentação esta que eu utilizei para apresentar a arte dessas duas cidades importantes do Portugal monárquico (PEREIRA, 2018). Num escrito anterior, Túlio Espanca apresentou o nome de vários mestres guadamecileiros de Évora, activos entre 1609 e 1674 (ESPANCA, 1948: 268-269); o autor baseou-se em documentos da Misericórdia eborense, relativos a falecimentos, tanto de artífices como de seus filhos. Refere também escravos, na posse do guadamecilero Amador Dias, tendo um deles falecido em 1620 – apesar da escassez de registo escrito, este caso não é estranho no mundo dos ofícios artísticos.

B. OS ESCRAVOS NO ARTESANATO E ARTES APLICADAS

Apesar de a grande maioria dos escravos estar sob o jugo da nobreza e do clero – mercê do poder económico e *status* –, também alguns mestres de oficinas de arte tinham capacidade económica para os adquirir. O sector têxtil foi o que teve maior número de escravos e a maior percentagem em relação à população activa.

É de admirar que um miúdo como Lourenço da Costa, com 10-12 anos, revele já capacidades artísticas: “*pu-lo a oficio de pintor por lhe sentir inclinación*” (PEREIRA, 2009b: 14), afirmou o seu dono perante a inquisição; mas não é de estranhar que alguém tão jovem esteja a trabalhar num ofício: “*Los adolescentes de diez, doce y quince años, así como el joven de dieciocho, son también muy estimados en el mercado*” (FRANCO SILVA, 1992: 92). Na Andaluzia, praticamente todos os ofícios artísticos tinham escravos; destacam-se os de maior luxo, como os ourives e pintores de arte sacra (IDEM: 163); e, se este livro que estuda o comércio andaluz não menciona oficinas de guadamecis, pode-se inferir que também nesta arte havia escravos, como os factos antes citados explicitam. A participação de escravos nas artes aplicadas, não somente trabalhando, mas também aprendendo para um futuro de relativa autonomia – e, assim, tidos como “*forros*”/libertados – é um caso documentado.

A presença de escravos acontecia entre os pintores de Évora: cinco mestres tinham escravos (FONSECA, 1997: 54 e 55); um outro pintor – activo entre 1560 e 1595, e também proprietário agrícola – possuía escravos (SERRÃO, 2008: 155; SERRÃO, 2016: 38); além disso, era pintor da Inquisição de Évora (IDEM). Tal como o guadameci, a pintura também era um ofício de luxo.

No artesanato mais utilitário, um odreiro de Évora tinha um escravo, assim como quatro curtidores e três sapateiros, e outros dois de Montemor-o-Novo.

Ainda em Évora, um encadernador, com oficina na Rua da Selaria – que ainda existe, tal como outras ruas que demonstram a existência

de ofícios do couro, mesmo que já não funcionem –, tinha três escravos e duas escravas. Este artífice veio de Sevilha, e ficou em Évora desde 1552, convidado pelo novo cardeal da cidade; a existência de escravos demonstra ainda o poder económico e a riqueza de um ofício da elite. Também um ferrador “*que foi do Cardeal*” anterior tinha um escravo (FONSECA, 1997: 54).

Há notícias de escravos sapateiros em Évora no século XVI (FONSECA, 2002: 84), ou utilizados também como curtidores, neste caso em Montemor-o-Novo (*IDEM*: 85): um despacho da câmara municipal, datado do século XVI, proíbe às pessoas de fora de levar couros para curtir à cidade, com multas graves “*se o dono da alcaçaria [fábrica de curtidos] ou a pessoa que a possuir fôr o próprio curtidor ou seu escravo*” (FONSECA, 1997: 32). Entende-se que os escravos podiam ser patrões (sem ser independentes), “*dando ao seu próprio dono parte dos ganhos*” (*IDEM*) – o que seria outra fonte de ganho para os proprietários.

Em Elvas, um inventário de 19 ofícios de mordomos da Confraria de Nossa Senhora dos Homens Negros, entre 1656 e 1698, regista odreiros (um artífice), sapateiros (13 pessoas) e seleiros (três indivíduos); de salientar que é a profissão de alfaiate que tem o maior número de trabalhadores (21 no total), seguida pela dos sapateiros. É de considerar o peso do têxtil: a profissão de alfaiate é a que tem o maior número de trabalhadores (FONSECA, 2002: 205). Seriam estas as principais actividades dos ex-escravos, aprendidas com os seus donos (artesãos, ou por indicação de outros, nobres ou eclesiásticos).

Em Évora, com data de 1544, um testamento incluía vários escravos, entre eles um barbeiro e um sapateiro. Outro sapateiro vendeu o seu escravo “*mulato*”, também artífice, e comprado anteriormente a outro em Évora no século XVI (FONSECA, 1997: 32).

Há registo de um sapateiro de Évoramonte que, em documento de legado à sua morte, deu “*Trinta alqueires de trigo de renda na herdade de Ametade*” (*IDEM*: 118) à sua antiga escrava que, falecendo, ficariam para a Misericórdia de Évora.

Há documentação que aponta o trabalho de escravos como ferreiros, sapateiros, oleiros, alfaiates ou albardeiros (BARROS, 2007: 148), inclusive com privilégios concedidos pelos monarcas no século XV. Em Avis, um caso documentado diz respeito a um artífice cristão, permitido ficar dois anos em casa de um mouro sapateiro para aprender o ofício (*IDEM*), mas não lhe era permitido dormir na casa do mestre – tal demonstra os bastidores de um ofício, que incluíam a estadia do aprendiz em casa do seu professor/mestre.

Outra documentação incide sobre os sapateiros, referidos como compradores de escravos (FONSECA, 2002: 84), tendo alguns destes aprendido o ofício (*IDEM*). Não sabemos se o ofício de sapateiro era devido a ter sido o escravo comprado por um artífice, ou ter sido escolhido pelo dono como uma profissão que deveria aprender (ajudando-o mesmo em tempo parcial, a par de outras tarefas), pensando o amo na sua futura libertação e autonomia profissional. Há registo de apren-

dizagem de escravos já com profissão escolhida pelo amo – sapateiro, cardador, tecelão –, com a aprendizagem paga por este, seja em moeda, seja “*á custa das nossas fazendas*” (FONSECA, 1997: 119).

No *Livro do Lançamento e Serviço que a cidade de Lisboa fez a el Rei nosso senhor no ano de 1565* encontra-se referenciado, na Rua da Padaria, um “*çapateiro africanno*” (*DOCUMENTOS...*, 1947: 123); poderemos considerar ter sido um artífice que esteve em África, ou, mais provável, um sapateiro que foi escravo e agora está livre de donos e tem “*tenda*” aberta.

Não deixou de haver casamentos entre escravos e artesãos, incluso sapateiros (FONSECA, 2002: 160).

Outros documentos apontam para a presença de judeus e mudéjares no curtume e no calçado, com cores específicas a usar nos sapatos (PEREIRA, 2009a: 53-55). A rectificação do regimento dos “*Borzeguyeyros, çapateiros, coqueiros, chapineyros, cortidores, çuradores e odreyros*”, de 1489, pelo rei D. João III, em 1532, termina com umas palavras finais muito esclarecedoras: “*tiramdo as palauras que falão nos Judeus e mouros pelos Ja hy não aver*” (*IDEM*: 54) – na realidade, apesar das purgas requeridas pelo rei anterior, permaneciam artífices das outras religiões do Livro nos ofícios básicos do couro, e métodos de trabalho e de ornamento de linhagem islâmica ibérica, no calçado, em guadamecis e nos estofos lavrados (temas a desenvolver em futuros artigos).

Uma deliberação da câmara lisboeta do século XV, afirma que “*nenhuuu ouriuez christãao nem judeu nam faça abotadura nenhuua de cobre nem doutro metall saluo se for de prata*” (*DOCUMENTOS...*, 1969: 3). Mais adiante, com a mesma data, está outra obrigação: “*que nenhuuu christãao nem judeu nem mouro nom pregue nenhum guarnjmento de prata ataa que vam perante o afinador*” (*IDEM*: 4-5); tal documento demonstra que os ourives das três religiões trabalhavam no mesmo ofício e havia hierarquia na arte.

Em Évora, o mesmo ofício de luxo – ourivesaria – recorria a escravos (FONSECA, 1997: 56), e escravas, estas para o trabalho doméstico. O mesmo trabalho caseiro aparece referido em Montemor-o-Novo, em 1584, no caso um seleiro, possuidor de uma escrava que tratava do seu filho, um “*menino de mama*” (*IDEM*: 33).

Uma tabela de artesãos – 32 no total – informa-nos da presença de proprietários de escravos nos ofícios de várias cidades. Os donos de escravos ligados ao couro eram um borracheiro – fabricante de pequenos odres, as borrachas, que levavam até três litros de vinho – (em Évora), canasteiros – faziam contentores de verga e couro, os canastros – (um de Setúbal), curtidores (quatro de Évora), sapateiros (dez de Évora e dois de Montemor-o-Novo), seleiros (dois de Évora), e dez ourives, também de Évora (*IDEM*: 55). Outro quadro mostra a profissão dos donos de escravos em actividades de comércio e transporte (*IDEM*: 57), mas era entre nobres e clero – “*proprietários da maioria das grandes unidades agrícolas*” (*IDEM*: 58) – que se encontrava a maior quantidade de escravos e escravas, para o trabalho agrícola e

doméstico – como exemplo deste último caso, está a iluminura relativa ao mês de Janeiro do *Livro de Horas* de D. Manuel, em que um negro está a servir à mesa (PEREIRA, 2020: 93, fig. 1)

Uma determinação da câmara de Évora, de 1557, proibia os criados e escravos de nobres e sacerdotes “*de venderem caça, ovos, queijos e outras coisas de comer*” (FONSECA, 1997: 34). Era, assim, proibido manusear ou vender certos produtos alimentares, incluso transportar farinha dos moinhos, trabalhar as escravas em fornos, transportar vinho dos lagares, ser responsável de tabernas ou hospedagens, ou trazer as azeitonas dos olivais (FONSECA, 2002: 122); estes dados referem-se ao Sul do país e, possivelmente, seriam similares noutras cidades e campos.

Os escravos eram empregues no cuidar dos equinos (limpeza e alimentação). Referidos como “*mouriscos*”, trabalhavam nas cavaliariças: havia um, procedente de Tânger, trazido por D. António, prior do Crato, quando era governador dessa cidade, em 1574. É provável que o trabalho incluisse a manutenção de arreios e selas.

Entre 1532 e 1563, as cavaliariças dos nobres da Casa de Bragança, em Vila Viçosa, reuniam 20 escravos mouriscos (FONSECA, 2002: 86; SOUSA, 1745: 197). Outros escravos muçulmanos tratando de cavalos encontravam-se na corte de Lisboa, em particular sob as ordens da rainha D. Catarina, também no século XVI (JORDAN, 2005: 169).

Os escravos aparecem mencionados sobretudo na generalidade, não se sabendo a sua proveniência. É o caso dos cativos de D. Luís (pai de D. António, prior do Crato), que possuía, no século XVI, oito mouros e três negros, entre os 25 e 40 anos, e dois considerados velhos (FONSECA, 1997: 18).

Em Espanha, no mundo do artesanato de couro mais utilitário, havia também trabalho escravo: falamos de sapateiros, borzeigueiros, chapineiros, curtidores, odreiros e seleiros (FRANCO SILVA, 1992: 105). No Porto, a presença de mão-de-obra escrava aparece registada nos ofícios do metal: entre os “*espadeiros*”, o regimento de 1548 estabelecia que o escravo somente podia trabalhar como “*obreyro*”, estando fechadas as ascensões dentro do ofício. Os regimentos dos “*douradores, azuladores e apavonadores*”, de 1674, proibiam a participação de escravos nesses ofícios do ornamento, pois retiravam lugar aos não-escravos, com reflexo na procissão anual de Corpus Christi (PEREIRA, 2013a: 154).

Não se encontrando dados para outros mesteres – artísticos e artesanais –, permanece a hipótese de outros artífices (como os correiros) terem recorrido à mão-de-obra escrava.

C. A COR DOS ESCRAVOS

Muitas vezes a documentação antiga refere a cor da pele dos escravos, não só o negro dos africanos, mas daqueles nascidos e comercializados na Península.

No século XVI, há notícias de uma “*mourisca de Granada*”, comprada em Beja por um prelado de Évora, e vendida em Lisboa a alguém do Golfo de Biscaia; havia outra “*escrava branca mourisca granadil de nação*” (FONSECA, 2002: 31), vendida a um cônego de Évora; a escrava era de Granada, e – como já antes referi – deve provir da escravização de muçulmanos após a rebelião das Alpujaras, em 1568; é de crer que a mãe de Lourenço da Costa foi escravizada nesta altura, grávida ou com o filho bebé. Em Montemor-o-Novo, uma escrava mourisca teve dois filhos, considerados brancos (FONSECA, 2002: 31). Há outros adjectivos para a cor da pele: “*mourisca branca, moura baça, mourisco baço, e «de cor mais baça que branca»*”; esta última referindo-se a dois “*mouros*” (IDEM).

D. O LUGAR DE NASCIMENTO

A condição de Lourenço da Costa, descendente dos escravos de Granada, nascido em Sevilha e comprado em Córdova nos finais do século XVI, coincide com o estudado na Andaluzia: “*El nacimiento constituía, junto a la guerra, una de las fuentes más importantes de las que se nutría la esclavitud. En Sevilla casi todos los niños esclavos lo eran por nacimiento. [...] La legislación establecía que el hijo de una esclava debía pertenecer al dueño de la misma*” (FRANCO SILVA, 1992: 32). Como se percebe – o mesmo aconteceu com a mãe de Lourenço, a mourisca Paula, e mesmo com a mãe de Briolanja –, “*o nascimento do ventre de uma escrava, não havendo declaração em contrário da parte do dono, sancionada juridicamente, originava sempre um novo escravo [...]. Destes cativos nascidos em casa uma parte ia dar continuidade ao contingente de escravos do proprietário e outra parte podia ser vendida. No fundo, o mesmo se passava com o efectivo pecuário de qualquer lavrador ou proprietário agrícola*” (FONSECA, 1997: 61-62).

Assim, sabemos que o tráfico se fazia nas três cidades de Andaluzia: Granada, Sevilha e Córdova: “*Pero, además de los mudéjares libres, denominados horros en la documentación de la época, también hubo otros mudéjares, esta vez esclavos, en la Andalucía bajomedieval [...]. De esta manera, sabemos que, hacia 1279, hubo un mercado de esclavos en Córdoba. Esta realidad explica que, ya en el siglo XIII, algunos cristianos tuviesen cautivos musulmanes, en condición de esclavos, especialmente los nobles, tanto laicos como eclesiásticos [...]. Sin embargo, la presencia de esclavos musulmanes en Andalucía se intensificó al calor de las duras campañas emprendidas por los Reyes Católicos contra el Reino de Granada [...]*” (ROMERO-CAMACHO, 2008: 196-197).

A conquista do Sultanato de Granada e o esmagar de revolta “*mourisca*” em 1568 proporcionaram a prisão e escravidão de imensos muçulmanos. É muito provável que os pais e avós de Lourenço da Costa pertencessem a esta leva de escravos, já que “*La mayor parte de los moros peninsulares que se vendían en los mercados de Sevilla y Córdoba eran naturales del Reino de Granada*” (FRANCO SILVA, 1992: 42), e

tinham uma boa cotização para o trabalho, mais que os negros e nativos das ilhas Canárias (FRANCO SILVA, 1992); daí as expressões populares “trabalhar como um mouro” ou “trabalhar como um negro”.

Ainda em Évora, outro quadro incide sobre os padrinhos dos escravos, e aparece uma dúvida: “[...] suponho que muitos dos indivíduos que aparecem como padrinhos nos assentos de baptismo são os pais dos recém-nascidos. É compreensível que não quissem assumir-se como pais de escravos” (FONSECA, 1997: 87). Entre várias profissões e cargos dos padrinhos, está um sapateiro, um curtidor e um seleiro (IDEM: 87-88),

Apesar de ter afirmado ser judeu, quando foi devolvido, Lourenço da Costa é considerado um mourisco pela Inquisição – em Portugal passava-se o mesmo que em Espanha: “La Guerra de Granada y las expediciones de conquista del Norte de África se consideraron como guerras justas y los prisioneros capturados fueron esclavizados. El musulmán constituía el principal enemigo de la fe, y este hecho proporcionaba el pretexto para reducirlo al estado de esclavitud. La mentalidad de la sociedad cristiana se hallaba poseída de un odio y menosprecio por el musulmán, de un afán de revancha utilizado por la iglesia que veía en él su peor enemigo” (FRANCO SILVA, 1992: 29). À parte a guerra de Granada, os paralelos são evidentes, dadas as semelhanças na História dos dois países peninsulares. Permanecia o mouro/mudéjar com a conotação negativa, marcada pelos anteriores conflitos.

Se Lourenço da Corte foi comprado directamente em Córdova quando era miúdo (e filho de uma escrava), outro tráfico fazia-se em sentido contrário. As referências à proveniência geográfica e cor são escassas, mas encontramos escravos e escravas “mouriscas” e da “Índia”, sendo a maioria negra (importados de África). O quadro apresentado por Jorge Fonseca está datado entre 1545 e 1677, e implica vendedores de Lisboa, Évora, Vila Viçosa, Tavira, Montemor-o-Novo, Faro, Portel, Mourão, Vimieiro e Cacilhas/Almada; os compradores eram de Zafrá, Aroche, Sevilha, Villa Blanca, Ayamonte e Alcaria de la Pova (FONSECA, 2002: 60-61). Havia castelhanos residentes em Portugal, dedicando-se a este tráfico (IDEM: 62-63); por outras palavras, havia uma rede ibérica de compra e venda de escravos, descendentes dos muçulmanos que ficaram e foram convertidos em escravos, ou de norte-africanos apreendidos nas viagens marítimas. “Da valia dos escravos que vêm a esta cidade” (BRANDÃO, 1990: 59) é um dos itens do tratado escrito em 1552, salientando o autor que “subiram tanto em quantidade, de quatro anos a esta parte” (IDEM). Os comerciantes de escravos estão referidos adiante, no item “Corretores de cavalos e escravos”, escrevendo João Brandão que “Há 6 ou 7 [...] e, além dos cavalos, se entremetem em escravos, e com eles outros 7 ou 8 de fora que também se fazem corretores de escravos, e estes têm cargo de negociar a venda e compra deles” (IDEM: 108), sendo de admitir que esse número está incluído na listagem de vendedores de Jorge Fonseca, atrás referida. Quanto aos donos dos escravos, encontrava-se a Igreja (instituições e membros) – com 172 referências, ou 18,41 % – e a nobreza (154 re-

ferências / 16,48 %); há registo de 62 artesãos com escravos (6,63 %), o que corresponde a cerca de metade ou um terço dos nobres ou eclesiásticos (FONSECA, 2002: 36). Outro quadro é mais específico quanto aos artesãos donos de escravos: o mais numeroso é ocupado pelos ourives, com 11 donos, seguido pelos sapateiros, com seis donos, e dois curtidores também empregavam mão-de-obra escrava.

Jorge Fonseca investiga as origens de 581 cativos, onde cerca de metade são negros, e 180 descritos como mestiços (“mulatos”, “pardo mulato”, “de cor baço mestiço”, “parda mulata”); outro grupo de 32 é mourisco, e há 28 brancos, alguns destes considerados “brancos mouriscos” (IDEM: 19-20). Uma das escravas mouriscas é “branca mourisca granadil de nação”, isto é, de Granada, e “Deve ter tido origem na rebelião mourisca das Alpujarras, em 1568, cuja repressão por Castela levou à escravização de muitos granadinos e seus filhos” (IDEM: 20). Há outras proveniências minoritárias, como da costa Este de África, da Índia, de Java e da China; há também nesse grupo dois judeus (IDEM: 21). Outros censos incidem sobre 152 escravos: 52,94 % nasceram na casa dos donos, cujas mães já eram escravas; 22,36 % foram herdados; 1,97 % foram doados; e 21,71 % foram comprados. Desse modo, “concluir-se-á que a maior parte da mesma [percentagem dos herdados, recebidos por doação ou comprados] na segunda metade do século XVI (período a que respeita os assentos notariais) era já proveniente do próprio reino” (IDEM: 22).

No capítulo “Origem Geográfica”, Jorge Fonseca refere os “mouriscos”, sendo já uma minoria entre aqueles escravos vindos da África Negra, pois estes aumentaram no século XVI e XVII (de 83,73 % para 92,67 %), descendo os de origem “mourisca” de 9,32 % para 4,67 %, significando assim “perda de importância numérica dos cativos mouros [...] a partir do fim da Idade Média, pois essa proveniência, que tinha sido dominante, foi sendo substituída pela africana negra com o desenvolvimento do tráfico na África sub-sariana e a expulsão dos muçulmanos da Península Ibérica” (FONSECA, 2002: 34).

Seriam esses mouriscos e mouriscas os que ficaram em Portugal, apesar do decreto de expulsão do rei D. Manuel, de 1496, a todos e a todas que não professavam o Cristianismo: “aplicava-se uma medida que afastava do solo português uma comunidade laboriosa, onde se salientava o apego dos mudéjares ao trabalho da terra. [...] muitos outros continuaram a laborar em Portugal, acabando na sua maioria por ser assimilados pela população cristã” (MORENO, 1994: 21-22). Não se tratava somente da agricultura, pois as capacidades dos mudéjares estendiam-se a todas as actividades (BARROS, 2007: 148).

No seu testemunho, Lourenço da Costa afirma ser confrade da Ordem do Carmo; eventualmente, seria uma confraria de cristãos que não impedia um mourisco como ele, que vivia e trabalhava em Lisboa desde os 14 anos. O convento do Carmo albergava a Confraria de Jesus, Maria e José, de negros escravos, pois “A adesão a uma confraria foi a via mais comum para a integração social e cultural dos escravos no espírito católico, possibilitando à Igreja e à Coroa um controlo sobre este

segmento da população. Por outro lado, se estas instituições não tomaram frontalmente posição contra a escravatura, asseguraram a proteção possível contra os maus tratos, garantiram o sepultamento condigno e, em alguns casos, a alforria” (TESTEMUNHOS..., 2017: 27); além disso, “Os processos inquisitoriais sobre mouriscos revelam-nos a existência, também, de uma confraria dessa comunidade” (FONSECA, 2010: 448); no bairro popular de Alfama, havia uma confraria de mouriscos na igreja de S. João da Praça (IDEM: 455); a igreja ainda existe, mas a original foi destruída no Terramoto de 1755.

A citada publicação do Museu de Lisboa (TESTEMUNHOS..., 2017), não estando centrada nos escravos mouriscos, traça um retrato da escravidão, quando a cidade, desde os princípios do século XVI, se converteu no maior entreposto do tráfico negreiro. O Tribunal da Inquisição, o Rossio, os conventos e igrejas, a Praça do Pelourinho Velho, as ruas dos ofícios e de comércio, as “muitas e desvairadas gentes” deviam ser conhecidas por Lourenço da Costa e Briolanja.

E. AS MARCAS NO ROSTO

Quanto às marcas, feitas a fogo, no rosto de Lourenço da Costa, é de crer que, contrariamente às correntes metálicas, seriam “simples marcas de propriedade, embora com o objectivo de dificultar a fuga aos donos” (FONSECA, 2002: 136): sendo visíveis, o escravo em fuga era facilmente identificado.

Os exemplos são de mouriscos e mouriscas, e também de negros. As marcas também podiam ser feitas nos braços.

De facto, as marcas a fogo eram uma das formas de identificar o escravo, além do nome, raça, idade, e aspecto físico: “A marcação do escravo podia ter diversas funções, como assinalar a sua origem geográfica ou étnica, de que derivava por vezes uma maior valorização, indicar o nome do transportador, o do proprietário – para evitar confusão com os cativos de outros senhores – e, sobretudo, evitar as fugas assinalando a respectiva condição cativa” (FONSECA, 1997: 26-27). Entre vários escravos ferrados há o caso de um sapateiro, “ferrado nas faces do rosto com uma cruz em cada uma” (IDEM: 27), fugido para Castela em 1552 a partir de Évora.

Além disso, os amos e os seus capatazes, na demanda de algum escravo evadido, levavam a sua descrição física e, obviamente, conheciam as marcas a ferro (IDEM: 102). Se os capatazes eram sobretudo familiares ou criados, há também casos de artesãos e de antigos escravos, incluindo um “mourisco forro” e um “mulato” (IDEM: 103).

Apesar de não ser claro se Lourenço da Costa já trazia marcas ao ser adquirido em Córdova – “lbe mandou por aquelle cravo, que tem antre os olhos e ja com elle o comprei” (PEREIRA, 2009b: 14), “do modo que agora está a ferrar” (IDEM: 16), refere o testemunho do seu dono perante a Inquisição –, podemos considerar essa marcação como castigo pela sua conduta insubmissa.

Há notícias de marcas a fogo em escravos: um médico mandou buscar “a Málaga o seu mouro, Alé, para aí fugido e autorizou o seu agente” (FONSECA, 2002: 137) a marcá-lo a ferros onde quisesse. Outro nobre de Évora tinha um “mouro «com uns ferros nas faces muito delgados»” e também “uma mourisca branca com «um ferrete na barba»” (IDEM). Uma escrava chamada Grácia, “mourisca de Granada, comprada em Beja” (IDEM) tinha duas marcas na cara.

Um escravo, fugido de Castela para Portugal, tinha marcas nos dois lados do rosto (IDEM). Outra escrava estava ferrada nos braços (IDEM). Um outro escravo, chamado José e doado por alguém de Castela a um proprietário de uma pousada em Évora, tinha marcas no lado direito do nariz (IDEM). Um norte-africano, vindo de Tanger, tinha no rosto as palavras “Do senhor Don António”, tratando-se de D. António, prior do Crato, em 1575; dir-se-ia que tal explicitação de pertença é uma raridade.

A aplicação habitual de marcas no rosto está referida noutros estudos académicos sobre os mouriscos (BOUCHARB, 2004: 32-33).

Outros dados apontam para a importação de escravos de África, geralmente ferrados no local de embarque; nos inícios do século XIX, e apenas durante cinco anos, Portugal proibiu esse método, substituído por colares ou pulseiras com o nome do proprietário do escravo, mas as fraudes dos comerciantes negreiros levaram de novo à prática com ferro em brasa para marcar o escravo: “as autoridades portuguesas constatarem que a marca indelével era o único meio capaz de combater a vigarice, ainda que esse combate se fizesse, lamentavelmente, à custa do sofrimento dos escravos” (MARQUES, 2017: 64-65).

FIG. 1 – Detalhe do fôlio 10, relativo ao depoimento de Jerónimo Fernandes, referindo a marca que Lourenço da Costa – “seu escravo branco mourisquo” – tem na testa. ANTT, Inquisição de Lisboa, Maço n.º 328 / PT-TT-Tso/II/28/328.

F. OS ESCRAVOS COM CORRENTES

No capítulo “Animosidade”, Jorge Fonseca revela a colocação de correntes, colares de ferro ou marcas a fogo nos escravos. Num caso, a opinião do dono é muito parecida à de Lourenço da Costa: o escravo era “muito mau, fujão, ladrão [...] e não havia manha ruim que ele não tivesse [...] de ordinário o tinha e trazia uma braga e algemas e o tinha preso na cadeia [...] por se não fiar dele” (FONSECA, 2002: 135). As cadeias indicavam insubmissão dos escravos, e um castigo por fuga.

Em duas famosas pinturas do século XVI – “Vista da Rua Nova dos Mercadores: Rua Nova dos Ferros com a esquina do largo do Pelourinho Velho” (1560-1619) e “Chafariz d’el Rei” (ca. 1570-1580) –, vemos dois homens negros levando vasos, e com cadeias no pescoço e na cintura (GSCHWEND, 2017: 29, figs. 32 e 33) (Figs. 3 e 4). Em futuro artigo voltarei a estas pinturas, pois apresentam indivíduos montados e são merecedoras de maior atenção no que diz respeito aos arreios. Vários museus dedicados à escravatura – em Inglaterra, França e Estados Unidos – expõem fotos e esculturas com correntes, ilustrando os séculos de ignomínia e comércio intercontinental de seres humanos.

FIG. 2 – Detalhe do fólio 6: depoimento de António de Brito – “que servia de escrivão nesta cidade do alcaide Francisco de Gouvea christão velho de idade de trinta e dous annos casado” – perante a Inquisição; afirmou que, ao entregar o escravo Lourenço da Costa ao dono, “[...] o dito Jeronimo Fernandez [disse] ao dito alcaide que não tomava entrega delle senão no sobrado de cima, o dito Lourenço da Costa disse que não avia de ir acima, porquanto o dito seu senhor Jeronimo Fernandez tinha na casa de cima hum carcere privado aonde o metia, e lhe deitava ferros” e o tratava mal. ANTT, Inquisição de Lisboa, Maço n.º 328 / / PT-TT-Tso/II/28/328.

FIGS. 3 E 4 – À esquerda, autor flamengo desconhecido. Vista da Rua Nova dos Mercadores: Rua Nova dos Ferros com a esquina do Largo do Pelourinho Velho. Detalhe de homem negro acorrentado carregando um jarro de metal (in GSCHWEND, 2017: 29, fig. 32).

À direita, autor desconhecido (talvez dos Países Baixos). Chafariz d’el Rei. Detalhe de homem negro acorrentado carregando um jarro de água; outras mulheres – entre as quais uma negra – tratam também de jarros de água para levar na cabeça (in GSCHWEND, 2017: 29, fig. 33).

G. OS RITUAIS DOS “HEREJES”

Segundo a acusação contra Lourenço da Costa, os mouriscos são dados a rituais e cerimónias.

E que cerimónias eram essas? Tratava-se de cantar e dançar, o jogo – onde os participantes diziam “palabras mouras e fazerem juramentos” (FONSECA, 2010: 454) –, os enterros com “sua carpinha ao modo de sua terra e pediam a Mafamede que levasse aquela alma ao Paraíso” (IDEM), a recolha de esmolas, a cozinha como acto de oferta, onde estava presente o cuscuz. Por vezes, a comida era acompanhada de orações “em aravia [...] nomeando Mafamede e outros santos mouros”, usando “uma mesa posta no chão, o modo e maneira que os mouros fazem”, o “Bismilaa, Arraman, Arraben [...] Arragin”, terminando a refeição com “Hondurulaa, com as mãos levantadas e estendidas ao modo e maneira de mouros”, e a morte de animais, como o carneiro, era feita “à maneira dos mouros [...] dizendo Bismila” (IDEM: 455).

Outros trabalhos académicos confirmam a permanência de invocações derivadas do Islão, como “bismala e handaralu”, onde o que contava era a intenção, mais que o idioma: “as palavras eram de mouros [...] a tenção era de cristão” (BOUCHARB, 2004: 72), mas isso poderia não ser assim para a Inquisição.

Um tal Pedro Álvares, de Évora, negou haver realizado “ritos e cerimonia da septa de mafamede depois de ser cristão baptisado”; perguntaram-lhe se nalguma refeição se “bemzessem a mesa ao modo e maneira que os mouros fazem com as mãos levantadas e abertas e dissessem bismilaa arraemam arrabin mesetani arragym; e depois dessem as graças dezemdo han durulaa, louvando ahy a Deus e a mafamede” (IDEM: 192-193).

Outros tipos de práticas, para nós perfeitamente normais, poderiam ser objecto de um processo. Assim, o banho regular por questões de higiene poderia ser entendido como motivação religiosa pela Inquisição (IDEM: 71). Comer cuscuz sentado no chão – e não à mesa – poderia supor a abertura de um processo inquisitorial (IDEM).

Um pequeno aparte: em 2014 participei em Trás-os-Montes, organizado pela Associação Tarabelo (<https://bit.ly/2S2ONDO>), num fim-de-semana dedicado a elaborar (e degustar) cuscuz (chamado cusco). A monitora era uma senhora da aldeia de Fresulfé (perto de Vinhais),

FIGS. 5 E 6 – Em cima, detalhe do fólio 17, onde a Inquisição lisboeta acusa Lourenço da Costa de rituais: “Perguntado se tem pera si que a lei dos judeus he a tudo agora boa pera salvar a alma ou algũa pessoa lho ensinou, que crece nelle ou fizesse suas ceremonias e se elle reo escoo nella ou faz algũa cerimonia de calis [cálice]. Respondeo que elle não sabia que cousa era a lei dos judeus nem alguem lha emsinou, nem teve nunqua a comas nelas nom fes ceremonias judeus nem sabe quem as fizesse”.

ANTT, Inquisição de Lisboa, Maço n.º 328 / PT-TT-Tso/II/28/328.

À esquerda, autor flamengo desconhecido. Vista da Rua Nova dos Mercadores: Rua Nova dos Ferros com a esquina do Largo do Pelourinho Velho. Detalhe de uma mulher negra carregando uma panela de comida e transportando um tamborete (in GSCHWEND, 2017: 22, fig. 11).

uma das últimas a cultivar o trigo barbela (cereal autóctone) e, a partir da farinha, a saber transformá-la em cuscuz, bastante diferente – e muito mais saboroso – daquele que se vende nos mercados citadinos. Tal fabrico – a par das alheiras sem carne de porco – assenta nas receitas levadas por “hereges” em fuga para zonas mais livres da Inquisição. Qualquer um da “pérfida seita de Mafamede”, ou sem ser “limpo de sangue, sem raça de judeu, mouro ou mulato, ou de qualquer infecta

nação” (FONSECA, 1997: 105) – como afirmavam os estatutos e compromisso da confraria dos “*Passos da Igreja de Calvário*”, de Montemor-o-Novo, em 1735 –, tinha o seu estatuto ou mobilidade social – profissão, cargos – muito limitados devido às suas origens, directas ou indirectas. Em Espanha passava-se algo parecido: “*Calificaciones como la de limpieza de sangre, la posición honorable, la honra, la nobleza del individuo*” (BARRIO BARRIO, 2008: 254) eram enfatizadas na Época Medieval.

Ainda falando de alimentação, o regimento de 1572 dos “*pastelleiros*” de Lisboa – produtores de pastéis de carne (vaca, carneiro e porco) –, estabeleciam a proibição de exercer/examinar “*do dito officio nenhu mourisco forro nem captivo, porque se presume delles que não são tão fieis e verdadeiros como cumpre o officio e qualquer outro preto, índio, ou mulato forro q mourisco não for poderão examinar [...] E assi examinarão molheres senda aptas e sufficientes para isso e conformes a este regimento*” (CORREIA, 1926: 222).

Existia, portanto, uma discriminação dos mouriscos, tanto libertos como cativos (escravos) – por não serem “*fieis e verdadeiros como cumpre o officio*” –, e não para outros grupos étnicos (negros, índios e mulatos); o que também indica que a cidade de Lisboa de 1500 contava com população muito diversa devido aos Descobrimentos.

Seriam estas mulheres negras a vender comida e a carregar cântaros aquelas consideradas no manuscrito “*Tratado da Majestade, Grandeza e Abastança da Cidade de Lisboa*” em 1552, e publicado muitos séculos depois; encontra-se, assim, a referência a “*cinquenta molheres, entre brancas e pretas, forras e cativas, que em amanhecendo saem da Ribeira com panelas grandes cheias de arroz, cuscuz e chicharos, apregoando*”; outras tantas negras “*andam a vender ameixas passadas cozidas [...] as trazem muito limpas, com panos lavados e muito bem cobertas*” (BRANDÃO, 1990: 72), sendo a actividade realizada todos os dias, excepto ao domingo. Também vendiam “*aletria e favas, e na Quaresma azevezinhos [= espécie de doce ou massa]*” [nota de José da Felicidade Alves] (IDEM: 73). A venda por 200 negras “*todos os dias ameixas cozidas, e favas cozidas, e aletria, e chicharos cozidos, e arroz*” (IDEM: 213) volta a ser repetida, acrescentando “*camarões, e berbigões, e caramujos*”.

Adiante, o autor informa-nos que, junto ao referido Chafariz del Rei, e não só, “*andam ao pote, a*

carregar água [...] 1.000 negras [...] de dia comem à sua custa e de noite em casa dos senhores” (IDEM: 85), sendo, portanto, escravas. Noutra página, volta o autor a referir “*1.000 negras que andam ao pote e quartas, vendendo água por toda a cidade*” (IDEM: 213).

Outras 1.000 negras andam “*de canastra, e porque são de mais baixo espirito que as que andam à agua*” (BRANDÃO, 1990: 85) – que fariam estas escravas? É de crer que nas canastras carregavam os dejectos domésticos em potes, despejando tudo no Tejo. Adiante, outro item repete e esclarece: as “*1.000 negras que andam pela cidade com canastra, alimpando a cidade*” (IDEM: 213).

Havia ainda “*150 homens e negros que têm por officio descarregar no Terreiro do Trigo de barcas e navios e naus*”, e ainda “*200 moços e negros pequenos que andam com seirinhas, lavando peixe e carne*” (IDEM: 203); a venda de azeite era executada por “*50 molheres e escravas*” (IDEM: 210). As escravas eram usadas na lavagem da roupa de clérigos (IDEM: 69), e na lavagem das casas desses clérigos e “*peçoas cortesás*” (IDEM: 69); as ensaboadoras e lavadeiras eram 1500 “*mulheres negras [...] na cidade e arrabaldes*” (IDEM: 214).

Seriam escravas as “*40 molheres velhas e negras e mouras, que têm por officio buscar toda a semana trapos velhos e lavá-los, e outras coisas de toda a qualidade; e à terça-feira o estão vendendo na feira*” (IDEM: 211)? Diremos que este raro documento é ilustrado pelas duas pinturas referidas: “*Vista da Rua Nova dos Mercadores: Rua Nova dos Ferros com a esquina do largo do Pelourinho Velho*” (1560-1619) e “*Chafariz d’el Rei*”.

FIG. 7 – Autor flamengo desconhecido. *Vista da Rua Nova dos Mercadores: do Arco dos Barretes ao Arco dos Pregos*. Detalhe de uma mulher negra carregando um cesto de vime na cabeça (in GSCHWEND, 2017: 21, fig. 10).

Há que esclarecer que a edição de 1990 deste livro (BRANDÃO, 1990) inclui uma série de notas da autoria de José da Felicidade Alves; muitas delas estão erradas, bastando consultar os documentos oficiais para se entender que tipo de trabalho os artífices realizavam.

Em resumo, todos estes documentos, mesmo dispersos, ajudam a recriar um mundo apertado de regras, discriminações, ausência de esperança e opressão da sociedade onde viviam Lourenço da Costa e Briolanja em meados do século XVI e inícios do século XVII – e que se prolongou até ao século XIX –, na Lisboa do Renascimento e insuflada pelo comércio transcontinental.

Em 1993, a UNESCO criou um projecto de cartografia das rotas escravagistas (<https://bit.ly/3wU2XWW>); desde 1998 que uma comissão portuguesa está envolvida nesse projecto, estando localizada no Centro de Estudos sobre África e do Desenvolvimento, do Instituto Superior de Economia e Gestão (<https://bit.ly/3cca4Sx>). Na França, em Inglaterra e nos Estados Unidos existem museus da escravatura, com fotos, esculturas e aparelhos usados na época; como sempre, a Internet permite acrescentar conhecimentos à História.

Este mundo supostamente terminado leva-nos a considerar e a reflectir sobre a situação actual, em particular nas planícies do Sul ibérico, em destaque agora que a pandemia a trouxe para as primeiras páginas dos noticiários: o recurso a mão-de-obra barata, importada por outro tipo de traficantes – internacionais e com intermediários –, vinda do Oriente (Índia, Paquistão, Bangladesh, Nepal), e dalguns países africanos, para trabalhar na monocultura intensiva (mais um grave problema ambiental insuflado pelo lucro); de novo, desregulada, mas vista pelas leis actuais como ilegal (contrariamente à escravatura anterior) e permitindo ganhos não-declarados. É anacrónico que países regulados pelo Estado de Direito e pelos Direitos Humanos apresentem na sua organização franjas exploradas que nos fazem regredir séculos, ou que nos coloquem no mesmo patamar de outras sociedades ainda enraizadas no domínio étnico. 🐼

FIG. 8 – Autor desconhecido (provavelmente dos Países Baixos). *Chafariz d'el Rei*. Homem negro a ser levado à força por dois indivíduos (talvez guardas, pois têm o mesmo tipo de vestes, emblema no braço e chapéu emplumado); o negro tem a roupa rasgada junto ao ombro, ou será antes um ferimento. Ao lado, uma negra, de braços abertos e observando a cena, carrega um vaso na cabeça (detalhe de GSCHWEND, 2017: 25, fig. 17).

BIBLIOGRAFIA

- ALORS BERSABÉ, Teresa (2012) – *El gremio cordobés de guadamecileros y su producción durante los siglos XVI y XVII*. Programa de Doctorado Patrimonio - Departamento de Historia del Arte, Arqueología y Música. Córdoba: Universidad de Córdoba. Disponível em <http://bit.ly/2RAgqcd>.
- BARRIO BARRIO, Juan Antonio (2008) – “Los judeoconversos hispanos y su problemática inserción en la sociedad cristiana urbana peninsular”. In BARROS, Maria Filomena Lopes de e HINOJOSA MONTALVO, José (eds.). *Minorias Étnico-Religiosas na Península Ibérica: período medieval e moderno*. Colibri / CIDEHUS - Universidade de Évora / Universidad de Alicante, pp. 239-258 (*Actas / I Encontro de Minorias no Mediterrâneo*).
- BARROS, Maria Filomena Lopes de (2007) – *Tempos e Espaços de Mouros: a minoria muçulmana no reino português (séculos XII a XV)*. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.

BOUCHARB, Ahmed (2004) – *Os Pseudo-Mouriscos de Portugal no Século XV: estudos de uma especificidade a partir das fontes inquisitoriais*. Lisboa: Hugin Editores.

BRAGA, Isabel Drumond (2015) – *Viver e Morrer nos Cárceres do Santo Ofício*. Lisboa: A Esfera dos Livros.

BRANDÃO, João (1990) – *Grandeza e Abastança de Lisboa em 1552*. Lisboa: Livros Horizonte.

CORREIA, Vergílio (1926) – *Livro dos Regimentos da mui nobre e sempre leal cidade de Lisboa*. Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra.

DOCUMENTOS PARA A HISTÓRIA DA ARTE EM PORTUGAL: *Arquivo Histórico da Câmara Municipal de Lisboa – posturas diversas dos séculos XIV a XVIII* (1969) – Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian. Vol. II.

DOCUMENTOS PARA A HISTÓRIA DA CIDADE DE LISBOA. *Livro do Lançamento e Serviço que a cidade de Lisboa fez a el Rei nosso senhor no ano de 1565* (1947) – Lisboa: Câmara Municipal de Lisboa. Vol. I.

ESPANCA, Túlio (1948) – “Alguns Artistas de Évora nos Séculos XVI-XVII: guadamecileiros, tapeceiros, luveiros, etc.”. *A Cidade de Évora*. Évora: Câmara Municipal de Évora. 15-16: 268-269.

ESPANCA, Túlio (1975) – *Inventário Artístico de Portugal: distrito de Évora*. Lisboa: Sociedade Nacional de Belas Artes. Vol. I.

FERRANDIS TORRES, José (1955) – *Cordobanes y Guadamecies*. Madrid: Sociedad Española de Amigos del Arte.

FONSECA, Jorge (1997) – *Escravos em Évora no Século XVI*. Évora: Câmara Municipal de Évora.

FONSECA, Jorge (2002) – *Escravos no Sul de Portugal, Séculos XVI-XVII*. Lisboa: Editora Vulgata.

FONSECA, Jorge (2010) – *Escravos e Senhores na Lisboa Quinhentista*. Lisboa: Colibri.

FRANCO SILVA, Alfonso (1992) – *La esclavitud en Andalucía: 1450-1550*. Granada: Universidad de Granada.

GSCHWEND, Annemarie Jordan (2017) – “A Representação da Lisboa Global”. In *A Cidade Global: Lisboa no Renascimento / The global city: Lisbon in the Renaissance*. Lisboa: Museu Nacional de Arte Antiga / Imprensa Nacional-Casa da Moeda, pp. 14-31.

JORDAN, Annemarie (2005) – “Images of Empire: slaves in the Lisbon household and court of Catherine of Austria”. In EARLE, Thomas F. e LOWE, Kate J. P. (eds). *Black Africans in Renaissance Europe*. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 155-180.

MARQUES, João Pedro (2017) – *Escravatura: perguntas e respostas*. Lisboa: Guerra e Paz.

MORENO, Humberto Baquero (1994) – *Os Mudéjares no Portugal Medieval*. Porto: Conselho Directivo da Faculdade de Letras da Universidade do Porto (*Conferências da Faculdade de Letras do Porto*, 6). Disponível em <https://bit.ly/2S4msgy>.

OLIVEIRA, Cristóvão Rodrigues de (1987) – *Lisboa em 1551: sumário*. Lisboa: Livros Horizonte.

PEREIRA, Franklin (2009a) – *Ofícios do Couro na Lisboa Medieval*. Lisboa: Editora Prefácio. Disponível em <https://bit.ly/3yZCqsm>.

PEREIRA, Franklin (2009b) – *Um Documento da Inquisição de Lisboa de 1610*. Lisboa: Editora Prefácio. Disponível em <https://bit.ly/2S4msgy>.

PEREIRA, Franklin (2013a) – “As Cadeiras em Couro Lavrado no Palácio da Bolsa, Casa do Infante, Museu Romântico, Casa-Museu e Fundação Guerra Junqueiro (parte VI)”.

O Tripeiro. Porto: Associação Comercial do Porto. 6: 184-185.

PEREIRA, Franklin (2013b) – “O Comércio de ‘Couro Dourado’/Guadameci entre Córdova e Lisboa: um contrato de venda de 1525”. *Medievalista*. Lisboa: Instituto de Estudos Medievais, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa. 13. Disponível em <https://bit.ly/3ic1poc>.

PEREIRA, Franklin (2017) – *De Córdoba a Portugal: el comercio de guadamecies en el siglo XVI*. Lisboa: Chiado Editora.

PEREIRA, Franklin (2018) – “Guadamecies e Guadamecileiros de Évora e Vila Viçosa: uma arte de luxo em 1500-1600”. *Al-Madan Online*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada. 22 (1): 131-144. Disponível em <https://bit.ly/3vMsnpc>.

PEREIRA, Franklin (2020) – “Artes do Couro no Medievo Peninsular. Parte 4: as ‘sillas de caderas’ de Granada”. *Al-Madan Online*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada. 23 (2): 92 -106. Disponível em <https://bit.ly/3yYuEzL>.

PEREIRA, Franklin (2021) – “Briolanja, ‘Moça Solteira, Natural da Cidade de Braga’, Escrava do Guadamecileiro de D. João III”. *Al-Madan Online*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada. 24 (1): 80-85. Disponível em <https://bit.ly/3ceGpbj>.

ROMERO-CAMACHO, Isabel Montes (2008) – “Judíos y mudéjares en Andalucía (siglos XIII-XV): un intento de balance historiográfico”. In BARROS, Maria Filomena Lopes de e HINOJOSA MONTALVO, José (eds.). *Minorias Étnico-Religiosas na Península Ibérica: período medieval e moderno*. Colibri / CIDEHUS - Universidade de Évora / Universidad de Alicante, pp. 142-209 (*Actas / I Encontro de Minorias no Mediterrâneo*).

SERRÃO, Vítor (2008) – *O Fresco Maneirista do Paço de Vila Viçosa, Parnaso dos Duques de Bragança*. Vila Viçosa: Fundação da Casa de Bragança.

SERRÃO, Vítor (2015) – *Arte, Religião e Imagens em Évora no Tempo do Arcebispo D. Teotónio de Bragança, 1578-1602*. Vila Viçosa: Fundação Casa de Bragança.

SERRÃO, Vítor (2016) – “A Primeira Obra do Pintor Francisco João: o retábulo da igreja matriz de Terena (1558)”. *INVENIRE - Revista de Bens Culturais da Igreja*. Lisboa: Secretariado Nacional para os Bens Culturais da Igreja. 12: 36-42. Disponível em <https://bit.ly/3g2h1Xj>.

SOUSA, António Caetano de (1745) – *Provas do Livro VI da História Genealógica da Casa Real Portuguesa*. Lisboa. Vol. IV.

TESTEMUNHOS DA ESCRAVATURA: *a memória africana no Museu de Lisboa / Testimonies of slavery: the African memory at the Museum of Lisbon* (2017) – Lisboa: Museu de Lisboa / EGEAC.

[todas as ligações à internet apresentadas estavam ativas em 2021-06-22]

PUBLICIDADE

N.º 23 | Nov. 2020

Al-Madan

também em papel...

revista impressa em venda directa

Pedidos: Tel. / Tlm.: 212 766 975 / 967 354 861
E-mail: c.arqueo.alm@gmail.com

[distribuição via CTT com oferta dos portes de correio]

outra revista...

...o mesmo cuidado editorial

mais informação: <http://www.almadan.publ.pt>

Duas Novas Estelas Funerárias Discoides de Beja

Miguel Serra ¹, Eduardo Porfírio ² e Eunice Pimpão ³

¹ Arqueólogo. Divisão de Cultura e Património da Câmara Municipal de Serpa (miguel.antonio.serra@gmail.com).

² Arqueólogo. Câmara Municipal de Sintra, Museu Arqueológico de São Miguel de Odrinhas (eporfirio@gmail.com).

³ Arqueóloga. Palimpsesto, Lda. (drapimpao@gmail.com).

Por opção dos autores, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

Introdução

Dão-se a conhecer duas novas estelas funerárias discoides descobertas em zona de aterro de uma habitação situada na zona sudoeste de Beja, em área externa às muralhas medievais.

As descobertas ocorreram durante o acompanhamento arqueológico da obra de ampliação da sede da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Beja e Mértola, situada na Rua D. Nuno Álvares Pereira, n.ºs 1 a 9, Largo Duarte Pacheco, n.º 12 e Travessa Almeida Garrett, n.ºs 18 e 20, em Beja, realizado pela empresa Palimpsesto, Lda., sob a direção científica de dois dos signatários (Eduardo Porfírio e Eunice Pimpão) (Figs. 1, 2 e 3).

Os trabalhos decorreram em duas fases (Outubro de 2017 e Outubro e Novembro de 2019) e consistiram em movimentações de solos para regularização do terreno e demolições do edificado existente. Não revelaram a presença de contextos ou materiais arqueológicos, com exceção das duas estelas mencionadas.

As estelas encontravam-se reutilizadas como material de enchimento num aterro, completamente desprovidas de contexto, sendo seguramente provenientes de outro local.

Ambas apresentam motivos cruciformes, registando-se ainda a representação de um ofício, numa delas, através da gravação de um arado.

Breve enquadramento

A área onde se localiza o imóvel que permitiu a descoberta das duas estelas foi anteriormente ocupada pelo Convento de Nossa Senhora da Esperança, fundado em 1541. Tratava-se de um edifício de grande dimensão, situado entre a Porta de Mértola e a Porta Nova, encostado à muralha, mas que a viria a romper para se servir de um quintal formado pela barbacã, como era refe-

FIGS. 1 A 3 – Localização de Beja e da área intervencionada, na *Carta Militar de Portugal*, escala 1:25000, folha 521, e em planta urbana de Beja (adaptado de Câmara Municipal de Beja), onde é assinalada a vermelho.

rido em 1644. O convento seria extinto em 1897, após a morte da última freira, iniciando-se de seguida a sua demolição (GOES, 1999: 186), ação que se integrou no movimento de renovação urbana ocorrido entre 1863 e 1923 nesta zona da cidade, e que suprimiu cerca de dez monumentos, para alargamento das ruas e criação de novos largos (PIÇARRA e MATEUS, 2010: 46-47) (Fig. 4).

Torna-se desde logo evidente que as duas estelas estarão bastante deslocadas do seu local original, proposta reforçada pela ausência de necrópoles medievais nas suas proximidades.

A coleção de estelas discoides de Beja é bastante vasta e variada, estando referenciados 125 exemplares provenientes da área urbana (MALVEIRO, 2013: 33) ¹. Estão relacionados com as necrópoles da

Igreja de Santo Amaro, da antiga Igreja de São João Baptista e da Igreja de Santa Maria, de onde provém a maior parte das estelas. Há ainda a registar exemplares únicos recolhidos em diversos pontos da cidade, como a Ermida de São Sebastião, o largo em frente ao Convento de São Francisco, possivelmente o Largo 9 de Julho (VIANA, 1954: 27), no Solar dos Alcoforados, sito na Rua

do Touro, em zona próxima da antiga Igreja de São João Baptista e na zona do antigo matadouro municipal, sensivelmente no local onde hoje se encontra a Casa

¹ O mesmo autor contabiliza 149 estelas na soma das fichas individuais constantes do volume 2 (MALVEIRO, 2013).

FIG. 4 – Planta de Beja no século XVII (adaptada de folheto realizado para o Congresso comemorativo dos 350 anos da primeira edição das *Letras Portugaisas*, por Marta Páscoa, com *design* gráfico de Carlos Páscoa. Edição: Câmara Municipal de Beja, Novembro de 2019).

1. Igreja de Santiago Maior;
2. Igreja do Hospital da Misericórdia;
3. Igreja da Misericórdia;
4. Capela de Santo Estevão;
5. Capela de Nossa Senhora dos Prazeres;
6. Igreja de São João Baptista;
7. Igreja e convento da Conceição;
8. Igreja de Santa Maria;
9. Igreja e convento da Esperança;
10. Capela de São Sesinando;
11. Igreja do Salvador;
12. Convento e Igreja de São Francisco;
13. Ermida de Santa Catarina;
14. Igreja de Santo Amaro;
15. Igreja do Pé da Cruz;
16. Porta de Mértola e Ermida de Nossa Senhora dos Anjos;
17. Porta de Avis e Ermida de Nossa Senhora da Guia;
18. Rua D. Nuno Álvares Pereira, n.ºs 1 a 9.

da Cultura, e que não se conseguem adscrever a zonas de necrópole (excetuando, eventualmente, a estela descoberta junto à Ermida de São Sebastião), para além do grande número de estelas de proveniência desconhecida que se encontram nas reservas do Museu Regional Rainha D. Leonor (MALVEIRO, 2013; VIANA, 1949) (Fig. 5).

Estelas discoides

Os dois exemplares apresentados correspondem à tipologia mais frequente de estelas, as discoides. Encontram-se completas, com a parte superior em forma de disco e a inferior com espigão para fixação na terra (MOREIRA, 2019: 17). São ambas elaboradas em mármore de Trigaches / São Brissos, tal como todas as estelas referenciadas na cidade de Beja (MALVEIRO, 2013: 33). Apresentam no disco a cruz de braços curvilíneos, em baixo relevo, correspondendo à tipologia D-I-46 de MOREIRA (2019: 39), mas uma possui um motivo gravado no reverso, a representação de um arado, enquanto a outra não ostenta qualquer decoração (Figs. 6 e 7).

Para facilitar a descrição, designamos como estela 1 a que não apresenta decoração no reverso, e como estela 2 a que possui motivo gravado no reverso.

Em termos de dimensões, enquadram-se nas médias registadas para as estelas de Beja (MALVEIRO, 2013: 44). A estela 1 tem 68 cm de altura por 27 cm de largura e 11 de espessura. A estela 2 possui uma altura de 63 cm, largura de 30 cm e espessura de 14 cm. O diâmetro dos discos é muito semelhante, com 32 cm para a estela 1 e 33 cm para a estela 2. Ambas apresentam cercadura com 2 cm, mais evidente na estela 1, onde se encontra claramente marcada por incisão de contorno circular, sendo de registar também um ponto central e uma linha incisa no eixo da cruz, possivelmente a servir de linha guia para a gravação. Em ambas é possível observar algumas lacunas na cercadura por lascamento, mas, regra geral, encontram-se num estado de conservação razoável. A estela 2 apresenta no reverso outra figura elaborada com traços incisivos, correspondendo a um arado radial, com rabiça, teiró, temão e dente, segundo a tipologia de Jorge DIAS (1982: 114).

FIG. 5 – Localização das estelas de Beja (adaptado de *ESRI Streets*).

1. Igreja de Santo Amaro (número de estelas: 59);
2. Antiga Igreja de São João Baptista (11);
3. Igreja de Santa Maria (4);
4. Antigo Matadouro Municipal (1);
5. Solar dos Alcoforados (1);
6. Ermida de São Sebastião (1);
7. Convento de São Francisco (1).

Desta forma, podemos enquadrar esta estela na tipologia de estelas com instrumentos/símbolos de ofício e, mais concretamente, no ofício de lavrador, o mais frequentemente representado em território nacional, sendo o arado o instrumento mais expressivo (MOREIRA, 1990: 191; MOREIRA, 2019: 44). O distrito de Beja não foge à regra, conhecendo-se 11 representações de arados, dos quais sete são arados radiais (MALVEIRO, 2013: 63-68). Também na cidade de Beja se conhecem alguns exemplares com representação de arados, nomeadamente em duas estelas provenientes de São João Baptista, uma de Santo Amaro e duas de proveniência desconhecida existentes nas reservas do Museu Regional Rainha D. Leonor. Podem ainda ser acrescentados mais três exemplares da Igreja de Santo Amaro, que exibem apenas a representação da relha de arado (MALVEIRO, 2013).

Notas finais

As estelas discoides são geralmente datadas da Baixa Idade Média, sem ultrapassarem os inícios do século XVI (RIBEIRO, 2006: 605), o que, desde logo, nos permite confirmar que os dois exemplares agora dados à estampa não terão correspondência com a ocupação associada ao antigo Convento de Nossa Senhora da Esperança, que apenas foi fundado em meados do século XVI. Anteriormente, esta área situar-se-ia no exterior da muralha, em local muito próximo da barbacá,

sendo bastante improvável a existência de uma necrópole associada a um edifício religioso nesta zona da cidade.

O facto de terem sido encontradas em aterro, a servirem para compactação do terreno (PIMPÃO e PORFÍRIO, 2019), também permite confirmar o deslocamento do seu local de origem. O mais habitual seria a sua reutilização em novas construções, como mencionado por Abel Viana ao relatar a existência, em Beja, de alguns exemplares “...inteiros ou cortados, metidos em chãos e paredes...”, e a sua proximidade com os locais onde eram recolhidas, como no caso da Igreja de Santa Maria, onde “...soem aparecer nas paredes dos prédios vizinhos ao templo...” (VIANA, 1956: 142-143).

Face a estes condicionamentos, torna-se um mero exercício especulativo tentar descortinar o local de origem destas estelas.

Já Abel Viana, nos anos 50 do século passado, referia que as estelas de Beja têm dois focos principais de dispersão: o da Igreja de Santo Amaro e o da Igreja de Santa Maria (VIANA, 1956: 143), aos quais se deve acrescentar o polo da antiga Igreja de São João Baptista (MALVEIRO, 2013).

Se utilizarmos o critério de proximidade, a possível proveniência das duas estelas reduz-se às necrópoles de Santa Maria e São João Baptista, que se encontram praticamente à mesma distância do local de achado, aproximadamente 250 m no primeiro caso e 290 m no segundo. No entanto, inclinamo-nos para uma origem em São João

Baptista, igreja que foi demolida em 1919, ato inserido no mesmo espírito de “...*aformoseamento do respectivo largo...*” (NOBRE, CORREIA e SILVA, 2005: 69), que havia moldado as alterações urbanísticas já mencionadas na área de intervenção onde se descobriram as duas estelas, e que poderá ter levado à deslocação e reaproveitamento de materiais para os novos arruamentos e construções.

De São João Baptista são provenientes 11 estelas que exibem uma certa unidade morfológica com semelhanças às duas estelas agora publicadas, enquanto que de Santo Amaro procedem 59 exemplares que ostentam uma maior variabilidade. De referir, no entanto, que este número integra diversos fragmentos reutilizados nas muralhas do castelo de Beja (MALVEIRO, 2013), que consideramos como fragmentos de *cupae* romanas e não como estelas (SERRA, 2017). Já de Santa Maria apenas se encontram referenciadas quatro estelas (MALVEIRO, 2013), que também denotam uma certa variabilidade que as afasta tipologicamente dos exemplares referidos.

Assim, ambas terão sido transportadas de outro local, possivelmente já dessacralizado, para servirem como mero enchimento construtivo sem qualquer ligação à sua função original.

As duas novas estelas discoides de Beja encontram-se depositadas nas reservas da Câmara Municipal de Beja. 🐾

FIGS. 6 E 7 – Estela 1 (à esquerda) e estela 2 (à direita).

Bibliografia

- DIAS, Jorge (1982) – *Os Arados Portugueses e as Suas Prováveis Origens*. Maia: Gráfica Maiadouro.
- GOES, Manuel Lourenço Casteleiro de (1999) – *Beja: XX séculos de história de uma cidade*. Beja: Câmara Municipal de Beja. Vol. 2.
- MALVEIRO, José Daniel Braz (2013) – *Estelas Medievais do Distrito de Beja*. Dissertação de Mestrado em Arqueologia. Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. 2 volumes. Disponível em <https://bit.ly/2SkpOfB>.
- MOREIRA, José Beza (1990) – “Instrumentos de Ofícios de Lavrador em Estelas Discoides Portuguesas”. Separata de *Actes des Journées de Carcassonne*. Carcassonne: Centre d’Archeologie Médiévale du Langedoc, pp. 191-198.
- MOREIRA, José Beza (2019) – *Cabeceiras de Sepultura em Portugal*. Aveiro: Aber Edições.
- NOBRE, Álvaro; CORREIA, Susana e SILVA, Victor (2005) – *Caminhos de Futuro*. Beja: BejaPolis.

- PIÇARRA, Constantino e MATEUS, Rui (2010) – *Beja, Roteiros Republicanos*. Lisboa: Quidnovi.
- PIMPÃO, Eunice e PORFÍRIO, Eduardo (2019) – *Ampliação da Sede da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Beja e Mértola: Rua D. Nuno Álvares Pereira n.º 1 a 9; Largo Duarte Pacheco n.º 12 e Travessa Almeida Garrett n.º 18-20 (Beja)*. Coimbra: Palimpsesto - Estudo e Preservação do Património Cultural, Lda. Relatórios Palimpsesto 012/19. Policopiado.
- RIBEIRO, José Cardim (2006) – “A Estela Funerária Medieval: questões de origem e terminologia, rotas de difusão, enquadramento histórico e função social”. In *Actas do VIII Congresso Internacional de Estelas Funerárias*. Lisboa: Museu Nacional de Arqueologia, pp. 597-611 (*O Arqueólogo Português*, Suplemento 3).
- SERRA, Miguel (2017) – “Fragmentos de *Cupae* nas Muralhas de Beja (*Conventus Pacensis*)”. *Ficheiro Epigráfico*. Coimbra: Instituto de

Arqueologia da Universidade de Coimbra. 145: inscrição 594. Disponível em <https://bit.ly/2SMOILT>.

- VIANA, Abel (1949) – “Estelas discóides do Museu de Beja”. *Arquivo de Beja*. Beja: Câmara Municipal de Beja. 6: 37-85.
- VIANA, Abel (1954) – “Notas Históricas, Arqueológicas e Etnográficas do Baixo Alentejo”. *Arquivo de Beja*. Beja: Câmara Municipal de Beja. 11: 3-31.
- VIANA, Abel (1956) – “Notas Históricas, Arqueológicas e Etnográficas do Baixo Alentejo”. *Arquivo de Beja*. Beja: Câmara Municipal de Beja. 13: 110-167.

[todas as ligações à internet apresentadas estavam ativas em 2021-06-20]

Uma Moeda de Caetra em Serpa

Miguel Serra ¹

¹ Arqueólogo. Divisão de Cultura e Património da Câmara Municipal de Serpa (mserra@cm-serpa.pt).

Por opção do autor, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

Introdução

A Câmara Municipal de Serpa e a União de Freguesias de Vila Nova de São Bento e Vale de Vargo organizaram, a 16 de Março de 2019, um colóquio subordinado ao tema “Azeite: património alimentar milenar”, integrado no programa da XIII Feira do Azeite de Vale de Vargo. Entre as várias intervenções, houve lugar a uma apresentação sobre o Património arqueológico romano conhecido neste território, que ficou a cargo do signatário.

O objectivo desta e de muitas outras acções desenvolvidas a partir da missão do Museu Municipal de Arqueologia de Serpa, passa por levar às freguesias iniciativas de divulgação do Património arqueológico local e de envolver as comunidades na sua defesa, através da sensibilização para a sua importância e para a necessidade da sua salvaguarda. É neste contexto que, após o debate na parte final do colóquio, fomos abordados por vários populares com referências a sítios arqueológicos próximos e artefactos recolhidos no campo por quem nele trabalhou uma vida inteira, e que permanecem inéditos ou insuficientemente conhecidos.

Entre os assistentes encontrava-se a Sr.^a Sebastiana Lopes, natural de Vale de Vargo, que nos informou ter em sua posse uma moeda muito antiga pertencente à família há largos anos. Foi encontrada por sua mãe no lugar de Sesmarias, pertencente à União de Freguesias de Vila Nova de São Bento e Vale de Vargo (Fig. 1).

Pouco tempo decorreu entre esse encontro e a ida da Sr.^a Sebastiana Lopes ao Museu Municipal de Arqueologia, em Serpa, para manifestar a intenção de doar a moeda ao município e fornecer todas as informações de que dispunha sobre o achado.

FIGS. 1 E 2 – Em cima, localização do sítio de Sesmarias na *Carta Militar de Portugal*, escala 1:25000, folha n.º 524 (Sobral da Adiça, Moura), Edição 4, 2011.

À esquerda, manuscrito com descrição da moeda (cedido por Sebastiana Lopes)

A moeda encontrava-se envolta num papel pardo já muito desgastado e envelhecido, contendo algumas notas manuscritas, referentes a informações prestadas por Cláudio Torres, do Campo Arqueológico de Mértola, segundo a ofertante, a quem teria sido mostrada a moeda há algumas décadas atrás (Fig. 2). O manuscrito começa por identificar a moeda como “Ibérica - AS” e refere tratar-se de uma “cunhagem local, indígena – pensa-se que seja de EMERITA. Oficina incerta”. Avança ainda com uma cronologia do século I d.C. e identifica o retrato de Augusto no anverso e um escudo circular no reverso.

Assim permaneceu guardada durante cerca de 40 anos, até que a sua proprietária decidiu entregá-la para ser devidamente estudada e assumir o seu lugar no Museu Municipal de Arqueologia de Serpa, onde ficará acessível ao público junto com a restante colecção numismática romana.

A moeda

A referida moeda foi classificada como um AS, correspondendo a uma moeda de *caetra* de *Lucus Augusti* (Lugo, Galiza).

Possui no anverso a cabeça de Augusto desnuda, a olhar à esquerda com legenda IMP(erator) AVG(ustus) DIVI F(ilius), ladeada por palma e caduceu (Fig. 3). O reverso é anepígrafo e apresenta a *caetra* ou escudo galaico e gráfila de pontos (incompleta) (Fig. 4). Pesa 10,83 g, com módulo de 27 mm, em bronze. O estado de conservação é regular, apesar de algum desgaste.

É proveniente do lugar de Sesmarias, localizado na União de Freguesias de Vila Nova de São Bento e Vale de Vargo, onde foi recolhida por Maria do Carmo Seita Alves, em terrenos de utilização agrícola, há cerca de 40 anos, segundo informação prestada pela sua filha e doadora da moeda, Sebastiana Maria Alves Pereira Lavouras Lopes.

FIGS. 3 E 4 –
Anverso (à esquerda)
e reverso (à direita).

Fotos: Câmara Municipal de Serpa.

Trata-se de uma moeda de carácter militar (moeda castrense para pagamento do *stipendium militare*), local e temporal, associada à acção de conquista do Noroeste Peninsular durante as Guerras Cántabras (29 a 19 a.C.), promovida pelo Imperador Augusto (NÚÑEZ MENESES, 2014: 100). Conhece uma distribuição centrada nesta região, onde se registam mais de 200 exemplares, sendo pouco frequente no Sul do território.

A sua emissão terá ocorrido num curto período, entre 27 ou 25 e 23 a.C., numa possível cunhagem itinerante ou centrada em *Lucus Augusti* (Lugo, Galiza). Circulou até ao reinado de Tibério (14 a 37 d.C.) (BALSEIRO GARCÍA, 2014: 1351).

A *caetra* ou escudo galaico, que também se encontra presente nas estátuas de guerreiros galaicos da Idade do Ferro, representa a submissão e o triunfo romano sobre os *Callaeci* e outros povos dos Noroeste da Península Ibérica (RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, 2008).

O escasso período de circulação e o limite geográfico da sua distribuição tornam raros os exemplares conhecidos noutras regiões, sendo que, no Sul de Portugal, regista-se o aparecimento de uma moeda proveniente do Monte Molião, Lagos (MUCCIOLI, 2015: 143; SOUSA, 2013), um importante conjunto de 12 moedas presente no Museu Municipal de Santiago do Cacém, onde surgem identificadas como “Moedas de Campanha (PVBLIVS CARISIVS?)”, incluindo algumas recolhidas em *Mirobriga*, em Santiago do Cacém ou em Odemira e outras de proveniência desconhecida (PEREIRA e SILVA, 2007), uma moeda encontrada nas escavações arqueológicas no Castelo de Beja (informação pessoal de Maria da Conceição Lopes), outro exemplar recentemente descoberto nos trabalhos arqueológicos no Castelo de Palmela (FERNANDES e SANTOS, no prelo), para além da identificação de mais algumas

moedas em outras regiões um pouco mais a Norte, como o Monte dos Castelinhos, em Vila Franca de Xira (PIMENTA e MENDES, 2018: 150) e na necrópole do Casal do Rebolo, em Sintra (GONÇALVES, 2012: 95) (Fig. 5). Desta distribuição ressalta a raridade deste tipo de cunhagens em territórios mais interiores, verificando-se uma presença mais frequente em zonas litorais, que habitualmente se constituem como pontos de maior convergência e circulação de gentes e bens.

As Sesmarias

O local de Sesmarias situa-se no limite Nordeste da antiga freguesia de Vale de Vargo, na divisória com o concelho de Moura. Trata-se de uma zona de orografia suave e ondulante, com cotas variáveis entre os 260 metros e os 300 metros, pontuada por algumas colinas de baixa altitude, das quais se destaca a Caieira (322 m), que lhe está sobranceira a Oeste. Os terrenos a Norte e Oeste são mais planos e actualmente ocupados com cultivos cerealíferos, culturas intensivas de olival e pequenas manchas de bosque, enquanto a Sul e Este se desenvolve uma paisagem mais irregular, com diversos relevos e uma ocupação florestal e silvo-pastoril, presentemente em acelerada substituição por olival intensivo.

A zona envolvente é parca em vestígios arqueológicos, revelando, no entanto, uma certa presença de sítios de Época Romana, distribuídos ao longo do Barranco da Corte do Alho, com destaque para a *villa* de Belmeque (LOPES, CARVALHO e GOMES, 1997: 56), que dista mais de 2 km para Noroeste das Sesmarias, sendo os restantes sítios bastante mais distantes. Cabe também fazer a ressalva da existência de uma *villa* romana com o topónimo Sesmarias (*IDEM*: 29), localizada na freguesia vizinha de Pias, que não possui qualquer relação com o local aqui descrito.

No local de Sesmarias, apesar de não se saber o sítio exacto onde foi descoberta a moeda, não se conhecem quaisquer vestígios de época romana, ou mesmo de outros períodos. Mas, a sua relativa proximidade com a *villa* de Belmeque poderá, de alguma forma, relacionar a presença desta moeda com a ocupação da *villa*, cuja interpretação continua em aberto, havendo sido também colocada a hipótese de se tratar de uma *mutatio*, face à sua localização a meia distância entre Moura e Vila Verde de Ficalho, nas proximidades da via que ligava Moura ao itinerário *Pax Iulia - Onuba* (LOPES, CARVALHO e GOMES, 1997: 56).

Para finalizar

A doação da moeda das Sesmarias insere-se no contexto de promoção e divulgação do Museu Municipal de Arqueologia de Serpa e da disseminação do conhecimento junto das populações locais, contribuindo para que a própria população se reveja no papel de salvaguarda do Património arqueológico levado a cabo pelo município.

Para corresponder às expectativas da própria população, cabe ao Museu Municipal de Arqueologia promover o estudo e enquadramento arqueológico dos materiais que lhe são doados e a sua divulgação pública, o que levou a Câmara Municipal de Serpa a organizar, em 19 de Junho de 2020, uma sessão intitulada “Estudos do Museu”, em formato *online*, que integrou o programa do município no âmbito das Jornadas Europeias de Arqueologia (inicialmente previsto para as comemorações do 4.º aniversário da reabertura do museu, que deveriam ter ocorrido a 21 de Março, mas foram canceladas fruto da situação pandémica). Nela foram apresentados os resultados de alguns trabalhos arqueológicos que contaram com o apoio do município, nomeadamente

de investigações desenvolvidas no âmbito de teses de mestrado e doutoramento, mas também decorrentes das próprias acções da equipa do Museu Municipal de Arqueologia, com o objectivo de estudar e divulgar as colecções existentes (em exposição e em depósito) e novos materiais entretanto incorporados, como é o caso do presente trabalho.

A moeda das Sesmarias é uma das raras moedas de *caetra* presentes em territórios do Sul, que aos poucos vão assinalando a sua presença em regiões tão afastadas do seu centro geográfico, documentando a capacidade de circulação que a romanização trouxe a estas terras.

Agradecimento

Um agradecimento muito especial a Sebastiana Lopes pela doação desinteressada da moeda ao Museu Municipal de Arqueologia de Serpa e por todo o apoio e informações sobre o percurso da peça nas mãos da sua família, bem como pelas restantes informações sobre o local de Sesmarias. E um agradecimento a Luís Fraga da Silva pelo apoio bibliográfico e esclarecimento de dúvidas. 🙏

Bibliografia

BALSEIRO GARCÍA, A. (2016) – “La Acuñación de la Conquista Romana del Noroeste: monedas de la *Caetra*”. In *Actas XV Congreso Nacional de Numismática (Madrid 28-30 octubre 2014)*. Madrid: Museo Arqueológico Nacional, pp. 1349-1352. Disponível em <https://bit.ly/3jtLG3m>.

FERNANDES, Isabel e SANTOS, Michelle (no prelo) – “Indicadores do Período Romano em Palmela: Castelo e Alto da Queimada”. Coleção Lisboa Romana. Lisboa: Caleidoscópio / Câmara Municipal de Lisboa. Vol. VI.

GONÇALVES, Alexandre (2012) – *A Necrópole Romana do Casal do Rebolo (Almargem do Bispo, Sintra)*. Dissertação de Mestrado apresentada à Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Disponível em <https://bit.ly/3A6Diwm>.

LOPES, Maria da Conceição; CARVALHO, Pedro e GOMES, Sofia (1997) – *Arqueologia do Concelho de Serpa*. Serpa: Câmara Municipal de Serpa.

FIG. 5 – Distribuição das moedas de *caetra* no Sul de Portugal.

MUCCIOLI, Giovanni (2015) – *L'insieme di monete di Monte Molião / O conjunto numismático de Monte Molião*. Dissertação de Mestrado apresentada à Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Disponível em <https://bit.ly/3jtznu6U>.

NÚÑEZ MENESES, Pablo (2014) – “La Moneda Lucense de la *Caetra*”. *OMNI - Revista Numismática*. Espanha. 8: 92-117. Disponível em <https://bit.ly/3hip5E9>.

PEREIRA, Isabel e SILVA, Teófilo (2007) – *Moedas Romanas do Museu Municipal de Santiago do Cacém*. Santiago do Cacém: Câmara Municipal de Santiago do Cacém.

PIMENTA, João e MENDES, Henrique (2018) – “Novos Dados sobre o Urbanismo de Monte dos Castelinhos (Vila Franca de Xira). A campanha

de escavações de 2017”. *CIRA - Arqueologia*. Vila Franca de Xira: Câmara Municipal de Vila Franca de Xira. 6: 127-178. Disponível em <https://bit.ly/3Ad5P3t>.

RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Xulio (2008) – “Moneda de la *Caetra*. Dupondio”. *Pieza del Mes - Noviembre 2008*. Ourense: Museo Arqueológico Provincial de Ourense. Disponível em <https://bit.ly/3y5xuJG>.

SOUSA, José de (2013) – *Circulação Monetária no Barlavento Algarvio (séc. III a.C. - Cláudio I)*. Portimão: Associação Projecto IPSIIS [policopiado].

[todas as ligações à internet apresentadas estavam ativas em 2021-06-20]

El Emperador y los ríos religión, ingeniería y política en el Imperio Romano

José d'Encarnação

[Catedrático de História, aposentado, da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra].

Por opção do autor, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

A pesar de ter sido editada em 2012, não perdeu esta obra a sua actualidade e, por a não ter visto muito referida, afigura-se-me de interesse dar conta do seu conteúdo. Por dois motivos: por os rios continuarem a ser ainda hoje um tema dominante em todos os domínios (da política, da economia, do ambiente, da religião...); e, por outro lado, porque – queira-se ou não – “a História é mestra da vida” e, decerto, muitas das iniciativas tomadas pelos imperadores romanos em relação aos rios serão bem susceptíveis de ser oportuna lição para os dias de hoje.

Antes de entrar na referência ao conteúdo do volume, permitam-se-me três notas prévias.

Prende-se a primeira com a preocupação sempre havida na cidade de Roma em salvaguardar o leito de cheia do rio Tibre. Eu não referi que havia lições a reter? Lê-se numa inscrição dos anos 7-6 a.C.: “O imperador César Augusto, filho do Divino, pontífice máximo, no seu 17º poder tribunicio, por senátus-consulta, delimitou. Em linha recta, o próximo cipo a 219 pés”.

Estava o marco no limite de leito de cheia, explicitava a epígrafe que fora o imperador, dotado dos seus poderes políticos e religiosos, que ali fizera cumprir o que o Senado determinara. E mais: ficava anotado que havia outro marco daí a, mais ou menos, 65 metros!

A segunda nota, que também vai ao encontro do que no livro se dirá, diz respeito ao rio Ebro. Nasce nos Montes Cantábricos, em Fontibre, nas Astúrias, e vai desaguar no Mediterrâneo, não longe de Barcelona. 930 km de percurso! Deu, pela sua importância, nome à Península Ibérica. Nasce, em leves borbotões, de uma pequena fenda na rocha e, sobre a rocha, a estátua de Nossa Senhora, para santificar as águas, proteger as terras e as gentes que o rio encontrará no caminho... “Mas o próprio rio, assim, terá personalidade própria, divina quiçá. Como divindade o representarão, aliás, os Romanos, na estátua que, em jeito de personagem, lhe erigiram e de que ainda

se pode admirar um fragmento em Tarragona, com a inscrição *FLVMEN HIBERVS!*” (<https://bit.ly/2UJqJa2>, p. 57).

A capa do livro de Santiago Montero reproduz o trecho do baixo-relevo da coluna de Marco Aurélio a mostrar os soldados romanos em cima de uma ponte de barcas. E há, na coluna de Trajano, a representação da ponte sobre o rio Danúbio, obra notável de Apolodoro de Damasco. A passagem do Danúbio possibilitou a vitória sobre os Dácios e valeu ao imperador o cognome de *Dacicus*. Um feito insigne na época, por se considerar o Danúbio qual fronteira intransponível e que só até ali poderiam ir os Romanos. Trajano foi mais além.

A noção de rio como fronteira permanece hoje, por facilidade administrativa, mas sabe-se que, em vez de separar, o rio pode unir as duas margens. No caso da Lusitânia romana, na zona do Nordeste alentejano, vemos, pelas características da onomástica, que estávamos no “mesmo mundo” dum lado e doutro do *aurifer Tagus*. E só quem não se apercebeu, um dia, que as crianças romenas são capazes de ir para a escola, de uma margem para a outra dos braços do delta do Danúbio, nas suas frágeis barcaças, é que insistirá na noção de fronteira real.

Referiu-se o *aurifer Tagus*, “o Tejo aurífero”, por, nas suas areias desde há muito se encontram pepitas. ¿E não significa ‘Almada’ a mina e não é verdade que, não há muitos anos, os pescadores da Costa se não privavam, Outono fora, marés vivas, de andar à gandaia no areal? O rio, pois, não apenas como meio de comunicação e de transporte, mas portador de riqueza que não apenas a do pescado.

Alongámo-nos nas premissas, para mostrar, desde logo, que o tema já na Época Romana, como na actualidade, pode e deve prender a atenção. E isso pode ver-se no conteúdo do volume em apreço.

MONTERO HERRERO, Santiago (2012) – *El Emperador y los ríos: religión, ingeniería y política en el Imperio Romano*. Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia. ISBN: 978-84-362-6394-7. 360 páginas, ilustradas.

Depois de aludir ao carácter sagrado das águas, Santiago Montero refere-se aos rios na acepção de “*fronteira política e administrativa*” (pp. 28-52), o que o leva a falar da “*guerra e diplomacia nas margens do rio*” (pp. 53-68), e de “*os rios como aliados e inimigos de Roma*”. Atenção particular lhe merece o capítulo 5 (pp. 91-145), em que se abordam os meios usados para submeter a força das águas, ainda que nisso se tenha podido ver, na época, um sacrilégio: o desvio do curso, a construção de canais, as pontes...

Não deixará de interessar o tema da II parte do volume, que tem o significativo título de “*flumen transire*”, ‘atravessar o rio’. E logo se pensa nos cuidados a ter, na necessidade de observar a força das correntes, fazer uma ponte ou passar a vau, oferecer um sacrifício à divindade que a essas águas superintendia, para não lhe despertar a ira. Passar a cavalo, a nado, pelas águas geladas...

Prende-se a III parte com algo ainda mais actual do que o resto: ¿como se comportaram os Romanos perante as cheias de rios como o Tibre e o Nilo? ¿Veriam nelas o eco da fúria divina? ¿Como é que a engenharia hidráulica pôde minorar ou até evitar desgraças? Havia mesmo os *curatores alvei Tiberis*, funcionários que tinham por expressa missão cuidarem do leito do Tibre.

Finalmente, insinuava-se atrás o encanto do Danúbio no seu delta. As turísticas viagens pelo Nilo do século XXI tiveram as suas primícias em viagens a cujo fascínio diversos imperadores romanos não resistiram...

Termina o volume com adequada e exaustiva bibliografia (pp. 351-360). E chega-se ao fim com vontade de voltar a reler uma e outra passagem, tão sedutor se mostra o tema aqui versado, em linguagem acessível e atractiva. 🐉

Nicolau Chanterene

um insigne escultor em Évora (1532-1542)

José d'Encarnação

[Catedrático de História, aposentado, da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra].

Por opção do autor, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

BILOU, Francisco (2020) – *Nicolau Chanterene: um insigne escultor em Évora, 1532-1542*.

Lisboa: Edições Colibri.
ISBN: 978-989-689-902-8.
184 pág. Ilustrado.

Francisco Bilou tem aproveitado para dedicar à investigação histórica, mormente da História da Arte do século XVI, os momentos livres da sua vida profissional, primeiro no âmbito da ilustração e do *design* gráfico, depois (a partir de 1999) como técnico superior também na Câmara Municipal de Évora, nas áreas da Educação, Património, Cultura e Turismo. Passou recentemente a exercer funções no Museu Nacional Frei Manuel do Cenáculo, onde, com maior facilidade, pôde dar largas à actividade que, desde há muito, o seduz.

Foi na aplicação dos seus amplos conhecimentos de *design* gráfico que lançou mãos a recriar, com Teresa Molar, a deliciosa história em banda desenhada *Évora Romana: uma aventura de Claro e Nepociano* (Edições Colibri, Lisboa, 2005), onde põe dois jovens romanos eborenses, da classe senatorial, a percorrer a cidade.

Pegando mui engenhosamente nas informações colhidas no cenotáfio achado na *villa* de Nossa Senhora da Tourega, situada nos arredores, imagina-os livres da autoridade paterna (o pai estaria no exercício de funções administrativas na Gália Narbonense, como legado imperial) a percorrer, às escondidas, os vários monumentos eborenses, na mira de poderem vir a competir numa corrida de cavalos. Os dados da epígrafe, que davam conta do agregado familiar dos dois irmãos – que viriam a falecer, um aos 21 e outro aos 20 anos –, serviram para dar maior verosimilhança à história, que acabou por traçar um bem sugestivo quadro de *Liberalitas Iulia Ebora*.

Não foi, porém, essa a única incursão de Francisco Bilou pelo passado romano da sua cidade, na medida em que, na sequência de atu-

rada prospecção pelo *ager Eborensis*, publicou *O Sistema Viário Antigo na Região de Évora*, com 2.^a edição em Abril de 2005, por Edições Colibri.

O esplendor da Évora do século XVI não poderia deixar de o seduzir e este ensaio sobre a actividade aí realizada do escultor francês Nicolau Chanterene é bem prova disso.

Fruto, diga-se desde já, de aturada observação e de miúda análise da documentação disponível, pois, como observa Manuel J. C. Branco na apresentação do volume, reinava um “*quase total silêncio dos documentos quanto à presença de Chanterene em Évora*”. De modo que Francisco Bilou teve de “*perscrutar o seu modus operandi, auscultar contaminações, sentir influências, contextualizar a sua evolução estilística*” (p. 12).

Ligava-se o escultor a Coimbra, nomeadamente ao Mosteiro de Santa Cruz; do que ele fizera em Évora só agora se assinalam, com base em argumentos válidos, as obras que saíram das suas mãos: o retábulo da Capela dos Silveira; os pilares do refeitório, o chafariz do claustro e o túmulo de D. Álvaro da Costa, no Mosteiro do Paraíso, usufruindo do mecenato do próprio D. Álvaro; o túmulo de Francisco de Melo, na igreja dos Loios; os dois portais – dos Condes de Sortelha e dos Condes do Prado – na igreja de São Domingos; a fachada da igreja da Graça e outras obras no mosteiro a ela adjacente, como os chamados “Meninos da Graça” e o cenotáfio do bispo D. Afonso de Portugal (1542).

O célebre Aqueduto da Água da Prata é, seguramente, um dos temas mais queridos a Francisco Bilou, sobre o qual tem feito aturada pesquisa documental e iconográfica. Cer-

tamente, dentro em breve viremos a ter novidades acerca desta obra de origens quase lendárias. Francisco Bilou aborda, desde já, alguns aspectos. Chegou, por exemplo, à conclusão de que “*ainda que os documentos o não certifiquem, a autoria do chafariz da «praça da Água da Prata», concebido como um pórtico ao antigo, pode ser uma parceria entre Miguel de Arruda e Nicolau Chanterene*”, dado tratar-se “*de um projecto arquitectónico com apreciável dimensão escultórica e cenográfica*” (p. 166). Antes de concluir, não quis Francisco Bilou levantar uma questão deveras pertinente: Chanterene conviveu com André de Resende, a quem se atribui a ‘invenção’ de inscrições romanas de enaltecimento de Évora, cidade, no entender de Resende, escolhida por Sertório para seu quartel-general, digamos assim. “*Acaso essa proximidade tem tradução prática na produção epigráfica que sustenta o mito sertoriano da Ebora romana?*” Boa hipótese esta, que só “*um estudo mais incisivo, ensaiando técnicas laboratoriais e de fotogrametria digital permitirá obter, a breve trecho, resultados mais conclusivos*” (p. 180).

Ensaio, pois, bem ilustrado e documentado que em muito contribui para trazer nova luz a uma Évora quincentista já de si deveras grandiosa. ✎

novidades

CARDOSO, Guilherme e NOZES, Cristina (coord.) (2021) – *O Ager Olisiponensis e as Estruturas de Povoamento*. Lisboa: Caleidoscópio (Coleção Lisboa Romana - Felicitas Iulia Olisipo, Vol. 5).

SOUSA, Ana Catarina; BRAGANÇA, Filipa; TORQUATO, Fernanda e KUNST, Michael (2020) – *Georg e Vera Leisner e o estudo do Megalitismo no Ocidente da Península Ibérica. Contributos para a história da investigação arqueológica luso-alemã através do Arquivo Leisner (1909-1972)*. Lisboa: UNIARQ / IAA / DGPC (*Estudos & Memórias*, 14).

MAGALHÃES, Ana Patrícia (2021) – *Troia. A Terra Sigillata da Oficina 1. Escavações de 1956-1961 e 2008-2009*. Lisboa: Museu Nacional de Arqueologia / Imprensa Nacional (Suplemento de *O Arqueólogo Português*, 10).

VALENTE, Anabela; MELO, Ana Homem de; MARQUES, António e SOUTO, Vanda (coord.) (2020) – *Actas do Colóquio Ajuda: o Espaço, o Tempo e a Sociedade*. Lisboa: Câmara Municipal de Lisboa. Disponível em <https://bit.ly/2QV8mNF>.

FERREIRA, Ana Margarida e VILÇA, Raquel (coord.) (2021) – *Santos Rocha. Arqueologia e Territórios da Figueira da Foz*. Figueira da Foz: Câmara Municipal da Figueira da Foz / Instituto de Arqueologia da Universidade de Coimbra (*Anexos de Coimbra*, 7).

RAPOSO, Luís (2021) – *Arqueologia, Património e Museus: meio século de intervenção cívica e cultural*. Lisboa: Edições Colibri.

DEUS, Manuela de (coord.) (2021) – *Memórias da Terra, das Águas e dos Povos*. Santiago do Cacém: Câmara Municipal de Santiago do Cacém, Museu de Arqueologia de Alvalade. Disponível em <https://bit.ly/3AjY4ZF>.

MOREIRA, Álvaro (coord.) (2020) – *Citânias e Cidades: as primeiras cidades do Noroeste Peninsular*. Santo Tirso: Câmara Municipal de Santo Tirso (actas do *I Ciclo de Conferências do Monte Padrão*).

PEREIRA, Isabel; SILVA, Teófilo; PACHECO, António e SILVA, Ricardo Costeira da (2021) – *A Coleção Numismática do Museu Nacional de Machado de Castro*. Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra. Disponível em <https://bit.ly/3AnbkfR>.

VALERA, António Carlos e NUNES, Tiago (eds.) (2021) – *Vale de Barrancas I: a necrópole de hipogeus do Neolítico (Mombeja, Beja)*. Lisboa: Era Arqueologia (*Era Monográfica*, 4). Disponível em <http://bit.ly/2XB0i6d>.

COIMBRA, Fernando A. (coord.) (2020) – *Carta Arqueológica do Concelho da Chamusca (do Paleolítico à Idade Moderna)*. Chamusca: Câmara Municipal da Chamusca.

[todas as ligações à Internet indicadas estavam activas em 2021-07-02]

novidades

REVISTA PORTUGUESA DE ARQUEOLOGIA (2020) – N.º 23. Lisboa: Direção-Geral do Património Cultural.

ARQUEOLOGIA MODERNA E CONTEMPORÂNEA (2020) – N.º 2. Lisboa/Machico: Centro de Estudos de Arqueologia Moderna e Contemporânea. Disponível em <https://bit.ly/3dBRljP>.

SETÚBAL ARQUEOLÓGICA (2020) – N.º 19. Coord. Carlos Tavares da Silva e Joaquina Soares. “O Sítio Arqueológico da Gaspeia e a Neolitização do Território de Alvalade - Sado”. Setúbal: MAEDS - Museu de Arqueologia e Etnografia do Distrito de Setúbal. Disponível em <https://bit.ly/3dAVdSl>.

FICHEIRO EPIGRÁFICO (2020) – Suplemento da revista *Conimbriga*. N.ºs 210 a 216. Coimbra: Instituto de Arqueologia / Faculdade de Letras / Universidade de Coimbra. Disponível em <https://bit.ly/2BBdgYE>.

SABUCAL (2021) – N.º 12. Sabugal: Câmara Municipal do Sabugal.

EBVROBRIGA (2021) – N.º 10 [2019-2020]. Fundão: Museu Arqueológico Municipal José Monteiro.

SCAENA (2021) – N.º 2. Atas do colóquio “Irisalva Moita: vida e obra”. Lisboa: Museu de Lisboa - Teatro Romano.

CIRA ARQUEOLOGIA (2021) – N.º 8. PIRES, Eva. “O Quotidiano em Vila Franca de Xira nos Séculos XV e XVI”. Vila Franca de Xira: Câmara Municipal de Vila Franca de Xira. Disponível em <https://bit.ly/2SLRJVY>.

MATERIAES (2021) – 3.ª Série. N.º 5. Castelo Branco: Sociedade dos Amigos do Museu Francisco Tavares Proença Júnior.

TRABALHOS DE ANTROPOLOGIA E ETNOLOGIA (2021) – N.º 61. Porto: Sociedade Portuguesa de Antropologia e Etnologia. Disponível em <http://bit.ly/2YhRxeE>.

AÇAFA ON-LINE (2021) – N.º 13 [2019-2020]. Vila Velha de Ródão: Associação de Estudos do Alto Tejo. Disponível em <https://bit.ly/3jy7JG5>.

PEDRA & CAL - Conservação & Reabilitação (2020) – N.ºs 68-69. Lisboa: GECORPA - Grémio do Património. Disponível em <https://bit.ly/3yicasu>.

[todas as ligações à Internet indicadas estavam activas em 2021-07-02]

EVENTOS

29 Jun. - 1 Jul. 2021, Aveiro (PORTUGAL)

CONREA2021 Congresso da Reabilitação |

<http://conrea2021.web.ua.pt>

..... [P]

1 - 2 Jul. 2021, Online

2021 Heritage Management Symposium:

Climate change and Archaeology |

<https://bit.ly/36dtdlB>

..... [V]

2 - 4 e 9 - 11 Jul. 2021, Online

54th Seminar for Arabian Studies |

<https://bit.ly/3AvOR0j>

..... [V]

5 - 9 Jul. 2021, Online

ANTHROETHICS 2021 |

<https://bit.ly/3dLv2Zc>

..... [V]

7 - 9 Jul. 2021, Online

NOHEDA. La opulência de las imágenes

y las grandes villae de la Hispania

tardoantigua | <https://bit.ly/3jSuFjc>

..... [V]

10 - 11 Jul. 2021, Guimarães (PORTUGAL)

V Encontro Internacional sobre o

Património Industrial e sua Museologia |

<https://bit.ly/3xpSOSv>

..... [P]

2 - 7 Set. 2021, Meknes (Marrocos)

XIX^{ème} Congrès Mondial de la Union

Internationale des Sciences Préhistoriques

et Protohistoriques | <http://bit.ly/31XaSnw>

..... [P]

6 - 11 Set. 2021, Online

27th European Archaeological Association

Meeting | <https://www.e-a-a.org/ea2021>

..... [V]

10 - 12 Set. 2021, Castelo de Vide (PORTUGAL)

4th Jornadas de Arqueologia do Norte

Alentejano | <https://bit.ly/3yOKoEs>

..... [P]

13 - 15 Set. 2021, Almada (PORTUGAL)

Encontro Internacional Gestão de Sítios

Arqueológicos em Meio Urbano |

<https://bit.ly/3dLgOra>

..... [P]

23 - 25 Set. 2021, Porto (PORTUGAL)

Colóquio Internacional Romper Fronteiras,

Atravessar Territórios: identidades e

intercâmbios durante a Pré-história recente

no interior norte da Península Ibérica |

<http://bit.ly/2Xaj6oH>

..... [P]

24 - 25 Set. 2021, Online

7th Portuguese Conference on

Paleopathology | <http://cias.uc.pt/7jpp/>

..... [V]

29 Set. - 1 Out. 2021, Online

12th International Conference

on Structural Analysis of

Historical Constructions |

<http://bit.ly/2TXCqqr>

..... [V]

7 - 8 Out. 2021, Online

SCULPT 21. 1st International Conference

on Late 19th and Early 20th Century

Sculpture | <https://bit.ly/36ekiyn>

..... [P]

11 - 15 Out. 2021, Plovdiv (Bulgária)

ICCM 14th Triennial Conference.

Conserving Mosaics in a Changing Environment:

challenges and opportunities |

<https://bit.ly/2O23MZi>

..... [P]

18 - 22 Out. 2021, Lion e

Saint-Romain-en-Gal (França)

XV^e Colloque de l'Association

Internationale pour l'Étude de la Mosaïque

Antique: La mosaïque en contexte |

<https://bit.ly/34tvSo0>

..... [P]

20 - 22 Out. 2021, Milão (Itália)

2021 International Conference on

Metrology for Archaeology and Cultural

Heritage | <https://www.metroarcho.com/>

..... [P]

20 - 23 Out. 2021, Odivelas, Loures,

Mafra, Arruda dos Vinhos e Lisboa (PORTUGAL)

II Congresso Internacional A Hidráulica

em Edifícios Monumentais |

<http://bit.ly/3b9do14>

..... [P]

21 - 23 Out. 2021, Loulé (PORTUGAL)

XI Encontro de Arqueologia do Sudoeste

Peninsular | <https://bit.ly/3dLsyKm>

..... [P]

3 - 5 Nov. 2021, Lisboa e Almada (PORTUGAL)

T2M Conference 2021 - Mobilities in

Transition | <https://t2m2021.ciuhct.org/>

..... [P]

8 - 13 Nov. 2021, Granada (Espanha)

XIII Congreso sobre Cerámica Mediterránea

Medieval y Moderna del AIECM3 |

<https://bit.ly/3hgXaV8>

..... [P]

18 - 19 Nov. 2021, Lisboa (PORTUGAL)

III Encontro de Arqueologia de Lisboa |

centro.arqueologia@cm-lisboa.pt

..... [P]

24 - 27 Nov. 2021, Porto (PORTUGAL)

RELICS 2021 - 1st International Conference

on Relic Studies | <https://bit.ly/2SOC7AV>

..... [P]

30 Mar. - 2 Abr. 2021, Zaragoza (Espanha)

VI Congreso Internacional SECAH -

- Los Cursos Fluviales en Hispania,

Vías de Comercio Cerámico |

<https://bit.ly/3xxjbfO>

..... [P]

16 - 18 Abr. 2022, Split (Croácia)

30th Theoretical Roman Archaeology

Conference | <http://trac.org.uk/trac-2020/>

..... [P]

26 - 28 Abr. 2022, Coimbra (PORTUGAL)

3rd European Conference of Post-Medieval

Archaeology | <https://bit.ly/3e3Pi8B>

..... [P]

16 - 20 Mai. 2022, Lisboa (PORTUGAL)

43rd International Symposium on

Archaeometry | <https://www.isa2020-lisboa.pt/>

..... [P]

6 - 10 Jun. 2022, Helsinquia (Finlândia)

7th International Congress for

Underwater Archaeology |

<https://bit.ly/3hirjLe>

..... [P]

3 - 8 Jul. 2022, Praga (República Checa)

9th World Archaeological Congress |

<https://www.wac-9.org/>

..... [P]

21 - 27 Ago. 2022, Nijmegen (Países Baixos)

25th Limes Congress: Roman frontier studies |

<https://limes2022.org/>

..... [P]

31 Ago. - 3 Set. 2022, Budapeste (Hungria)

28th European Association of

Archaeologists Annual Meeting |

<https://www.e-a-a.org/ea2022>

..... [P]

26 - 30 Set. 2022, Atenas (Grécia)

32th Congress of Rei Cretariae Romanae

Fautores | <https://bit.ly/2V7kYmN>

[todas as ligações à Internet apresentadas
estavam activas em 2021-07-07]

[P] - Presencial; [V] - Virtual

Al-Madan e Al-Madan Online

dois suportes... duas publicações diferentes...

o mesmo cuidado editorial

N.º 23

ISSN 0871-066X

revista impressa

em venda directa

[desde 1982]

Última edição:

N.º 23, Novembro, 2020

Em preparação:

N.º 24, Novembro, 2021

N.º 24.1

N.º 24.2

ISSN 2182-7265

revista digital

em formato pdf

[desde 2005]

Últimas edições:

N.º 24, tomo 1, Janeiro, 2021

N.º 24, tomo 2, Julho, 2021

Em preparação:

N.º 25, tomo 1, Janeiro, 2022

mais informação...

<http://www.almadan.publ.pt>

revista digital completa...

<http://issuu.com/almadan>

edições

CAA

Centro de Arqueologia de Almada

MUSEU ARQUEOLÓGICO DO CARMO

Aberto de 2ª feira a sábado, das 10h às 18h.